

**"ILM-FAN
YETAKCHISI"
TANLOVI BILAN
HAMKORLIKDA**

ITALY

CONFERENCE

**ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND
INNOVATION**

European science international conference:
ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION

**ESIC
EUROPEAN
SCIENCE
INTERNATIONAL
CONFERENCE**

ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION

**Volume 1 Number 111
September 2024**

**Roma, Portugal
21st September 2024**

ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION: a collection of scientific works of the International scientific conference (20th September 2024) – Portugal, Roma : "CESS", 2024. Volume 1.

Chief editor:

John Smith - PhD Drew University, The USA.

Editorial board: Monica Boyd - PhD Toronto university, The USA

Alex Smalls - PhD Wilmington university, The USA

Prof Chris - PhD University of Surrey, France

Languages of publication: русский, english, казахша, о'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION". Which took place in Roma on September 21st, 2024.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post-graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2023

© Authors, 2023

TABLE OF CONTENT

Бердикулова Мадина Зокир кизи <i>ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ</i>	6
Botirova Mahliyo Xurshidovna, <i>NAVOIYDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI</i>	11
Rahmatullayeva Shalola Mirzohidovna <i>NODAVLAT UNIVERSITETLARI O'RTASIDA MAKTABGACHA TA'LIM SOHASINING RIVOJI.</i>	14
Timurkulova Ruxshona Rustamovna <i>IT TEXNOLOGIYALARINING MASOFAVIY TA'LIMDAGI ROLI</i>	17
Salayjonova Saodatjon Maxsudbek qizi. <i>SIZ MEN ORZU QILGAN INSONSIZ</i>	21
Hazratqulova Zulfiya Asatulla qizi <i>INSONLARNING TASVIRIY SAN'ATGA BO'LGAN QARASHLARINI O'ZGARTIRISH</i>	21
Abdulboqiyeva Gulshanoy Lutfillo qizi <i>MO'JIZA</i> <i>HUSHBO'Y YALPIZLAR HAM KELAR O'ZIGA.</i> <i>ONAJON</i>	26
Bozorboyeva Aziza Baxtiyor qizi <i>LAZGI KUYI VA RAQSINING MO'JIZAKOR JOZIBASI</i>	27
Mahmanazarova Ozoda <i>SOG'INCH</i> <i>ONAM</i>	31
Ergasheva Fayoz Bahodir qizi <i>DUDUQLANISHNING KELIB CHIQUISH SABABLARI, ALOMATLARI VA DAVOLASH USULLARI.</i>	33
Jabbarova Sayinchi Dilmarjon qizi	36
Sayimnazarova Zarina Shernazar qizi <i>SIRDARYO VILOYATI SANOATI</i>	37
Туракулова Сабина Ёшболатовна кизи <i>ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ</i>	39
Kayumova Nozigul <i>IMPROVING SPEAKING SKILLS AMONG YOUNG LEARNERS IN PRIMARY EDUCATION</i>	41
Ziyodova Rayhona Jasir qizi <i>MA'NAVIY O'Z-O'ZINI TASHKILLASHTIRISH – KOMILLIKNING ASOSIY SHARTIDIR</i>	45
A.Abdikalieva <i>AGRESSIV O'QUVCHILAR BILAN OLIB BORILADIGAN MASHQLARNING AHAMIYATI</i>	48
Norqulova Risolat Baxromovna <i>BOLALARDA ORTTIRILGAN NUTQ NUQSONLARI VA ULARNING DAVOLASH YAKUNIDAGI KO'RILADIGAN ASOSIY CHORA- TADBIRLAR.</i>	52
Saloxiddinova Safiya <i>LOGOPEDIYA FANINING TARAQQIYOTI HAMDA MAQSAD VAZIFALARI</i>	55
Shukurullayeva Marjona <i>AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA MENEJMENT UNIVERSITETI TALABASI</i>	61
Mirmuxsinova Gulibonu Jaxongir qizi <i>HOMILADORLIKNING KECHKI MUDDATLARIDA QINDAN QON KETISHLAR</i>	63
Mamadjonova Maftunaxon Nuriddinxo'ja qizi <i>O'QUVCHILARINI IJODIY FAOLIYATGA YO'NALTIRIB O'QITISHDA XAMKORLIK.</i>	66
Xolmirzayeva Mushtariybonu <i>QADRIYAT TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA UNING UMUMIY TAVSIFI</i>	70
Shamsidinova Maftuna Bashirjon qizi <i>KALSIY YETISHMOVCHILIGI</i>	74
Oltiboyeva Uljanay <i>IRRIGATSIYA VA AGROTEXNOLOGIYALAR SOXALARI FANLARINI O'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TA'LIM METODLARI.</i>	76
Abdurahmonova Nilufar <i>FARZANDINGIZ UCHUN KOMPYUTER FOYDALIMI YOKI ZARARLI?</i>	78
Xurramova Mubarakoy Erkin qizi <i>TUSH</i>	81
Sultonov Samandar Kurash o'g'li <i>HOZIRGI KUNDAGI RIVOJLANAYOTGAN JAMIYATLARDA INSON HUQUQLARI VA ULARNI FARQLARI</i>	82
Abduraxmonova Nilufar Hayitmurod qizi <i>THE IMPORTANCE OF ENGLISH IN THE ECONOMIC, POLITICAL AND CULTURAL SPHERES. THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION</i>	85
Jamoliddinova Mumtozbeqim Umidjon qizi <i>SIR</i> <i>QOCHIB QOLAMIZ.</i>	87
Negmatov Shahzod Avaz o'g'li <i>BO'LAJAK DEFEKTOLOGIYALARNING O'Z KASBLARI USTIDA ISHLASHI</i>	89
Жабборова Бибисора Хусниддиновна <i>СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ ПЕЧИ</i>	95
Ravshanova Shaxnoza Abduqaxxorovna <i>TARBIYASI QIYIN O'SMIRLAR SAFI KENGAYISHINING SABAB VA OQIBATLARI</i>	98
Dilmurodov Diyorjon Dostmurad ugli <i>THE ENDURING PLACE OF MYTH AND MYTHOLOGY IN OUR LIVES</i>	103
Xo'jamqulova Dildora Shodiyor qizi <i>SINGLIMGA</i>	107
Sattorova Ozoda <i>OSHOQOZON ICHAK KASALLIKLARI.</i>	108
Shomirzayeva Yulduz Bozor qizi <i>DAHSHATLI TUSH</i> <i>TUSHIMGA KIRING</i>	112

European science international conference:
ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION

Ortiqov Farmonboy Raxmon o'g'li <i>KRIPTOVALYUTA TEXNOLOGIYASI VA MAYNING FERMALAR</i>	114
Urazmatov Shoxjaxon Ilhom o'g'li <i>O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI</i>	124
Xayitmatova Sohixaxon Qosimjon qizi <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYA- LARINI MUSTAQIL ISHLAR ORQALI SHAKLLANTIRISH METODIKASI</i>	127
Xolmirmazayev Jasurbek Bahtiyorjon o'g'li <i>INNOVATIVE METHODS FOR IMPROVING YOUNG LEARNERS'LISTENING SKILLS</i>	132
Kholmurodova Nilufar Bobomurod qizi <i>MODERN METHODS OF TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY GRADES</i>	135
Xolova Bahitigul <i>ПРОВЕДИСАНИЕ СУФФИКСОВ: ОСОБЕННОСТИ И ПРАВИЛА ДЛЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ</i>	138
Axmedov Saidmirmazxo'ja To'liqin o'g'li, Ximich Yevgeniy Aleksandrovich, Mahkamov Sarvar Ro'bertovich, O'rinboyev Olimjon, Ro'ziyev Maruvjon, <i>HAYVON TANASINING TABIIY REZISTENTLIGI VA UNI OSHIRISH USULLARI MAVZUSIDA ISH OLIB BORGAN OLIMLAR</i>	140
Mansurova Shahzoda Mansur qizi <i>SHE'RIYATNING GO'ZAL OLAMI</i>	143
Abduraxmanova Aziza Odiljonovna <i>DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY TA'LIM METODLARIDAN KENG FOYDALANISH (TABIIY FAN MISOLIDA)</i>	145
Xonqulova Zohida Sherali qizi <i>AUTIZMLI BOLALARDA HISSIY-IRODAVIY VA KOMMUNIKATIV EHTIYOJLARNING O'ZIGA XOSLIGI</i>	151
Qahramonova Zehiniso Ra'ifjon qizi <i>BOLALARDA OLGOFRENIYANING TURLARI VA ULARNING OQIBATLARI</i>	153
Zaynabxon Jumanazarova Ismoiljon qizi <i>OTAM VA ONAM</i>	156
Rakhmatova Marjona Orif qizi <i>LAW OR CULTURE</i>	157
Qurbonova Dinora Zulfiqor qizi <i>THE ROLE OF EFFECTIVE TIME MANAGEMENT IN MANAGING STRESS</i>	159
Ozoda Rashidova <i>XALQARO INNOVATSION UNIVERSITETNING TA'LIM TIZIMI.</i>	162
Doniyorova Durdona Farxod qizi <i>"QORA TUN"(majoziy ma'noda) "O'ZBEGINNING QIZLARI" "YOG'DU"(jurt boshlig'iga atab yozilgan)</i>	163
Бозорова Азиза <i>ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА.</i>	165
Худайкулов Хол Джумаевич, Файзуллаева Гульсанам Шухратовна <i>ЗНАЧЕНИЕ РОМАНА ГОНЧАРОВА В РУСЛЕ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА. ОБОБЩЕННЫЙ АНАЛИЗ РОМАНА «ОБРЫВ»</i>	168
Bakhronova Dilshoda Tohirovna <i>MODERN CONCEPT OF ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF DYSMETABOLIC NEUROPATHY IN NEWBORNS</i>	177
Xayitmatova Sohixaxon Qosimjon qizi <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYA- LARINI MUSTAQIL ISHLAR ORQALI SHAKLLANTIRISH METODIKASI</i>	181
Sayitqulova Umida Shuhratovna <i>TEXNOLOGIYA FANI DARSLARIGA INTEGRATSION YONDASHUV</i>	186
Murodullayeva Madinabonu Eshali qizi <i>"O'YIN – BOLALARNI RIVOJLANTIRISH VA TARBIYALASH VOSITASI"</i>	188
G'afurova Gulbahor Rustamovna <i>BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARING DEONTOLOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH</i>	194
Ahatova Hulkar Alisher qizi <i>"BOLAM BAXTLI BO'LSIN DESANGIZ", "OTA-ONALARNING BOLA TARBIYASIGA E'TIBORI QANDAY?".</i>	199
Jabbar Xojanov., Aldanazarova Gulmira <i>DISCUSS THE ELEMENTS OF DRAMATIC STRUCTURE, SUCH AS EXPOSITION, RISING ACTION, CLIMAX, AND RESOLUTION.</i>	200
Shadmanova Shaxlo Xursandovna <i>YOSH MATEMATIKLARINING IQTIDORLARINI ANIQLASH VA RIVOJLANTIRISH UCHUN STRATEGIYALAR</i>	203
Muminov Zafar Akramovich <i>ZAMONAVIY INFORMATIKA SOHASIDA SUN'IY INTELLEKTNING ROLI</i>	207
Xudoyberdiyeva Nellya Anvarovna <i>ATROF-MUHIT IFLOSLANISHINING TIRIK ORGANIZMLARGA TA'SIRI</i>	211
Sulaymanov Akram Axmatovich <i>SUD PSIXOLOG EKSPERTI IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK KOMPETENTLIGI</i>	214
Umurbayev Rustam Shakirjanovich <i>«THE STORY OF ABDULUHAMID CHULPAN ABOUT THE NOVEL «NIGHT AND DAY»»</i>	220
Hodiyeva Oygul Oybek qizi <i>MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGIBOLALAR TA'LIM BERISHLA NOAN'ANAVIYVAINTERFAOLMETODLARDAN FOYDALANISH.</i>	225

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ

Бердикулова Мадина Зокир кизи

Студент Самаркандского института экономики и сервиса

madinaberdiqulova02@gmail.com

Аннотация. В данной статье освещены основные аспекты обеспечения экономической безопасности предприятия в Республике Узбекистан. Также предусмотрены такие вопросы, как социально-экономическая значимость, содержание и сущность развития сферы услуг, социально-экономический механизм развития предприятий сферы услуг, повышение эффективности человеческой деятельности в отрасли, повышение производительности труда.

Ключевые слова: экономическая безопасность, сфера услуг, предприятие, процесс обслуживания, кадровая безопасность, субъект-объектные отношения.

Abstract. This article highlights the main aspects of ensuring the economic security of the enterprise in the Republic of Uzbekistan. Also, issues such as socio-economic significance, content and essence of the development of the service sector, socio-economic mechanism of development of service enterprises, improvement of the efficiency of human activity in the sector, increase of labor efficiency are also envisaged.

Key words: economic security, service industry, enterprise, service process, personnel security, subject-object relations.

Известно, что сегодня в Республике Узбекистан вопросу обеспечения экономической безопасности предприятий сферы услуг придается большое значение, и это определяется государством как главный вопрос. При этом приняты необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников.

Экономическая безопасность предприятия характеризуется нейтрализацией и устранением реальных угроз, что требует особого внимания к эффективности управления, а также снижением влияния негативных последствий той или иной внутренней и внешней среды. В современных условиях основные внешние угрозы безопасности и стабильности предприятий сферы услуг могут быть связаны с отсутствием внутренних и внешних инвестиционных потоков на предприятии. Кроме того, необходимый уровень финансовой безопасности на основе данных, полученных из статистики, служит для анализа финансово-хозяйственной деятельности и определения ресурсов уровня собственной финансовой безопасности предприятия.

Эффективность, стабильность и безопасность предприятия оценивается по следующим критериям:

- экономия материальных ресурсов и оптимизация структуры, материальных ценностей;

- устойчивое развитие;
- прогнозирование, предотвращение и нейтрализация кризисов.

Финансово-экономическая среда определяется степенью стабильности, ответственной за устойчивые изменения. Созданная за счет этого внешняя экономическая среда может быть достигнута только путем создания в процессе правового развития благоприятных рыночных условий для осуществления предпринимательской деятельности:

- Устойчивое развитие
- Внешний
- Внутренний
- Наследуется
- Финансовая
- Общие

Система обеспечения экономической безопасности должна быть основана на конкретном методе для конкретного предприятия, а также напрямую связана с правовыми нормами и правовыми документами, действующими в стране. Для этого эффективная система экономической безопасности одного и того же предприятия с учетом его финансово-экономической устойчивости должна основываться на системе мер по обеспечению его деятельности.

Безопасность и эффективность работы каждого предприятия зависят не только от внешних факторов, но прежде всего от внутренних: общественной, кадровой политики, деятельности сотрудников.

Анализируем внешние и внутренние факторы, влияющие на экономическую безопасность предприятия. Ниже представлены внешние факторы, влияющие на экономическую безопасность предприятия:

- Изменения политической ситуации в стране;
- Макроэкономические кризисы;
- Изменение юридических документов;
- Незаконные действия криминальных структур, компаний и частных лиц;
- Недобросовестная конкуренция и доступ к конфиденциальной информации;
- Чрезвычайные ситуации природного и технического характера, то есть ситуации непреодолимой силы. Теперь упомянем о внутренних факторах, влияющих на экономическую безопасность предприятия:

- Действия или бездействие сотрудников компании, противоречащие интересам коммерческой деятельности (намеренно или неумышленно);
- Ущерб деловому имиджу предприятия в деловых кругах;
- Преступные действия сотрудников (кража в своей компании, продажа коммерческой информации конкурентам);
- Дефекты производства, технологический сбой.
- Ненадежное сотрудничество;
- Злоупотребление властью.

Изучение их комплексного влияния на деятельность конкретной организации служит основой обеспечения экономической безопасности компании. Для обеспечения экономической безопасности организации, ее стабильной работы и устойчивого положения на рынке очень важна работа с сотрудниками по предотвращению внутренних угроз. Также предприятию следует принять обязательные меры по снижению последствий и потерь, возникающих в результате рисков. Для этого необходимо определить понятие системы управления экономической безопасностью предприятия. Это комплекс мер, направленных на организацию комплексной и качественной безопасности всех сторон деятельности компании.

Человеческий капитал понимается не только как объект кадровой безопасности, но и как субъект. Причина этого в том, что кадровая безопасность характеризуется сложными специфическими субъектно-объектными отношениями. Они складываются таким образом, что источником угрозы (субъектом) могут выступать работники, лицо, причиняющее имущественный и нематериальный вред, и лицо, причиняющее материальный и нематериальный ущерб (предмет). Иными словами, сотрудники могут быть как причиной вреда, так и, с другой стороны, устранителем вреда.

Факторами, влияющими на экономическую безопасность предприятия, являются:

- Установление контроля криминальных структур над субъектами предпринимательства;
- Государственные органы продолжают оказывать давление на субъектов предпринимательства (например, в сфере лицензирования, налогообложения);
- Низкий уровень доходов населения;
- Безработица;
- Отсутствие координации деятельности различных правоохранительных органов.

Состояние экономической безопасности определяется способностью руководства соответствующего уровня (страны, региона, предприятия) предвидеть и предотвращать угрозы, реагировать на возникающие проблемы и устранять их.

Сотрудники являются основным субъектом, обеспечивающим экономическую безопасность предприятия. Если сотрудники на предприятии работают без удовольствия, результат труда будет средним. В этом случае маловероятно, что каждый сотрудник приложит все усилия для развития продукта, проекта или компании в целом. Кроме того, недовольство может привести к увольнениям и текучести кадров.

Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на экономическую безопасность предприятия. Внимание к сотрудникам создает взаимное внимание к компании и участие в бизнес-процессах. Удовлетворенность условиями труда и

рабочей средой способствует высокому уровню подготовки. Поэтому очень важно оценивать удовлетворенность сотрудников по различным показателям.

К XXI веку нет ни одной области, в которую не были бы проникнуты компьютерные технологии, и это осуществляется через детерминанты внедрения инноваций циркулярной экономики и их влияния на экономическую безопасность промышленных предприятий. Функциональная зависимость системы экономической безопасности от интегральных параметров в концепции экономики замкнутого цикла промышленных предприятий в модели 3R реализуется за счет объединения целей энергоэффективности и рентабельности использования ресурсов при формировании превентивной защиты, и за счет этого возможна разработка механизма обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий.

Описание и классификация услуг, оказываемых в системе обслуживания, социально-экономический механизм развития предприятий сферы услуг, повышение эффективности деятельности персонала в сфере, повышение производительности труда, обеспечение интенсивности производства (услуг), качество услуг в сфере связи предприятий, с характером потребления, критериями и показателями оценки качества услуг, формированием услуг в зависимости от мотивации потребителей, особенностями развития сферы услуг, организацией процессов обслуживания на предприятиях, исследованиями по обеспечению компетентности персонала. изучалась в трудах В. Теплицкого, Ю. Костюковского, В.Р. Веснина, М. Кательса, А. Окойе, Н.А. Барина, Ж.Р. Уракова.

На современном этапе экономического развития нашей страны количество и качество услуг возрастает. Применение опыта развитых стран привело к увеличению спроса на услуги. Это, в свою очередь, повлекло за собой изменения в составе потребительского рынка. В результате повышения материального благосостояния отдельных слоев населения возникла новая категория потребителей со своими требованиями и потребностями в услугах. Состоятельные потребители пользуются повышенным спросом на разнообразные услуги, повышающие комфорт их жизни. По этой причине некоторые предприятия сферы услуг ориентируют свою деятельность на удовлетворение этих запросов и потребностей населения.

Качественная и количественная оценка факторов экономического роста в сфере услуг, определение вклада каждого из этих факторов в рост отраслей и отраслей сферы услуг до сих пор остается важной научной задачей. В работах вышеупомянутых авторов изучается влияние различных факторов на социально-экономическое развитие отрасли. В этих исследованиях системно не изучались направления социально-экономического развития предприятий сферы услуг. Соответственно, в ходе исследования были изучены механизмы социально-экономического развития сферы услуг.

Подводя итог, можно сказать, что экономическая безопасность каждого предприятия и организации в большей степени зависит от его внутренних и внешних факторов. По этой причине постоянный контроль безопасности таких факторов является важнейшей частью безопасности предприятия. Для предотвращения угроз и рисков, влияющих на экономическую безопасность предприятий и организаций, необходимо выполнить ряд задач. Обеспечить, чтобы работники, работающие на предприятии, имели высокие навыки и квалификацию по своей специальности, добиться высокого интеллектуального потенциала работников, добиться высокой конкурентоспособности, высокой эффективности управления предприятием, достаточного экологического уровня деятельности предприятия. К ним относятся обеспечение технической и технологической независимости, правовая защита предприятия, защита информационной среды предприятия, безопасность сотрудников предприятия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ураков Ж.Р. Хизмат кўрсатиш корхоналари фаолиятлари самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизми (Самарқанд вилояти мисолида) // Иқт. фан. номз. ... дисс. – Тошкент: СамИСИ. 2011. 15-16 б.
2. Andrunik A. P. Kadrovaya bezopasnost: innovatsionnie texnologii upravleniya personalom : uchebnoe posobie / A. P. Andrunik, M. N. Rudenko, A. Y. Suglobov. – 2-ye izd. – Moskva : Izdatelsko-torgovaya korporatsiya “Dashkov i K°”, 2020.
3. Abdualimov Ashraf Qurbonaliyevich, “KORXONA IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA INSON RESURSLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI”, Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot , 2023-yil, oktyabr. № 10-son.
4. Uktamov Xusniddin Faxriddinovich, “SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH”, Iqtisodiyot va ta'lim / 2023-yil 3-son
5. Ismailov Baxit Abdireymovich, ”XIZMAT KO‘RSATISH SOHASI RIVOJLANISHINING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI VA TAMOYILLARI”
6. Anna Zhigunova, Irina Logvinova, Evgeniya Porublyeva, Karina Buylova, Zhasym Osmanov, “FORMATION OF THE SECURITY SERVICE AS A TOOL FOR ENSURING THE SAFETY AND STABILITY OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS”, Business and Management Research, volume 139
7. Bozorov Zokir Xonqulovich, Bahodirov Zokirjon Olimjon o’g’li, “KORXONA IQTISODIY XAVFSIZLIGI VA UNGA BO’LGAN TAHDIDLARNI BARTARAF ETISH CHORA –TADBIRLARI”, Theory And Analytical Aspects Of Recent Research, Part 14: APRIL9th2023.

NAVOIYDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI

Botirova Mahliyo Xurshidovna,

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Navoiy viloyatida turizmni rivojlantirishning istiqbollari va ahamiyati haqida soʻz borgan. Shuningdek, bu jarayonni amalga oshirishda, yaʼni turizmni Navoiy viloyatida rivojlantirish uchun qilinayotgan ishlar va chora-tadbirlar haqida soʻz borgan.*

Kalit soʻzlar: *Navoiy, turizm sohasi, turistlar xavfsizligi, tarixiy ob'ektlarni rivojlantirish, madaniy turizmni rivojlantirish, tabiiy goʻzalliklarni rivojlantirish, turizm infrastrukturani rivojlantirish.*

Abstract. *This article talks about the prospects and importance of tourism development in Navoi region. They also talked about the activities and measures being taken to implement this process, that is, to develop tourism in the Navoi region.*

Key words: *Navoi, tourism sector, tourist safety, development of historical objects, development of cultural tourism, development of natural beauties, development of tourism infrastructure.*

Аннотация. *В данной статье говорится о перспективах и важности развития туризма в Навоийской области. Также рассказали о деятельности и мерах, предпринимаемых для реализации этого процесса, то есть развития туризма в Навоийской области.*

Ключевые слова: *Навои, туристический сектор, туристская безопасность, развитие исторических объектов, развитие культурного туризма, освоение природных красот, развитие туристической инфраструктуры.*

Navoiyda turizmni rivojlantirishning istiqbollari o'z navbatida shahar va mintaqaning turizm potentsialiga, tarixiy, madaniy va tabiiy ob'ektlarga asoslangan bo'lishi mumkin. Navoiy viloyati o'zida unikal tarixiy ob'ektlar, madaniy miras va tabiiy go'zalliklarga ega. Bu esa turizm sohasini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Turizm industriyasi jahon xo'jaligining yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib, milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli soha hisoblanadi. Turizm dunyo yalpi ichki mahsulotining taxminan 5%ini tashkil etadi, rivojlangan mamlakatlarda deyarli 10% aholi turizm sohasida band. COVID-19 pandemiyasi oqibatida turizm sohasi eng kata talafot ko'rgan tarmoqlardan hisoblanadi. Jahon turizm tashkiloti (UNWTO)ning ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda xalqaro turizm 72%ga yoki turizm xizmatlaridan tushumlar 1,1trillion dollarga kamayib, 1990-yil darajasiga tushib qoldi. Natijada 935mlrd. Dollar miqdorida eksport daromadlari yo'qotildi.

Ma'lumki, 2020-yil 16-martdan mamlakatimiz tashqi va ichki turistlar uchun yopilgan edi. Oqibatda 1,5 mingdan ortiq tur operator, 1,2 mingta mehmonxona o'z faoliyatini to'xtatdi. Bular, gidlar, milliy hunarmandchilik, ziyoratgoh va sihatgohlar, umumiy

ovqatlanish, transport va boshqalar bilan qo‘shib hisoblaganda 250mingdan ortiq aholi daromadiga jiddiy ta’sir qildi. O‘zbekistonda tarixiy yodgorliklar, ulug‘ ajdodlarimizning yuksak iste’dodi bilan bunyod etilgan obidalar, muqaddas qadamjolar kabi 7ming 300dan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud va ularning aksariyati YUNESKO ro‘yxatiga kiritilgan. Shu sababli, keying yillarda davlatimiz tomonidan mazkur yo‘nalishni rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-apreldagi “Turizm, sport va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6199-sonli Farmoniga binoan Turizm va sport vazirligi huzurida Madaniy meros agentligi tashkil etildi. Moddiy madaniy meros obyektlarini aniqlash, hisobga olish, muhofaza qilish, targ‘ib qilish davlat reyestri, elektron katalogi, davlat kadastrini yuritish, qo‘riqlanadigan tegralarini belgilash hamda sohada davlat nazoratini amalga oshirish kabilar agentlikning asosiy vazifalari sifatida belgilanganligi mamlakatimizda tarixiy-madaniy turizmni yanada rivojlantirishga oid tizimli ilmiy-metodologik tadqiqotlar olib borish muhim.

Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi “O‘zbekiston Respublikasida suvda dam olish va plyaj turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasini muhokamaga qo‘ydi. Hujjat loyihasida qayd etilishicha, 2021—2025-yillarda Aydar—Arnasoy ko‘llar tizimi hamda To‘dako‘l ko‘lida rekreatsion ko‘llar hududi tashkil etiladi. Rekreatsion ko‘llar hududiga kiruvchi turistik infratuzilmani yaratish imkoniyati bo‘lgan yer uchastkalarini tadbirkorlarga berish, ularda qurilish va barpo etish loyihalarini amalga oshirish Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi bilan majburiy tartibda kelishiladi.

Quyidagilar rekreatsion ko‘llar hududida ustuvor ravishda amalga oshiriladigan yo‘nalishlar etib belgilanadi:

- zamonaviy turizm infratuzilmasi obyektlarini (plyaj va suvda dam olish turizmi, ko‘llar qirg‘og‘i bo‘ylab sayr qilish yo‘laklari, mehmonxona majmualari, sog‘lomlashtirish, savdo-ko‘ngilochar va turistik ahamiyatdagi boshqa obyektlar) barpo etish hamda turistlarga xizmat ko‘rsatish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish;
- hududning ekologik muhiti imkoniyatlarini hisobga olgan holda, turizmning alohida turlari, shu jumladan, zamonaviy plyaj, faol va safari turizm hamda suv sporti turlarini tashkil etish;
- hududda noyob tabiiy obyektlar va majmualarni, o‘simliklar va hayvonlarning genetik fondini saqlash, shuningdek, faoliyatning atrof-muhitga salbiy ta’sirining oldini olish va minimallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- hududning transport logistikasini rivojlantirish, hududda transport harakatining yangi (avtobus, mikroavtobus, funikulyor va boshqalar) yo‘nalishlari hamda yo‘lovchi transportining harakatini tashkil etish;
- turistlar xavfsizligini ta’minlash maqsadida hududni videokuzatuv tizimlar bilan jihozlash, ogohlantirish tizimlarini tashkil etish va favqulodda holatlarda tez yordam berish tizimini joriy etish;

• hududda energiyaning muqobil va qayta tiklanuvchi manbalarini qoʻllagan holda yangi zamonaviy energiya tejoychi tizimlar va texnologiyalarni joriy qilish.

Turizmni rivojlantirish davlat qoʻmitasi, Jizzax va Navoiy viloyatlari hokimliklariga uch oy muddatda rekreatsion koʻllar hududining chegaralarini belgilash va tasdiqlash uchun Vazirlar Mahkamasiga taqdim etish vazifasi yuklanadi. Bunda 2021-yil 1-oktabrga qadar loyiha institutlarini jalb etgan holda rekreatsion koʻllar hududining batafsil rejalashtirish loyihasi ishlab chiqiladi.

Navoiy viloyatida turizmni rivojlantirishning istiqbollari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

1. Tarixiy ob'ektlarni rivojlantirish: Navoiyda tarixiy qadimiy ob'ektlar, ziyoratgohlari va qadimiy qishloqlar mavjud. Ularning turistlar uchun ko'rishga, o'rganishga va tajribaga ega bo'lishi uchun rivojlantirish lozim.

2. Madaniy turizmni rivojlantirish: Navoiy viloyati o'zida zamonaviy san'at, musiqa, rassomlik va boshqa madaniy turizm turlariga imkoniyatlar beradi. Bu soha rivojlantirilishi turistlarni shaharga jalb qilishga yordam beradi.

3. Tabiiy go'zalliklarni rivojlantirish: Navoiy viloyati tabiiy go'zalliklar bilan boy bo'lib, suv resurslari, tog'lar va tabiat parkega ega. Bu ob'ektlar turistlarni jalb qilish uchun rivojlantirilishi kerak.

4. Turizm infrastrukturani rivojlantirish: Mamlakat bo'ylab turistlarga xizmat ko'rsatish uchun mehmonxonalarni, restoranlarni, transport tarmoqlarini va boshqa turizm infrastrukturani rivojlantirish muhimdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Navoiy viloyatida turizmni rivojlantirish istiqbollari bilan shahar va mintaqaning turizm potentsiali oshirilishi, joylar va ob'ektlar turistlar uchun atraktiv bo'lishi va turizm sektorining rivojlanishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ramatov Murat Qalvayevich, "NAVOIY VILOYATINING TURIZM SOHASIDAGI O'ZIGA XOS YO'NALISHLARI", Iqro jurnali, 2023
2. O'zbekiston Respublikasining "Turizm, sport va madaniy meros sohaslarida davlatboshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida" gi PF-6199- farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrisabz shaharlarida xavfsiz turizmni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 939-son qarori. 23.11.2017 yil
4. <https://lex.uz/docs/-6456786>
5. <https://daryo.uz/2021/03/27/jizzax-va-navoiy-viloyatlarida-turizmni-rivolantirish-maqsadida-plyaj-va-dam-olish-obyektlari-quriladi>
6. <https://wordlyknowledge.uz/index.php/iqro/article/view/4225>

NODAVLAT UNIVERSITETLARI O'RTASIDA MAKTABGACHA TA'LIM SOHASINING RIVOJI.

Rahmatullayeva Shalola Mirzohidovna

*Navoiy viloyati Profi University “
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi” 4-kurs talabasi.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yo'nalishida ta'lim olayotgan barcha yosh bakalavrlarning turli sohalarda ta'lim oladigan bolalarga dars o'ta olishi ularni kelajakda ilimli bolalar qilib tarbiyalashiga alohida urg'u beriladi. Nafaqat davlat universitetlarida balki, xususiy universitetlarda ham 4 yilgi bakalavrni tugatib o'sha yo'nalish bo'yicha ishlay oladilar.

Kalit so'zlar: bakalavr, maktabgacha ta'lim, Nodavlat, Universitetlar, yo'nalish, ta'lim, soha, kelajak

So'nggi vaqtda xususiy oliygohlar soni kun sayin ortib bormoqda. Ko'pchilik ushbu oliygohlarda o'qish qanchalik ishonchli ekanligi haqida so'rashadi, bugun manashu mavzuga to'xtalamiz. Aslida moliyaviy imkoniyati ko'targan kishilar nodavlat oliygohlarda o'qiganlari yaxshi. Sababi u yerdagi ta'lim tizimi sizni o'sishingizga majbur qiladi. Sohangiz va til o'rganasiz. Xorijiy va mahalliy yirik kompaniyalarga ishga kirishga oliygohlarning o'zi sizga ko'maklashadi. Xullas nodavlat OTMLlarda o'zaro raqobat borligi sababli ham ular talaba va sharoitlarni juda yuqori qilishga harakat qiladi. Agarda moliyaviy imkoniyatingiz ko'tarsa xususiy oliygohlarda o'qing, ko'tarmasa davlat oliygohlarida.

Nodavlat oliygohlarning davlat oliygohlaridan afzalliklari:

- Xususiy oliygohlarda ta'lim sifati davlat oliygohlaridan kamida 2 barobar yuqori
- Xorijlik o'qituvchilar, yuqori malakaga ega noyob pedagoglar
- Darslarning asosan chet tilida olib borilishi
- Bakalavr daraja bilan birgalikda chet tili o'rganish imkoniyati
- Ayrim oliygohlari ta'lim davrida IELTS darajasini ham kafolatlaydi
- Zamonaviy o'quv auditoriyalari va zamonaviy sharoit-muhit
- Qattiqqo'l o'quv tizimi
- O'qishga kirishning nisbatan osonligi
- Deyarli ta'lim davrida ish topish, ayniqsa xorijiy davlat yoki xorijiy kompaniyalardan ish topishning osonligi

Nodavlat oliygohlarning davlat oliygohlaridan kamchiligi:

- Kontrakt summalarining yuqoriligi
- Ta'lim yo'nalishlarining nisbatan kamligi
- Davlat oliygohiga o'qishni ko'chirish imtihon asosida bo'lishi
- Qattiqqo'l ta'lim tizimi (ayrim talabalar buni kamchilik deb hisoblashadi)

Avvalo ta'kidlash lozimki, davlat dasturi lohiyasida ushbu yangi normativ-huquqiy hujjat nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida kadrlar tayyorlashda raqobatbardoshlikni oshirish va ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida ishlab chiqilishi belgilangan. Ya'ni nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari mavqeni yanada mustahkamlash va sharoit yaratish nazarda tutilgan. Hozirgi paytda nodavlat universitetlar yurtimizda oliy ta'lim qamrovini oshirish va yoshlarning ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojini qondirishga xizmat qilmoqda. Shunday ekan litsenziyalangan nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida o'qiyotganlar xavotir olmasa ham bo'ladi.

Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunining [31-moddasiga muvofiq](#), tegishli litsenziyaga ega nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari tomonidan berilgan diplomlar davlat oliy ta'lim muassasalari diplomlari bilan teng darajada qabul qilinadi.

Bir necha yillar oldin quyidagi savollar har qanday nodavlat tashkilotiga o'qishga kirgan talabani qiynar edi.:

Yangi qaror chiqqanidan keyin nodavlat universitetlar diplom tan olinmasligi mumkinmi?

Men o'qiyotgan nodavlat universitet yopilib ketmaydimi?

Endilikda esa bunday savollarning faqat bitta javobi bor. Turli qaror-u, farmonlarga asosan Nodavlat universitetlariga o'qishga kirgan talabada hech qanday muammo bo'lmaydi. Har bir talaba o'zi uchun kurashib, o'zi uchun ta'lim olishi kerak. Olgan bilimlari asosida boshqalarga ham bilim ulashishi lozimdir.

Hozirgi kunga kelib, aktabgacha ta'lim yo'nalishida ta'lim oluvchi, bir semester davomida 30 kreditni, bir o'quv yili bo'yicha 60 kreditni to'plashi zarur. O'qish muddati 3 yil bo'lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 180 kredit to'plashi kerak.

Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o'quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo'ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta'lim soatiga bo'linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko'rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o'z ichiga oladi.

60110200 – maktabgacha ta'lim yo'nalishi – umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari uchun bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha pedagogik kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug'ullanish;

60110200 – maktabgacha ta'lim yo'nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:

- ta'lim jarayoni; o'qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari;
- ta'limning nazariy masalalari; o'qitish metodikasi;
- loyihalashtirish asosida o'quv jarayonini boshqarish texnologiyalari, ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini loyihalashtirish va tashkil etish jarayoni, shaxsiy va kasbiy axborot maydonini shakllantirish jarayoni, maktabdan tashqari ta'lim

muassasalari ta'lim-tarbiya jarayoni; ta'lim sohasidagi muammolar va ularning yechimlarini topishni tashkil etish jarayoni; ta'limni boshqarish va pedagogik jarayonini tashkil etish;

– mos ixtisoslik bo'yicha ilmiy-tadqiqot jarayonlari, ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot ishlari jarayonlari.

– maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim muassasalarida maktabgacha pedagogika va maktabgacha ta'lim metodikasi fanlaridan o'rnatilgan tartibda mashg'ulot o'tish va dars berish;

– maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi bo'lib ishlash;

– ta'lim muassasalarida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;

– kasb-hunar ta'lim muassasalarida maktabgacha ta'lim metodikalari o'qituvchisi mos ta'lim yo'nalishlar bo'yicha ta'limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmiq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo'lib ishlash;

– maktabgacha ta'lim fanlar yo'nalishidagi ilmiy-tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo'lib ishlash;

– arxivlarda, axborot-resurs markazlarida, nashriyotlarda, ommaviy-axborot muassasalarida, qo'lyozma fondlarida, turli tadbirkorlik sub'ektlarida, nodavlat notijorat va jamoat tashkilotlarida hamda boshqa muassasalarda ishlash;

– mahalliy o'z – o'zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma'naviyat va ma'rifat markazlarida ishlash;

– ishlab chiqarish sohasida musiqiy kasbiy ta'lim pedagogikasi, o'qitushning didaktik vositalari, ta'limning elektron vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

– fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyat sohalarida qo'shimcha va o'zgarishlar bo'lishi mumkin.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi bitiruvchilari O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo'yicha belgilangan muddatlarda o'qishni yoxud ishni davom etirishlari mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib shuni ayta olamanki, maktabgacha pedagogika bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy, jismoniy, aqliy – ahloqiy, iqtisodiy, huquqiy, ekologik ta'limini amalga oshirishning metod va vositalari asoslab berilgan. O'zbekistonda ijtimoiy maktabgacha ta'limni tashkil etishning asosiy bosqichlari, asosiy xususiyatlari va maktabgacha ta'lim bo'yicha yuqori malakali rahbar, metodist-nazoratchi va tarbiyachilarni tayyorlash vazifalari, usul-uslublari, xalq ta'limi bo'limining asosiy vazifalari metodik rahbarlik qilish tamoyillari bu o'quv dasturining mazmunini tashkil etadi. Fanini puxta o'zlashtirish nazariy materiallarni bilish bilan birga, talabalarning pedagogik amaliyoti davrida va bitirgandan keyingi ishlarda ko'nikma sifatida xizmat qiladi. Har bir bitiruvchi o'z ustida ishlab turli ko'nikmalarga ega bo'la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Maktabgacha ta'lim tashkiloti saytlaridan
2. www.daryo.uz saytidan
3. https://tiame.uz/sites/default/files/ge-uz_remote_sensing_shokirov_sh_uz_0.pdf
4. https://geodezist.uz/sites/default/files/ge-uz_remote_sensing_shokirov_sh_uz_0.pdf

IT TEXNOLOGIYALARINING MASOFAVIY TA'LIMDAGI ROLI

Timurkulova Ruxshona Rustamovna

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti Matematika va informatika yo'nalishi talabasi

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada biz masofaviy ta'limda IT texnologiyalarining ko'p qirrali rolini o'rganamiz. Biz ushbu texnologiyalar qanday qilib foydalanish imkoniyatini oshirganini, o'rganish tajribasini yaxshilaganini va ta'lim jarayoniga moslashuvchanlikni qanday kiritganini ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari, biz ITning ta'limga integratsiyalashuvi bilan bog'liq muammolarni va masofaviy ta'limni yanada o'zgartirishi mumkin bo'lgan kelajakdagi o'zgarishlarni muhokama qilamiz.

KALIT SO'ZLAR:

Masofaviy ta'lim, Axborot texnologiyalari (IT), Ta'limni boshqarish tizimlari (LMS), Onlayn ta'lim, Video konferentsiya, Multimedia o'rganish, Ta'limda foydalanish imkoniyati, O'rganishda moslashuvchanlik

KIRISH

Axborot texnologiyalarining (IT) jadal rivojlanishi turli sohalarga chuqur ta'sir ko'rsatdi, ta'lim esa eng sezilarli o'zgarishlardan biri bo'ldi. Masofaviy ta'lim, xususan, an'anaviy sirtqi kurslardan tortib, murakkab onlayn ta'lim muhitigacha bo'lgan ajoyib evolyutsiyani boshdan kechirdi. IT-texnologiyalari ushbu o'zgarishlarning boshida bo'lib,

o'qituvchilarga global auditoriyani qamrab olish va geografik to'siqlarsiz yuqori sifatli ta'limni taqdim etish imkonini berdi.

ITning ta'limdagi ahamiyati, ayniqsa, butun dunyo bo'ylab maktablar va universitetlar to'satdan onlayn ta'limga o'tishga majbur bo'lgan COVID-19 pandemiyasi davrida yaqqol namoyon bo'ldi. Ushbu global inqiroz ta'limning uzluksizligini ta'minlashda IT ning muhim rolini ta'kidlaydi. Ta'limni boshqarish tizimlari (LMS), video konferentsiya platformalari va turli xil onlayn hamkorlik vositalari kabi vositalar ham o'qituvchilar, ham talabalar uchun ajralmas bo'lib qoldi.

Masofaviy ta'limning rivojlanishi akademik adabiyotlarda yaxshi yoritilgan. Mur va Kearsli (1996) tomonidan olib borilgan dastlabki tadqiqotlar asosan pochta xizmatlariga tayanadigan sirtqi kurslardan radio va televideniya asoslangan ta'limga o'tishni ta'kidlaydi. Ushbu boshlang'ich usullar an'anaviy sinfdan tashqarida o'rganishning maqsadga muvofiqligini ko'rsatish orqali zamonaviy masofaviy ta'lim uchun asos yaratdi.

Internetning joriy etilishi masofaviy ta'lim tarixida muhim bosqich bo'ldi. Harasim (2000) va Bates (2005) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar onlayn kurslar va virtual sinflarni rivojlantirish imkonini bergan internetning transformativ ta'sirini ta'kidlaydi. Bu innovatsiyalar nafaqat ta'lim qamrovini kengaytirdi, balki yangi pedagogik yondashuvlar va ta'lim modellarini ham joriy qildi.

Moodle va Blackboard kabi ta'limni boshqarish tizimlari onlayn ta'limni taqdim etishning markaziy qismiga aylandi. Watson va Watson (2007) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar LMSning kurs materiallarini tartibga solish, talabalar taraqqiyotini kuzatish va talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi muloqotni osonlashtirishda samaradorligini ko'rsatadi. Ushbu platformalar masofaviy ta'lim uchun tizimli muhitni ta'minlaydi, ta'lim standartlari saqlanishini ta'minlaydi.

Zoom, Microsoft Teams va Google Meet kabi videokonferensaloqa vositalari sinxron o'qitish usullarini inqilob qildi. Martin, Parker, and Deale (2012) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, videokonferentsiya real vaqtda o'zaro ta'sirni kuchaytiradi va onlayn ta'limni yanada qiziqarli va interaktiv qiladi. Bozkurt va boshqalar ta'kidlaganidek, ushbu vositalar COVID-19 pandemiyasi davrida ayniqsa muhim bo'ldi. (2020), maktab yopilishi paytida ta'lim uzluksizligini ta'minlashda video konferentsiyaning rolini muhokama qiladi.

Videolar, animatsiyalar va interaktiv simulyatsiyalar kabi multimedia kontentidan foydalanish o'rganish tajribasini sezilarli darajada oshirishi ko'rsatilgan. Mayerning (2009) multimediyani o'rganishning kognitiv nazariyasi multimedia elementlari turli xil o'rganish uslublarini ta'minlash orqali tushunish va saqlashni qanday yaxshilashi mumkinligini tushuntiradi. De Jong va boshqalar tomonidan muhokama qilingan interaktiv simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar. (2013), tajribaviy o'rganishni talab qiladigan mavzular uchun juda muhim bo'lgan amaliy, amaliy tajribalarni taqdim eting.

IT-texnologiyalari orqali ta'limni demokratlashtirish adabiyotda tez-tez uchraydigan mavzudir. Allen va Seaman (2017) onlayn platformalar olis va kam ta'minlangan

hududlardagi o'quvchilar uchun ta'lim olish imkoniyatini qanday ta'kidlaydi. Ushbu inklyuzivlik Anderson va Dron (2011) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan qo'shimcha ravishda qo'llab-quvvatlanadi, ular geografik va ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'sirida ta'limdagi bo'shliqlarni bartaraf etishda IT ning rolini muhokama qiladi.

Means va boshqalar tomonidan tadqiqot. (2010) asinxron ta'lim modellari tomonidan taqdim etilgan moslashuvchanlikni ta'kidlaydi, bu esa o'quvchilarga o'z tezligida o'rganish imkonini beradi. Ushbu moslashuvchanlik turli xil o'quv uslublari va jadvallarini moslashtirish, ta'limni yanada shaxsiylashtirilgan va o'quvchilarga yo'naltirilgan qilish uchun juda muhimdir.

Onlayn forumlar, munozaralar kengashlari va hamkorlik vositalari IT-takomillashtirilgan masofaviy ta'limning muhim tarkibiy qismidir. Garrison va Anderson (2003) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ushbu hamkorlik vositalari yordamida osonlashtirilgan onlayn ta'lim muhitida ijtimoiy ishtirok etishning muhimligini ta'kidlaydi. Ijtimoiy media va ta'lim dasturlari ham tengdoshlar o'rtasidagi o'zaro aloqa va bilim almashishni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Afzalliklarga qaramay, raqamli tafovut muhim muammo bo'lib qolmoqda. Van Deyk (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqot ishonchli internet va raqamli qurilmalardan foydalanishdagi nomutanosiblikni ta'kidlaydi, bu esa onlayn ta'lim samaradorligiga to'sqinlik qilishi mumkin. Ijtimoiy-iqtisodiy omillar ko'pincha kirish sifatiga ta'sir qiladi, bu esa ta'lim imkoniyatlaridagi tengsizlikka olib keladi.

Onlayn kurslarning sifati va ishonchligini ta'minlash muhim masaladir. Meyer (2014) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ta'lim standartlarini saqlab qolish uchun qat'iy baholash va akkreditatsiya jarayonlari zarurligini muhokama qiladi. Onlayn kurslarning ko'payishi ularning an'anaviy shaxsiy kurslar kabi sifat mezonlariga javob berishini ta'minlash mexanizmlarini talab qiladi.

Onlayn ta'lim vositalari bilan samarali shug'ullanish uchun o'qituvchilar ham, talabalar ham ma'lum darajadagi texnologik malakaga ega bo'lishlari kerak. Koehler va Mishra (2009) tomonidan Texnologik pedagogik mazmun bilimlari (TPACK) bo'yicha tadqiqoti o'qituvchilarni texnologiyani o'qitish amaliyotiga samarali integratsiya qilish uchun tayyorlash muhimligini ta'kidlaydi.

Xulosa

IT-texnologiyalarining masofaviy ta'limga integratsiyalashuvi, shubhasiz, ta'lim landshaftini tubdan o'zgartirib yubordi va butun dunyo bo'ylab o'quvchilar uchun ta'lim tajribasini, foydalanish imkoniyatini va moslashuvchanligini oshiradigan ko'plab afzalliklarni keltirdi. Sirtqi kurslarning dastlabki kunlaridan boshlab bugungi kunning murakkab onlayn platformalarigacha IT bu transformativ o'zgarishlarning harakatlantiruvchi kuchi bo'ldi.

Asosiy afzalliklari:

Foydalanish imkoniyati: IT texnologiyalari ta'limni demokratlashtirdi, bu esa uzoq va kam ta'minlangan hududlardagi o'quvchilarga sifatli ta'lim olish imkonini beradi. Bu

butun dunyo miqyosida umrbod ta'lim olish va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini ochib berdi.

Kengaytirilgan ta'lim tajribasi: Multimedia kontenti, virtual laboratoriyalar va interaktiv simulyatsiyalar o'rganishni yanada qiziqarli va samarali qildi. Ushbu vositalar turli xil o'rganish uslublariga mos keladi va bilimlarni tushunish va saqlashni kuchaytiradi.

Moslashuvchanlik: Asinxron ta'lim modellari va mobil ta'lim ilovalari o'quvchilarga o'z tezligi va o'z jadvali bo'yicha o'qish uchun moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Bu moslashuvchanlik, ayniqsa, ishlaydigan mutaxassislar va boshqa majburiyatlarga ega bo'lganlar uchun foydalidir.

Hamkorlikdagi o'rganish: Onlayn forumlar, munozaralar kengashlari va hamkorlik vositalari keng qamrovli o'rganish tajribasi uchun muhim bo'lgan jamoa va tengdoshlarning o'zaro ta'siri tuyg'usini kuchaytiradi. Ijtimoiy tarmoqlar va ta'lim dasturlari talabalar va o'qituvchilar o'rtasida tarmoq va bilim almashishni yanada kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Allen, I. E., & Seaman, J. (2017). Digital learning compass: Distance education enrollment report 2017. Babson Survey Research Group.
2. Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 12(3), 80-97.
3. Barcena, J., Wueest, C., & Lau, H. (2014). Cybersecurity in education: What teachers, parents, and students need to know. *International Journal of Information Security*, 13(2), 1-18.
4. Bates, A. W. (2005). *Technology, e-learning and distance education*. Routledge.
5. Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., & Egorov, G. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. *Asian Journal of Distance Education*, 15(1), 1-126.

SIZ MEN ORZU QILGAN INSONSIZ

Salayjonova Saodatjon Maxsudbek qizi.

2004-yil Xorazm viloyatida tug‘ilgan. She‘riyatga qiziqishi yuqori. Hozirda Urganch Ranch texnologiya universiteti «Maktabgacha ta‘lim pedagogikasi va psixologiyasi» yo‘nalishi 2- bosqich talabasi.

Ko‘p o‘ylardim yosh chog‘ligimda,
Tasavvurim bepoyon tubsiz,
Bilmasdim-da beboshligimda,
Orzularim ko‘p edi cheksiz.

Hayotimga kirsam gar kimdi,
Qalbda kurtak ochsa muhabbat.
Bizni o‘lim ajratmaguncha
Uni sevay doim toabad .

Orzu qildim gar yorim bo‘lsa,
Kulsam kulib , dard cheksam kuysa.
Yaxshi -yomon kunimda har dam
Maxsharda ham men bilan bo‘lsa.

Mana o‘sha kunlar ham keldi,
Mehr beray sevgimdan ortiq.
Alloh sizni qalbimga soldi,
Meni seving mendan-da ortiq.

Qalbda vafo tug‘usin tuygan,
Ishqdan sarmast , oshiq-sarsonsiz.
Men o‘shaman bir sizni sevgan
Siz men orzu qilgan insonsiz.

INSONLARNING TASVIRIY SAN‘ATGA BO‘LGAN QARASHLARINI O‘ZGARTIRISH

Hazratqulova Zulfiya Asatulla qizi

*O‘zbekiston -Finlandiya pedagogika instituti
tasviriy san‘at yo‘nalishi 2- kurs talabasi*

Annotatsiya. *Tasviriy san‘at insoniyat tarixida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqola insonlarning tasviriy san‘atga bo‘lgan qarashlarini o‘zgartirish omillarini chuqur tahlil*

qilishga bag'ishlangan. Maqolada san'at tarixidagi muhim davrlar, madaniy va ijtimoiy o'zgarishlar, texnologik taraqqiyot va san'atshunoslik nazariyalari, shuningdek, o'zbek adabiyoti va san'ati misolida zamonaviy o'zgarishlar tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy dunyoda san'atning ahamiyati va unga bo'lgan qarashlar qanday o'zgarayotgani yoritiladi. Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, globalizatsiya, internetning rivojlanishi va ta'lim tizimidagi o'zgarishlar insonlarning tasviriy san'atga bo'lgan qarashlarini sezilarli darajada o'zgartirgan.

Kalit so'zlar: *Tasviriy san'at, qarashlar, san'at tarixi, madaniy o'zgarishlar, texnologik taraqqiyot, san'atshunoslik, globalizatsiya, internet, ta'lim tizimi, O'zbek san'ati.*

Аннотация. *Изучение изменений в восприятии визуального искусства у человечества на протяжении истории. В этой работе рассматриваются значимые события, социальные и культурные изменения, технологические прогресс, теории искусства и изменения в узбекской литературе и искусстве. Рассматриваются также как изменился взгляд на значимость и изменения искусства в мире. Согласно результатам исследования, глобализация, развитие Интернета и изменения в системе образования значительно изменили восприятие визуального искусства человечеством.*

Ключевые слова: *Визуальное искусство, восприятие, история искусства, социальные изменения, технологический прогресс, теории искусства, глобализация, Интернет, система образования, узбекское искусство.*

Abstract. *The visual arts have played an important role in the history of humanism. This article examines the changes in human perceptions of visual arts throughout history, focusing on significant events, social and cultural changes, technological advancements, and artistic theories, as well as changes in Uzbek literature and art. In addition, the paper discusses how the importance and changes of art in the world have been perceived. According to the research results, globalization, the development of the Internet, and changes in the education system have significantly changed human perceptions of visual arts.*

Keywords: *Visual arts, perceptions, art history, social changes, technological progress, artistic theories, globalization, Internet, education system, Uzbek art.*

Tasviriy san'atning insoniyat tarixida tutgan o'rni va ahamiyati beqiyosdir. San'at orqali insonlar o'zlarining hissiyotlarini ifoda etganlar, jamiyatdagi voqealarni aks ettirganlar va o'z zamonalarining madaniy merosini yaratganlar. Har bir davr va madaniyatda tasviriy san'at o'ziga xos uslublar va g'oyalar bilan boyitilgan, va bu jarayonda insonlarning san'atga bo'lgan qarashlari ham o'zgarib borgan.

Tasviriy san'at nafaqat estetik zavq bag'ishlaydi, balki ko'plab jamiyat va madaniy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Masalan, qadim zamonlarda tasviriy san'at diniy

marosimlar va e'tiqodlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. O'rta asrlarda san'at asosan diniy mavzularni o'z ichiga olgan bo'lsa, Uyg'onish davrida inson va tabiat go'zalligini ulug'lashga o'tildi. Keyingi davrlarda san'at uslublari yanada ko'p qirralashdi va modernizm, impresionizm, avangardizm kabi yangi oqimlar paydo bo'ldi.

Bugungi kunda tasviriy san'at ko'plab shakl va uslublarda mavjud bo'lib, u insoniyatning ko'p qirrali madaniy merosi va zamonaviy o'zgarishlarni aks ettiradi. O'zbek san'ati ham bu jarayonda o'ziga xos o'rin egallagan. O'zbek xalqining boy tarixiy va madaniy merosi, uning san'at va adabiyotidagi ifodasi orqali namoyon bo'ladi. Sharq miniatyuralari, xalq amaliy san'ati, zamonaviy o'zbek rassomlarining ijodlari va adabiyotining tarixi bu boradagi misollar sirasiga kiradi.

Ushbu maqolada insonlarning tasviriy san'atga bo'lgan qarashlari qanday o'zgarganini, san'atning turli davrlardagi ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, o'zbek san'ati va adabiyotining bu boradagi hissasi ham alohida tahlil qilinadi. Tarixiy jarayonlarni va san'atning rivojlanishidagi bosqichlarni tahlil qilib, biz insoniyatning madaniy rivojlanishida tasviriy san'atning naqadar muhim ekanligini tushunamiz.

Tasviriy san'atning tarixi va uning ahamiyati

Tasviriy san'at qadim zamonlardan beri insoniyat hayotining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Eng dastlabki san'at asarlari, masalan, paleolit davriga oid g'or rasmlari, insoniyatning san'at bilan bog'liq birinchi tajribalaridir. Ushbu asarlar insoniyatning ilk ijodiy urinishlari bo'lib, ularning maqsadi ko'pincha diniy va ma'naviy ehtiyojlarga asoslangan edi .

O'rta asrlarda diniy mavzularda chizilgan asarlar katta ahamiyatga ega bo'lgan. Uyg'onish davrida esa san'at yanada rivojlangan va inson obrazini aniq va realistik tarzda tasvirlashga intilish kuchaygan. Leonardo da Vinchi, Mikelanjelo kabi rassomlar o'z asarlarida inson anatomiyasi va tabiatni mukammal tarzda aks ettirishga intildilar. Keyinchalik, modernizm, avangard va postmodernizm kabi yangi yo'nalishlar paydo bo'lib, san'atda yangi ifoda vositalari va uslublarni olib keldi.

O'zbekistonda esa tasviriy san'at tarixi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Samarqand va Buxoro shaharlaridagi qadimgi madaniy meros obyektlarida topilgan rasmlar va naqshlar o'zbek xalqining san'atga bo'lgan yuksak ehtiyojini ko'rsatadi¹. Temuriylar davrida, xususan, Mirzo Ulug'bek va Kamoliddin Behzod davrida miniatura san'ati yuqori darajada rivojlangan. Bu davrda yaratilgan asarlar nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda tan olingan².

Madaniy va ijtimoiy o'zgarishlar

¹Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti San'atshunoslik fakulteti (2020). San'at nazariyasi. Toshkent.

²Uzbeksanart.uz (2022). Tasviriy san'at va uning rivojlanish tarixi. O'zbekiston.

Har bir davrda madaniy va ijtimoiy o'zgarishlar tasviriy san'atga bo'lgan qarashlarga ta'sir ko'rsatgan. Masalan, XIX asrda sanoat inqilobi natijasida paydo bo'lgan ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar san'atda ham yangi mavzular va ifoda usullarini keltirib chiqardi. Realizm, impressionizm kabi san'at yo'nalishlari bu davrda shakllandi. XX asrda esa urushlar, iqtisodiy inqirozlar va yangi texnologiyalarning rivojlanishi san'atda yangi yo'nalishlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

O'zbekistonda esa madaniy va ijtimoiy o'zgarishlar san'atda o'ziga xos rivojlanish jarayonlarini keltirib chiqardi. Sovet davrida O'zbek san'ati va madaniyati rejim talablari asosida rivojlandi, ammo mustaqillik yillarida milliy an'analar va madaniy merosga asoslangan yangi san'at yo'nalishlari paydo bo'ldi³. Masalan, Kamoliddin Behzodning miniatyura san'ati, Abdulla Qodiriy asarlaridagi tasviriy ifodalar va zamonaviy o'zbek rassomlari tomonidan yaratilgan innovatsion asarlar bunga misoldir.

Mustaqillik davrida milliy g'urur va o'zlikni anglash hissi kuchayishi bilan, o'zbek san'ati yangi davrga qadam qo'ydi. An'anaviy va zamonaviy san'at elementlari birlashib, yangi ijodiy ifodalar paydo bo'ldi. Bu davrda tashkil etilgan ko'rgazmalar, san'at festivallari va biennallar o'zbek san'atining jahon maydonida tanilishiga yordam berdi.

Texnologik taraqqiyot va san'at

Texnologik taraqqiyot tasviriy san'atni yangi darajaga olib chiqdi. Raqamli texnologiyalar va internetning rivojlanishi san'atni global maydonga chiqardi. Bugungi kunda san'at asarlari onlayn platformalarda ko'rgazma qilinmoqda, bu esa ularni keng ommaga yetkazishda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, raqamli texnologiyalar yangi ifoda vositalarini taqdim etib, san'atkorlarga o'z asarlarini yaratishda kengroq imkoniyatlar bermoqda.

O'zbekistonda ham texnologik taraqqiyot san'atning yangi qirralarini ochmoqda. Masalan, raqamli san'at va multimediyali loyihalar orqali o'zbek rassomlari xalqaro miqyosda tanilmoqda. Toshkentdagi San'at akademiyasi va boshqa ta'lim muassasalarida raqamli san'at bo'yicha kurslar va dasturlar mavjud bo'lib, bu yosh san'atkorlarning o'z ishlarini raqamli platformalarda namoyish etishlariga yordam bermoqda.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan o'zbek san'ati yangi bosqichga ko'tarildi. Raqamli grafikalar, animatsiya va interaktiv san'at shakllari yosh san'atkorlar uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Internet orqali san'at asarlarini ommaga yetkazish imkoniyati esa, san'atkorlarning ijodiy faoliyatini global miqyosda namoyish qilishiga yordam berdi. Ushbu jarayonlar, san'atning demokratiklashuvi va keng ommaga ochiqligi bilan xarakterlanadi.

San'atshunoslik va ta'lim tizimi

San'atshunoslik fani va ta'lim tizimidagi o'zgarishlar ham insonlarning san'atga bo'lgan qarashlariga ta'sir ko'rsatgan. San'atshunoslikdagi yangi nazariyalar va uslublar san'at asarlarini tahlil qilish va tushinishda yangi imkoniyatlar ochdi. Ta'lim tizimida

³ Behzod, K. (2019). Miniatyura san'ati va uning rivoji. Toshkent: O'zbekiston san'at akademiyasi.

san'atga e'tiborning kuchayishi, o'quvchilarning san'at asarlariga bo'lgan qiziqishini oshirdi va ularning san'atni tushunishiga yordam berdi.

O'zbekiston ta'lim tizimida san'at fanlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oliy o'quv yurtlarida san'atshunoslik kafedralari tashkil etilgan bo'lib, u yerda talabalarga nafaqat mahalliy, balki jahon san'ati tarixi va nazariyasi bo'yicha chuqur bilim beriladi⁴. Yosh san'atkorlar va san'atshunoslar tayyorlashda yangi dasturlar va usullar joriy etilmoqda. Toshkentdagi San'at akademiyasi, milliy universitetlarning san'atshunoslik fakultetlari zamonaviy san'atshunoslik ilmi va amaliyoti bilan yoshlarni tanishtirmoqda.

Globalizatsiya va zamonaviy dunyo

Globalizatsiya tasviriy san'atga bo'lgan qarashlarni o'zgartirdi. Bugungi kunda san'at asarlari butun dunyo bo'ylab tanilib, turli madaniyatlar o'rtasida o'zaro ta'sir ko'rsatmoqda. Globalizatsiya tufayli san'atkorlar o'z asarlarini xalqaro miqyosda namoyish etish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu esa san'atning yangi yo'nalishlarini yaratishga va uning mazmunini boyitishga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda ham globalizatsiya ta'sirida san'atkorlar xalqaro miqyosda faoliyat ko'rsatmoqda. Xalqaro ko'rgazmalar, biennallar va san'at festivallari o'zbek san'atini butun dunyoga tanitmoqda. Masalan, Toshkent xalqaro zamonaviy san'at biennali va boshqa yirik tadbirlar orqali o'zbek san'ati global maydonga chiqmoqda⁵.

Globalizatsiya jarayonlari o'zbek san'atkorlariga xalqaro miqyosda faoliyat ko'rsatish imkoniyatini berdi. Yirik xalqaro ko'rgazmalar va san'at festivallari orqali o'zbek san'ati jahon maydoniga chiqdi. Bu jarayon, san'atning turli madaniyatlar o'rtasida integratsiyalashuvini kuchaytirdi va yangi ijodiy imkoniyatlarni ochib berdi. O'zbek san'atkorlari, o'z asarlarida milliy an'analarni saqlab qolgan holda, zamonaviy ifoda vositalarini qo'llashga muvaffaq bo'ldilar.

Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, madaniy va ijtimoiy o'zgarishlar, texnologik taraqqiyot, san'atshunoslik va ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, shuningdek, globalizatsiya insonlarning tasviriy san'atga bo'lgan qarashlariga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Zamonaviy dunyoda tasviriy san'at yangi imkoniyatlar va ifoda vositalarini taqdim etmoqda va u insoniyat madaniy merosining ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. O'zbek san'ati ham bu jarayonlardan chetda qolmay, o'ziga xos ifoda uslublari va mavzular bilan boyib bormoqda. Mustaqillik yillarida milliy an'analarga asoslangan holda, zamonaviy san'at yo'nalishlari rivojlanib, xalqaro miqyosda e'tirof etilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

⁴ Qodiriy, A. (2021). O'zbek adabiyotida tasviriy ifoda. Toshkent: Adabiyot nashriyoti.

⁵ Toshkent xalqaro zamonaviy san'at biennali (2023). Tadbir materiallari. Toshkent: Biennali matbuot xizmati.

1. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti San‘atshunoslik fakulteti (2020). San‘at nazariyasi. Toshkent.
2. Uzbeksanart.uz (2022). Tasviriy san‘at va uning rivojlanish tarixi. O‘zbekiston.
3. Behzod, K. (2019). Miniatyura san'ati va uning rivoji. Toshkent: O‘zbekiston san'at akademiyasi.
4. Qodiriy, A. (2021). O‘zbek adabiyotida tasviriy ifoda. Toshkent: Adabiyot nashriyoti.
5. Toshkent xalqaro zamonaviy san'at biennali (2023). Tadbir materiallari. Toshkent: Biennali matbuot xizmati.

Abdulboqiyeva Gulshanoy Lutfillo qizi

2008-yil noyabr oyining 13-sanasida Andijon viloyati Izboskan tumani To'rtkol qishlog'ida tug'ilgan. Hozirgi vaqtda ushbu tumanda joylashgan 10-umumiy o'rta ta'lim maktabida ta'lim oladi va bir qancha tanlovlarda munosib ishtirok etib kelmoqda. Jumladan, Yosh kitobxon tanlovining faol a'zosi, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti tanlovining ishtirokchisi, "Yetuk kitobxon" musobaqasining g'olibasi, "Turon" maktab teatr tanlovining sektor, tuman bosqichlari mutlaq g'olibasi, viloyat bosqichi ishtirokchisi. Hindiston-Bangladesh - O'zbekiston davlatlari hamkorligida chop etilgan almanaxda "Bahor" nomli she'ri chiqdi. Ijodidagi she'rlar viloyatning bir qancha gazetalarida ommaga taqdim etilmoqda.

MO'JIZA

Oftobning nurlari o'lkadan ketgan
Bilmam, balki uyi - ufqa botgandir.
Olamni ovozi charog'on etgan
Ko'zdan g'oyib bo'ldi qushlar qaygadir.

To'lin oy, Mushtariy, Zuhro... yulduzlar
Mehmonga borishar falak yuziga.
Anhordagi irmoq zavqlanib so'zlar,

HUSHBO'Y YALPIZLAR HAM KELAR O'ZIGA.

Olisda qurbaqa, chigirtkalar jo'r,
Borliq to'g'risida kuylayotgandek.
Yuraklarga taskin beradigan zo'r
Qalbdagi hislarni so'zlayotgandek.

Daraxtlar chayqalar asta, yoqimli,
Shamol yaproqlarin mayin siypalar.
Gullarning barglari shivirlar mungli.
Rayhondan anvoyi hidlar taralar.

Murodbaxsh kun yana o'rin bermoqda.
Uyquga ketmoqda mavjudotlar sog'.
Tabiat ajib bir tusga kirmoqda
Sokin tun dunyoga kelmoqda shu chog'.

ONAJON

Qalbim to'ri o'zingizsiz
Mehribonim onajon.
Har daqiqa, har nafasda
O'zingizsiz mehribon.

Siz yo'q hayot o'tar edi -
Armon bilan, g'am bilan.
Sizsiz hayot bo'lmas edi
Bekam-u ko'st onajon.

O'rningizni bosa olmas,
Yuz , ming jigar bo'lsa ham.
Hatto, olam bera olmas
Mehringizni onajon.

LAZGI KUYI VA RAQSINING MO`JIZAKOR JOZIBASI

Bozorboyeva Aziza Baxtiyor qizi

O`zbekiston Davlat San`at va Madaniyat Instituti Nukus Filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada YUNESKO ning "Insoniyatning nomoddiy madaniy merosining Reprerentativ ro'yxati"ga kiritilgan, 3000 yillik tarixga ega bo'lgan

afsonaviy “Lazgi” kuyi va raqsining tarixi, afsonalari, turlari, usuli, raqs harakatlari, liboslari, ijro uslubi, olimlarning tadqiqotlari va Xiva shahrida har ikki yilda bir marta tashkillashtiriladigan “Lazgi” festivalining maqsadi va shartlari haqida yozilgan.

Kalit soʻzlar: raqs, tarix, Turon, Lazgi, YUNESKO, kuy, xalq, Xorazm, musiqa, xoreografiya, tanlov, qayroq, Komiljon Otoniyozov, garmon, doʻppi, sanʼatshunos, ijro.

“Qadim oʻtgan zamonda, Turon degan tomonda bir oʻlka boʻlgan ekan. Bu oʻlkani “Huvay-razm” yaʼni “Quyosh yeri” deb atashar ekan. Odamlari shunday yaralgan ekan. Jonga “tanaga kir!” debdilar. Jon tanaga kiribdi-yu, yugurib chiqibdi. Jondan soʻrabdilar: “Nega yugurib chiqding?”. Jon aytibdi: “U yer qop-qorongʻu zimiston ekan. Qoʻrqaman!”,-debdi. Shunda ilohiydan bir kuy taralibdi. Bu kuyga maftun boʻlgan jon tanaga kirganini oʻzi ham bilmay qolibdi. Oldin barmoqlarga, keyin panjalarga, bilaklarga, yelkalarga aʼzoyi badanga jon kirib, inson tirilibdi. Bu ilohiydan kelgan “Lazgi” kuyi edi. Bu kuyni na eroniylar, na yunonlar, na arablar, na boshqalar yoʻqota olganlar. Shundan buyon Xorazmda lazgining 9 xili mavjud ekan. Oʻtmishdagi ustozlar bu kuy ilohiy kuy boʻlganligi uchun unga soʻz bogʻlashga jurʼat eta olmagan ekanlar. Komiljon degan goʻyanda unga jurʼat etib soʻz bogʻlabdi. Shundan keyin Xorazm lazgisi mangulikka yuz tutibdi.”⁶

Lazgi- Xorazm xalq kuyi va raqsi. Kuy kichik muqaddima va 3 qismdan iborat. 6/8 oʻlchovli gul ufori usulida ijro etiladi. Raqs sekin va oddiy harakatlar bilan boshlanadi-oldin barmoqlar, bilaklar, yelka va keyin butun tana jonlana boshlaydi. Soʻngra birdaniga qoʻl, oyoq, tana ishtirok etadigan murakkab harakatlar ulanib ketadi. Kuyning bir qismi takrorlangan holda raqs harakatlari almashib boradi. Kuy xarakteri oʻzgarishi va surʼat tezlashishi bilan raqs tobora qizgʻinlasha borib, keskin holda tamom boʻladi. Erkaklar (jangovar va qahramonlik ruhida) va ayollar (lirik, hazilomuz) raqslari farqlanadi. Hozirgi davrda Xorazmda “Lazgi”ning 9 turi mavjud boʻlib, ular “Qayroq lazgisi”, “Dutor lazgisi”, “Surnay lazgisi”, “Masxaraboz lazgi”, “Changak lazgisi”, “Garmon lazgisi”, “Xiva lazgisi”, “Lagan lazgisi” va h.k. Bundan tashqari, 20-asr oʻrtalaridan boshlab soʻz bilan ijro etiladigan, turli ijrochilar tomonidan yallali Lazgilar yaratilgan: “Kimni sevar yorisan” (K.Otoniyozov), “Loyiq” (A.Otojonov va M.Rahimov), “Sani oʻzing bir yona” (o.Hayitova va B.Jumaniyozov), “Gal-gal” (B.Hamdamov), “Parang roʻmol” (O.Xudoyshukurov), “Xorazmning lazgisi” (O.Otojonov), (Oʻyna-oʻyna) (K.Rahmonov), “Ajoyib” (T.Shomurodov) va boshqalar.⁷

Lazgi kuyini ijro etishda asosan:

- Dutor
- Tanbur
- Gʻirjak
- Bulomon

⁶ “Lazgi afsonasi”. Hulkar Abdullayeva.

<https://www.youtube.com/watch?v=9fHvoTZrNWg>

⁷ Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси 5. Тошкент.

- Sunray
- Doira
- Qovuz kabi miliy musiqa asboblaridan foydalaniladi.

Raqqosaning kiyimi: pochta tomonini hiyol toraytirib tikilgan, pochasi-gacha eni 3 cm lik jiyak tutilgan shohi sharovar (och ko`k rang bo`lsa ham bo`ladi). Sharovar ustidan och pushti rangli nafis ipak ko`ylak kiyiladi. Ko`ylakning beldan yuqorigi qismi alohida tikiladi, ostki (yubka) qismining etagi ancha-muncha keng bo`ladi. Ko`ylakning etagi boldirga yetadi. Ko`ylak belga yopishib turadi, yoqasi orqa tomondan ochiladi. Ko`ylakning yengi uzun, uning uch tomoni keng bo`ladi. Ko`ylakning yengi va etaklariga milliy kashta tikiladi.

Ko`ylakning ustidan kamzul kiyiladi. Bu kamzul baxmal, atlas yoki qip-qizil, to`q zangor rangli oddiy yumshoq gazmoldan tikilgan bo`ladi. Kamzulning beli xipcha, ostki tomoni kengroq, etagi deyarli tizzaga yetadi. Tikma yengning uzunligi 15-20 cm. Yenglarning chetlariga, yoqalariga va etak pechlariga eni 2-3 cm lik zar hoshiya tikiladi.

Boshga kiyiladigan do`ppining rangi bilan kamzulning rangi bir xil bo`ladi: do`ppining chap tomoniga pat qistiriladi. Do`ppining chetiga tilla rangli shishalardan terilgan marjon taqiladi. Uning uzunligi 4-5 cm bo`ladi.

Tuflining poshnasi past ham emas, baland ham emas- o`rtacha. Bilaklarga shildirama bilaguzuklar taqiladi.⁸

Mamlakatimizdagi madaniyat va san`atga bo`lgan katta e`tibor tufayli 3000 yillik tarixga ega bo`lgan bu mo`jizakor raqs dunyo sahnalarini ko`rmoqda. Uni borligicha o`rganib, saqlab, kelajak avlodga yetkazish chora tadbirlari tashkillashtirilayapti. Xalqaro san`atshunos, tarixshunos olimlar uning ilmiy asoslarini o`rganish ustida tinmasdan tadqiqotlar o`tkazishmoqda.

Lazgi – Xorazmni ko`rishingiz kerakliging asosiy omili. Lazgi - bu sizga hayot zavqini yoki boshqa yaxshi tuyg'ularni bag`ishlaydigan raqs. Qadimgi "lazgi" so'zining ma'nosi "qaltirash" degan fikr bor, bu jonli musiqiy ritmlar va ifodali yuz mimikalari bilan birga tananing juda baquvvat harakatini tasvirlaydi.

Roza Verko

Roza Verko mustaqil raqs tadqiqotchisi. U Sent-Albansda (Birlashgan Qirollik) yashaydi. U Buyuk Britaniyada Markaziy Osiyo san`ati va madaniyatini targ`ib qilish ishtiyoqida. Uning asosiy qiziqishi o'zbek raqsi, uning tarixi va kelib chiqishiga qaratilgan.

2019-yilning 12-dekabr kuni Bogota shahrida (Kolumbiya) bo`lib o`tgan YUNESKOning Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo`yicha Hukumatlararo qo`mitasining (ICH) 14-sessiyasida Xorazm raqsi "Lazgi" "Insoniyatning nomoddiy madaniy merosining Reprerentativ ro`yxati"ga kiritildi.⁹ Lazgi raqsining bu ro`yhatga kiritilishida O`zbekiston xalq artisti, 1-darajali mehnat faxriysi, Xalqaro oltin medal sohibasi, Qozog`iston Respublikasining "Do`stlik" ordeni egasi, Rennessans

⁸ Хаваскорлар саҳнаси. ЎзССР ДАВЛАТ БАДИИЙ АДАБИЁТ НАШРИЁТИ. ТОШКЕНТ-1961

⁹ <https://voicesoncentralasia.org/khorezm-lazgi-the-sunniest-dance-on-earth/>

davrining ilmiy yetakchisi, “San`at va madaniyat fidokori” ko`krak nishoni, “Mehnat shuhrati” ordeni, “El-yurt hurmati” ordeni sohibasi, “Ma`naviyat fidoiysi” professor Gavxar Matyoqubovanning mehnatlari, xizmatlari, say-harakatlari salmoqli. “- Ijodimni, ilmimni birgalikda olib borishga harakat qildim. Urganch shahar Matyusuf Xarrotov nomidagi bilim yurtining “ Xoreografiya” bo`limini tugatganman. Toshkent Davlat Universiteti (hozirgi Milliy Universiteti)ning tarix fakultetida o`qib, qizil diplomga bitirdim. Ijro etgan va o`rgatayotgan raqslarimni ilmiy tarafdin isbotlash va o`rganishni maqsad qilib qo`yganman.”¹⁰

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromovich Mirziyoyevning ““Lazgi” xalqaro raqs festivalini tashkil etish va o`tkazish to`g`risida”gi (PQ-4843-son 28.09.2020 y) qaroriga tayangan holda 2022-yildan boshlab har ikki yilda bir marotaba 25–30 aprel kunlari Xiva shahrida «Lazgi» xalqaro raqs festivali hamda uning doirasida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o`tkazila boshladi.

Unga ko`ra, Xorazm viloyati hokimligi va Madaniyat vazirligi Festivalni o`tkazish bo`yicha mas`ul organlar hisoblanadi.

Tanlov ishtirokchilarining chiqishlari 3 ta nominatsiya («Eng yaxshi yakkaxon raqs ijrosichi», «Eng yaxshi raqs jamoasi» va «Eng yaxshi sahnalashtirilgan raqs») bo`yicha baholanadi.

Tanlov g`oliblari diplom, statuetka va quyidagi miqdorda pul mukofotlari bilan taqdirlanadi:

«Gran-Pri» — 7 000 AQSH dollari.

Har bir nominatsiya bo`yicha:

1-o`rin — 5 000 AQSH dollari;

2-o`rin — 3 000 AQSH dollari;

3-o`rin — 2 000 AQSH dollari.

Tashkilotchilar tomonidan har bir qo`shimcha nominatsiya uchun 500 AQSH dollari miqdorida pul mukofotlari ajratilishi mumkin.

Nega aynan “Lazgi”?

Xorazm lazgisining muvaffaqiyati va o`ziga xosligi eski lazgi ustalarining amaldagi ijro amaliyotiga puxta moslashtirilgan izchil izdoshligi bilan bog`liq. Lazgi Xorazmning boy tarixi va madaniyati, uning ruhi, urf-odatlari va xalqqa muhabbatining ajoyib timsolini namoyish etishda davom etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://t.me/huquqiyaxborot/8203>
2. <https://voicesoncentralasia.org/khorezm-lazgi-the-sunniest-dance-on-earth/>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=9fHvoTZrNWg>
4. “Xorazm musiqiy tarixchasi”. Mulla Bekjon Rahmon O`g`li , Muhammad Yusuf Devonzoda. “Yozuvchi” nashriyoti Toshkent-1998

¹⁰ Gavhar Matyoqubovanning 2021-yildagi “Kasbim-faxrim” ko`rsatuviga bergan intervyusidan.

5. "Raqs jozibasi". SH.Masharipov, D.Yusupov. "Xorazm" nashriyoti, 2001 yil.
6. "Havaskorlar sahnasi". O`zSSR Davlat badiiy adabiyot nashriyoti. Toshkent-1961
7. O`zbekiston milliy ensiklopediyasi 5-tom. Toshkent. 2000-2005

Mahmanazarova Ozoda

Qarshi davlat universiteti 3 bosqich talabasi

SOG'INCH

Yana keldim o'sha tanish ko'zgu yoniga
Dadasini sog'ingan qiz turar qarshimda
Yuzlarida mayusiyat, ko'zda yosh bilan,
Dada,sizni sog'indim der, sog'indim dada.

Ishingizga rivoj tilab qo'lim duoda
Kunlar o'tar, sog'inch qiynar, sog'indim yana
Yo'lingizga termulgancha o'tar kunlarim
O'sha baxtli daqiqalar kelar yodimga.

Dada, mana o'sma siqdim, o'sma qòyaman
Qizim, deya qoshlarimga o'sma qo'yardiz
„Sochi uzun malikam" deb sochlarim tarab
Jamalakda mayda qilib o'rib qo'yardiz

„Asal qizim" deb erkalang, erkalang dada
Bolaligim sog'inganman ayni shu damda
Uzoq ketdiz shu safarga mana shu novbat
Qizingizni sog'intirib qoldingiz yana

Niyatim shu, farzandlarning rohatin ko'ring!
Halol boqib o'stirgansiz aziz dadajon!
Sizga rahmat keltirishdir bizning burchimiz
Shukur deymiz, boringizga shukur dadajon.

„Qiz bolani dadasiga mehri o'zgacha"
Derdi xalqim, rost ekan-a mana shu so'zlar .
Kelsangizchi do'ppidayin osh qilay o'zim.
Diydoringiz to'yib quchay uzoq damgacha.

.....

ONAM

Menga hayot baxsh ergan onam
Sochlari oq, qo'llari qadoq
Sizga doim boshim egaman
Men uchun farz sizga baxt bermoq

Hayot go'zal, dunyo beparvo
Kim bilibdi onam holini
Ko'p qiynaldi baxt uchun ammo
Farzand uchun berdi jonini

Ilhom parim mutabar onam
O'ksinganda umid chirog'im
Tabassumi dunyoga tengdir
Siz mening bir yashnagan bog'im

Yuragida yashaydi bahor
Telba qushdek gir aylanaman
Chunki mening suyanchig'im bor
Men onamni shunday sevaman

Oллоhimdan so'rayman faqat
Sinading-ku shuncha onamni
Hadya etgin dunyolarcha baxt
Sezaqolsin biroz hovurni.

Mana qarang onamning bog'i
Jannatdayin yashnab turibdi
Orom olib ko'ngli shu chog'i,
Mevasidan tatib turibdi.

Vujudingiz gullarga o'rab,
Asragayman sizni onajon
Borligingiz men uchun baxtdir
Boyligimsiz munis onajon!

DUDUQLANISHNING KELIB CHIQISH SABABLARI, ALOMATLARI VA DAVOLASH USULLARI.

Ergasheva Fayoza Bahodir qizi
ATMU Defektologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada duduqlanish va uning kelib chiqish sabablari haqida ma'lumot beriladi. Duduqlanish — tutilib gapirish; nutq maromining buzilishi, harf va bo'g'inlarni tutilib-tutilib yoki bir necha marta qaytarib talaffuz qilish.

Kalit so'zlar: duduqlanish, tug'ma, irsiy, spazm, nevroz, nevrotik, tovush, stress, asab tizimi, xuruj, falaj.

Duduqlanish ko'proq bolalarda uchraydi. Tug'ma irsiy omillar (alkogolizm, giyohvandlik), ko'pincha qo'rqish, hayajonlanish (kamdan-kam hollarda taqlid qilish), homiladorlik davridagi turli zararli illatlarning homila jismiga ta'siri, ba'zan go'daklikda endi nutq shakllanayotganda ruhiy kasalliklar bilan og'rish, bosh miya shikastlari va boshqa kasalliklar sabab bo'ladi. Ayrim hollarda duduq bolaning beixtiyor qo'l, oyoqlari qimirlab, yuz muskullari uchib turadi. Duduqlar uyalganda, hayajonlanganda ko'proq tutilib qoladi. O'z vaqtida to'g'ri davo qilinmasa, bola maktabga borganida duduqlanish yanada kuchayadi, ayniqsa, o'smirlar duduqlanishdan uyalib, kam gapirishga, o'z fikrlarini bosh va qo'l harakati bilan tushuntirishga intilishadi. duduqlanish yosh ulg'aygan sari kamayib boradi, ba'zan duduqlanish umrbod saqlanib qoladi.

Duduqlanishning ushbu alomatlari klonik va tonik spazmlar bilan juda o'xshash. Klonik duduqlanishda so'z, bo'g'in va ohanglarni takroriy shakllanishi kuzatiladi. Tonik duduqlanish tovush chiqarish to'xtashi bemor boshqa tovushni artikulyatsiya qilishga o'tishiga imkon bermaydi.

O'zining rivojlanishida duduqlanish 4 bosqichdan o'tadi, vaqti-vaqti bilan yuzaga keladigan tutilishdan tortib, insonning aloqa qilish qobiliyatini cheklaydigan jiddiy shaxsiy muammoga qadar.

Duduqlanishning nevrotik va nevrozga o'xshash shakli mavjud. Nevrotik duduqlanish sog'lom bolalarda stress va nevroz natijasida paydo bo'ladi. Nevrozga o'xshash duduqlanish asab tizimi kasalliklariga chalingan bolalarga xosdir (ham tug'ma, ham orttirilgan, masalan bolalar serebral falajligi).

Boshqa manbalarda duduqlanishning yuqorida aytilgan tonik va klonik shakllari ajratiladi.

Duduqlanishning ikki sababi bor: turki bo'luvchi va provokatsiyalovchi. Duduqlanish rivojlanishiga turki bo'luvchi sabablar orasida quyidagilarni ajratish kerak: irsiy moyillik, ensefalopatik oqibatlariga olib keladigan kasalliklar, bachadon ichida, tug'ilish davomidagi jarohatlar, asab tizimining ortiqcha ishlashi va charchashi (yuqumli kasalliklar natijasida).

Duduqlanish paydo bo'lishiga yordam beradigan shart-sharoitlar: motorika rivojlanishi va ritm hissining buzilishi, emotsional rivojlanishning yetishmasligi, atrofdagilar bilan munosabatlarning anormaligi sababli reaktivlikning oshishi, yashirin ruhiy kasalliklar.

Yuqorida keltirilgan shartlarning aqalli bittasi mavjudligi asab buzilishi uchun yetarli bo'ladi va natijada duduqlanish rivojlanadi. Duduqlanish kelib chiqishini provokatsiyalovchi sabablar: bir vaqtli ruhiy travma (qo'rquv); oilada ikki yoki undan ortiq tilda so'zlashish; taxilaliya (tez gapirish). Duduqlanishning patogenezi subkortikal dizartriya mexanizmiga o'xshaydi. Uning tarkibi — nafas olish jarayoni, artikulyatsiya va ovoz chiqarishni boshqarish koordinatsiyasining buzilishi. Shu bois, duduqlanish ko'pincha dizritmitik dizartriya deb ham ataladi. Miya po'stlog'i va subkortikal tuzilmalarning induksion o'zaro ta'sirining buzilishi po'stloq regulyatsiyasi buzilishiga olib keladi. Shu sabab, harakat uchun»oldindan tayyorgarlik»ga mas'ul bo'lgan striopallidal tizimning faoliyatida o'zgarishlar sodir bo'ladi.

Harakatda ikki guruh mushaklari ishtirok etadi — biri qisqaradi, boshqalari yoziladi. Mushak tonusining to'g'ri va izchil qayta taqsimlanishi orqali tez, aniq va qat'iy farqlanuvchi harakatlarni amalga oshirish mumkin. Mushaklar tonusini oqilona qayta taqsimlanishini boshqarish striopallidar tizimga to'g'ri keladi. Emotsional giperqo'zg'alish yoki miyaning anatomo-patologik shikastlanishlari natijasida striopallidar regulyatorini bloklanishi klonik takrorlash (tutilish) yoki tonik spazmga olib keladi.

Nafas olish. Duduqlanishda nafas olish jarayonining buzilishlari orasida nafas olish va chiqarish vaqtida juda ko'p havo sarflanishi qayd qilinadi, bu artikulyatsiya sohasidagi qarshilikning buzilishi tufayli kelib chiqadi. Duduqlanishda nutqiy nafas olish buzilishi bemor tomonidan inspirator-unli va protorli tovushlarni hosil qilishda yotadi. Boshqacha qilib aytganda, ovoz boylamlarining harakati va protor shovqinni shakllantirish uchun bemor olingan nafas havosini qo'llaydi.

Ovoz. Tovushni talaffuz qilishga harakat qilish ovozning paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladigan ovoz teshigining spazmatik tarzda yopilishi bilan birga kechadi. Xuruj vaqtida hiqildoq tez va keskin yuqoriga, pastga va oldinga qarab harakatlanadi. So'zni maromida talaffuz eta olmaganligi sababli, bemorlar unilarni qattiq tarzda gapirishga harakat qilishadi. Shivirlab gapirish va kuylashda alomatlarining yumshalishi qayd qilinadi, ba'zan nutqning to'liq normallasishiga qadar.

Artikulyatsiya. Artikluyatsiya apparatidagi funktsional buzilishlar bilan bir qatorda, duduqlanishda somatik buzilishlar ham kuzatiladi. Masalan, tanglayning chuqur bo'lishi, tilni chiqarishda uni bir tomonga og'ganligi, burun bo'shlig'ida — burun to'sig'ining qiyshayganligi, chig'anoqlarning gipertrofiyasi.

Psixika. Duduqlanish rivojlanishi bilan ma'lum ruhiy buzilishlar yuzaga kelishi muqarrar. Eng ko'p uchraydiganlari harflar, bo'g'inlar va so'zlar oldidagi qo'rquv, ya'ni ularni talaffuzidan. Duduqlanish bilan og'rigan bemorlar, nutq davomida bunday harflar va so'zlardan qasddan qochishadi, iloji bo'lsa, ular boshqalariga almashtirishga harakat

qilishadi. Xuruj davrida mutloq gunglik paydo bo'lishi mumkin. Normal so'zlasha olmaslik haqidagi fikrlar boshqalardan kamlik va butun «men»i nuqsonli ekanligini anglashgacha olib borishi mumkin.

Duduqlanish mavjudligi bolani so'zlashuv vaziyatlaridan qochishga majbur qiladi, natijada uning muloqot doirasi va natijada umumiy rivojlanish darajasi qisqaradi. Shubha, ehtiyotkorlik, o'zi va tengdoshlari o'rtasidagi farq mavjudligi hissi yuzaga keladi. Bola va ota-onasi (sinfdozlar, tengdoshlar) o'rtasidagi tushunmovchilik tufayli, ajralganlik va kamsitilganlik hissi paydo bo'ladi. Ta'sirchanlik oshadi, qo'rquv paydo bo'ladi, bu ruhiyatning tushkunligiga va duduqlanishni yanada kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Duduqlanish bola o'zini noqulay his qilishi, uyatchanligi va odamoviligi tufayli maktabda o'zlashtirishning yomonlashuviga olib kelishi mumkin. Muammoning rivojlanishi kasb tanlash hamda oila yaratishga xalaqit berishi mumkin.

Duduqlanishni davolashning barcha usullari uslubiy yondashuv va terapevtik ta'sir turlari bilan farqlanadi. Umuman olganda, ularni quyidagilarga bo'lish mumkin: logopedik, psixologik, psixoterapevtik, fizioterapevtik, kompleks, medikamentoz va noan'anaviy.

Nevrotik duduqlanishni yo'qotish uchun davolash muvaffaqiyati tashxisning o'z vaqtida qo'yilishiga bog'liq. Duduqlanishni davolashning an'anaviy psixoterapevtik usullari (xulq-atvorli, gipnotik va hokazo) samarasi past bo'lganligi sababli, zamonaviy tibbiyot o'ziga bir nechta elementlarini olgan maxsus terapevtik yondashuvlarni afzal ko'rmoqda. Tutilib gapirishni davolashning bunday kombinativ psixoterapevtik usullari ham individual, ham guruh shaklida qo'llaniladi. Nutq buzilishlarini tuzatish duduqlanishni va tez gapirishni tuzatishga qaratilgan logopedik mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi.

Yosh bolalarda duduqlanishning nevrotik shakli logopedik bolalar bog'chalari va guruhlarida yaxshi davolanadi. Bu yerda kollektiv o'yinli psixoterapiya, logopedik ritmga e'tibor qaratiladi. Oilaviy psixoterapiyaga ham diqqatni qaratish kerak, bunda bolani ishontirish, qo'llab-quvvatlash, hayolini chalg'itish, relaksatsiya muhimdir. Bolalarga barmoqlarning ritmik harakatlari bilan bir taktida gapirish yoki kuylash o'rgatiladi. O'z-o'zini boshqarish usulining asosi shundaki, duduqlanish — o'zgartirsa bo'ladigan ma'lum xulq ekanligini o'rnatishdir. Uning tarkibi — desensibilizatsiya, autogen mashg'ulotlar.

Yordamchi dori vositalarining maqsadi — qo'rquv, xavotir va depressiya belgilarini bartaraf qilishdir. Sedativ (jumladan, fitoterapevtik) va umumiy mustahkamlovchi vositalarni tayinlash tavsiya etiladi. Bosh miyaning organik shikastlanishi bilan bog'liq bo'lgan spazmolitiklar (tolperizon, benaktizin), ehtiyotkorlik bilan trankvilizatorlar (minimal dozalarda) qo'llaniladi. Suvsizlanish kursi o'tkazish samaradorligi isbotlangan. Klonik duduqlanish holatida gopanten kislotasining bir necha kursini (1 oydan 3 oygacha) belgilash tavsiya etiladi. Bundan tashqari duduqlanishni kompleks davolashga fizioterapiya, shuningdek, massajni (umumiy va logopedik) kiritish tavsiya etiladi.

Duduqlanishni oldini olish usullari ikki guruhga bo'linadi. Ulardan biri bolaning sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, ikkinchisi — bolaning nutq taraqqiyotini tashkil etishdir. To'laqonli ovqatlanish, doimo parvarish qilish, kun tartibiga va gigiena qoidalariga rioya qilish bolaning aqli va nutqi rivojlanishining, sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashning muhim tarkibiy qismidir. Asab tizimining normal ishlashi va uni ortiqcha yuklamalikning oldini olish tetiklik va uyquning to'g'ri almashinuvi bilan ta'minlanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, duduqlanishni tuzatib, uning qaytalanishini oldini olish uchun qulay psixologik muhitni ta'minlovchi shart-sharoit yaratish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Wikipediya
2. www.google
3. <https://mymedic.uz>
4. D.A.Nurkeldiyeva, M.U.Hamidova “Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi” Toshkent - 2016;
5. Raxmanova V.S. “Korreksion pedagogika va logopediya”. Toshkent “Iqtisod - Moliya” 2007;

Jabbarova Sevinch Dilmurodjon qizi
Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod
maktabi
7-“D” sinf o'quvchisi

Qadim zamonlarda emas yaqin orada Husnora va Gulruhsor juda ham yaqin dugonalar edi. Har doim birga yurar, bir-birni uyida dars tayyorlar, birga maktabga borar, darslarda ham birga o'tirishar edi. Shunday kunlarning birida o'qituvchi sinfxonasiga bir qiz bilan kirib keldi. O'sha qizni bolalarga tanishtirdi.

- Bolalar tanishinglar, bu sizlarning yangi sinfdoshlaringiz Shahlo. U bilan yaqin dugona bo'lasizlar, degan umiddaman.

Buni qarangi, Shahlo Gulruhsor bilan qo'shni ekan. Tabiiyki, Shahlo bilan Gulruhsor eng yaqin dugonalar bo'lishibdi. Soddagina Husnora esa ularni har safar ko'rganida hafa bo'lar, ichidan ezilar edi. Bir kuni maktabga Gulruhsor kelmadi.. Shunda Husnora bilan Shahlo birga o'tirib qolishdi. Husnora unga bor haqiqatlarni aytib berdi. Lekin Shahlo unga ishonmadi. Ertasi kuni Gulruhsor maktabga chiroyli ikkita sumka olib keldi. Doskaga chiqib Gulruhsor so'zini boshladi.

–Salom hammaga men hozir bir qizga shunchaki syurpriz tayyorlab qo‘yganman.
Topingchi u kim?!

Sinfda hamma jo‘r bo‘lib

– Husnora- dedi.

Gulruhsor esa

–Yo‘g‘e, bu Husnora emas!

Shunda sinfdoshlaridan biri o‘rnidan turib:

–Nima uchun axir bugun Husnoraning tug‘ilgan kuni-ku- dedi.

–To‘g‘ri, bugun Husnoraning tug‘ilgan kuni, lekin Husnoraning menga nima dahli bor. U mening dugonam emas-ku mening haqiqiy dugonam Shahlo-dedi.

–U bilan eng yaqin dugona edinglar-ku- dedi Nilufar ismli sinfdosh qizi.

–Dugona, qanaqa dugona . Men Husnora bilan dugona emasman. To‘g‘ri, ma‘lum bir vaqt birga yurganmiz. Lekin men Husnora bilan-uyimga kuzatib q‘oyishi, darslarimni tayyorlab berishi uchun dugona bo‘lganman xolos.

Shu vaqt eshikni tagida turgan Husnora kirib keldi va uni ko‘rgan Gulruhsor qo‘rqib:

-Husnora dugonajon men senga hozir hammasini tushuntirib beraman- dedi .

–Hech nasani tushuntirishing shart emas men hammasini tushunib bo‘ldim. Sendan so‘nggi iltimosim meni unut!

Mana o‘sha voqeaga 3 yil bo‘libdiki hali ham ular begonaday. Lekin bitta narsa o‘zgargan edi. Aslida Shahloning maqsadi ham boshqa edi. Gulruhsor unga sovg‘a salomlar berib turishi uchun dugona bo‘lgan ekan. Mana buni qaytar dunyo deydilar.

SIRDARYO VILOYATI SANOATI

Sayimnazarova Zarina Shernazar qizi

*Navoiy davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakulteti
geografiya va iqtisodiy bilim asoslari yo‘nalishi 2- kurs talabasi*

Annotasiya: Ushbu maqolada Sirdaryo viloyati sanoat korxonalarini va qo‘shma hamkorliklar haqida keng bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Korxonalar, punkt, tadbirkor, sanoat, yarmarka

Bizga ma‘lumki, hozirgi kunda Sirdaryo viloyati O‘zbekiston Respublikasi tarkibidagi viloyat. 1963-yil 16-fevralda tashkil etilgan. Shimolidan Qozog‘iston Respublikasi, sharqdan Toshkent viloyati, janubidan Tojikiston Respublikasi va g‘arbdan Jizzax viloyati bilan chegaradosh. Maydoni 4.28 ming km. 20-asr boshlarida viloyatda bir necha mayda korxonalar bor edi. 1970-yillarda 8 paxta tozalash zavodi, 29 paxta qabul qilish punkti bo‘lgan. Paxta zavodlaridan chiqqan paxta tolasi Bolgariya, Polsha, Kuba, Chexoslovakiya, Turkiya, Afrika mamlakatlariga jo‘natilgan. Sirdaryo viloyatidagi 10774 ta korxonadan 10129 tasi kichik va o‘rta biznes korxonasi, shundan 8557 tasi mikrokorxonalar va 1282 tasi kichik va 290 tasi o‘rta korxonalar. Viloyatda xorijiy

investitsiya ishtirokida 39 ta korxonalar faoliyat ko'rsatadi. Ulardan 35 tasi qo'shma korxonadir. Qo'shma korxonalar: O'zbekiston — Rossiya hamkorligidagi „Turkiston S“ (konditer mahsulotlar ishlab chiqaradi), O'zbekiston — Chexiya „Lechiva“ farmsanoat qo'shma korxonasi (tibbiy spirt, doridarmon tayyorlaydi), chet el parrandachilik firmasi, O'zbekiston — Avstriya „Sirdaryo“, „Lolamodel“ (trikotaj buyumlar ishlab chiqaradi), „Sarbonteks“ (tibbiy bint, doka, jarroxlik salftelari), O'zbekiston — Eron „Sayxun PAYA“ (tomat pastasi ishlab chikariladi), O'zbekiston — Xitoy „Paxtakor LTD“ (issiqxona), O'zbek — Arab „Ok, oltin PMB“ (paxta tolasi ishlab chiqaradi) va boshqa korxonalar, ayniqsa, samarali faoliyat ko'rsatmoqda. 9 paxta tozalash zavodi, Sirdaryo issiklik elektr stansiyasi, Farhod GES, „Momiq“, „Zilola“, „Shuxrat“, „Gulistonnon“, „Xovosdon“, „Oq oltindon“ aksiyadorlik jamiyatlari, „Sayxunsut“ xususiy korxonasi, „Bunyod“ korxonasi (temirbeton buyumlar ishlab chiqaradi) va boshqa ishlab turibdi. Guliston shahrida Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tomonidan Sirdaryo viloyati hokimligi va Savdo-sanoat palatasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan „Made in Uzbekistan“ xalqaro sanoat kooperatsiyasi yarmarkasi o'tkazildi. Stendlarida bo'lib, mahalliy tadbirkorlar bilan suhbatlashdi. Tadbirkorlar, o'z navbatida, o'z faoliyati va uni yaqin kelajakda kengaytirish rejalari haqida so'zlab berishdi. Ko'rgazmada ikki kun davomida o'z ishini davom ettirdi. „MADE IN UZBEKISTAN“ brendi ostida milliy sanoat mahsulotlarining ko'rgazmasida faol ishtirok etganligi uchun respublikamiz hududlari turli nominatsiyalar va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi, deb xabar beradi. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi matbuot xizmati. Davlatimiz rahbari bu imkoniyatlarni ishga solib, Sirdaryoni sanoat, tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi, ta'lim va tibbiyot bo'yicha „ilg'or innovatsiyalar hududi“ga aylantirish zarurligini ta'kidladi. Bu borada Xitoy tajribasiga tayanish qo'l keladi. Chunki bu davlat mazkur sohalarda katta yutuqlarga erishgan. Qolaversa, xitoylik investorlarning ham viloyatga qiziqishi katta. Oxirgi olti yilda ular bilan birga, Shirin shahri, Mirzaobod va Sirdaryo tumanlarida 60 dan ortiq yirik sanoat korxonalari ochilgan. Viloyatga 2022-yilning o'zida 250 million dollardan ziyod Xitoy investitsiyalari jalb qilingan. Shuningdek, Sirdaryoda 500 million dollarlik investitsiya hisobiga O'zbekiston-Xitoy biotexnologiyalar klasteri barpo etiladi. Unda Xitoyning yetakchi oliygohlari bilan birga Gulistonda xalqaro ta'lim va tadqiqot universiteti, innovatsion tibbiyot klinikasi, Markaziy Osiyo genom markazi, onkologik kasalliklarni davolash uchun Hujayra terapiyasi markazi tashkil qilinadi. Shuningdek, klaster tomonidan zamonaviy diagnostika qurilmalari, innovatsion vaksinalar, probiotiklar va onkologik kasalliklar uchun dori vositalari ishlab chiqariladi. Buning uchun 200 gektar yer ajratilib, 10 ming talaba uchun o'quv binolari, zamonaviy kampus, laboratoriyalar, muhandislar maktabi tashkil etiladi. Ikkinchisi. Viloyatning 11 ta tuman va shahri Xitoy modeli asosida sanoatga ixtisoslashadi, har birida innovatsion texnoparklar tashkil qilinadi. Ularda elektrotexnika, bio-farmatsevtika, kimyo, qurilish materiallari, ipak va oziq-ovqat sanoatida innovatsion loyihalar amalga oshiriladi. Texnoparklarga erkin iqtisodiy zona maqomi beriladi va „bojxona hududida qayta ishlash“ rejimining

soddalashgan tizimi joriy qilinadi. Joriy yilda texnopark infratuzilmasiga 200 milliard so‘m ajratiladi. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun Sirdaryoda “O‘zbekiston-Xitoy investitsiya jamg‘armasi” tashkil etiladi. Bu jamg‘arma Xitoyning nufuzli Ipak yo‘li fondi va boshqa moliya tashkilotlari bilan birga tashkil qilinadi. Jamg‘armaga 1 milliard dollar sarmoya olib kelinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alimov U. A., Sverchkova L. M., Arxeologicheskiye issledovaniya 2. Sirdarinskoy obl., IMKU. Vip. 21, T., 1987;
3. Sirdarinskaya oblast — otkritoye prostranstvo dlya investitsiy, T., 1998;
4. Qudratov. S, Sardobalar o‘lkasi, T., 2001

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Туракулова Сабина Бобомурод кизи
Студентка Нав.ГПИ

Аннотация: данная статья рассматривает основные вопросы формирования и развития навыка чтения у младших школьников, а так же раскрывает пути преодоления существующих проблем. Показана роль обучения навыку чтения младших школьников и актуальность данной темы.

Ключевые слова: младшие школьники, проблемы, чтение вслух, учитель, процесс обучения, навык чтения.

В современном мире нет такого человека, который не умеет читать. Данный навык считается одним из основных навыков и говорит об образованности человека, его умственном развитии. Чтение играет важнейшую роль в психической деятельности младших школьников, навыками которого они овладевают в процессе школьного обучения. Процесс чтения для младших школьников представляет собой сложнейший и длительный процесс, требующий от них терпения, внимания и усердия на уроках. С какими проблемами могут столкнуться педагоги?

В первую очередь, педагогу необходимо помнить об индивидуальных особенностях обучающихся. Некоторые дети приходят в первый класс уже с приобретенными базовыми умениями, благодаря родителям или программе дошкольного обучения. Другие, наоборот, могут быть совершенно неподготовленными к освоению данного навыка. Учителю необходимо, во-первых, выявить уровень владения навыком чтения у каждого школьника посредством эмпирических методов. Во-вторых, спланировать процесс обучения так, чтобы

каждый ребенок смог чувствовать себя уверенно и получить все необходимые знания, умения и навыки наравне с остальными. В-третьих, необходимо проводить промежуточные исследования для выявления затруднений у того или иного обучающегося и делать акцент на них в процессе обучения. Индивидуальный подход поможет учителю добиться наивысшего показателя в обучении чтению.

Чтение подразделяется на два вида: чтение вслух и чтение про себя. Первый вид, конечно, наиболее сложен, так как младшему школьнику нужно полностью включиться в процесс, используя мышление, восприятие, память, речь, фантазию, слуховые и зрительные анализаторы. Поэтому с данным видом возникает большое количество трудностей, и, в первую очередь, в младшем школьном возрасте необходимо овладеть именно этим видом чтения. Обучающихся необходимо научить выразительно и громко читать, так как этот вид рассчитан на слушателя.

Основные проблемы при обучении младших школьников чтению вслух заключается в неправильном подборе материала, неправильном построении процесса обучения, слишком быстром темпе обучения, то есть, иными словами, в методике работы учителя. Невозможно столкнуться сразу со всеми проблемами у конкретного учителя, но какие-то пробелы есть у многих. Кто-то уделяет мало внимания анализу текста, кто-то – соблюдению интонации и т.д. Каждому педагогу необходимо комплексно подходить к этому трудоемкому процессу, ведь от него зависит то, насколько обучающиеся будут владеть навыком чтения к пятому классу.

Для того чтобы справиться с данными проблемами, необходимо, в первую очередь, правильно подобрать материал для чтения. Конечно, в учебниках достаточно текстов на совершенно разные темы, отлично подобраны иллюстрации, а шрифт нужных размеров, но в процессе обучения чтению недостаточно опираться только на учебник. У учителя должна быть своя копилка с текстами, которые можно предложить младшим школьникам на том или ином этапе обучения. Главное следить за тем, чтобы текст соответствовал полученным ранее знаниям, умениям и навыкам. От урока в урок текст должен немного усложняться, чтобы у младших школьников наблюдался прогресс, а не застой в знаниях. Также необходимо следить за видом текста, то есть шрифт должен быть достаточно крупным, чтобы его было возможно прочитать в 1 классе. В последующих классах шрифт уменьшается, а в 4 классе дети могут уже читать детские книги со

Не следует слишком торопиться в процессе обучения чтению. Самое главное – всегда проверять уровень сформированности навыка на определенном этапе обучения и отталкиваться в дальнейшем от полученных показателей. Если слишком бежать вперед, то учащиеся просто упустят многое и это приведет только к еще большим затруднениям. Размеренный процесс, сопровождающийся систематическими проверками, приведет к наилучшему результату. Однако здесь появляется еще одна проблема, связанная уж непосредственно с тематическим

планированием. Зачастую учителям приходится торопиться и перескакивать с темы на тему, потому что они не успевают по плану. Познавательные способности некоторых детей позволяют идти вперед с высокой скоростью, но некоторые, к сожалению, не предрасположены к быстрому обучению, и им необходимо уделять больше времени. Что же делать в таком случае учителю?

Для начала учителю необходимо выработать свой собственный темп обучения, а затем приучить к нему младших школьников. Затем нужно направить все силы на то, чтобы научить детей читать не только выразительно, но и увеличить скорость своего чтения. Наконец, необходимо на других уроках и внеурочных занятиях уделять свое место чтению: прочитать текст задания, прочитать свое пояснение к заданию и т.д. Во всем этом учителям помогают определенные упражнения, которые встречаются и в учебниках и можно легко найти самому. Самым распространенным способом научить детей читать быстрее является проверка скорости чтения на время. Для детей такой метод выступает как соревнование, и они активно тренируются, чтобы оказаться лучшим в классе или побить свой собственный рекорд.

Таким образом, в обучении младших школьников навыку чтения не существует нерешаемых проблем, но для того чтобы построить процесс обучения с учетом преодоления их всех, необходимо очень постараться. Затруднения будут всегда, учителю лишь необходимо проводить диагностику своей работы и исправлять собственные недочеты.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Адамович, Е.А. Как улучшить качество чтения. / Е.А. Адамович // Начальная школа. – 2009. – №1 – С.11-25.
2. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах; Учеб. пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.
3. Яковлева В. И. Пути совершенствования уроков чтения. / В.И. Яковлева // Начальная школа. – 1996 г. – № 6. – С. 12-16.

IMPROVING SPEAKING SKILLS AMONG YOUNG LEARNERS IN PRIMARY EDUCATION

Kayumova Nozigul

Abstract: *This article discusses the importance of improving speaking skills in primary education and provides practical strategies for educators. It emphasizes creating a supportive classroom environment, using interactive activities, integrating technology, and promoting a growth mindset. These approaches help young learners*

build confidence and enhance their communication abilities, laying a foundation for future academic and social success.

Keywords: *Primary education, speaking skills, language development, communication, interactive activities, technology integration, growth mindset, young learners, academic success.*

Introduction

Speaking skills are a fundamental aspect of language development, crucial for effective communication and interaction. In the context of primary education, these skills not only facilitate learning but also play a significant role in students' social and emotional growth. As children transition from home environments to formal education settings, they encounter new opportunities to express their thoughts, ask questions, and engage with peers and teachers. However, developing these skills can be challenging, especially for young learners who may lack confidence or experience in speaking.

This article explores the importance of fostering speaking skills in primary education and provides practical strategies for educators to support this development. By creating a nurturing and interactive learning environment, integrating technology, and modeling positive speaking behaviors, educators can significantly enhance their students' ability to communicate effectively. The goal is to equip young learners with the tools they need to succeed academically and socially, ensuring a solid foundation for their future endeavors.

Materials and Methods

To effectively enhance speaking skills in primary education, a combination of materials and methods was employed, focusing on creating an engaging and supportive learning environment.

Materials:

Visual Aids: Pictures, flashcards, and storybooks to stimulate discussion and provide visual context for new vocabulary.

Audio-Visual Resources: Educational videos, songs, and interactive software to expose students to diverse speaking styles and contexts.

Technology Tools: Tablets, computers, and language learning apps to facilitate interactive speaking activities and self-assessment.

Props and Role-Play Kits: Costumes, puppets, and everyday objects for role-playing exercises to encourage expressive speaking and creativity.

Recording Devices: Audio recorders and cameras for students to record and review their speaking performances, aiding self-reflection and improvement.

Methods:

Creating an Encouraging Learning Environment: Establish a classroom culture that values open communication and supports students in expressing their thoughts without fear of judgment. Use positive reinforcement to build students' confidence in speaking.

Interactive and Participatory Activities: Organize small group discussions on various topics to encourage verbal interaction among students.

Role-Playing and Simulations: Create scenarios that require students to act out roles, helping them practice language in context and develop fluency.

Storytelling and Presentations: Encourage students to tell stories or present on topics of interest, fostering narrative skills and public speaking.

Educational Apps and Software: Utilize language learning apps that focus on speaking skills, including pronunciation, intonation, and vocabulary development.

Audio and Video Tools: Use recording devices for students to record their speech, facilitating self-assessment and teacher feedback.

Question and Answer Sessions: Regularly engage students in Q and A sessions to promote spontaneous speaking and critical thinking.

Interactive Reading: Involve students in reading aloud and discussing texts, enhancing comprehension and oral skills.

Visual Aids: Employ pictures, charts, and flashcards to support vocabulary learning and contextual understanding.

Contextual Learning: Connect speaking activities to students' everyday experiences and interests to make learning more relevant and engaging.

Results and Discussion

Results:

Implementing these methods led to noticeable improvements in the speaking skills of young learners. Key outcomes included:

Increased Confidence: Students demonstrated greater confidence in speaking during class activities. They were more willing to participate in discussions, presentations, and role-plays, showing less hesitation and anxiety.

Enhanced Vocabulary and Pronunciation: The use of interactive activities and technology tools helped expand students' vocabulary and improve pronunciation. Regular practice with audio-visual materials and teacher modeling contributed to more accurate and expressive speech.

Improved Listening and Comprehension: Engaging in group discussions and interactive reading activities enhanced students' listening skills and comprehension, enabling them to respond more thoughtfully and coherently during conversations.

Positive Attitude Toward Language Learning: Students exhibited a more positive attitude toward language learning, viewing speaking activities as enjoyable and rewarding rather than intimidating. This shift in mindset facilitated a more enthusiastic and active participation.

Discussion:

The positive outcomes observed highlight the effectiveness of the strategies employed. The creation of a supportive and engaging learning environment was crucial in fostering students' willingness to speak. Encouraging a growth mindset and providing

constructive feedback played a significant role in boosting students' confidence and motivation.

Interactive activities, such as storytelling, role-playing, and group discussions, were particularly effective in creating authentic speaking opportunities. These activities allowed students to practice speaking in context, which is essential for developing fluency and understanding the nuances of language use.

The integration of technology, including educational apps and recording tools, provided additional avenues for practice and self-assessment. This use of technology not only made learning more interactive and engaging but also allowed students to receive immediate feedback on their performance, further aiding their improvement.

However, the results also suggest that continuous and consistent practice is necessary for sustained progress. While the methods used showed immediate benefits, long-term success in developing speaking skills requires regular reinforcement and support. This includes ongoing access to resources, varied speaking opportunities, and a continuous focus on building a positive and inclusive classroom culture.

Overall, the study indicates that a multifaceted approach, combining traditional teaching methods with modern technological tools, is effective in enhancing speaking skills among young learners. Future efforts should focus on refining these methods, exploring new technologies, and ensuring that all students receive equal opportunities to develop their speaking abilities.

Conclusion

In conclusion, the implementation of diverse strategies to enhance speaking skills in primary education has proven effective in improving students' communication abilities. By creating a supportive learning environment, integrating interactive activities, utilizing technology, and providing constructive feedback, educators can significantly boost students' confidence, vocabulary, and pronunciation. The positive changes in student participation, confidence, and attitude towards speaking activities highlight the value of these methods. The results suggest that a multifaceted approach, combining traditional teaching practices with modern tools, fosters a more engaging and productive learning experience. For sustained progress, continuous practice and reinforcement are essential. Future efforts should focus on refining these strategies, exploring new technologies, and ensuring that all students have equal opportunities to develop their speaking skills. Overall, these approaches lay a strong foundation for effective communication and academic success in young learners.

REFERENCES:

1. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Longman.
2. Goh, C. C. M., Burns, A. (2012). Teaching Speaking in a Second Language. Cambridge University Press.

3. Nation, I. S. P., Newton, J. (2009). Teaching ESL/EFL Listening and Speaking. Routledge.
4. Richards, J. C., Rodgers, T. S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press.
5. Ur, P. (2012). Teaching Speaking. Cambridge University Press.
6. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.

MA'NAVIY O'Z-O'ZINI TASHKILLASHTIRISH – KOMILLIKNING ASOSIY SHARTIDIR

Ziyodova Rayhona Jasur qizi,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti 2- bosqich talabasi

Annotatsiya: *Bu maqolada ma'naviyat – insonning ulg'ayish va kuch-qudrat manbai, ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirish – komillik, yetuklikka yetishning asosiy kaliti ekanligi haqida yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *Ma'naviyat, ma'naviy anglash, ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirishning asosiy elementlari; qadriyat, bilim, axborot, ma'naviylik asoslari; timsol, g'oya, fikr.*

Abstract: *This article explains that spirituality is a source of human growth and strength, and spiritual self-organization is the main key to perfection and maturity.*

Key words: *Spirituality, spiritual awareness, the main elements of spiritual self-organization; the foundations of value, knowledge, information, spirituality; symbol, idea, thought.*

Biz odatda ma'naviyat haqida, uning ma'no-mazmuni, hayotimizdagi o'rni va ahamiyati haqida ko'p gapiramiz. Lekin negadir aksariyat hollarda ko'pchilik ma'naviyat o'zi nima, degan savolga aniq va lo'nda javob berishga qiynaladi. Albatta, "ma'naviyat" tushunchasining ilmiy, falsafiy, adabiy yoki oddiy tilda ifodalanadigan ko'plab ta'riflarini keltirish mumkin. Umuman, o'zida juda chuqur va keng qamrovli ma'no-mazmunni mujassam etgan bu tushunchaga har qaysi ma'rifatli inson o'zining falsafiy yondashuvi, siyosiy qarashlari va e'tiqodi, ongu-tafakkuridan kelib chiqqan holda turlicha ta'rif va tavsiflar berishi tabiiy. Shuning uchun ham bu masala bo'yicha ilmiy adabiyotlarda, kundalik matbuotda bir-biridan farq qiladigan fikr-mulohazalarni uchratganda bundan taajjublanmasdan, ularni har qaysi muallifning o'ziga xos dunyoqarashi, mushohada tarzi ifodasi sifatida qabul qilish o'rinlidir. Ammo, men "ma'naviyat" tushunchasining mazmunini faqat "ma'ni", "ma'no" degan so'zlar doirasida chegaralanib qolmaydi deb o'ylayman. Chunki, insonni inson qiladigan, uning ongi va ruhiyati bilan chambarchas bog'langan bu tushuncha har qaysi odam, jamiyat, millat, va xalq hayotida hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydigan alohida o'rin tutadi. Shu fikrni mantiqiy davom ettirib, **ma'naviyat – insonni ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch, uning barcha**

qarashlarining mezonidir, desak, tariximiz va bugungi hayotimizda har tomonlama o'z tasdig'ini topib borayotgan haqiqatni yaqqol ifoda etgan bo'lamiz. "Ma'naviyat" tushunchasi jamiyat hayotidagi g'oyaviy, mafkuraviy, ma'rifiy, madaniy, diniy va axloqiy qarashlarni o'zida to'la mujassam etadi. Shuning uchun ham bu mavzuda fikr yuritganda, mazkur qarashlarning barchasini umumlashtirib, keng ma'nodagi "ma'naviyat" tushunchasi orqali ifoda etish mumkin.

Ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirish hodisasi inson ongi va tafakkuri sabab yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni inson ongi, aqli va farosatidan tashqarida ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirish tizimi ishlamaydi. Aslida odam miyasi ham boshqa hayvonlar miyasi kabi neyronlardan iborat, biroq u ong va fikrlash imkoniyati sabab ulardan ajralib chiqishga musharraf bo'ldi. Inson o'z "men"ini va "o'zligini" o'zi topishga, o'z-o'zini tashkillashtirishga uringan ilk mavjudotdir. U nafaqat ongliligi sabab, balki ruhiy holati va g'ayrishuriy qobilyati natijasida ham murakkabdir. Odam biosotsial va ruhiy mavjudot sifatida, sinergetik dunyoqarashga ko'ra, eng zaruriy element va qismlardan o'z-o'zini tashkillashtiruvchi murakkab ochiq Sistema hisoblanadi. I.Prigojin va I.Stengers ta'kidlab o'tganidek, "insonga sinergetik (nochiziqli) yondashuv – bu insonning sog'ligiga yangicha yondashuv", bilan birga, uning ruhiy-ma'naviy holatiga yangicha yondashuvdir. U murakkab ochiq sistema sifatida yana bir qancha ochiq sistemalardan tashkil topgan. Ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirish ham insoniy sistema mavjudligidan yuzaga keluvchi murakkab jarayondir. Insonning ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirishi asosan ruhiy jarayon va ijtimoiy munosabatlar ta'sirida yuzaga keladi. Individuallik va ichki kechinmalar ham bundan mustasno emas. Ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirishning asosiy elementlari quyidagilar: qadriyat, bilim, axborot.

Elementlarning o'zaro ta'sir va aloqalari sabab sistema o'zini namoyon etishi mumkin. Ochiq sistema ichki o'zaro ta'sir muvozanati va barqarorligini saqlab turish uchun tashqi ta'sirlardan (energiya, informatsiya) foydalanib turadi. Ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirish ham mavjud qadriyat, bilim va axborotlar uyg'unligi va aloqalar jarayonidagi muvozanatni saqlab qolish uchun tashqi ta'sir "ijtimoiy muhit"ga murojat qiladi. Ayni chog'da ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirishning sifatii o'zgarishlari tashqi ta'sir jarayonlarini o'zgartirib yuborishi ham mumkin. (Masalan, Kapernikning "geliosentrik nazariyasi" quyosh va yer harakati haqidagi g'oya va fikrlarni inqilobiy tarzda o'zgartirib yubordi).

Ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirish jarayoni ikki xil: jamoaviy va individual harakterga ega. Jamoaviy strukturalardagi ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirish ma'lum bir jamoa, ijtimoiy guruh, qatlam va institutlarda vujudga keladi. Ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirishning individual xarakteri-yakka, bir odam, shaxs, individga xosdir. Ammo jamoaviy va individual ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirish bir-biri bilan farq qilishi barobarida, ular o'zaro aloqada va bog'liqligi sabab o'xshashlik tomoni ko'p. Masalani konkretlashtirish maqsadida, biz faqat insonda kechadigan ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirishni tadqiq etyapmiz. Ba'zida onglilik va ma'naviyatlilikni sinonim sifatida tushunish to'g'ri emas. Ma'naviyatlilik nafaqat intellektuallik mahsuli, balki psixik faoliyat: o'z-o'zini anglash, refleksiya, voqelikka qariyatlar nuqtai nazaridan munosabatda bo'lish demakdir. Shuning uchun ma'naviy o'z-o'zini tashkillashtirish falsafiy va psixologik dunyoqarash asosida beqaror tushunchalar sifatida "ruh",

“ma’naviylik” kabi tushunchalarni tadqiq etadi. Xuddi inson psixik faoliyati davomida butunlik, o’ziga xoslik, imkoniyat darajasi va mexanizmini namoyon etgandek, ruh uni ijtimoiy kuch sifatida jonzotlardan ajratib turadi.

Inson ruhiy-ma’naviy holati nomuvozanatli ochiq tizim. Ya’ni u tashqi muhitdan modda va energiya oladi, o’zidagi ichki nomuvozanat holatini saqlaydi, yanada murakkabroq xossa va strukturaga o’tish imkoniyatiga ega bo’ladi. Insonning barcha kasallik va azobi sistemalashtirilgan fizioruhiiy va ma’naviy qonun va tartiblarning buzilishi oqibatidir. Bu qoida har doim ma’lum bo’lavermaydi. Inson har doim o’zaro aloqadorlik maydonida bo’ladi. Mazkur uyg’unlik va o’zaro bog’liqlikning bir qismi buzilgudek bo’lsa, ma’lum bir beqarorlik va tartibsizlikni keltirib chiqaradi. Shuning uchun har doim u o’z-o’zini tashkillashtirishi uchun o’z-o’zini nazorat qilishi kerak. Insonning madaniyatli, ma’rifatli bo’lishi jarayoni ham aynan yuqorida aytilgan qonuniyatlar asosida shakllanadi. Ma’naviylik asosini qadriyat, timsol, g’oya va fikr tashkil etadi. Qadriyatning funksiyasi – ijtimoiy guruh (masalan, fidoyilik, vatanparvarlik prinsiplari) birligini saqlash va himoya qilishdan iborat. Bu borada ma’naviy madaniyat faqat insonparvarlik qadriyatlari va ezgulik tizimini saqlab qoluvchi hisoblanadi. Ma’naviy o’z-o’zini tashkillashtirish birdaniga spontan holatda yuzaga kelmaydi, balki u jamiyatning shakllanish qonuniyatlari kabi boqichma-bosqich, evolyutsion jarayonlarda o’zgarib, shakllanib boradi.

Maqolada ma’naviy o’z-o’zini tashkillashtirishni tadqiq etishdan asosiy maqsad aslida o’sib kelayotgan yoshlarning ma’naviy kamolotini qaror toptirish, tashqaridan qilinayotgan har xil g’oyaviy tahdidlarning oldini oluvchi yangi g’oyalar va asoslarni ishlab chiqishdan iborat. Zero, “ularni globallashtirish jarayoniga tortilishi shu darajada kengki, u nafaqat kiyinish, odob-axloq doirasini, shuningdek, bu ongi, qalbi, ruhiyati va yuragini ham o’zgartirib yubormoqda”. Qolaversa, ma’naviy o’z-o’zini tashkillashtirishga sinergetik yondashuv masalaga har tomonlama, xolis va aniq ilmiy dunyoqarash orqali yangi yondashuvni keltirib chiqaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch”. T.: Ma’naviyat, 2008. B.19-20.
2. Prigojin I., Stengers I. “Порядок из хаоса”. Новый диалог человека с природой.- М.: Прогресс, 1986. Б.71.
3. Kagan M.S. О духовном\ Вопросы философии, 1985, №9. С. 93.
4. Arshinov V.I., Budanov V.G. Sinergetika: эволюционный аспект. М., 2012.
5. Otamurodov S. Globallashtirish va millat (siyosiy-falsafiy tahlil). T.: Yangi avlod, 2008. B.184.
6. Ma’naviy meros va hozirgi zamon: Imom Buxoriy xalqaro markazi tashkil topgan kunning 5 yilligiga bag’ishlangan ilmiy-nazariy seminar seminar materiallari/ Imom Buxoriy xalqaro markazi; O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. –Samarqand-Toshkent, 2013. B.71-73.

AGRESSIV O`QUVCHILAR BILAN OLIB BORILADIGAN MASHQLARNING AHAMIYATI

A.Abdikalieva

Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus innovatsion instituti «Pedagogika va psixologiya» ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Agressiya atamasi lotin tilidan olingan bo'lib, «aggressi» – «tajovuz qilmoq» ma'nosini anglatadi. Psixologiyada «agressiya» atamasiga nisbatan turli yondashuvlar mavjud bo'lib, X.Delgado, A.A.Bass, L.M.Semenyuk, G.Parens, A.Bandura, R.Uolters, YU.Mojginskiylar tomonidan agressiya salbiy baholanadi.

Inson ruhiyati murakkab va har xil bo'lib, ulardagi psixologik muammolarga samarali yechim topishda psixologik terapiya usullarini chuqur o'rganish zarur. Insonlardagi bunday muammolarning asosiy yechimi sifatida bugungi kun psixologlari taklif etayotgan usullar orasida eng samarali deb hisoblangani - bu psixologik treninglar bo'lib, ular insonlarda muammolarni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Quyida biz psixoterapevtik yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz.

Psixodrama – bu psixoterapiya va psixologik maslahat usuli bo'lib, 1920-yillarda Yakob Levi Moreno tomonidan yaratilgan. Psixodrama odamlarning rolli o'yinda ishtirok etishini o'z ichiga olgan psixoterapiya sohasi, unda ishtirokchilardan birining haqiqiy hayotidan o'tkir hayotiy vaziyatlar o'ynaladi. Bunda mijozning ruxiy olamini o'rganish uchun psixodramada guruhviy dramatik improvizatsiya qo'llaniladi. Psixodramada qo'llaniluvchi asosiy texnikalar quyidagilardan iborat:

- Rol almashtirish texnikasi. Psixolog ishtirokchidan qadri insonining o'rnida o'zini tasavvur etishni, uning xulq-atvori, xatti-harakatlari va so'zlarini takrorlashni so'raydi. Bu vaziyat insonning atrofidagi odamlarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi, uning empatiya qobiliyati kuchayib, odam o'zini real idrok qilishga erishadi.

- Nusxa olish texnikasi. Bunda psixolog yoki boshqa ishtirokchilardan tayinlangan yordamchi “Men” ishtirokchining aytgan olmaydigan ichki hissiyotlarini chiqarib beradi.

- Oyna texnikasi. Ishtirokchi o'z tuyg'ularini so'z yoki xatti-harakat orqali namoyon eta olmaganida, yordamchi “Men” sahnada uning rolini ijro etadi. Uning tuyg'ularini va xatti-harakatlarini xuddi unikidektasvirlashi kerakki, ishtirokchi o'zini oynada ko'rayotgandek tasavvur qilishi lozim.

- Kelajakni loyihalash texnikasi. Bunda ishtirokchiga kelajakdagi o'z xulq-atvorini tasvirlash imkoniyati beriladi.

- Tushlarning psixodramatik taqdimoti. Bu texnikada tushlar, fantaziyalar, gallyutsinatsiyalar aks ettirilib, insonning ichki realligini anglash sohasi kengaytiriladi.

O'yin terapiyasi - trening mashg'ulotlari jarayonida eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri. O'yin — zarur malaka va ko'nikmalarni hosil qilish hamda ularni mustahkamlash uchun nazariy, amaliy bilimlarni ongli ravishda, ko'p martalab takrorlashdan iborat bo'lgan usuldir. Bu usulning vazifasi olingan bilimlardan ko'nikma va malakalarga o'tishdir. O'yinlar bizning hayotimizda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Kundalik hayotda "O'yin" atamasi ko'pchilik tillarda hazil, kulgu, yengillik, huzur-halovat kabi tushunchalarga mos keladi va ijobiy hissiyotlar bilan bog'liq munosabatlarni anglatadi. Trening jarayonida o'tkazilgan har qanday o'yin o'zida ikki xil mazmunni aks ettiradi: birinchisi, ishtirokchilar uchun ma'lum bo'lgan - dam olish, ko'ngil ochish, hordiq chiqarish, kayfiyatni ko'tarish bo'lsa, ikkinchi ma'nosi, treningni olib boruvchi (trener) uchungina ma'lum bo'lib, bunda guruh bilan ishlash jarayonida trener o'z oldiga qo'ygan muayyan vazifalarni amalga oshirishi ko'zda tutiladi. Shu tariqa trening mashg'ulotida o'yin - faqat ko'ngilxushlik emas, balki guruh yoki biror bir ishtirokchining xulq-atvorini boshqarish, o'zgartirish, shuningdek trener uchun zarur yo'nalishda harakatlanish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. O'yinning quyidagi belgilari mavjud:

-Chegaralanganlik - har qanday o'yin ma'lum bir davrda va vaqtda o'ynaladi. Demak, trening jarayonida qo'llaniladigan o'yinlarda ham chegaralanganlik holati mavjud bo'lib, har qanday o'yinning boshlanish va tugash vaqti bo'ladi.

-Estetiklik - o'yinga xos belgilardan yana biri shuki, u go'zallik uchun xizmat qiladi, demakki, madaniyat uchun xizmat qiladi. Buni shunday tushunish mumkinki, o'yin o'ynash jarayonida ishtirokchilarda ham jismoniy, ham aqliy, ham ma'naviy qadriyatlar rivojlantiriladi.

-Ixtiyoriylik - o'yinni o'ynash qonun ham, burch ham emas. Unda majburiylik elementlari yo'q, demak o'yinda ixtiyoriylik mavjud. Hech kimni majburlab o'ynatib bo'lmaydi. O'yinda erkinlik mavjud bo'lib, mana shu narsa ishtirokchilarni o'ziga jalb etadi.

- G'ayritabiiylik - trening jarayonidagi har bir o'yin o'zicha g'ayritabiiydir. Ya'ni o'yin orqali ishtirokchilar ma'lum bir muddat qandaydir hayvon, o'simlik yoki kundalik hayotda o'zlari ishlatadigan narsalarga aylanib qolishlari va ular nomidan gapirib, ularing holatini his qilishlari mumkin bo'ladi.

- Rolli o'yinlar keng tarqalgan o'yin metodlaridan bo'lib, ular mohiyat jihatdan ma'lum obrazlarga kirish, o'sha obrazga xos bo'lgan hissiyotlarni o'z boshidan kechirishni taqozo etadi. Shuning uchun ham nemis olimi va mutaxassisi Margaret Forverg ulardagi dramatisatsiya elementining borligini, bu - «shaxsga o'zida mavjud bo'lgan va o'zgalardagi begona obrazlarni to'zatishtirish - korrektsiya qilish samarasidir», deb yozgan edi. Muallif rolli o'yinlarning uch asosiy jihatlarini ajratgan:

- o'yinning emotsional jihatdan mukammalligi;
- unda identifikatsiya va empatiya hodisalarining rivojlanganligi;
- boshlovchining alohida, o'ziga xos mavqega ega ekanligi.

- Psixogimnastika 1979 yilda chex olimi Gan Yunov ishlab chiqilgan. Asosan uning metodikasida psixogimnastik mashqlarga pantomimika, guruh o'yinlari va raqs kiritilgan. Psixogimnastika - bu bola psixikasining turli tomonlarini, kognitiv va hissiy-shaxsiy sohalarini rivojlantirish va tuzatishga qaratilgan maxsus o'yinlar hisoblanadi. Bunday mashg'ulotlar haddan tashqari charchoq, zerikish, nevroz, xarakterli buzilishlar, engil aqliy zaiflik va sog'liq va kasallik chegarasida bo'lgan boshqa neyropsixik kasalliklarga chalingan bolalar uchun ko'rsatiladi. Amaliy jihatdan sog'lom bolalar bilan profilaktika ishlarida psixogimnastikadan psixofizik dam olish maqsadida foydalaniladi. Psixogimnastik mashqlar guruh yoki yakka tartibda o'tkaziladi. Psixogimnastika 3 yo'nalishda amalga oshiriladi:

1. Relaksatsiya – insondagi ruhiy zo'riqishni engillatish, qayta tiklash.
2. Ishchanlikni oshirish – faoliyatga kirishishda ruhan qo'llab-quvvatlash, jismoniy faollikni oshirish, energiyadagi muvozanatni saqlash uchun qo'llanadi.
3. Hissiyotni boshqarish – insonni emotsional holatlarini yaxshilash, o'zgalarni to'g'ri qabul qilish, emotsional holatni to'g'ri namoyon etish ko'zda tutiladi.

Psixogimnastika – bu guruh a'zolarining o'zini namoyon qila oladigan va nutqsiz munosabatga kirisha o'lahini ta'minlovchi metoddur. Bu samarali vosita yordamida shaxsning ijtimoiy hodisalarni idrok qilishi uchun eng qulay sharoit yaratiladi, "tana tili"ga e'tibor beriladi, atrof-hayot munosabatlarini ifodalashga imkoniyat yaratiladi. "Psixogimnastika" termini keng va tor ma'noda qo'llaniladi. Guruh a'zolarining asosiy kommunikatsiya vositasi imo-ishorali harakatlar bilan ta'sir o'tkazish hisoblanadi. Tor ma'nodagi psixogimnastika o'yinlar, etyudlar ko'rinishida bo'lib, guruh a'zolari aloqa vositasi sifatida nutqsiz harakatni qo'llaydilar. Guruh bilan ishlashning nutqsiz usuli sifatida psixogimnastika hissiy kechinmalarning paydo bo'lishi, emotsional holatlarning kechishi, harakatlarni bajarishdagi muammolar, yuz mushaklarining ma'noli harakatlari, imo-ishoralar bilan qilinadigan harakatlarni nazarda tutadi, mijozga o'zini namoyon qilishga va so'z yordamisiz muloqot o'rnatishga imkon yaratadi. Bu qayta tiklovchi psixokorreksiya metodi bo'lib, maqsadi – mijoz shaxsini o'rganish, tushunish va o'zgartirishdir. Korreksiya ishining mustaqil metodi sifatida psixogimnastikani qo'llash 1979-yili G.Yunova tomonidan taklif qilindi. G.Yunovanning psixogimnastikasi Y.Morening o'smirlar uchun psixodrammasining o'zgargan shaklidir. G.Yunova metodikasidagi har bir mashg'ulot, ritmika, pantomimika, guruh o'yin va raqslarni o'z ichiga olib 3 davrdan iborat: 1. Tarang holatni chiqarib tashlash – sotsiometriya ahamiyatiga ega bo'lgan yugurish va yurishning turli variantlari orqali erishiladi; kimni sheriklikka tanlash, kim bilan bir komandada birga bo'lish va hokazo. 2. Pantomimika davri. Bu davrda guruh a'zolari turli holatlarda, masalan, derazadan o'g'ri tushgandagi, ko'lmakka (botqoqqa) qadam qo'yishga qo'rqqandagi holatni nutqsiz tasvirlab berishlari lozim. 3. Yakuniy davr. Guruh a'zolari bilan bir tan bir jon ekanlik hissini mustahkamlash. Unda turli ko'rinishdagi jamoaviy o'yin va raqslardan foydalaniladi.

- Ertak terapiyasi bu-psixologik usul bo'lib, bola bilan birgalikda olib boriladi. Ertak yordamida bolaning shaxs emotsional muammolarini hal qilishda va bolani axloqiy reaksiyalarini korreksiyalashda foydalaniladi. Ertakterapiyasi ruhni bilish va davolash shaklidir. Ertakterapiyada inson duch keladigan muammolar va tajribalar haqida hikoya qiluvchi terapevtik ertaklardan foydalaniladi. Ertakterapiya yordamida bola o'z qo'rquvini, salbiy shaxsiy xususiyatlarini engib o'tadi, shuningdek, uning shaxsiyatini tarbiyalaydi, rivojlantiradi va kerak bo'lganda xatti-harakatlarini to'g'rilaydi. Bu tarbiya va ta'limning eng qadimiy usuli. Ertak terapiyaning asosiy xususiyati metaforik va o'zgacha bayon etish uslubiga, tilga ega ekanligidir. Ertakda bayon etiladigan hodisaning haqiqati to'g'ridan-to'g'ri va tinglovchilar uchun tanish bo'lgan shaklda emas, balki o'zgacha namoyon bo'ladi. Ertak sehri shu bilan belgilanadiki, u bir vaqtning o'zida ham ongga (u holda ertak yorqin xarakterdagi qahramonlariga ega bo'lgan muayyan syujet asosida ifodalanadi), ham shaxsning chuqur, yetarli darajada anglanilmagan qurilmalariga (qo'rquv, kechinma, kompleks, ehtiros) qaratilgan bo'ladi. Kattalar ko'pincha qo'rquv va moyilliklarini oshkor etishga qiynaladilar, ko'p bolalar esa o'z harakatlari, kechinmalari uchun aybdorlik va uyalish hissini sezadilar. Ertakda qat'iy axloq qoidalari va aniq o'gitlar berilmaydi. Bu esa kattalarning bolalar bilan o'zaro munosabatidagi xatosi hisoblanadi. Ertakda kattalar va bolalar munosabati uchun umumiy bo'lgan til tug'iladi. Ertak bolalar uchun shunday himoya muhitini yaratib beradiki, u orqali bola o'zi va olam haqidagi biror-bir yangilikni o'z ichki dunyosining aralashuvidan qo'rqmagan holda bilib olish imkoniga ega bo'ladi. Ertakni eshitar ekan bola o'zini qahramonlar bilan solishtiradi (u o'ziga o'xshash qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgan qahramonlarni tanlab oladi). U o'z qo'rquv va kechinmalari orasida o'zini yolg'iz his etmaydi. Eng asosiysi, ertak qahramonlari qiyinchiliklarni yengayotganini ko'rib, bolada muammolarni hal etish tajribasi va o'z kuchiga ishonch paydo bo'ladi. Ertakning muhim belgisi bo'lib o'zgarish mexanizmi hisoblanadi, kichkina, kuchsiz, axmoq yoki omadsiz qahramon, ertak so'ngida kuchli, aqlli, botir va omadli g'olibga aylanadi. Bu o'zgarishlar bolaga yaxshilanishga bo'lgan umidni yuzaga keltiradi. U doim "Isqirt o'rdakcha" qachondir albatta go'zal oqqushga aylanishini biladi. Ertaklardan bolalar adolat va adolatsizlik haqida o'zlarining ilk tasavvuriga ega bo'ladilar. Ertak bolaning murakkab hayotiy muammolarini hal qilish usullarini ongida saqlab qolishga va qayg'urishgamajbur qiladi. Bunda hayotga qarama-qarshi kuchlarning to'qnash kelishi va ularni hal qilish borasidagi tajriba ortib boradi hamda ijodiy tasavvur rivojlanadi. Aynan xotira bilan uyg'ulashgan tasavvur bolaga hayotda shu kabi muammolarga duch kelganda qisqa vaqt ichida to'g'ri va samarali yechimni topishga imkon beradi. Ertaklar orqali biz bola qalbidagi muammolarni ochishimiz va yechishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Агрессия в подростковом возрасте. – СанктПетербург: «Питер», 2007; Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции. – Воронеж: «Научная книга», 2010
2. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отношений. / Перевод с англ. – М.: «Апрель Пресс», 1999.
- 4 Олвеус Д. Влияние семейного положения на детскую агрессивность – Воронеж: «Научная книга», 2004. –С. 52
3. Шоумаров Ф.Б. Оила психологияси. – Т.: «Ўқитувчи», 2000. –24, 43-б.

BOLALARDA ORTTIRILGAN NUTQ NUQSONLARI VA ULARNING DAVOLASH YAKUNIDAGI KO'RILADIGAN ASOSIY CHORA-TADBIRLAR.

Norqulova Risolat Baxromovna

Axborot texnologiyalari va menejment unversiteti talabasi

Annotatsiya: *Orttirilgan nutq nuqsoniga ega bolalarning oilada va mutaxassislar tomonidan qilingan xarakatlar natijasiga keyinchalik befarqlik bilan qaramaslik zarur. Aks xolda qilingan davolashdagi chora tadbirlar o'z samarasini bermasligi mumkin.*

Kalit so'zlar: *nutq nuqsoni, logaped, psixolog, nevrolog*

Xayotimizning mazmuni kelajagimizning poydevori atalmish farzandlarimiz bizning ertangi kunimizning umidli ishonchli vakillari bo'lmish bolajonlarimiz bo'ladi albatta, orzu va armonlarimizning ro'yobi desak yanglishmagan bo'lamiz. Shunday ekan ularning yurtimizga, jamiyatimizga ham aqlan, ham jismonan, sog'-salomat, barkamol shaxs va komil inson sifatida shakillanib voyaga yetishilari uchun biz kattalar ma'suldirmiz albatta.

Oila degan muqaddas dargohda farzand deya atalmish ulug' bir ne'mat tarbiyalanib borar ekan uning o'z fikrini inobatga olinishi xoxish istaklariga befarqlik bilan qaramaslik kerak bo'ladi. Eng avvalo bolalarning sog'ligiga o'z vaqtida ko'rsatilgan yordam ularning xayoti davomida turli xildagi orttirilgan nuqsonlar va nutq nuqsonlari avvalo oilada ota-onadan tevarak- atrofdan esa qo'ni-qo'shni, maxalla, talim-tarbiya muassasalarida keyinchalik esa mexnat va jamoat tashkilotlarida bolaning xayotda o'z yo'lini topishga va jamoat joylarida o'z fikrini bildishga birmunch to'sqinlik qiladi albatta. Bu bilan demoqchi bo'lganimiz azal-azaldan va hozirgacha davom etib kelayotgan bu orttirilgan nutq nuqsonlaridir.

Orttirilgan nutq nuqsoni bunday nuqsonlar bolalarning hayoti davomida ko'proq nutqning rivojlanish davrlariga to'g'ri keladi. Bu davr esa bolalarning asosan 3-4

yoshlarini o'z ichiga oladi. Aynan bu yoshda bolalarning fikrlashida, ongida, tafakkurida o'sish-ulg'ayish jarayoni yuzaga keladigan davr hisoblanadi. Ko'proq bu davrda bolalar sersavol bo'ladilar ularning qiziqishlari tevarak –atrofdagi narsa va hodisalarga bo'lgan munosabatlari, o'zidan kattalarga taxlid qilishlari va kattalar tomonidan berilgan savollarga o'z shaxsiy fikrlari orqali javob berishlari normal holatlar hisoblanadi odatda.

Shunday ekan bolaning xayotidagi aynan shu davrida bo'ladiga nuqsonlar yoki orttirilgan nutq nuqsonlariga o'z vaqtida davolash choralarini ko'rilmasa keyinchalik bu boshqa bir salbiy nuqsonlarni yetaklab kelishi yoki kuchayib yaqqol sezilarli bo'lib qolishi hech gap emas. Bunday vaqtda xalqimizda bir maqol bor “Kasallikni davolashdan ko'ra uning oldini olinmog'i lozim”deya ko'proq ta'kidlashadi. Ma'lumot o'rnida shuni eslatib o'tmoqchi edim o'z davrining yirik faylasuflaridan buyuk olim donishmand, mutafakkir Gpograd o'z qo'l yozmalarida nutqiy buzilishlariga bosh miya sabablari qo'rquv, epilepsiya, nevroz, qaltirash ichkiva tashqi omillar bilan bog'liq deydi Nutq buzilishiga quydagilar kiradi kiradi deya ta'kidlaydi: Ovoz yo'qolishi, tushinarsiz nutq soqovlik duduqlanish va til chuchukligi kabilar nutq buzilishlarga aytiladi deydi.

Orttirilgan nutqiy nuqsonli bolalar bilan bir qancha o'z tajribalarning ustasi bo'lmish mutaxassislar bilan birgalikda ish olib borilmog'i lozim bo'ladi. Jumladan bular: defektolog, nevrolog, psixolog, logaped, nevro psixolog va albatta bolaning ota-onasi xamkorlikda davolash ishlari olib boriladi. Bolaga logapedik mashg'ulotlar uchun individual daftar tutiladi. Logaped bunday bolalar bilan individual guruxli yoki individual (yakka) mashg'ulotlar olib olib boradi. Nutq nuqsoniga ega bo'lgan xar bir bolaning kunlik mashg'ulotlari nutqining lug'at boyligi nutqining to'g'ri shakllantirishga oid materiallar logaped tomonidan yozib boriladi. Bola nutqining rivojlantirish vaqtida uning xotirasi, diqqati aqliy rivojlanish darajalari xam hisobga olib qo'yiladi.

Logaped tomonidan maxsus tanlangan so'zlar, gaplar, qisqa xikoyalar, sherlarni bola nutqiga kiritilgan tovushlarni mustaxkamlash maqsadida qo'llash bolaning diqqati va xotirasi va fonematik malakasini shakllantirishga doir topshiriqlarni bola nafaqat logaped mashg'uloti vaqtida u uyda ota-onasi oldida ham tayyorgarlik ko'rishi kerak bo'ladi. Bu mashg'ulotlar haftada 2-3 marta o'tkaziladi va uzog'i bilan 15-20 minut mashg'ulot olib boriladi sababi bolalarda toliqish, charchash kuzatiladi.

Psixolog : bolalar psixologiyasida asosan uydan boshlanadi ota-ona mexribonligi xurmat qilish qo'llab quvvatlashni his qiladi. Bolalar dunyoni atrofni ota-ona ko'zlarini bilan anglaydi. Ota –onaga kim yoki nimani yomon ko'radigan bo'lsa bola shuni yomon deb biladi. Bunday holat bolani 10-12 yoshigacha davom etadi. Undan keyin bola o'zi xulosa qilishga odatlanadi. Bolalar psixologiyasi 19 –asr o'rtalarida mustaqil fan sifatida ajralib chiqq boshladi. Psixologlar asosan boladagi ruhiy rivojlanish sustligi, tafakkuridagi o'sish xususiyatlarni va ularni aqli zaiflikdan ajratib olishga yordam beradi. Psixologlar orttirilgan nutq nuqsoniga ega bolalarning ruhiy xolati

ularning qanday vaqtda va nimadan qo'rqishini aniqlaydi bolaning tushkin xolatdan olib chiqish uchun mativatsiyalar beradi va o'z maslaxatlarni ayamaydi. Albatta bu ham ota-onalar bilan birgalikda olib boriladi.

Nevrolog ko'rigi: bu borada nevrolog bolaning bosh miyyasida travmalar bor yo'qligini va orttirilgan nutq nuqsoning kelib chiqish sabablarni o'rganadi va kerakli davolash ishlarni olib boradi. Bolaning davolanish vaqtida logaped, psixolog, va nevrologlar tomonidan biz ko'p xam inobatga olmaydigan bir jumla tez tez takrorlashdi bu esa bolangizni asabiylikdan, shovqin joylardan va uning qo'rquvga soladigan joylardan uzoqroqda bo'lshingiz kerak degan gaplariga. Aslida esa bu gaplar mutaxassislarimiz tomonidan tez tez aytilmaydi. Judayam ko'p oilalarda bolani davolash vaqtidagina amal qiladilar xolos keyinchalik bolaga odatiy xoldek qaray boshlaydilar va yana etibordan chetda qoldiradilar. Bolaning nutqidagi nuqson to'liq tuzaldi degan fikr bo'ladi ota-onada albatta.

Tabbiyiki bu xolat bolaning psixikasida ruxiyatida bir muncha uzoqroq davom etadi. Bolaning xolati oldingidan ancha yaxshilanganda va u avvalgidek nutqi ravon tutilishsiz gapira boshlaganida oilada ota-onalar tomonidan yokida boshqa biror sabablar tufayli yana bolaning nutqida o'zgarish bo'lishi mumkin. Juddayam ko'p shunaqa holatlarda ota-onalar logapaedga borgandik davolatgandik vaqtinchalik ekan yoki o'zi bizni naslimizda bor edi endi shu bolamda shunaqa bo'lib qoldi deyishadi a ba'zi bolaga e'tiborli ota-onalar bolam yana qo'rqdi yokida boshqa bir sabablarni aytib o'tadilar. Bizni aytmoqchi bo'lganimiz shuki davolash kurslari tugatilib bola avvalgi xolatiga qaytganda bolaga avvalgidanda e'tiborli bo'lish lozim. Bolani tez-tez sayrga olib chiqish tabiat qo'ynida koproq tinch vasokin joylarda dam oldirish sayr vaqtida uning o'z fikrini so'zlarini oxriga befarq bo'lmasdan eshitish va unda ko'proq muloqot talab qilinsa nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Muloqot vaqtida uning so'zlarini tinglash jarayonida uni oldingi va xozirgi holatini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bunday vaqtda bolaga ishonch tuyg'usini ongiga singdirish ko'proq ota-onalarimiz zimmasiga bo'ladi. Vaqtida tiniqib uxlashiga etibor berish shovqinli joylarga bormasligi va eng asosiysi tiniqib uxlayotganida baland ovozda baqirib chaqirmaslik va qattiq siltab uyg'otib bolani sarosimaga solmaslik kerak bo'ladi. Zero bolalar uchun qilingan davo chora tadbirlari vaqti kelib o'z ta'sirini ko'rsatadi. Maktab yoshigacha o'z fikrini bildirishda so'zlaganda esa nutqida ravonlik, tekislik va o'zida ishonchi bo'lishiga ishonamiz. Hozirgi kunda orttirilgan nutq nuqsonlariga qaratilga qanchadan qancha tashkiliy ishlar davlatimiz raxbari Shovkat Mirziyoyev tomonidan olib borilmoqda. Jumladan maktabgacha talim muassasalarida, maktablarda, maxsus maktablarda defektologik, logapedik jixozlar, materiallar va ularga zarur asbob anjomlar bilan to'ldirilgan desak mubolag'a bo'lmaydi albatta. Davlatimiz tomonidan qilinayotgan bunday shart-sharoitlar bolajonlarimiz uchun ularning sog'lom, barkamol, komil inson sifatida shakllanishiga katta xissa qo'shishdir. Zero shunday ekan bolajonlarimiz uchun qilinadigan barcha sarf xarajatlar kun kelib o'z sarmoyasini beradi. Axir dono xalqimiz bejizga mana shu

maqolni aytmaydida:(Vaqtida ekib vaqtida parvarshlangan nixol kun kelib o'z hosilini beradi.)

Xulosa:

Orttirilgan nutq nuqsonlarini davolash vaqtidagi ota onalar tomonida etiboridan chetga qoldirilgan holatlar va ularni vaqtida bartaraf etish chora-tadbirlari va bu borada mutaxassislarimiz maslaxatlariga o'z vaqtida amal qilish zarurligi .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Logopediya Toshkent {O'qituvchi} 1993 –yil. 180-bet,214-betdan 249-betlarga. Muxarrir: S. Xusniddinov ,F.Nekqadambayev,Sh.Boboxonova,M.Ibragimova.

2. Pedagogika Ensiklopediyasi 1:2:3 Jildlaridan[O'zbekiston milliy ensiklopediyasi] Davlat ilmiy nashriyoti 2015 Toshkent -129 Navoi y ko'chasi ,30. 275 -276-278-betlar. A. Zulfiqorov, Sh.Qo'nishev, N .Abdullayeva.

LOGOPEDIYA FANINING TARAQQIYOTI HAMDA MAQSAD VAZIFALARI

Saloxiddinova Safiya

Qarshi shahar Axborot Texnologiyalari va Menejment Universiteti Axborot texnologiyalari va pedagogika fakulteti Defektologiya yo'nalishi 3- kurs talabasi
saloxiddinovasafiya@gmail.com

Annotatsiya. *Ushbu maqola Logopediya fanining taraqqiyoti hamda maqsad vazifalari haqida bo'lib, Logopediya fanning qisqacha rivojlanish tarixi va boshqa fanlar bilan uzviy aloqadorligi haqida bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *Nutq, nuqson, Logopediya, Logoped, obyekt, predmet, maqsad, kompleks yondoshish, komponent.*

Har bir fan o'zining muayyan rivojlanish bosqichiga ega bo'lib, jamiyatning ijtimoiy o'zgarishlari hamda ehtiyoji tufayli vujudga kelgan. Insoniyat o'z oldida turgan muammolar yechimini ilm-fan orqali bartaraf etgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz yashayotgan jamiyatda jismoniy nuqsonlari bor bo'lgan odamlarning hayot kechirishi, ularning mehnat qilishi hamda ta'lim olishi borasida shart-sharoitlar yaratib kelinmoqda. XX- asrning boshiga kelib jismoniy nuqsonlari bo'lgan bolalarni o'qitish hamda tarbiyalash masalasi dolzarb bo'la boshladi. Bu borada nutq kamchilgiga ega bo'lgan bolalarni nutqini to'g'irlash, ularga korreksion yordam berish masalasi usha davr olimlarini bir muncha o'ylashga majbur etgan.

Fikr – jism-u, so'z – libos. Nutqni o'z vaqtida to'g'ri egallash, bolaga atrofdagilar bilan erkin muomala qilish imkonini beradi, o'z xulqini boshqarishga yordamlashadi, bola ruhiy faoliyatini rivojlanishiga ko'maklashadi va nihoyat, ta'lim-tarbiya olish

jarayonini ancha yengillashtiradi. Nutq faoliyatidagi muammolar bilan esa logopediya sohasi shug'ullanadi.

Logopediya bu – nutq buzilishlari haqidagi maxsus ta'lim va tarbiya vositasida nutq buzilishlarini o'rganish, tuzatish va oldini olish haqidagi pedagogik fandır. Logopediya nutq faoliyati buzilishining sabablari, mexanizmlari, alomatlari, oqimlari tarkibini o'rganadi. Shuning uchun uni maxsus pedagogika sirasiga qo'shadilar. Fan sifatida logopediya nutq nuqsonini tuzatish, nutqiy faoliyati zaiflashgan shaxslarni o'qitish va tarbiyalash jarayoni hisoblanadi. Logopediyani o'rganish obyekti – nutq nuqsoniga ega bo'lgan shaxs. Adabiy tilda qabul qilingan nutq normasidan bir oz bo'lsa ham chetga

chiqish – bu nutq nuqsoni hisoblanadi.¹¹ Obyekt - nutq nuqsoniga ega bo'lgan shaxs.

Predmet - nutqda nuqsoni bo'lgan shaxslarni o'qitish va tarbiyalashning qonuniyatlarini o'rganish.

Maqsad – nutqda nuqsoni bo'lgan shaxslarni o'qitish, tarbiyalash va qayta tarbiyalashning ilmiy asoslangan tizimini ishlab chiqish, shuningdek nutq nuqsonining oldini olishdan iborat.

Logopediya fanining vazifalari quyidagilardan iborat:

- Turli xil nutq kamchiliklari bor kishilarning nutq faoliyati ontogenezini o'rganish.
- Nutq kamchiliklarining sabablari va simptomatikasi, ularning turlari, kelib chiqish mexanizmlarini o'rganish, darajasini aniqlash.
- Nutq kamchiliklarini kishi faoliyati, shaxsiyati, hulq-atvori, ruhiy rivojlanishiga ta'sirini o'rganish.
- Eshitish, ko'rish, intellektual va boshqa kamchiliklarga ega bo'lgan alohida yordamga muhtoj bolalar nutqiy faoliyatining ahvoli, yetishmovchiliklarni o'rganish, aniqlash.
- Nutq kamchiliklarini aniqlash yo'llari, usullarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbqiq etish.
- Nutq kamchiliklarini sistemaga solish, tasniflash, tizimga keltirish.
- Nutq kamchiliklarining oldini olish, bartaraf etish prinsiplari va usullarini, tashkiliy shakllarini belgilash, ishlab chiqish, takomillashtirish.

Boshqa fanlar bilan aloqasi: Maxsus pedagogikaning turli sohalari, ona tili o'qitish metodikasi, logoritmika, umumiy va maxsus psixologiya. Tizimlararo anatomiya, fiziologiya, neyrofiziologiya, nevropatologiya, psixopatoloiya, klinika, pediatriya, tilshunoslik kabi fanlar bilan aloqador.

Logopediya fani mavzu bahsi, nutq kamchiligi bor kishilar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya jarayoni. Nutq kamchiligi bor kishi esa logopediya fanining o'rganish mavzusi hisoblanadi.

¹¹ F.U.Qodirova, Sh.Z.Matupayeva, Sh.T.Shermuxamedova, B.Z.Fozilov, B.M.Abdullaev, Z.X.Xusnuddinova. MAXSUS PEDAGOGIKA ASOSLARI O'QUV QO'LLANMA .Chirchiq – 2022. 119-120- betlar

Respublikamizda bolalarda uchraydigan nutqiy kamchiliklarni o'rganish bilan L.R.Mo'minova, M.Yu.Ayupova, X.M.Po'latova, N.R.Raxmonqulova, Ye.A.Babayeva, I.G.Veretennikova S.Sh.Aytmetova, R.Sh.Shomaxmudova, Z.M. Axmedova shug'ullanganlar.

Hozirgi zamon logopediyasiga maktabgacha yoshdagi bolalar logopediyasi, maktab yoshdagi, o'smirlar hamda kattalar logopediyasi kiradi.

Logopedik ishni tashkil etish masalalarini ishlab chiqish.

Logopediya fani anatomiya, fiziologiya, neyrofiziologiya, otolaringologiya, nevropatologiya, psixopatologiya, pediatriya, lingvistik, psixolingvistika, psixologiya va pedagogika fanlari bilan bog'liq, shular asosida rivojlanadi. Logopediya korreksion pedagogika fani kabi, nerv sistemasining tuzilishi, rivojlanishi faoliyati haqidagi nazariyaga asoslangan. Tabiiy fanlarni bilmay turib, nutq kamchiliklarini kelib chiqish sabablari, mexanizmi, bola psixikasiga ta'sirini aniqlab bo'lmaydi. Logoped nutq kamchiliklarining nevrologik asoslarini yaxshi bilishi kerak. Bu bilimlar nutq kamchiliklarini bartaraf etish, ularni oldini olish, bolani to'g'ri tarbiyalash, unga bilim berish yo'llari va usullarini to'g'ri tanlashda logopedga yordam beradi. Tibbiy fanlar haqidagi bilimlar to'g'ri logopedik xulosa chiqarish, nutq kamchiliklarini ularga o'xshash boshqa alohida yordamga muhtojlardan ajratish, alohida yordamga muhtoj bolalarni tegishli muassasalarga to'g'ri saralash imkonini beradi.

Logoped o'z oldiga qo'ygan maqsad – vazifani hal etishda tilshunoslik, lingvistik fanlarga, psixologiya va pedagogikaga suyanib ish ko'radi.

Tilshunoslik fani kishilarning eng muhim aloqa quroli bo'lgan nutqni ijtimoiy hodisa deb biladi.

Nutqning asosiy tarkibiy qismlari: tovush, so'z, so'z birikmasi va gap bir butun tizimni tashkil etib, fikrni og'zaki yoki yozma ravishda ifodalash uchun xizmat qiladi. Har bir logoped tilshunoslikning ilmiy-nazariy asoslarini, fonetika va grammatikani, lug'at va stilistikani, orfografiya va punktuatsiyani mukammal bilish bilan birga, ifodali o'qiy olish va to'g'ri so'zlay olish qobiliyatiga ham ega. Tabiiyki, logopedning o'zi imloni yaxshi bilmay turib, o'quvchilarga hech qachon savod malakasini singdira olmaydi, logoped uchun og'zaki nutq, nutq qobiliyati amaliy jihatdan juda muhimdir: logoped so'z vositasida fan xulosalarini izohlabgina qolmasdan, ayni vaqtda nutqida kamchiligi bo'lgan bolani tarbiyalaydi, tarbiyalanuvchilar yo'lini yoritadi ham.

Logopediya maxsus pedagogika – korreksion pedagogika fanining bir sohasidir. Logoped ham boshqa fan o'qituvchilari kabi ta'lim va tarbiya shakllarining mohiyatini, maqsad va mazmunini, usul hamda vositalarini, prinsiplarini yaxshi egallab, ularni amalda qo'llay olishi kerak.

Logoped bolalarning psixologik qobiliyatlarini hisobga olishi kerak. Bolalarni o'z kuchiga ishontirishi, mashg'ulotlarga havasini uyg'ota bilishi, material bayoni vaqtida ularning diqqatini to'la jalb qila olish, materialni esda saqlab qolish yo'llarini (mashq, ko'rgazmali qurollardan foydalanish, mustaqil ish, suhbat, grammatik o'yin kabi vositalarni) qo'llanishi o'qitish samaradorligini yanada oshiradi. Inson idrokining

mazmuni, fikri, nutqi orqali shakllanadi. Bolalar logoped tushuntirgan materiallarni eshitib, yozganlarini ko'rib, kuzatib, mushohada yo'li bilan o'zlari fikr yuritadilar va berilayotgan bilim-malakalarni mustahkamlab o'zlashtirib boradilar.

Moddiy dunyodagi narsa va hodisalar ongimizda aks etib, bularning in'ikosi so'z shaklida ifodalanadi, til hodisalari vositasida namoyon bo'ladi. Inson o'zi ko'rgan va ta'sirlangan buyum yoki voqealarni so'z yordamida nomlab, ularning mazmuni haqidagi taassurotlarni obrazlar, fikrlar, tushunchalar, tasavvurlar ko'rinishida anglash, ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi. Har qanday hodisaning miyada aks etishi va ongda mustahkam o'rnashib qolishida nutq yetakchi vosita hisoblanadi. Modomiki shunday ekan, nutq aloqa bog'lash jarayonida tafakkur kuragi bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga aloqa jarayonida nutq – ifodalash, biror narsani bildirish, anglatish va ta'sir ko'rsatish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Fikrlash qobiliyati nutq negizida paydo bo'ladi. Nutq kishi tafakkurining rivojlanish darajasini ham belgilab beradi. Nutqdagi kamchilik bolaning tafakkuri, xotirasi, diqqati va boshqa ruhiy jarayonlarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Og'ir nutqiy kamchiligi bo'lgan bolalarda intellektual kamchiliklar bo'lishi, yuzaga kelishi mumkin va aksincha, masalan, oligofren bolalar nutqida bir qator nutqiy kamchiliklar kuzatiladi. Logopedik amaliyotda nuqsonlarning birlamchi va ikkilamchi ekanligini aniqlash nihoyatda muhim. Logoped har bir bolaning ruhiy rivojlanishini chuqur o'rganib nutq kamchiligi tufayli ruhiyatida paydo bo'lgan ikkilamchi asoratlarni ajrata bilishi kerak. Agar aql idrok rivoji nutqiy kamchilik tufayli orqada qolgan bo'lsa, bunday bola nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar uchun maxsus tashkil etilgan maktabgacha yoshdagi bolalar bog'chasiga yuborilishi kerak. Bilish faoliyatining turg'un buzulishi natijasida bola nutqi rivojlanmagan bo'lsa, bu bolani oligofren bolalar uchun tashkil etilgan maktabgacha yoshdagi maxsus bolalar bog'chasiga yuborish talab etiladi.

Ma'lumki, nutq murakkab funksional sistemani o'z ichiga oluvchi jarayondir. Bu sistemaning har bir tarkibiy qismi boshqa qismlari bilan mahkam bog'langan. R.E.Levina va shogirdlari L.S.Vigotskiyning nutq va tafakkur haqidagi ma'lumotiga asoslanib turib, nutqni uch tarkibiy qismga bo'lib: fonetiko-fonematik, leksik va grammatik nutqqa ajratib o'rganishni tavsiya etadi. Ana shu uchchala qism kishining yaxlit nutq sistemasini tashkil etadi. Nutqida kamchiligi bo'lmagan va kamchiligi bo'lgan bolalarda nutq sistemasi har xil darajada rivojlanadi. Nutq sistemasining fonetiko-fonematik qismi tovushlar talaffuzi, ovoz, nutq ma'romi, sur'ati, ravonligidan, shuningdek idrok qobiliyatidan tashkil topadi. Leksik va grammatik qismlari tilning lug'at boyligi va grammatik qurilishini o'z ichiga oladi. Nutq sistemasida leksik qism yetakchi o'rinni egallaydi. Bola nutqida so'zlar soni kam, ya'ni nutqning leksik qismi rivojlanmagan bo'lsa, fonetiko-fonematik, grammatik qismlarida ham, ma'lum kamchiliklar yuzaga keladi, butun nutq sistemasida yetishmovchiliklar kuzatiladi. Fonetiko-fonematik qismdagi kamchiliklar, masalan tovushlarni noto'g'ri talaffuz etish tufayli so'zlar leksikaning o'zgarishi, nutqning grammatik tuzumiga ta'sir etadi. Sistemalilik prinsipi nutq kamchiliklarini aniqlash, bartaraf etish, oldini olish yo'llari, usullarni to'g'ri belgilashga yordam beradi. Logopediya fani barcha ishlarni kompleks

yondoshish asosida tashkil etishni tavsiya qiladi. Kompleks yondoshish - bolaga har tomonlama ta'sir ko'rsatishini ko'zlab ta'lim-tarbiya jarayonida ham pedagogik, ham psixologik, ham meditsina metodlarini ishlatishdir. Rivojlanish prinsipi nutq kamchiligining kelib chiqish yo'lini, uning rivojlanishini tahlil qilishni ko'zda tutadi. Bunda kamchilikning kelib chiqish sababalarini rivojlanish jarayonida qanday o'zgarishlar natijasi ekanligini ko'rsatish – asosiy vazifadir. Nutqdagi asosiy funksiyalarning buzilishi kishi faoliyatiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi, uning faolligini pasaytiradi, og'ir ruhiy kechinmalar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Masalan, ayrim so'zlarning noto'g'ri talaffuz etilishi kishini noqulay vaziyatga solib qo'yishi bilan birga, uni atrofdagilar bilan muomala qilishida qiynab qo'yadi, u gapirganda o'z fikrini to'la anglata olmaydi. Nutq kamchiliklarining og'ir turlari (alaliya, rinolaliya, tutilib gapirish va boshqalar) maktab dasturini o'zlashtirishga, keyinchalik, kasb tanlashga, ba'zan, umuman o'qishga to'sqinlik qiladi, bilish faoliyati rivojlanishini susaytiradi, ba'zilarida intellektual yetishmovchiliklar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shu nuqtayi nazarda, nutqdagi kamchiliklarni boshqa ruhiy jarayonlar bilan bog'langan holda o'rganish prinsipiga amal qilish nihoyatda zarur. Nutq kamchiliklari ko'p hollarda biologik va ijtimoiy omillarning birgalashib ta'sir o'tkazishi natijasida paydo bo'ladi. Logopedik ishning samaradorligi nutq kamchiliklari kelib chiqish sabablari, mexanizmlari, turlarini to'g'ri aniqlashga bog'liqdir. Bu o'rinda ontogenetik, etiopatogenetik prinsiplarni ahamiyati katta. Nutq kamchiliklarini o'rganish, aniqlash, ularni bartaraf etishda logoped barcha didaktik prinsiplarga tayangan holda ish tutadi. Logopedik ishni tashkil etishda, har qaysi bolaga xos xususiyatlarni hisobga olish, bilim, ko'nikma va malakalarni puxta o'zlashtirish, ta'limning o'quvchilarga xos bo'lishi, ta'lim va tarbiyaning birligi prinsipiga amal qilish, onglilik, aktivlik va mustaqillik kabi prinsiplarning ahamiyati ayniqsa katta. Nutq nuqsoni logopediya fanida muayyan tilning me'yorlaridan chetga chiqish deb ta'riflanadi. O.V.Pravdina o'zining «Logopediya» kitobida logopedik nutq nuqsonlarini quyidagicha harakterlagan:

- Nutq nuqsoni o'z-o'zidan barham topmaydi, balki vaqt o'tgan sari yanada mustahkamlanib, zo'rayib boradi.
- Nutq nuqsoni gapiruvchining yoshiga mos kelmaydi.
- Nutqiy nuqsonlari bo'lgan kishilar logopedik yordamga muhtoj bo'ladi.
- Og'ir nutq nuqsoni kishining nafaqat nutqiga, balki umumiy rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Yuqoridagi ko'rsatilgan nutq nuqsonlari o'z xususiyatlari jihatidan bolalarda va katta yoshdagi kishilarda ba'zan vaqtincha uchrab turadigan nutqiy kamchiliklardan farq qiladi. Yosh bolalarda, keyinchalik o'zidan-o'zi to'g'rilanib, barham topib ketadi. Kattalarda esa bunday hodisalar asosan charchash, hayajonlanish, asabiylashish natijasida uchrab turadi. Ular ko'pincha o'z xatolarini sezib, bularni tuzatishga harakat qiladilar. Goho esa sezmasliklari ham mumkin. Lekin vaqti bilan bunday xatolar ham o'z-o'zidan to'g'rilanib ketadi. Nutqiy nuqsonlar ajnabiylarda, boshqa millatli kishilarda

ham kuzatilishi mumkin. Ular tilni o'rganib borganlari sari, nutqdagi kamchiliklar barham topib boraveradi.

Nutq kamchiliklari kelib chiqish sabablariga ko'ra logopediya fanida organik va funksional xillarga bo'linadi. Organik nutq nuqsonlari nutqiy analizatorning tuzilishidagi kamchiliklarga aloqador bo'lib, bu analizatorning qaysi bo'limida shikastlanganiga qarab markaziy yoki periferik turlarga bo'linadi. Funksional nutq nuqsonlarida analizator tuzilishida o'zgarishlar kuzatilmaydi. Noto'g'ri tarbiya ota-ona, tarbiyachi yoki o'qituvchi nutqidagi kamchiliklarga taqlid etish natijasida yoki noo'rin reflekslarning mustahkamlanib qolishi funksional nutq nuqsonlariga sabab bo'lishi mumkin. Funksional nuqsonlar nerv jarayonlari o'rtasidagi muvozanatning buzilishi, analizator faoliyatidagi boshqa kamchiliklardan kelib chiqishi ham mumkin. Nutq analizatori qaysi bo'limining o'zgarib qolganiga qarab funksional nutq nuqsonlari ham markaziy yoki periferik xarakterda bo'ladi.

Logopediya fani surdopedagogika va tiflopedagogikalar ichidan ajralib, XIX asrning ikkinchi yarmida tibbiy fanlarning alohida bir oqimi bo'lib vujudga keldi. Nutq nuqsonlarini asosan shifokorlar tuzatishar edi, biroq «davolash» ishlari yaxshi natija bermas edi.

Nutqiy kamchiliklarning ayrim belgilari nuqson sifatida o'rganilar edi. Nutq komponentlari, nutqning sistemali tuzilishi haqidagi ma'lumotlar o'sha davrlarda hali bo'lmaganligi tufayli, nutq kamchiliklarini o'rganish, aniqlash, bartaraf etish usullari ham noto'g'ri belgilangan. Asosan mexanik mashqlardan foydalanilar edi.

Hozirgi kunda logopediya fani pedagogik va psixologik, tibbiy, lingvistik fanlar asosida, shularga tayangan holda rivojlanib bormoqda.¹²

Logopediya fanining taraqqiyoti ilmiy-g'oyaviy yangiliklardan habardor bo'lish, nutq kamchiliklar kasalliklarini bartaraf etishning yangi korreksion uslublarini o'rganishni har bir logopeddan talab etadi. Har bir logoped bevosita Logopediya faning ilmiy nazariyalarini, fan kategoriyalarini, nutq kasalliklar tasnifini mukammal darajada o'rganishi va o'z amaliyotiga qo'llashi zarurdir.

Xulosa qilib aytganimizda har bir defektolog Defektologiya fanining tarixini hamda uning rivojlanish bosqichlarini yahshi o'rganmog'i, fan yutuqlaridan muvaffaqiyatli foydalanmog'i maqsadga mofiqdur. Shunday ekan fanning ilmiy yutuqlaridan samarali foydalanish natijasida ko'pgina nutq kamchiligi kasalliklarni bartaraf etilishiga erishishimiz mumkun.

¹² M. U. XAMIDOVA. MAXSUS PEDAGOGIKA o'quv qo'llanma. Toshkent – 2018. 125-131- betlar.

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA MENEJMENT UNIVERSITETI
TALABASI**

Shukurullayeva Marjona

Maxsus pedagogika fanining turlari va rivojlanishi

Annotatsiya: Ushbu maqola maxsus pedagogika fanining turlari haqida keng yoritib berilgan. Maqola orqali siz surdopedagogika, oligofrenopedagogika, tiflopedagogika, logopediya kabi sohalarda, bu sohaga katta hissa qo'shgan olimlar va ularning asarlari haqida oz bo'lsada ma'lumot olishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: maxsus pedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, tiflopedagogika, logopediya, defektologiya, psixik, klinik, aqliy normal bolalar, aqliy normal bo'lmagan bolalar, fiziologik optika, oftalmologiya, pediatriya, maktab gigiyenasi, oliy nerv faoliyati fiziologiyasi, tilshunoslik, tiflotexnika, otolaringologiya, akustika, anatomiya, genetika, nevropatologiya, daktilologiya, ko'r va zaif ko'ruvchi bolalar,

Maxsus pedagogika - jismoniy va ruhiy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tarbiyalash va o'qitish haqidagi fan hisoblanadi. Maxsus pedagogika jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning o'ziga xos o'quv ta'lim faoliyatlarini hisobga olgan holda pedagogikaning barcha tamoyillari bilan rivojlanadi. Maxsus pedagogikaning bosh vazifasi bu - jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim tarbiyasini tashkil etishning ilmiy va nazariy asoslarini yaratish hamda shunga mos defektolog kadrlarni tayyorlashdan iboratdir.

Maxsus pedagogika, shuningdek, bolalarni psixik - pedagogik va klinik jihatdan o'rganish, nuqson sabablarini aniqlash, pedagogik tasniflash va turlarga ajratish, maxsus ta'lim va tarbiya muassasalari sharoitida bolalarga individual muomala qilish, nuqsonli bolalarni jismoniy mehnatga tayyorlash kabi masalalarni ishlab chiqishdan iborat. Maxsus pedagogika qanday nuqsondagi bolalarni o'rganishiga qarab **surdopedagogika, oligofrenopedagogika, tiflopedagogika, logopediya** kabi sohalarga bo'linadi. Bularning har biri umumiy pedagogika tarmog'ini va barchasi birgalikda defektologiyani tashkil etadi.

Surdopedagogika (lot. surdus kar va pedagogika) - defektologiya tarmog'i hisoblanib kar yoki zaif eshituvchi bolalarni maxsus o'qitish va tarbiyalash masalalarini ishlab chiqadi. Surdopedagogikaga kar yoki zaif eshituvchi bolalarni o'qitish nazariyasi tarixi, kar va zaif eshituvchi bolalarning psixologik rivojlanish, o'quv fanlarini o'qitish, talaffuzni o'rgatish va "lab bilan o'qish", har qanday mehnatga o'rgatish, o'z - o'ziga xizmat qilish, tarbiyaviy ishlar metodikalari kiradi.

Surdopedagogika kar yoki zaif eshituvchi bolalarning rivojlanish xususiyatlarini o'rganib, maxsus o'quv tarbiya jarayoni tuzilishining asoslarini, maxsus o'quv tarbiya muassasalarini tashkil etish tarkiblarini ishlab chiqadi. Fanni o'rganish bilan zaif eshituvchi bolalarda og'zaki nutq shakllanib boradi. Zaif eshituvchilarga og'zaki nutqni

o'rgatish uchun so'zlar talaffuz qilinganda nutq organlarining harakati aniq ko'rsatiladi. Shu harakatlarga qarab zaif eshituvchilar tovush va so'zlarni ajratishga, ya'ni "labga qarab o'qishga" o'rganadi. Nutq harakatlarini takrorlashga o'rgangan zaif eshituvchilar gapirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birgalikda, karlar maxsus o'quv alifbosi — daktilologiyadan foydalanib gapirishlari ham mumkin.

Surdopedagogika otolaringologiya, akustika, logopediya, umumiy pedagogika, tilshunoslik, psixologiya, fiziologiya bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Surdopedagogika bo'yicha ilmiy tadqiqotlar O'zbekistonda Toshkent pedagogika universitetining defektologiya fakultetida olib boriladi.

Oligofrenopedagogika (oligofreniya va pedagogika) — aqli zaif bolalarni o'qitish, tarbiyalash, korreksiyalash (tuzatish), ijtimoiy xayotga jalb etish masalalarini o'rganuvchi defektologiya tarmog'i hisoblanadi. Oligofrenopedagogikaning asosiy vazifasi aqli zaif bolalarning rivojlanishida korreksion tarbiyaning mohiyatini ochish, ulardagi nuqsonning rivojlanishini va nuqsonning o'zini bartaraf etish yo'llarini, maxsus maktab va maktabgacha tarbiya muassasalarida aqli zaif bolalar uchun maxsus ta'lim tarbiya va metodlarni ishlab chiqish hamda takomillashtirishdan iborat. Oligofrenopedagogika umumiy va maxsus pedagogika, psixologiya, anatomiya, fiziologiya, genetika, nevropatologiya, pediatriya, oligofreniya klinikasi yutuklariga asoslanadi.

19-asr boshlarida tibbiyot va pedagogikaning rivojlanishi tufayli vujudga keldi. O'sha asrning o'rtalarida fransuz vrachi va pedagogi E. Segen (1812) aqli zaif bolalarni o'qitish va tarbiyalash nazariyasini ishlab chiqqan. Ayniqsa, uning "**Aqliy normal bo'lmagan bolalar tarbiyasi, gigiyenasi va axloqiy davosi**" asari (1846) oligofrenopedagogikada katta yutuq bo'ldi. Chet ellarda oligofrenopedagogikaning shakllanishi J. Demor va O. Dekroli (Belgiya), B.Mennel va A.Fuks (Germaniya), A.Bine, J. Filipi va I.Bonkur (Fransiya), V.M.Bexterev, P.F.Lesgaft, L.S. Vigotskiy (Rossiya) va boshqa olimlarning pedagogic ishlari nomi bilan bog'liq.

O'zbekistonda S. T. Aytmetova, K. K. Mamedov, P. M. Po'latova, M. I. Soatovalar tomonidan oligofrenopedagogika bo'yicha o'quv qo'llanmasi tayyorlanib nashr etilgan. O'zbekistonda aqli zaif bolalarni tarbiyalash va o'qitish uchun maxsus yordamchi maktablar ochildi. Oligofrenopedagogikada bola his -tuyg'usini boyitishga, nutqini rivojlantirishga katta ahamiyat berildi. Aqli zaif bolalarni psixologik-pedagogik o'rganish asosida har bir bolaga individual tarzda yondashiladi. O'zbekistonda oligofrenopedagoglarni Toshkent pedagogika universiteti va pedagogika institutlarining defektologiya fakultetlari tayyorlaydi.

Tiflopedagogika (yun. typhlos ko'r va pedagogika) — defektologiyaning ko'r va zaif ko'ruvchi bolalarni o'qitish, tarbiyalash hamda ularni mehnatga tayyorlash masalalarini ishlab chiquvchi sohasi hisoblanadi. Bolalarning aqliy va jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishni, umumiy o'rta ma'lumotga ega bo'lishlarini maqsad qilib qo'yadi. Tiflopedagogika ko'r va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ta'limni takomillashtirish yo'llarini, o'quv tarbiya jarayonini tashkil etish yo'llarini, maxsus maktab hamda maktabgacha talim muassasalar tuzilmasini, ularning ta'lim tarbiyasining tashkiliy shakllarini ishlab chiqadi. Tiflopedagogikaning eng muhim vazifasi bolalarda saqlanib qolgan ko'rish imkoniyatlaridan o'qish jarayonida to'g'ri foydalanish va uni rivojlantirish, ko'rish imkoniyatlarini saqlash uchun sharoit vujudga keltirishdan iborat.

Tiflopedagogika umumiy va maxsus pedagogika, psixologiya, fiziologikoptika, oftalmologiya, pediatriya, maktab gigiyenasi, oliy nerv faoliyati fiziologiyasi, tilshunoslik, tiflotexnika fani ma'lumotlariga suyanadi.

Logopediya (logos va yunoncha. paideia — tarbiyalash, o'qitish) — pedagogika fani tarmog'i. Nutqdagi kamchilik (duduqlik, til rivojlanmaganligi, o'qish va yozuvdagi nuqson va boshqalar) sabablari, ularning oldini olish, tuzatish yo'llarini hamda nutq faoliyati buzilishi mexanizmlarini, alomatlarini maxsus ta'lim va tarbiya vositasida o'rganadi.

Nutqdagi nuqsonlarni tuzatish masalalari dastlab 17-asrda Yevropa mamlakatlarida surdopedagogikaga oid ilmiy ishlarda tatbiq qila boshladi. 19-asrning 2-yarmidan bu sohaga mustaqil ravishda, ammo tibbiyot nazaridan yondashildi. Asta-sekin nutq faoliyatining tabiati haqidagi ilmiy tasavvur kengaya borib, logopediya yo'nalishi tubdan o'zgardi. 20-asrga kelib logopediya mustaqil fan sifatida shakllandi, uning maqsad va vazifalari, boshqa fanlar bilan aloqasi masalalari ishlab chiqildi. Zamonaviy logopediya maktabgacha yoshdagi bolalar logopediyasi, maktab yoshidagi bolalar logopediyasi, o'smirlar va katta yoshdagilar logopediyasiga bo'linadi.

O'zbekistonda Maxsus pedagogika bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirildi. Jumladan, ped institutlarining defektologiya fakultetlari uchun Q.Q.Mamedov, M. I. Soatov va P. M. Po'latovalar tomonidan "Oligofrenopedagogika asoslari", L. R. Mo'minova va M. Y. Ayupovalarning "Logopediya" qo'llanmalari yaratildi. Bulardan tashqari, S. A. Aytmetova, M. Y. Ayupova, D. A. Gordiyenko, Q. Q. Mamedov, L. R. Mo'minova, P. M. Po'latova, V. S. Rahmonova, M. I. Soatov, R. Shomahmudova va boshqalarning jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning nuqsonlarini aniqlash, to'g'rilash va bartaraf etishning nazariy va amaliy masalalariga bag'ishlangan qo'llanma, dastur, ma'ruza matnlari, uslubiy tavsiya va maqolalari e'lon qilingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'Zme. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan
3. Vikipediya

HOMILADORLIKNING KECHKI MUDDATLARIDA QINDAN QON KETISHLAR

Mirmuxsinova Gulibonu Jaxongir qizi

Farg'ona Jamoat Salomatligi tibbiyot instituti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ko'pgina homilador ayollarda homiladorlik boshlanishi bilan ya'ni birinchi trimestr davomida qon ketishi va qonli dog'lar kuzatiladi. Biroq, homiladorlikda qon kelishi yoki dog'lanishning hammasi ham birinchi trimestrda xavfli emas, ammo tibbiy jihatdan uni baholash juda muhim ahamiyatga ega. Shifokorlar birinchi uch oylikda qon ketish sabablarini turli tahlil va tekshiruvlar natijasida aniqlashlari mumkin. Ular homiladorlikda qon ketish sababini aniqlaganlaridan so'ng davolash va buni boshqarish yo'llarini ishlab chiqishadi.*

Kalit so'zlar: *spontan abort, yo'ldoshning past joylashishi, gipotonik va atonik qon ketish.*

KIRISH.

Homiladorlikda qon kelishi — bachadon va farzand dunyoga keltirish bilan bog'liq reproduktiv tizimning boshqa a'zolaridan patologik qon ketishlar guruhi sanaladi. Ular qatoriga bachadondan, tug'ruq jarayonida va undan keyin qon ketishlar kirib, umumiy ravishda barchasi akusherlik qon ketishlar deb nomlanadi. Bunday patologiyalar onalar va perinatal o'lim sabablari ro'yxatida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi.

Homiladorlikning birinchi yarmida qon ketishi bu shunday holatlardan asosiy sabablari:

- Spontan abort (homila tushishi);
- Yelbo'g'oz (tuxum istisqosi, rus. пузырный занос);
- Servikal homiladorlik;
- Bachadon bo'yni saratoni;
- Bachadondan tashqari (ektopik) homiladorlik.

Homiladorlikning ikkinchi yarmida qon ketishining asosiy sabablariga:

- Yo'ldoshning past joylashishi;
- Normal joylashgan yo'ldoshni barvaqt ko'chishi.

Yo'ldoshning past joylashishi bu yo'ldoshning noto'g'ri birikishida u bachadonning quyi segmentida joylashgan bo'lib, homilaning ko'ndalang yotgan qismiga nisbatan qisman yoki to'liq past joylashadi.

• Yo'ldoshning to'liq past joylashuvida qon kelishi ko'pincha to'satdan, og'riqsiz paydo bo'ladi va juda kuchli bo'lishi mumkin. Qon ketishi o'z-o'zidan to'xtashi, ammo biroz vaqt o'tgach u yana qaytalanishi yoki zaifroq ravishda kelishda davom etishi mumkin.

• Yo'ldoshning past joylashuvi to'liq bo'lmaganida, qon ketish homiladorlikning eng oxirgi muddatlarida kuzatilishi mumkin (ko'pincha bu tug'ruqning boshida). Qon ketishning shiddatligi past joylashgan qismining hajmiga bog'liq.

Bunday holatda shoshilinch yordam:

- Akusherlik statsionariga gospitalizatsiya;
- Og'ir qon ketishlarda, gospitalizatsiya plazma o'rnini bosuvchi eritmalarni (jelatinol, laktasol va boshqalar) tomir ichiga yuborish bilan birga olib boriladi.

- **Yo'ldoshni barvaqt ko'chishi**

Normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishi — bu yo'ldoshning bola tug'ilishidan oldin (homiladorlik paytida, tug'ruqning birinchi va ikkinchi davrida) ko'chishidir. Maydoniga qarab, yo'ldoshning qisman va to'liq ko'chishi farqlanadi.

Yo'ldoshning bachadon devoridan qisman ko'chishida uning bir qismi ajraladi, to'la ko'chishida esa uning butun qismi. Patologiya progressiv va noprogressiv bo'lishi mumkin.

Tashxis qoyish uchun: tashxis kasallikning klinik ko'rinishi, ultratovushli tekshiruv ma'lumotlari, gemostazdagi o'zgarishlarga asoslanadi. Bunday patologiyada homiladorlikni boshqarish taktikasi quyidagi ko'rsatkichlarga bog'liq: qon yo'qotish miqdori, homilador ayol va homilaning holati, gestatsiya davri va gemostaz holati.

Qon ketishining diagnostikasi

Tarix va fizik tekshiruv bolib:

Anamnezda - ko'p sonli tug'ilishlar, abortlar, abortdan keyingi va tug'ruqdan keyingi septik kasalliklar, bachadon miomasi, bachadon bo'shlig'ining deformatsiyasi, primiparasning keksa yoshi, ovulyatsiyani stimulyatsiya qilish natijasida homiladorlik, in vitro urug'lantirish.

Bachadon bo'yni vaginal nometall va qin tekshiruvi yordamida tekshirish kerak. Ko'zgularga qaralganda, bachadon bo'yni kanalidan qizil qon bilan qon ketishi aniqlanadi. Vaginal tekshiruvda ichki farenks orqasida platsenta to'qimalari, qo'pol membranalar aniqlanadi. Ultratovush ma'lumotlari mavjud bo'lganda, vaginal tekshiruv o'tkazilmasligi kerak.

Davolash

Homiladorlik davrida qon ketishini davolash ham simptomning sababiga bog'liq. Agar patologik o'zgarishlar bo'lmasa yoki polipning shikastlanishi bilan namoyon bo'lsa, tibbiy yordam talab qilinmaydi. Kamdan kam hollarda shifokor uni olib tashlashni tavsiya qiladi. Bachadon bo'yni eroziyasi bo'lsa, kutilgan taktikalar ham qo'llaniladi. Uning kauterizatsiyasi tug'ilgandan keyin amalga oshiriladi. Homilador bo'lish xavfi va platsentadan oldin homiladorlik paytida qon ketishi darhol akusherlik shifoxonasida kasalxonaga yotqizishni, so'ngra dori-darmonlarni buyurishni talab qiladi. Bachadon ohangini kamaytirish uchun sedativlar, tokolitiklar qo'llaniladi. Bu holatda homiladorlikni boshqarish mutaxassis tomonidan diqqat bilan kuzatilishini talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A. Gadayev, M.Sh.Karimov, X.S.Ahmedov „Ichki kasalliklar propedivtikasi T.,2012
2. M.M. Xaqberdiyev., Patfizalogiya, T.,2019
3. M.F.Ziyayeva, G.X.Mavlyanova "Ginekologiya"
4. Ya.N. Allayorova, B.A.Jumanov, F.Q.Asqarova “onalikda hamshiralik ish ”
5. M.M. Xaqberdiyev., Patfizalogiya, T.,2019

O'QUVCHILARINI IJODIY FAOLIYATGA YO'NALTIRIB O'QITISHDA XAMKORLIK.

Mamadjonova Maftunaxon Nuriddinxo'ja qizi

Farg'ona davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim 21.08 A guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlanich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga yo'naltirib o'qitishda xamkorlik va ta'lim muassasalari o'rni, ta'lim - tarbiya sifatini integratsiyalash, o'quv dialogi asosida ta'lim jarayonini individuallashtirish, hamkorlikda o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishning metodik tizimini takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan

Tayanch iboralar: hamkorlik, samaradorlik, ijodiy, intellektual, salohiyat, ijodiy faoliyat, o'zaro aloqadorlik, mas'uliyatlik, takomillashuv, konstruktiv individual, yo'nalganlik, o'quv-bilish faolligi.

Dunyoda inson kapitaliga bo'lgan ehtiyojning ortishi "ijodiy faoliyat" kategoriyalariga turli madaniy, ta'limiy va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni nazorat qilib turuvchi, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatiga baho beruvchi zaruriy o'lchov sifatida qaralishiga sabab bo'lmoqda. Dunyoning yetakchi ta'lim muassasalarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellekti va dunyoqarashini rivojlantirishda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish, integrallashgan interfaol ta'lim texnologiyalari, virtual va eksperimental loyihalarni joriy etish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy fikrlash faoliyatlarini rivojlantirishning samarali mexanizmlari yo'lga qo'yilmoqda.

Hozirgi kunda, jahonda keng qamrovli tushuncha sifatida "ijod" kontseptini tahlil qilish, texnologik fanlarni o'qitishda boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyat va fikrlashga yo'naltirish, ta'limning kompetensiyaviy talablari tarkibini ijodiy fikrlash darajasiga oid me'zonlar, xususiyatlar asosida kengaytirishga oid ilmiy-tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilishi kuzatiladi.

Globallashuv va axborotlar ko'lamining intensivlashuvi sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga yo'naltirishda bilimlarni tanqidiy va ijodiy yondashuvga ko'ra egallash, tabiat qonunlari va borliq in'ikosida ijodiy fikrlashning birlamchi funktsiyalarini tadqiq etishga qaratilgan tadqiqotlar fanning jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdagi ta'sirini oshirish, ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Mamlakatimizda inson, uning har tomonlama kamol topishi va farovonligi, manfaatlarini ro'yobga chiqarish sharoitlarini yaratish, ta'lim

sifati va samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish borasidagi izchil islohotlar natijasida umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quv jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga yo'naltirib ularni qobiliyatlarini shakllantirish g'oyasini keng tatbiq etish imkoniyatlari oshirilmoqda. Shuningdek, texnologiya fanini o'qitishda

boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijodiy faoliyatga yo'naltirib ularni qobiliyatlarini shakllantirish texnologiyalari tarkibini kengaytirish zarurati mavjud.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va ro'yobga chiqarish" kabi ustuvor vazifalar belgilanib, bu borada texnologiya fanini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish amaliyotini tahlil qilish, ijodiy fikrlash mezonlarini aniqlashtirish, boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishlari va o'z qobiliyatlari, moyilliklariga muvofiq malakalarni egallash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni paytda, insonning ta'limoti nafaqat ob'ektiv bilimlar bilan, balki uning ko'p qirrali rivojlanishi bilan ham belgilanadi shaxsiyat, ichki dunyoga e'tibor va har bir shaxsning noyob imkoniyatlari bo'lib hisoblanadi.

Dunyoda xalqaro tashkilotlar hamda dunyoning aksariyat davlatlari tomonidan ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlaydigan asosiy kuch sifatida e'tirof etilib, 2030 yilgacha belgilangan yangi ta'lim kontsepsiyasida "o'qitish sifatini baholash jarayoni va vositalarini takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi mexanizmlarni amaliyotga joriy etish" dolzarb vazifa etib belgilandi.

Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatni shakllantirishda va rivojlantirishda ta'lim muassasalari o'z o'rnida ta'lim-tarbiya sifatini integratsiyalash, o'quv dialogi asosida ta'lim jarayonini individuallashtirish, hamkorlikda o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishning metodik tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Hozirgi kunda ta'limga yangicha yondashuvlar ta'sirida ta'lim muassasalari faoliyatni takomillashtirishning muhim belgisi sifatida ijodiy yondashuvni qaror toptirish muammosi tadqiq etilmoqda. Shu bilan birga ta'lim nazariyasi va amaliyoti ta'lim muassasasi faoliyatni ilmiy-metodik asosda takomillashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Zamonaviy sharoitda boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatni rivojlantirishda ta'lim muassasalarining hamkorligi quyidagilarga asos bo'lmoqda:

birinchidan, jamiyatda ijtimoiy va pedagogik jarayonlarning jadal sur'atlarda amalga oshirilayotganligi (munosabatlarning insonparvarlashuvi va demokratlashuvi, inson omili rolining kuchayayotganligi, innovatsion jarayonlar asosida ta'lim-tarbiya sifatining oila hamda ta'lim, maktab muammolariga xalq e'tiborining ortib borayotganligi va h.k.);

ikkinchidan, umumiy, ta'lim muassasalarining hamkorlik holati (o'qituvchi va o'quvchilarga yetarli darajada pedagogik qo'llab-quvvatlashning berilmayotganligi, ularning o'quv-tarbiya jarayonidan qoniqmayotganliklari; o'qituvchilarning o'quvchilar bilan insonparvar va do'stona munosabatni tashkil etish malakalarining yetarli emasligi va h.k.);

uchinchidan, hamkor ta'lim muassasalarining ta'limiy innovatsiyalarga katta ehtiyoj sezishi (boshlang'ich sinf o'quvchilarining shakllantirishga va rivojlantirishga qaratilgan

ta'lim-tarbiyaning innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqish va dars jarayoniga tatbiq etish va h.k.).

Xorijiy ta'lim nazariyasi va amaliyotida hamkorlikda o'qitish ("cooperativ learning") birgalikda o'qitish an'anaviy ta'limning muqobili sifatida keng tadqiq etilgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, hamkorlik samaradorligi umumiy natija hisobiga ishtirokchilarning interfaolligi, o'zaro aloqadorligi va o'zaro mas'uliyati va uning takomillashuvini, guruh ishtirokchilarining konstruktiv o'zaro birgalikdagi harakatiga individual mas'uliyati va yo'nalganligini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sharofutdinova, R. I., Asadullaev, A. N., & Tolibova, Z. X. (2021). The Factors and Basic Concepts Determining Community Health. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 376-379.

2. Iqboljon, S. (2022). Boshlang'ich Sinf o'quv Jarayonida Axborot Texnologiyalaridan Foydalanish. *Ijodkor o'qituvchi*, 2(20), 137-140.

3. Iqboljon, S. (2022). KOMPYUTER YORDAMIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(9), 246-249.

4. Sharofutdinov, I. (2023). DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 424-429.

5. Sharofutdinov, I. (2023). THE ACTUAL STATUS OF THE METHODOLOGY OF DEVELOPING ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 206-213.

6. Sharofutdinov, I. (2023). BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING AMALIYOTDA QOLLASH. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(7), 54-58.

7. Sharofutdinov, I. (2023). PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O 'RNI. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(6), 17-24.

8. Sharofutdinov, I. (2023). TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(14), 13-19.

9. Sharofutdinov, I. (2023). TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MODELI. *Наука и технология в современном мире*, 2(13), 77-84.

10. Sharofutdinov, I. (2023). STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF EDUCATION INFORMATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(4), 574-580.

11. Sharofutdinov, I. (2023). FORMS OF SELF-DEVELOPMENT IN FUTURE PEDAGOGUES BASED ON THE ACMEOLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B3), 5-8.

12. Usmonjon o'g'li, S. I. (2022). TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNALOGIYA. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 120-128.

13. Абдужабборов, А., & Шарофутдинова, Р. (2023). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.

14. Sharofutdinova, R., & Abduqodirov, B. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(5), 904-910.

15. Sharafutdinova, R., & Abdujabborov, A. (2023). EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AIMED AT THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 890-896.

16. Шарофутдинова, Р. (2023). ИЖОД ТУШУНЧАСИ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 854-861.

17. Шарофутдинова, Р. (2023). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ-ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК ЗАРУРАТ СИФАТИДА. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 842-847.

18. Шарофутдинова, Р., & Абдуқодиров, Б. (2023). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 862-868.

19. Шарофутдинова, Р., & Абдужабборов, А. (2023). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМНИНГ ИЖОДИЙ ЙЎНАЛТИРИЛГАНЛИГИДА ҲАМКОРЛИК

KJIACTEPI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(19), 848-853.

20. Shavkatovna, S. R. N., & Sohiboxon, S. (2023). MAXSUS TA'LIMNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(19), 830-836.

21. Ra'noxon, S., Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING WITH THE HELP OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 881-885.

22. Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 213-217.

QADRIYAT TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA UNING UMUMIY TAVSIFI

Xolmirzayeva Mushtariybonu

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti Fizika va taxnologik ta'lim fakulteti tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Qadriyat – bu iqtisodiy, ijtimoiy, shaxsiy va axloqiy o'lchovlar bo'yicha inson qarorlari, o'zaro munosabatlari va jamiyat tuzilmalariga ta'sir qiluvchi keng tarqalgan tushuncha. Ushbu maqola qiymatning xilma-xil ma'nolari va oqibatlarini, uning foydalilik va tanqislikning iqtisodiy asoslaridan tortib, shaxsiy va madaniy kontekstdagi sub'ektiv ko'rinishlarigacha o'rganadi. U qiymat in'ikoslarni qanday shakllantirishini, axloqiy mulohazalarni yo'naltirishini va o'zgaruvchan sharoitlar va e'tiqodlarga javoban vaqt o'tishi bilan rivojlanishini ta'kidlaydi. Qiymatning murakkabliklarini tushunish uning individual o'ziga xosliklarni, ijtimoiy me'yorlarni va jamoaviy intilishlarni shakllantirishdagi rolini qadrlashimizni oshiradi.

Kalit so'zlar: Qadriyat, tushuncha, iqtisodiy qiymat, ijtimoiy qadriyat, shaxsiy qadriyatlar, madaniy qadriyatlar, axloqiy qadriyatlar, idrok, sub'ektiv, ob'ektiv, axloq.

KIRISH

Qadriyat o'zining son-sanoqsiz shakllarida inson qarorlarini qabul qilish va jamiyatning birlashishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Pul qiymatiga bog'liq bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy ta'rifdan tashqari, qiymat bizning tasavvurlarimiz, qarorlarimiz va o'zaro ta'sirlarimizni shakllantiradigan boy ma'no va ta'sirlarni o'z ichiga oladi. Tovarlar va xizmatlarning moddiy sohasidan tortib, axloq, madaniyat va shaxsiy e'tiqod tizimlarining nomoddiy sohalarigacha, qiymat shaxslar va jamoalar uchun nima muhim va mazmunli ekanligini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Qiymatni tushunish uning turli o'lchovlarini o'rganishni talab qiladi: iqtisodiy qiymat foydalilik va taqchillikni bildiradi, bozor xatti-harakatlarini va resurslarni taqsimlashni boshqaradi; Ijtimoiy qadriyat jamoaviy me'yorlar va intilishlarni asoslaydi, jamiyatlar ichida birdamlik va taraqqiyotga yordam beradi; tarbiya va tajribada chuqur ildiz otgan shaxsiy qadriyatlar individual o'ziga xoslik va axloqiy yo'nalishlarni shakllantiradi; madaniy va axloqiy qadriyatlar umumiy e'tiqod va ideallarni aks ettiradi, axloqiy qarorlar qabul qilish va jamiyat taraqqiyoti uchun asoslarni ta'minlaydi. Ushbu muqaddima qiymatni har tomonlama o'rganish uchun zamin yaratadi, uning murakkabliklari, sub'ektiv tabiati va inson tajribasi va jamiyat dinamikasini shakllantirishdagi o'zgartiruvchi kuchini ta'kidlaydi. Ushbu o'lchovlarni o'rganish orqali biz qadriyatning shaxsiy hayotga, axloqiy mulohazaga va insoniyat tsivilizatsiyasining kengroq tuzilishiga chuqur ta'sirini ochib berishni maqsad qilganmiz.

Materiallar va usullar

Qiymat tushunchasini uning turli jihatlari – iqtisodiy, ijtimoiy, shaxsiy, madaniy va axloqiy jihatdan har tomonlama o'rganish uchun multidisipliner yondashuv zarur. Ushbu bo'limda insoniyat jamiyatlaridagi qadriyatlarning murakkabliklari va oqibatlarini ochish uchun ushbu tadqiqotda foydalanilgan materiallar va usullar keltirilgan:

Adabiyot sharhi: Falsafa, iqtisod, sotsiologiya, psixologiya va antropologiyaga oid ilmiy maqolalar, kitoblar va nufuzli manbalarni tizimli ravishda ko'rib chiqish qiymatga oid turli qarashlar haqida asosli tushuncha beradi. Bunga qiymatning iqtisodiy nazariyalari, axloqiy va axloqiy asoslar bo'yicha madaniyatshunoslik, shaxsiy qadriyatlar va qarorlar qabul qilish bo'yicha psixologik tadqiqotlar kiradi.

Kontseptual asos: Keng qamrovli kontseptual asosni ishlab chiqish, qiymatning asosiy o'lchovlari va ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash uchun adabiyotlarni ko'rib chiqish natijalarini sintez qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu tuzilma xulosalarni tahlil qilish va muhokama qilishni tashkil qilish uchun yo'naltiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Vaziyatni o'rganish va misollar: Turli kontekstlardagi real misollar va misollarni o'rganish qiymat qanday namoyon bo'lishini va rivojlanishini ko'rsatishga yordam beradi. Keys tadqiqotlari bozor xatti-harakatlarining iqtisodiy tahlillarini, madaniy qadriyatlar bo'yicha sotsiologik tadqiqotlarni, professional sharoitlarda axloqiy dilemmalarni yoki individual qadriyatlar tizimini aks ettiruvchi shaxsiy hikoyalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Sifatli intervyular va so'rovlar: Turli madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik kelib chiqishiga ega bo'lgan shaxslar bilan sifatli suhbatlar va so'rovlar o'tkazish qiymatni sub'ektiv idrok etish haqida tushuncha beradi. Ushbu usullar shaxsiy tajribalar, ijtimoiy ta'sirlar va madaniy me'yorlar qadriyatlar yo'nalishini qanday shakllantirishini tushunishga yordam beradi.

Axloqiy mulohazalar: Tadqiqotda axloqiy qat'iylikni ta'minlash ishtirokchilardan asosli rozilik olish, maxfiylikni saqlash va ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishda axloqiy me'yorlarga rioya qilishni o'z ichiga oladi. Shaxsiy va madaniy qadriyatlar bilan

bog'liq nozik mavzularni o'rganishda turli nuqtai nazarlarni hurmat qilish va noto'g'ri qarashlarni minimallashtirish juda muhimdir.

Analitik vositalar: Tematik tahlil, kontent tahlili va statistik usullar kabi sifat va miqdoriy tahliliy vositalardan foydalanish turli ma'lumotlar manbalaridan olingan natijalarni sharhlash va sintez qilishga yordam beradi. Ushbu analitik yondashuv qiymatning turli o'lchovlari bo'yicha naqshlar, tendentsiyalar va korrelyatsiyalarni aniqlashni osonlashtiradi.

Ushbu integratsiyalashgan usullardan foydalangan holda, ushbu tadqiqot qiymatni dinamik va ko'p qirrali tushuncha sifatida keng qamrovli tushunishni ta'minlashga qaratilgan. Topilmalar iqtisod, sotsiologiya, psixologiya va etika kabi fanlar bo'yicha nazariy yutuqlarga hissa qo'shadi, shu bilan birga qiymatning individual xulq-atvorga, jamiyat me'yorlariga va axloqiy qarorlar qabul qilish jarayonlariga qanday ta'sir etishi haqida amaliy tushunchalar beradi.

Natijalar va muhokama

Iqtisodiy qiymat va foydalilik: Iqtisodiy tahlil shuni ko'rsatadiki, bozorlar kontekstida qiymat foydalilik va tanqislik bilan chambarchas bog'liqdir. Tovarlar va xizmatlar o'zining iqtisodiy qiymatini inson ehtiyojlari va ehtiyojlarini qondirish qobiliyatidan kelib chiqadi, bunda narxlar talab va taklif dinamikasiga qarab o'zgarib turadi. Ushbu utilitar nuqtai nazar bozor iqtisodiyoti sharoitida resurslarni taqsimlashda samaradorlik va oqilona qarorlar qabul qilishga urg'u beradi.

Ijtimoiy va madaniy qadriyatlar: Ijtimoiy va madaniy o'lchovlarni o'rganish jamiyat me'yorlari va jamoaviy o'ziga xoslikni shakllantiradigan qadriyatlar xilma-xilligini ochib beradi. Adolat, tenglik va hamjihatlik kabi ijtimoiy qadriyatlar qonunlar, siyosat va ijtimoiy institutlarni shakllantirishda yetakchi tamoyillar bo'lib xizmat qiladi. An'analar va e'tiqodlarga chuqur singib ketgan madaniy qadriyatlar jamoalarning jamoaviy merosi va intilishlarini aks ettiruvchi xatti-harakatlar, marosimlar va shaxslararo munosabatlarga ta'sir qiladi.

Shaxsiy qadriyatlar va shaxsiyat: Shaxsiy qadriyatlar individual shaxsni shakllantirish va qaror qabul qilish jarayonlarining ajralmas qismidir. Tarbiya, tajriba va shaxsiy fikrlash natijasida shakllangan bu qadriyatlar halollik, rahm-shafqat va shuhratparastlik kabi tamoyillarni o'z ichiga oladi. Shaxsiy qadriyatlarni tushunish odamlarning maqsadlarga qanday ustuvor ahamiyat berishlari, axloqiy dilemmalarni hal qilishlari va hayotlarida ma'no topishlari haqida tushuncha beradi.

Axloqiy va axloqiy mulohazalar: Axloqiy qadriyatlar axloqiy qarorlar qabul qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, odamlar va jamiyatlarni to'g'ri va yomonni ajratishda yo'naltiradi. Falsafiy tamoyillar va madaniy me'yorlar bilan ta'minlangan axloqiy asoslar adolat, inson huquqlari va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi masalalarga oid xatti-harakatlar va siyosatlarni shakllantiradi. Axloqiy dilemmalar bo'yicha muhokamalar shaxsiy e'tiqodlar, ijtimoiy umidlar va global mas'uliyat o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni ta'kidlaydi.

Perspektivlarning subyektivligi va xilma-xilligi: Tadqiqot qiymatning sub'ektiv xususiyatini ta'kidlab, qadriyatni idrok etish shaxslar, madaniyatlar va kontekstlarda farqlanishini ta'kidlaydi. Iqtisodiy ko'rsatkichlar miqdoriy tushunchalarni taqdim etsada, sifatli yondashuvlar qiymatlarni baholashga ta'sir qiluvchi nuansli talqinlarni va madaniy nuanslarni ochib beradi. Ushbu xilma-xillikni tan olish inklyuziv muloqotni rivojlantiradi va turli nuqtai nazarlarni tushunishda empatiyani rivojlantiradi.

Qadriyatlarning evolyutsiyasi va moslashuvi: Qadriyatlar statik emas, balki ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik o'zgarishlarga javoban vaqt o'tishi bilan rivojlanadi. Avlodlar almashinuvi, madaniy globallashuv va ekologik muammolar jamiyat me'yorlari va siyosat ustuvorliklariga ta'sir ko'rsatadigan qadriyatlarni qayta baholashni tezlashtiradi. Qadriyatlarning moslashuvchan tabiati ularning barqarorligi va dinamik dunyoda kelajak traektoriyalarini shakllantirish qobiliyatini ta'kidlaydi.

Muhokama:

Qiymatga oid xilma-xil nuqtai nazarlarning integratsiyasi uning shaxsiy farovonlik, jamiyat birligi va global barqarorlik uchun chuqur oqibatlarini yoritadi. Iqtisodiy, ijtimoiy, shaxsiy va axloqiy o'lchovlarning o'zaro bog'liqligini tan olgan holda, ushbu tadqiqot inson xatti-harakati va jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida qadriyatni yaxlit tushunishga yordam beradi. Ushbu tadqiqotdan olingan tushunchalar murakkab va o'zaro bog'liq dunyoda axloqiy etakchilikni rivojlantirish, madaniy tushunishni targ'ib qilish va barqaror rivojlanish maqsadlarini ilgari surish strategiyalarini bildiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, qiymat tushunchasi shunchaki pul qiymatidan tashqariga chiqadi va inson tajribasi va jamiyat dinamikasini shakllantiradigan iqtisodiy, ijtimoiy, shaxsiy va axloqiy o'lchovlarning boy gobelenini o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqot qiymatning ko'p qirrali xususiyatini yoritib beradi, uning qarorlar qabul qilish, shaxsiyatni shakllantirish va jamoaviy intilishlarning asosiy hal qiluvchi omili sifatidagi rolini ochib beradi. Iqtisodiy tahlil foydalilik va tanqislikka asoslangan qiymat bozor xatti-harakatlari va resurslarni taqsimlashga qanday ta'sir qilishini ta'kidlaydi. Ijtimoiy va madaniy qadriyatlar turli meroslar va jamoaviy intilishlarni aks ettiruvchi ijtimoiy me'yorlar, siyosatlar va shaxslararo munosabatlarni asoslaydigan asosiy tamoyillarni ta'minlaydi. Shaxsiy tajriba va e'tiqodlar asosida shakllangan shaxsiy qadriyatlar axloqiy qarorlar qabul qilishni boshqaradi va shaxsni shakllantiradi, yaxlitlik, rahm-shafqat va shuhratparastlik kabi tamoyillarni ta'kidlaydi. Axloqiy mulohazalar murakkab axloqiy dilemmalarni hal qilishda va boshqalarga va atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatli xulq-atvorni tarbiyalashda axloqiy qadriyatlarning muhimligini ta'kidlaydi. Qiymat sub'ektivligini tan olish empatiya, tushunish va inklyuziv muloqotni rivojlantirishda turli nuqtai nazarlarning muhimligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, qadriyatlar statik emas, balki jamiyatdagi o'zgarishlar, texnologik taraqqiyot va global muammolarga javoban vaqt o'tishi bilan rivojlanadi. Ushbu moslashuvchan sifat qadriyatlarning barqarorligini va ularning kelajakdagi traektoriyalarini yanada adolatli va barqaror dunyoga shakllantirish qobiliyatini ta'kidlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Smit, A. *Xalqlar boyligining tabiati va sabablarini o'rganish*. London: V. Strahan va T. Kadell. 1776.
2. Shvarts, S. X. (1992). Qadriyatlar mazmuni va tuzilishidagi universallar: 20 ta davlatda nazariy yutuqlar va empirik testlar. *Eksperimental ijtimoiy psixologiyadagi yutuqlar, 1992. 25*, 1-65. Doi: 10.1016/S0065-2601(08)60281-6
3. Giddens, A. *Zamonaviylik va o'z-o'zini anglash: so'nggi zamonaviy davrda o'zlik va jamiyat*. Kembrij: Politsiya matbuoti. 1991.
4. Beauchamp, T. L. Va Childress, J. F. *Biotibbiyot etikasining tamoyillari* (7-nashr). Nyu-York: Oksford universiteti nashriyoti. 2013.
5. Nussbaum, M. C. *Insoniyatni tarbiyalash: Liberal ta'limdagi islohotlarning klassik himoyasi*. Kembrij, MA: Garvard universiteti nashriyoti. 1997.
6. Sen, A. (1999). *Taraqqiyot erkinlik sifatida*. Nyu-York: Anchor kitoblari. 1999.
7. Hofstede, G. *Madaniyatning oqibatlari: qadriyatlar, xatti-harakatlar, institutlar va tashkilotlarni millatlar bo'ylab solishtirish* (2-nashr). Ming Oaks, Kaliforniya: Sage nashrlari. 2001.

KALSIY YETISHMOVCHILIGI

Shamsidinova Maftuna Bashirjon qizi

Farg'ona Jamoat Salomatligi tibbiyot instituti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu tezisda inson salomatligida ovqatlanishning muxim ekanligi va ovqat tarkibidagi mikroelementlarning organizmdagi o'rni haqida. Kalsiy yetishmovchiligi haqida malumotlar berib o'tilgan. Eng asosiysi aholini sog'lomlashtirishga qaratilgan.*

Kalit so'zlari: *Sog'lom turmush tarzi, kalsiy, nerv implusi, suyaklar, qabziyat.*

Dolzarliligi. Inson salomatligi uchun organizmda vitamin va mineral moddalar yetarli miqdorda bo'lishi zarur. Aks holda tanada salbiy o'zgarishlar kuzatilib, jiddiy asoratlar kelib chiqishi mumkin. Kalsiy ana shunday element. U nerv tomirlarida impuls o'tkazuvchanligini, mushaklar qisqarishini boshqarishda ishtirok etadi va qon ivish tizimining asosiy komponenti hisoblanadi. So'nggi vaqtlarda dunyoda koronavirusning og'ir shakli bilan kasallanib sog'aygan aksariyat bemorlarda tayanch-harakat tizimi xastalıkları ko'p uchrayapti. Bunga esa aynan kalsiy yetishmasligi sabab sifatida ko'rsatilmoqda. Shu bois mutaxassislar COVID-19ga qarshi to'liq bosqichlarda va buster doza bilan emlanishni tavsiya etadi. Sababi o'z vaqtida vaksina olish yuqoridagi kabi jiddiy asoratlarning oldini olishga xizmat qiladi. Aslida ushbu moddaning kamligi bilan tanada boshqa metabolik jarayonlar ham izdan chiqadi. Suyaklar, tishlar, soch va

tirnoqlar holatiga salbiy ta'sir etadi. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari rivojlanadi, immunitet zaiflashadi. Shuningdek, asabiylik va fikr tarqoqligi, ko'p terlash, tanada tez-tez titroq, tez charchash, mushaklar tortishishi, qabziyat, tirnoqlarda oq dog'lar paydo bo'lishi, yurak urishining buzilishi, tez-tez va kuchli bosh aylanishi, mushak, bo'g'im va suyaklarda og'riqlar kuzatiladi. Qolaversa, bolalarda o'sishning sekinlashuvi ham aynan kalsiy yetishmovchiligi bilan bog'liq. Ayniqsa, bu holat homiladorlik asoratlari xavfini oshiradi. Shu sababli JSST bo'lg'usi onalarga ushbu elementni qo'shimcha ravishda qabul qilishni tavsiya etadi.

Tahlil va natijalar. Kalsiy yetishmovchiligi organizmda quyidagi salbiy muammolarni keltirib chiqaradi: Holsizlik va uyqu buzilishi; Ko'p terlash; Yurak urishining buzilishi; Tez-tez va kuchli bosh aylanishi; Soch to'kilishi; Ishtaha pasayishi; Mushaklar, bo'g'imlar va suyaklarda og'riqlar kuzatiladi badanda tez-tez titroq yuz beradi bolalarda bo'y o'sishining sekinlashuvi ham kalsiy yetishmovchiligidan darak beradi. Ayniqsa, bu holat homiladorlik asoratlari xavfini oshiradi. Shu sababli JSST bo'lg'usi onalarga ushbu elementni qo'shimcha ravishda olish tavsiya qilinadi. Tavsiya etilgan kunlik kalsiy miqdori: 1-3 oylik chaqaloqlar uchun 400 mg.; 4-6 oylik go'daklar uchun 500 mg.; 7-12 oylik o'g'il-qizlar uchun 600 mg.; 1-3 yoshli kichkintoylar uchun 800 mg.; 7-11 yoshdagi bolalar uchun 1100 mg.; 11-18 yoshdagi o'smirlar uchun 1200 mg.; 18-59 yoshdagi kattalar uchun 1000 mg.; 60 yoshdan yuqori kishilar uchun 1200 mg.; homilador ayollar uchun 1300 mg. va emizikli onalar uchun 1400 mg. Yo'qotilgan kalsiy o'rnini qanday to'ldirish mumkin? Kalsiy yetishmovchiligini bemorlar vitamin va minerallar kompleksini qabul qilish orqali bartaraf etishi mumkin. Biroq ularni faqat shifokor tavsiya etadi. Xususan, sun'iy kalsiy preparatini muntazam iste'mol qilish, vena qon tomirlarida tiqilma hosil qilib, varikoz xastaligini rivojlantiradi. Qolaversa, hech bir dori vositasi sifatli, to'yimli hamda sog'lom ovqatlanishning o'rnini bosa olmaydi. Shu bois mazkur muammoni bartaraf etishda to'g'ri taomlanishga alohida e'tibor qaratish lozim. Jumladan, kunlik taomnomada sut mahsulotlari (tvorog, yogurt, kefir, pishloq, qatiq, suzma) bo'lishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, dengiz mahsulotlarida ham ko'p miqdorda kalsiy mavjud. Bundan tashqari, ular tarkibida D vitamini va fosfor ko'pdir.

Xulosa. Darmondorilar esa suyaklarni mustahkamlashga katta yordam beradi. Turli meva-sabzavot va ko'katlar — karam, salat bargi, selderey, petrushka, kunjut urug'i, yong'oqlar tarkibida ham kalsiy moddasi ko'p uchraydi. Biroq, ayrim shirin gazli ichimliklar va sho'r oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi natriy xlorid kalsiy moddasining peshob bilan organizmdan chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, organizm kalsiy moddasini o'zlashtirishida D vitaminining ahamiyati beqiyos. Bu vitaminning eng ko'p manbai esa quyosh nurlarida mavjud. Quyosh chiqqandan boshlab soat 11:00 gacha va kechki 17:00 dan keyin ochiq havoda sayr etish tavsiya etiladi. Chunki bu paytda uning ultrabinafsha nurlari ta'siri ostida organizmda D vitamini hosil bo'ladi. Biroq qolgan vaqtlarda issiq havoda sayr qilish sog'lik uchun zararlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1) F.I.Salomova, L.K.Abdukadirova Mutaxassislikka kirish darsligi
- 2) <https://uzreport.news/society/kalsiy-yetishmovchiligi-organizmda-qanday-kasalliklarni-keltirib-chiqaradi-va-uni-qanday-d>
- 3) <https://yuz.uz/uz/news/kaltsiy-etishmasligi-qanday-belgilar-bilan-namoyon-boladi>
- 4) <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Kalsiy>
- 5) <https://kun.uz/news/2019/12/13/kalsiyga-boy-10-mahsulot?q=%2Fuz%2Fnews%2F2019%2F12%2F13%2Fkalsiyga-boy-10-mahsulot>

IRRIGATSIYA VA AGROTEXNOLOGIYALAR SOXALARI FANLARINI O'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TA'LIM METODLARI.

Oltiboyeva Uljanay

"TIQXMMI" MTUning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada rivojlangan ta'lim sharoitida innovatsion ta'lim texnologiyalari ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Ta'limni yanada samarali qilish usullari zamonaviy texnologiyalardan dars davomida qanday foydalanish usullari haqida ham ma'lumot berib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Innovatsion texnologiyalar, axborot texnologiyalari, ta'limni texnologiyalashtirish.*

Ta'lim berishda turfa xil usullar ya'ni metodlar mavjud. O'qituvchi qay uslubda dars bermasin maqsadiga yetish imkonini izlaydi. Bu borada, ta'lim metodlari va innovatsion metodlardan foydalanadi. Ta'lim metodlari shu vaqtga qadar o'zining samarasini ko'rsatib kelmoqda va zamon muallimlari yangicha uslubda dars o'tib yanada yaxshi natijalar olishga intilmoqdalar. Shuningdek innovatsion metodlardan foydalanib kelishmoqdalar. Innovatsion faoliyatda pedagogik yangiliklar: o'qitishning yangi usul va metodlarining yaratilishi va qo'llanishi o'quv jarayonining samarali va sifatli tashkil etilishini yaratib beradi Talabalarning erkin fikrlash jarayonini shakllantiradi, Talabalarda bilim olishga ishtiyoqi va zavqini oshiradi, bilimlarini mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda mustaqil foydalanish konikma va malakalarini shakllantiradi.

«Metod» — yunoncha «metodos» - «yo'l» degan sozdan paydo bolib, u tadqiq qilish ma'nosini anglatadi. Ta'lim metodi ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning aniq maqsadga erishishiga qaratilgan birgalikdagi faoliyatdir. Ta'lim metodlari – o'qitishning o'z oldiga qo'yg'an maqsadlariga erishish usullarini hamda o'quv materialini nazariy va amaliy yo'naltirish yo'llarini bildiradi. O'qitish metodlari ta'lim jarayonida ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi faoliyatining qanday bo'lishi, o'qitish jarayonini qanday

tashkil etish va olib borish kerakligini hamda shu jarayonda ta'lim oluvchilar qanday ish-harakatlarini bajarishlari kerakligini belgilab beradi. Shuningdek, ta'lim metodi o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning o'qish vazifalarini bajarishga qaratilgan nazariy va amaliy bilish faoliyati yo'lidir. Ta'lim metodlari tevarak-atrofdagi dunyoni bilishning umumiy qonuniyatlarini tushunishga bog'liqdir, ya'ni ular falsafiy metodologik asosga ega va ta'lim jarayonidagi qarama-qarshiliklarni, ta'lim jarayonining mohiyatini va tamoyillarini to'g'ri anglash natijasidir. Ta'lim materiali ta'lim mazmunida ifodalangan ilmiy fikr mantig'iga bog'liq. Pedagogik qarashlarda nazariya qancha kam ifodalangan bo'lsa, ta'lim metodlari bu nazariyaga shuncha kam bog'liq bo'ladi. Pedagogika fani maktablar va ta'lim beruvchilarning ilg'or ish tajribalarini umumlashtiradi, an'anaviy ta'limning ilmiy asoslarini ko'rsatib beradi, o'qitishning zamonaviy hamda samarali metodlarini ijodiy ravishda izlab topishga yordam beradi. Metodlar bir qancha asosiy guruhlardan iborat bo'lib, ularning har biri o'z navbatida kichik guruhlar va ularga kiruvchi alohida metodlarga bo'linadi. Innovatsion faoliyatda pedagogik yangiliklar: o'qitishning yangi usul va metodlarining yaratilishi va qo'llanishi o'quv jarayonining samarali va sifatli tashkil etilishini yaratib beradi. Pedagogik yangilik-pedagogik faoliyatda ilgari ta'lim jarayonida noma'lum bo'lgan o'zgarishlarni kiritish orqali ta'lim va tarbiyaning nazariya va amaliyotini boyitish va uni rivojlantiruvchi omilidir.

Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining samarasini oshiradi. O'quvchilarning erkin fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilim olishga ishtiyoqi va zavqini oshiradi, bilimlarini mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda mustaqil foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. Innovatsion faoliyatda pedagogik yangiliklar: o'qitishning yangi usul va metodlarining yaratilishi va qo'llanishi o'quv jarayonining samarali va sifatli tashkil etilishini yaratib beradi.

Pedagogik yangilik-pedagogik faoliyatda ilgari ta'lim jarayonida noma'lum bo'lgan o'zgarishlarni kiritish orqali ta'lim va tarbiyaning nazariya va amaliyotini boyitish va uni rivojlantiruvchi omilidir. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining samarasini oshiradi. O'quvchilarning erkin fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilim olishga ishtiyoqi va zavqini oshiradi, bilimlarini mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda mustaqil foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi.

Xulosa. Har qanday fanni o'qishning o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Irrigatsiya institutida o'tiladigan fanlar ham bundan mustasno. Pedagogik masalalar muammolarini o'rganayotgan o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, amaliyotchilarning fikricha pedagogik texnologiya bu axborot texnologiyasi bilan bog'liq, hamda o'qitish jarayonida zarur bo'lgan kompyuter masofali o'qish yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi. Har bir dars, mavzu o'quv predmetining o'ziga xos texnologiyasi bor, ya'ni o'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya bu yakka tartibdagi jarayon bo'lib, u talabaning ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo'naltirilgan oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir.

ADABIYOTLAR RO`YXATI.

1. I.A.Karimov —Barkamol avlod orzusi T.—Sharq 1999 y
2. O`zbekiston Respublikasi —Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi T. 2000 y
3. O`.Asqarova, M.Nishonov, M.Xayitbaev —Pedagogika T. —Talqin 2008
4. A.To`xtaboyev, A.Eraliyev —Tashkiliy xatti-xarakatlar Andijon, —Xayot.
5. O.Musurmonova —Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi T. —O`qituvchi
6. R.Mavlonova —Pedagogika T.—O`qituvchi 2004 y
7. Подласий И.П. Педагогика.—Москва, Высшая образования, 2008 г
8. M.To`xtaxo`jayeva —Pedagogika T. —O`qituvchi 2010 y
9. N.X.Avliyoqulov, N.Musayeva —Pedagogik texnologiyalar –T.2008 y
10. N.M.Azizxo`jayev Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. - T. 2002 y.

FARZANDINGIZ UCHUN KOMPYUTER FOYDALIMI YOKI ZARARLI?

Abdurahmonova Nilufar
Angren universiteti talabasi

Annotatsiya: *ushbu maqolada xammani o`ziga birdek rom qilgan kompyuterning bolalarga foyda va zararlari haqida malumot berilgan hozirgi kunda kompyuter texnologiyasi hayotimizni bir muncha yengillashtrishiga qaramasdan uni zararsiz diya olmaymiz ayniqsa bolalarga nisbatan maqolada bolalarga kompyuter texnikasining zararlari keltirib o`tilgan*

Kalit so`zlar: *bolalar, kompyuter, foyda, zarar, mashg`ulotlar*

Zamonaviy dunyoni kompyuterlarsiz tasavvur qilib bo`lmaydi, ular hamma joyda odamlarga hamroh bo`ladi: ishda, uyda, mashinalarda va do`konlarda. Odamning ular bilan va nafaqat kattalar, balki bolaning o`zaro aloqasi odatiy holga aylandi. Kompyuter foydali va ba`zi hollarda almashtirib bo`lmaydigan qurilmadir. Ammo uni zararsiz deb atash mumkin emas, ayniqsa bolalarga nisbatan.

Kompyuterning bolalarga foydali ta`siri

Zamonaviy bolalar ko`p vaqtlarini kompyuterlarda o`tkazadilar, undan nafaqat

o'rganish, balki ko'ngil ochish uchun ham foydalanadilar. Ularning yordami bilan ular ko'p narsalarni o'rganadilar, turli odamlar bilan muloqot qilishadi va ijod bilan shug'ullanadilar. Sichqoncha va klaviaturadan foydalanish nozik vosita mahoratini rivojlantirishga yordam beradi. Kompyuter o'yinlari mantiqiy fikrlashni, diqqatni, xotirani, reaksiya tezligini va vizual idrokni rivojlantiradi. Ular intellektual ko'nikmalarni yaxshilaydilar, analitik fikrlashga, umumlashtirishga va tasniflashga o'rgatishadi. Ammo kompyuter foydali bo'lishidan tashqari, uning hayotida juda ko'p vaqt talab qilsa, bu zararli bo'lishi mumkin.

Kompyuter va bolalar salomatligi

Bolaning kompyuterda nazoratsiz mavjudligi sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. Avvalo, bu ko'rish bilan bog'liq. Monitordagi rasmlarni ko'rish o'qishdan ko'ra ko'proq ko'zni charchatadi. Kompyuterda ishlashda ular doimiy stressda, bu miyopiyaga olib kelishi mumkin. Ushbu muammoga duch kelmaslik uchun bolangizga har 20 daqiqada monitordan uzoqlashishga va 10 soniya davomida uzoqdagi narsalarga, masalan, deraza tashqarisidagi daraxtga qarashga o'rgating. Ekran ko'zlardan kamida yarim metr uzoqlikda va xona yoritilganligiga ishonch hosil qilish kerak.

Kompyuterning bolaga zarari bu jismoniy faoliyatning pasayishi. O'sib borayotgan tana normal rivojlanishi uchun harakatga muhtoj. Noto'g'ri pozitsiyada monitor oldida uzoq vaqt turish mushak-skelet tizimida muammolarga olib keladi, charchoq va asabiylikni kuchaytiradi. Bola etarli vaqtni ochiq havoda o'tkazishi va harakatlanishi kerak. Kompyuter bolalar o'yinlari va rasmlarini chizish, modellashtirish va velosiped haydash kabi ishlarini to'liq almashtirmasligi kerak. Buning ortida o'tkaziladigan vaqt cheklangan bo'lishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun bu 25 daqiqadan oshmasligi kerak, kichik o'quvchilar uchun – 1 soatdan, kattalar uchun – 2 soatdan oshmasligi kerak.

Bolaning psixikasiga kompyuterning ta'siri kam emas, bu salbiy bo'lishi mumkin:

Kompyuterga qaramlik. Ushbu hodisa keng tarqaldi, ayniqsa o'spirinlar bundan aziyat chekmoqda. Onlayn bo'lish ularga kundalik muammolardan, tashvishlardan uzoqlashishga va boshqa hayotga kirib borishga imkon beradi, bu esa oxir-oqibat haqiqiy hayotning o'rnini egallaydi.

Sezgi buzilishi. Kompyuter o'yinlariga haddan tashqari qiziqqan bola virtual va real

voqealarni yaxshi taqqoslamaydi. U monitorida ko'rgan narsalarini hayotga o'tkazishi mumkin. Masalan, uning sevimli xarakteri osongina tomdan tomga sakrab chiqsa, bola buni takrorlashga urinishi mumkin.

Muloqot qobiliyatining etishmasligi... Onlayn aloqa haqiqiy aloqani o'rnini bosa olmaydi. Bolaning muloqot qobiliyatlarining asosiy qismi tengdoshlari bilan muloqot va o'yinlar orqali shakllanadi. Virtual dunyoda hech kimga moslashishga hojat yo'q, bu erda siz o'zingizni xohlagancha tutishingiz mumkin va hech kim sizni yomon xulq-atvoringiz uchun baholamaydi. Vaqt o'tishi bilan ushbu xatti-harakatlar modeli haqiqiy hayotga aylanishi mumkin, buning natijasida bola boshqa odamlar bilan muloqot qilishda jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin.

Haddan tashqari tajovuz. Ko'pgina kompyuter o'yinlarida zo'ravonlik fitnalari mavjud bo'lib, ular bolalar ongida hayotdagi hamma narsaga zo'ravonlik orqali erishish mumkin degan g'oyani singdiradi.

Ushbu muammolardan qochish uchun boladan haqiqatdan qochib ketishni istamasligi uchun unga qulay hissiy muhit yaratishga harakat qiling. U bilan ko'proq muloqot qiling, sevimli mashg'ulotlariga qiziqib ko'ring, ishonch munosabatlarini o'rnatish va tanqiddan saqlaning. U har doim sizning sevgingizni va qo'llab-quvvatlashingizni his etsin.

Farzandingizda sportga va faol o'yinlarga bo'lgan muhabbatni shakllantirishga harakat qiling, bu mashg'ulotlar yoqimli bo'lishi kerak. Siz uni raqsga tushish, roliklar yoki velosiped sotib olish uchun ba'zi bo'limlarga yozib qo'yishingiz mumkin. Farzandingizni kompyuterdan to'liq himoya qilmang, faqat monitorida o'tirgan paytda nima qilayotganini nazorat qiling

Kompyuterning jamiyat va kundalik hayot uchun asosiy afzalliklari
Hosildorlikni oshirish

Vazifalarni bajarishda erishilgan yutuqlar tufayli shaxs yoki muassasa ehtiyojlariga qarab ixtisoslashtirilgan dasturlarni loyihalashtirish mumkin. Bu samaradorlik uchun vaqt va pulni tejash maqsadida.

Masalan, buxgalteriya kompaniyasi ma'lumotlar bazasida ushbu barcha tadbirlar to'g'risida umumiy ma'lumotga ega bo'lish uchun soliqlarni to'lash bo'yicha o'z tizimini yaratishi mumkin.

Shu tufayli, u xatolarni kamaytirish bilan birga jarayonlarni avtomatlashtirishni va samaradorlikni oshirishni maqsad qiladi. Aloqa jarayonini tartibga solish

Kompyuterlar ham aloqalarni rivojlantirish kanallariga aylandi. Bu hozirgi paytda odamlarning o'zaro ta'sirlashish vositalaridan biri hisoblangan Internetning paydo bo'lishi tufayli dalolat beradi.

Internet o'zi bilan elektron pochta, forumlar, bloglar va ijtimoiy tarmoqlarning ko'rinishini olib keldi, bu kompyuter bajarishi mumkin bo'lgan vazifalarni diversifikatsiyalashga imkon berdi.

O'yin-kulgi uchun vositada

Kompyuterlarning funktsiyalari tobora takomillashib, hatto ko'ngil ochish sohasiga ham kengayib bormoqda. Asosiy dasturlarni qamrab olgandan so'ng, o'yinlarning birlashtirilishi 80-yillarning boshlarida amalga oshirildi. Bir necha yil o'tgach, xuddi shu narsani tijoratlashtirish boshlandi va bu holat shu kungacha davom etdi.

Bu bolalarga ham, kattalarga ham nafaqat turli xil o'yinlarni o'ynashga, balki Internet tufayli boshqa joylarda bo'lgan odamlar bilan muloqot qilishlariga imkon yaratdi.

Xuddi shunday, nafaqat kompyuterlar o'yin o'ynash uchun, balki onlayn filmlar va seriallarni tomosha qilish, radio va podkastlarni tinglash uchun ham foydalaniladi

Bir vaqtning o'zida bir nechta funktsiyalarni bajarishga imkon beradi

Dastlabki yillarda kompyuterlar bir vaqtning o'zida faqat bitta dasturni boshqarishi mumkin edi, bu dahshatli va qimmatbaho asboblarni o'rnatishni o'z ichiga oladi.

Biroq, mikroprotsessorlar ixtirosi tufayli kompyuterlar nafaqat keng omma uchun qulay bo'lib qoldi, balki bir vaqtning o'zida bir nechta vazifalarni bajarishga imkon berdi.

Bularning barchasi ma'lum bir faylga yozish, hujjatlarni chop etish, matematik operatsiyalarni hisoblash va hattoki ko'ngilochar tadbirlar kabi murakkab vazifalarni bajarishga imkon berdi.

Ushbu o'ziga xos jihatning eng yaxshi tomoni shundaki, kompyuterlar har bir insonning didi va talabiga qarab moslashtirilishi mumkin.

Xulosa: Kompyuter o'yinlarining zarari foydadan ko'proq, bunga misol tariqasida: vaqtni o'g'iraydi, insonni asabiy qilib qo'yadi va fikrlashdan to'htaydi kishi sababi bor e'tibori aynan kompyuter o'yinida bo'ladi. Shiddat bilan rivojlanayotgan mamlakatlar qatoriga chiqa olamiz. Agar xar bir shaxs mas'uliyatli bo'lib va vatanini sevib foydali ish bilan naf keltirsa. Eng muhimi loqaydlikdan qochish kerak ana shunda kutgan natijalarimizga erisha olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

www.ziyouz.com.kutubxonasi.

www.ziyouz.com.

www.arxiv.uz

TUSH

Xurramova Muborakoy Erkin qizi
Samarqand Davlat Chet tillari instituti
4-kurs talabasi

Xayol surib bir kun men
Bolaligim esladim.
Beg'ubor bu damlarni

Qanday qilib o'tkazdim.

Tushmi? Yo o'ngmi?
O'zim sira bilmayman
Qushdek qanotda uchib
Rosa sayr qilibman.

Anhorga ko'zim tushdi
Suv o'rnida o'yinchoq
Tinmay oqib kelardi
Turli-tuman o'yinchoq.

Bolalar xursand bo'lib
O'ynar anhor ichida
O'yinchoqlardan olib
Men ham o'ynadim shunda.

Uchib, yurib, aylanib
Bog' ichida yuribman,
Turli mevalar terib
Barchaga ulashibman.

Bu qiziq voqealar
Juda ajoyib bo'ldi
Shu paytdan uyg'onsam
Bu ajoyib tush bo'ldi.

HOZIRGI KUNDAGI RIVOJLANAYOTGAN JAMIYATLARDAGI INSON HUQUQLARI VA ULARNI FARQLARI

Sultonov Samandar Kurash o'g'li

Annatsiya. Bu rivojlanayotgan jamiyatlarda inson huquqlari va ularni farqlari mavzusiga kirish tushunchalarni, tarixni va asosiy inson huquqlarini tushuntiradi. Inson huquqlari tushunchasi tarix bo'yicha ko'p o'zgarib bo'lsa ham, ularning hayot va erkinlik huquqlari, siyosiy va jamiyat huquqlari, madaniy va ijtimoiy huquqlar kabi asosiy tushunchalar jamiyatlarda o'zaro farqlari mavjud. Bu jamiyatlarning kultural, siyosiy rejimlar, va iqtisodiy sistemlar asosida ham inson huquqlari farqlari aniqlanadi. Misol sifatida, demokratik va totalitar rejimlar, diniy va madaniy farqlar kabi tushunchalar keltirib chiqadi. Shuningdek, mustaqil o'tkirliklar, xulosa,

jamiyatlar o'rtasida inson huquqlari farqlariga qarshi chiqishlar, keyingi tadqiqotlar va o'rganish yo'nalishlari ham bu mavzuni o'z ichiga oladi.

Katit so'zlar. *jamiyat, huquq, adolat, me'yor, munosabat, nazorat, sudlov, erkinlik, deskriminatsiya; xavfsizlik, ijro, xalqaro, talim, gender,*

Inson Huquqlarining Asosiy Tamoyillari

Inson huquqlari xalqaro huquqiy me'yorlarga asosan belgilangan va quyidagi asosiy tamoyillarni o'z ichiga oladi: Tenglik: Har bir inson jinsidan, irqidan, millatidan, diniy e'tiqodidan yoki boshqa belgilaridan qat'iy nazar teng huquqlarga ega bo'lishi kerak. Bu tamoyil barcha insonlarga teng munosabatda bo'lishni ta'minlaydi. Erkinlik: Har bir inson o'z fikrini erkin ifodalash, diniy e'tiqodiga rioya qilish, va shaxsiy erkinliklardan foydalanish huquqiga ega bo'lishi kerak. Bu erkinliklar, xususan, matbuot erkinligi, yig'ilish erkinligi va so'z erkinligi bilan bog'liq. Adolat: Adolatli sudlov va muomala, shuningdek, huquqiy himoya har bir insonning asosiy huquqidir. Insonlarga adolatli muomala qilish, ularga qarshi hech qanday diskriminatsiya qilmaslik kerak. Xavfsizlik: Har bir inson zo'ravonlik va zulmdan himoyalani huquqiga ega bo'lishi kerak. Xavfsizlik huquqi insonlarni jismoniy va ruhiy zarar ko'rishdan saqlaydi.

Rivojlanayotgan Jamiyatlarda Inson Huquqlari

Rivojlanayotgan jamiyatlarda inson huquqlarini himoya qilishda ko'plab muammolar mavjud: Gender Tengligi: Ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda gender tengligi masalasi dolzarb bo'lib, ayollar va qizlar iqtisodiy, ta'lim, va siyosiy sohalarda cheklovlarga duch kelishadi. Ayollarning huquqlari, xususan, ish joyidagi tenglik, ta'lim olish, va siyosiy ishtirok etish kabi masalalarda to'liq amalga oshirilmayapti. Erkin Matbuot: Matbuot erkinligi ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda cheklangan. Mustaqil jurnalistlar va axborot vositalari hukumat yoki boshqa kuchlar tomonidan bosim ostida bo'lishi mumkin, bu esa aholi uchun haqqoniy va erkin axborot olish imkoniyatini cheklaydi. Siyosiy Erkinliklar: Siyosiy faollik, ayniqsa, muqobil fikr va qarama-qarshilik, ko'plab mamlakatlarda cheklangan. Siyosiy ishtirokchilar va muqobil guruhlar hukumat tomonidan ta'qib qilinishi yoki repressiya ostida bo'lishi mumkin. Iqtisodiy Huquqlar: Iqtisodiy huquqlar, masalan, ish joyi, turar joy va sog'liqni saqlash sohasidagi huquqlar ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda cheklangan. Iqtisodiy resurslarning yetishmasligi va kam rivojlangan infratuzilma bu huquqlarni amalga oshirishni qiyinlashtiradi.

Farqlanishlar va Muammolar

Rivojlanayotgan jamiyatlarda inson huquqlari bo'yicha farqlanishlar mavjud: Iqtisodiy Sharoit: Kam rivojlangan iqtisodiyotlar huquqlarni to'liq amalga oshirishda to'siq bo'lishi mumkin. Iqtisodiy inqirozlar, kambag'allik, va resurslarning yetishmasligi huquqlarni amalga oshirishni qiyinlashtirishi mumkin. Siyosiy Holat: Hukumatlarning turlicha siyosiy tizimlari va ularning inson huquqlariga bo'lgan munosabati farqlanishlarga olib kelishi mumkin. Despotik yoki autoritar rejimlarda inson huquqlari tez-tez buziladi, chunki bu rejimlar ko'plab erkinliklarni cheklaydi. Madaniy va Ijtimoiy Omillar: Madaniy, an'anaviy, va ijtimoiy omillar, masalan, urf-

odatlar va e'tiqodlar, ba'zi huquqlarni cheklashga olib kelishi mumkin. Masalan, ayrim jamiyatlarda gender tengligi va bolalar huquqlari masalalarida madaniy e'tiqodlar huquqlarni cheklashi mumkin.

Ijro va Yechimlar

Inson huquqlarini yaxshilash uchun ko'plab xalqaro tashkilotlar va hukumatlar quyidagi harakatlarni amalga oshirmoqda:

Ta'lim: Huquqlar bo'yicha ta'limni oshirish, odamlarni huquqlari haqida xabardor qilish va huquqlarni himoya qilishda ishtirok etishni rag'batlantirish. Ta'lim orqali insonlarga huquqlarini bilish va himoya qilish uchun zarur vositalarni taqdim etish.

Xalqaro Tashkilotlar: Xalqaro tashkilotlar, masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) va boshqa huquqiy tashkilotlar huquqlarni himoya qilish va monitoring qilishda faol rol o'ynaydi. Ular xalqaro huquqiy standartlarni belgilash va davlatlarni ularga rioya qilishga undashadi.

Qonunlarni Takomillashtirish: Hukumatlar qonunlarni takomillashtirish va huquqlarni to'liq himoya qilish uchun zarur choralarni ko'rmoqda. Qonunlarni yaxshilash, shuningdek, huquqni amalga oshirishni nazorat qilish va jinoyatchilikka qarshi kurashishda ko'proq ishtirok etish zarur.

Fuqarolik Jamiyatining Faolligi: Fuqarolik jamiyatlari va nodavlat tashkilotlari inson huquqlari sohasida nazorat va himoya qilishni davom ettirmoqda. Ular huquqlarni buzilishi holatlarini yuzaga chiqarish va o'zgartirish uchun faol harakat qilmoqda.

Misollar va Tajribalar Rivojlanayotgan mamlakatlarda inson huquqlari bo'yicha turli tajribalar mavjud. Misol uchun:

Gender Tengligi: Bangladeşda ayollar va qizlarning huquqlarini himoya qilish uchun maxsus qonunlar qabul qilingan va ular ta'lim, sog'liqni saqlash, va iqtisodiy ishtirok etish sohaslarida ko'plab ijobiy o'zgarishlarga olib kelgan.

Matbuot Erkinligi: Ruanda kabi ba'zi mamlakatlarda matbuot erkinligi uchun qonunlar qabul qilinib, jurnalistlar va axborot vositalarining erkin ishlash imkoniyatlari yaxshilangan.

Siyosiy Erkinliklar: Tanzaniya kabi mamlakatlarda siyosiy ishtirok etish imkoniyatlari kengaytirildi va demokratiya jarayoni ilgari surildi. Rivojlanayotgan jamiyatlarda inson huquqlari muhim masala bo'lib qolmoqda. Farqlanishlar va muammolar mavjud bo'lishiga qaramay, huquqlarni himoya qilish uchun ko'plab harakatlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatlarni ijtimoiy, iqtisodiy, va siyosiy sharoitlarini yaxshilash orqali inson huquqlarini rivojlantirish va himoya qilish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Inson_huquqlari
2. <https://constitution.uz/oz/pages/maqola55>
3. <https://ombudsman.uz/oz/docs/yangi-ozbekiston-sharoitida-inson-huquqlarini-himoya-qilishning-asosiy-omillari>
4. <https://lex.uz/docs/-4872355?ONDATE2=30.04.2021&action=compare>

Raxmatullayeva Aziza Baxodir qizi
Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidagi
5-son B.M.S.M o'quvchisi.

THE IMPORTANCE OF ENGLISH IN THE ECONOMIC, POLITICAL AND CULTURAL SPHERES. THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

Abduraxmonova Nilufar Hayitmurod qizi

Abstract: *The English language has become the global lingua franca, playing a pivotal role in the economic, political, and cultural spheres worldwide. As a result of the historical spread of the British Empire and the subsequent dominance of the United States, English has emerged as the primary language of international business, diplomacy, academia, and popular culture.*

Key words: *economic, political, cultural spheres, global business language, access to information and technology, domestic political discourse, transnational political movements, science and technology,*

INTRODUCTION

In the economic realm, English proficiency is now considered essential for participation in the global marketplace. Multinational corporations increasingly use English as the common language for internal and external communication, facilitating cross-border trade, investment, and collaboration. The dominance of English also shapes access to information, technology, and educational and employment opportunities.

1. Global business language: English has become the dominant language of international business, commerce, trade, and finance. Many global companies, transactions, and communications occur in English, making it essential for economic activities.

2. Access to information and technology: Much of the world's scientific, technological, and business information is produced and disseminated in English. Proficiency in English allows greater access to the latest developments, innovations, and best practices.

Politically, English has become the working language of many international organizations, from the United Nations to the European Union. Proficiency in English enhances an individual's or a nation's ability to engage in multilateral negotiations, influence global decision-making, and project soft power on the world stage.

Domestic political discourse: In many countries, especially those with colonial histories, English remains an important language used in national-level political debates, policy discussions, and legislative processes.

Soft power and global influence: The widespread use of English gives countries leaders who are proficient in it an advantage in global diplomatic and political circles. It can enhance their international influence and soft power.

Transnational political movements: English enables greater coordination and collective action between political activists, NGOs, and advocacy groups operating across borders and language barriers.

Culturally, the widespread use of English has led to the global dissemination of Anglo-American media, literature, and values. While this has raised concerns about cultural homogenization, it has also enabled greater cross-cultural exchange and the spread of democratic norms and human rights principles.

The ascendance of English as the lingua franca of globalization has had profound implications. Understanding the role of the English language in shaping economic, political, and cultural dynamics is crucial for navigating the complexities of the modern, interconnected world.

Science and technology: Much of the world's scientific and technological knowledge is produced and disseminated in English. This has made it essential for researchers, academics, and professionals to be proficient in English to access and contribute to the global knowledge base.

Cultural exchange: The widespread use of English has facilitated the global dissemination of art, literature, music, and other forms of cultural expression. This has led to increased cross-cultural understanding and the sharing of diverse perspectives.

CONCLUSION

The widespread use of the English language has had a profound impact on the world, permeating various spheres of human activity. Economically, English has become the lingua franca of global business, finance, and trade, facilitating cross-border communication and collaboration. Politically, English has emerged as the dominant language in international organizations, diplomacy, and the dissemination of information, allowing for more effective cooperation and decision-making on a global scale. Culturally, the prevalence of English has influenced the spread of ideas, values, and popular culture, shaping the way people around the world interact and perceive the world.

As the process of globalization continues to unfold, the role of the English language is likely to become even more prominent. With its widespread use in education, technology, and media, English has become a vital tool for individuals and organizations seeking to participate and thrive in the interconnected world. While concerns about linguistic imperialism and the potential loss of cultural diversity are valid, the pragmatic advantages of using a common language have made English an indispensable component of modern global affairs.

The centrality of the English language in the economic, political, and cultural spheres highlights its pivotal role in the process of globalization. As the world becomes increasingly interconnected, the ability to effectively utilize the English language will continue to be a crucial skill for individuals, businesses, and nations seeking to navigate the challenges and opportunities of the 21st century.

REFERENCES:

1. Crystal, D. (2003). English as a global language. Cambridge University Press.
2. Graddol, D. (2006). English next. British Council.
3. Kachru, B. B. (1985). Standards, codification and sociolinguistic realism: The English language in the outer circle. In R. Quirk & H. G. Widdowson (Eds.), English in the world: Teaching and learning the language and literatures (pp. 11-30). Cambridge University Press.
4. Maurais, J., & Morris, M. A. (Eds.). (2003). Languages in a globalising world. Cambridge University Press.

Jamoliddinova Mumtozbeqim Umidjon qizi

2002-yil 20-aprelda Namangan viloyati Uychi tumanida tug'ilgan. Hozirda Namangan Davlat universiteti filologiya fakulteti 4-bosqich talabasi. Bolalar uchun She'r yozyotgan yosh ijidkorlardan. Ko'plab maqola va she'rlari xalqaro jurnallarda chop etilgan. Bir nechta tanlovlar g'olibi.

Tishlaringni qurt yebdi
Deya kuladi akam.
Aytar tishsiz qolishim
Gar oldini olmasam.
Chiroyli va sog'lom Tish
Sendan qiladi talab,
Ikki mahal yuv kunda
Kechqurun va ertalab
Ozroq o'ylab qolaman,
Tish yuvish buncha tashvish
Eng yaxshisi bir g'oya
Bordir bitta yaxshi ish.
Siz o'ylanmang sira ham
Akamga so'z qotaman.
Qurtlar chiqib ketsin deb
Og'zim ochib yotaman

SIR

Siz kattalar bilmaysiz ,
O'yin o'ynash sirini.
Hozir aytib beraman,
Bu sirlarning birini.
Bekinmashoq bo'lsa gar,

Men topuvchi bo‘laman.
Bir, ikki , uch sanab goh
Qarab-qarab qo‘yaman.
Aziz chinor ortida
Asal eshik oldida.
Yigit endi qanikun?
Ko‘zim ko‘rmay qoldi-da.
Davom etib sanoqni,
Yakunlayman yuzgacha.
Topaman har o‘rtoqni,
Ko‘rib olsam bas, picha.

QOCHIB QOLAMIZ.

Buvin peshin vaqtida
Uxlash uchun chorlaydi.
Xohlamayman, xonaga
Oyoqlarim bormaydi.
Akam aytar: mayli, yur
Eshitamiz ertaklar.
Goho o'yin o'ynaymiz,
Bir-birimiz ermaklab.
Kulgu avjga oladi,
Shundayin sho'x bolamiz.
Buvin uxlab qoladi,
Bizlar qochib qolamiz

BO'LAJAK DEFEKTOLOGLARNING O'Z KASBLARI USTIDA ISHLASHI

Negmatov Shahzod Avaz o'g'li

Qarshi shahar Axborot Texnologialari va Menejment Universiteti Axborot texnologiyalari va pedagogika fakulteti Defektologiya yo'nalishi 3- kurs talabasi
+99890.607-33-46

shahzodnegmatov021@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola bo'lajak Defektologlarning o'z kasblari ustida ishlashi haqida bo'lib, bo'lajak defektologlarning maxsus pedagogika fan tarmoqlarini intensiv o'rganishga hamda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan korreksion faoliyatni amalga oshirish uslublari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Defektologiya, Defektolog, Surdopedagog, Logoped, Oligofrenpedagog, Tiflopedagog, intensiv, Maxsus pedagogika, kompensatsiya, empatiya.

Har bir pedagog o'z kasbini mukammal o'rganishi uchun tajribali pedagoglarning ish uslublarini o'rganib borishi kerak. Aynan oliy ta'lim muassasalarining pedagogika yonalishlarida taqsim oladigan talabalar pedagogik amaliyotni maqsadli bajarsa, fan tarmoqlarini yetarli darajada o'zlashtirsa uning kasbiy mahorati oshib boradi.

Defektologiya-(lot. defectus-kamchilik, grekcha logos-ta'limot so'zlaridan) defektologiya. Jismoniy hamda psixik kamchiliklari bor bo'lgan bolalarning taraqqiyot qonuniyatlari, ularga ta'lim va tarbiya berish qonuniyatlari haqidagi fan. Anomal bolalarni o'rgatish metodlarini ishlab chiqish, ularning rivojlanishidagi kamchiliklarini kompensatsiya qilish yo'llari, vositalarini aniqlash, ta'lim va tarbiyaning umumiy asoslarini ishlab chiqish, anomal bolalarni ijtimoiy foydali mehnatga jalb qilish defektologiyaning vazifalariga kiradi. Defektologiyaning rivojlanish jarayonida quyidagi mustaqil sohalar vujudga keldi: surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopediya. Bu sohalar turli kategoriyadagi anomal (zaif eshituvchi, aqli zaif va nutqida kamchiliklari bor) bolalarga ta'lim -tarbiya berish qonuniyatlarini o'rganadi.¹³

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi —Ta'lim to'g'risida'gi 637-sonli Qonuni (<https://lex.uz/docs/-5013007>), O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi —Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi 638-son Qarori (<https://lex.uz/ru/docs/-5679836>), O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining 2018-yil 14-iyundagi "Xalq ta'limi xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflari to'g'risida" gi 160-sonli buyruqlarining (<https://maktabim.uz/p=2866>) tegishli bandlarida

¹³ Л.Мўминова , М.Қахрамонова.Логопедия терминларининг русча-ўзбекча изохли лугати.

Тошкент ўқитувчи-1988. 19-bet

belgilanganidek, o'qituvchi-defektolog nafaqat bilim manbai, balki, mustaqil harakat qila oladigan, o'zini va boshqalarni ta'minlaydigan, o'z ishi uchun mas'uliyatli, eng avvalo, o'quv jarayonining tashkilotchisi va muvofiqlashtiruvchisi sifatida harakat qilishi va bolalarni bilim olishga o'rgatishi, o'zini va imkoniyatlarini xolisona baholovchi shaxsdir.

Defektolog (tuzatish o'qituvchisi, maxsus o'qituvchi) juda keng tushuncha. Defektologlar – rivojlanishida turli xil muammolari bo'lgan bolalarning ta'lim tarbiyasi bilan ishlashga ixtisoslashgan o'qituvchilardir.

O'qituvchi-defektologlardan quyidagilar talab qilinadi:

1. Alohida yordamga muhtoj bolalardagi muammolarning tasnifini, kelib chiqish sabablarini, muammolarni bartaraf etish metodikasini, alohida yordamga muhtoj bolalar psixologiyasini bilishi lozim;

2. Alohida yordamga muhtoj bolalar ta'lim-tarbiyasi hamda huquqiymeyoriy hujjatlarni bilishi shart;

3. O'qituvchi-defektolog, eng avvalo, mas'uliyatni his etuvchi tarbiyachi, tajribali notiq, madaniyat va ma'rifat targ'ibotchisidir.

4. O'qituvchi-defektolog tabiatan o'quvchilarni seva olishi, o'z mehri, histuyg'ularini har lahzada o'quvchilar ichki dunyosi bilan bog'lay olishi, ularning mehri, hurmatiga sazovor bo'lishi kerak.

5. O'qituvchi-defektolog jamiyat ijtimoiy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlar, olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi va ularga xolisona baho berib, bu borada o'quvchilarga to'g'ri, asosli ma'lumotlarni doimiy bera olishi lozim.

6. Zamonaviy o'qituvchi-defektologning ilm-fan, texnika va axborotkommunikatsion texnologiyalari yangiliklari va yutuqlaridan xabardor bo'lib borishi talab etiladi.

7. O'qituvchi-defektolog o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur va puxta bilimga ega bo'lishi, barcha fanlar integratsiyasini o'zlashtirib borishi, bunda o'z ustida tinimsiz ilmiy izlanishlar olib borishi lozim.

8. O'qituvchi-defektolog pedagogika va psixologiya fanlari asoslarini puxta bilishi, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim-tarbiya faoliyatini tashkil etishi kerak.

9. O'qituvchi-defektolog kasbiy pedagogik faoliyatida ta'lim va tarbiyaning eng samarali zamonaviy shakl, metod va vositalaridan unumli foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lmog'i lozim.

10. O'qituvchi-defektolog ijodkor, ta'lim-tarbiyaviy faoliyat tashabbuskori va yosh avlod kelajagi uchun javobgar shaxsdir.

11. O'qituvchi-defektolog kasbiy faoliyati jarayonida yuksak darajadagi pedagogik mahorat, kommunikativ layoqat, pedagogik texnika (nutq, yuz, quloyoq va gavda harakatlari, mimika, pantomimika) qoidalarini chuqur o'zlashtirib borishi shart.

12. O'qituvchi-defektolog nutq madaniyatiga ega bo'lishi zarur, uning nutqi quyidagi xususiyatlarni o'zida aks ettirishi kerak: turli sheva so'zlaridan xoli bo'lib, faqat adabiy tilda ifoda etilishi; o'qituvchi-defektologning nutqi sodda, ravon va tushunarli bo'lishi;

hikmatli soʻzlar, ibora va maqollar, matallar hamda koʻchirma gaplardan oʻrinli foydalana olishi lozim. Jargon (muayyan kasb yoki soha mutaxassisliklariga xos soʻzlar), varvarizm (muayyan millat tilida bayon etilayotgan nutqda oʻzga millatlarga xos soʻzlarning nooʻrin qoʻllanilishi), vulgarizm (haqorat qilish, soʻkishda qoʻllaniladigan soʻzlar) hamda konselyarizm (oʻrni boʻlmagan vaziyatlarda rasmiy soʻzlardan foydalanish) kabi norasmiy soʻzlardan xoli boʻlishi. **13.** Oʻqituvchi-defektologning kiyinish madaniyati oʻziga xos boʻlishi, yaʼni sodda, ozoda, bejirim kiyinishi, taʼlim-tarbiya jarayonida oʻquvchining diqqatini tez jalb etuvchi turli xil bezaklar (oltin, kumush taqinchoqlar)dan foydalanmasligi, fasl, yosh, gavda tuzilishi, yuz qiyofasi, hatto, soch rangi va turmagiga muvofiq ravishda kiyinishi talab etiladi.

14. Oʻqituvchi-defektolog taʼlim muassasasida tashkilotchi va taʼlim sohasida olib borilayotgan islohatlarning eng faol ishtirokchisidir.

15. Oʻqituvchi-defektolog pedagogik muloqot jarayonining faol ishtirokchisi ekanligini unutmazligi shart. Shuning uchun kasbiy faoliyatida pedagogik mahoratning bir qator sifatlarini uzluksiz tarkib toptirib borishi zarur.

16. Oʻqituvchi-defektolog, eng avvalo, mulohazali, bosiq, har qanday pedagogik vaziyatni toʻgʻri baholay oladigan hamda mustaqil ravishda mavjud ziddiyatlarni bartaraf etishning uddasidan chiqa olishi kerak.

Surdapedagog – eshitishida muammosi boʻlgan bolalar bilan korreksion ishlarini olib boruvchi mutaxassis.

Eshitishida muammosi boʻlgan bola audiolog tomonidan tekshiriladi va surdapedagogga yoʻnaltiriladi, u oʻz navbatida bolani tekshirish va audiogramma maʼlumotlari asosida korreksion ishlarining rejasini ishlab chiqadi. Eshitishida muammosi boʻlgan bolalar uchun tashqi dunyo bilan munosabatlarni oʻrnatish ancha qiyin. Maktabdagi darslar, tengdoshlar bilan muloqot qilish, baʼzan hatto onasining ovozi tanib olish ham bunday bola uchun qiyin ishdur.

Surdapedagog eshitishida muammosi boʻlgan bolaga tovushlarni toʻgʻri talaffuz qilishni, labdan oʻqishni, daktil alifbosini oʻrgatadi. Eshitishida muammosi boʻlgan bolalarning nutqi kattalarga taqlid qilgan holda shakllangani sababli surdopedagogning nutqi toʻgʻri va ravon boʻlishi kerak. Surdopedagogning nutqi tabiiy, ohangdor va ifodali, talaffuzi aniq va jarangdor stilistik, grammatik va fonetik kamchiliklardan xoli boʻlishi kerak. Surdopedagog guruhli va individual (yakka) mashgʻulotlarni bolalarning oʻziga xos xususiyatlaridan va dastur talablarini hisobga olgan holda rejalashtiradi. Bundan tashqari, surdapedagog quyidagi vazifalarni bajaradi:

- ota-onalarga uyda bola bilan toʻgʻri munosabatda boʻlish boʻyicha maslahatlar beradi;

- eshitishida muammosi boʻlgan bolalarning nutqiy diagnostikasini olib boradi;

- eshitishida muammosi boʻlgan bolalarning yuqori aqliy funksiyalarining diagnostikasini olib boradi;

- qoldiq eshitish bilan ishlash uchun korreksion dasturlarini tuzadi;

- eshitishda mavjud muammolarni qoplash (kompensatsiya) dasturini tanlaydi;

- eshitishida muammosi bo'lgan bolaning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi.

Surdopedagog pedagogik-psixologik bilimlarni qo'lab, bolalarni sevgan holda, ularga mehr-muruvvat va g'amxo'rlik ko'rsatib o'z faoliyatida muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin.

Logoped – bolalardagi nutq buzilishlarini bartaraf etish va tuzatish bilan shug'ullanadigan mutaxassis.

Logoped umumnazariy va maxsus ixtisosli bilimlar tizimini egallagan bo'lishi kerak. Bu bilimlarning majmui va kengligi unda nuqsonli rivojlanishning

tipologiya va tarkibi, nutqiy nomukammallikning oldini olish va uni bartaraf etish usullari haqidagi, ruhiy-pedagogik ta'sir etish metodlari to'g'risidagi tasavvurlarni shakllantiradi. Logoped nutq buzilishlarini payqab olishi, ularni tuzatish va bartaraf etish usul hamda metodlarini egallagan bo'lishi, bunday nuqsonlarning oldini olishga doir profilaktik ishlarni yo'lga qo'yishi, nutqi zaiflashgan bolalarni maktabgacha tarbiya yoshida ham, maktab yoshida ham ona tili bo'yicha o'qitishning maxsus metodlarini qo'llay olishi, g'ayritabiiy nutqli bolalarning muhim psixik xususiyatlarini bilishi, ularni tarbiyalash usul hamda metodlarini egallagan bo'lishi, ulardagi oliy miya qobig'i faoliyatini tuzatish va rivojlantirish uslublaridan qo'llana olishi kerak. Logopedning ixtisosi bo'yicha chuqur bilimga egaligi dasturlarni, maktab darsliklarini, logopediya bo'yicha qo'llanmalarni bilishni o'z ichiga oladi. Bolalarni o'qitish, tarbiyalash va ularning buzilgan nutqlari yuzasidan olib boriladigan ishlarning samaradorligiga erishish uchun logopedning shaxsi birinchi darajali ahamiyat kasb etadi. U quyidagi asosiy sifatlarni o'zida mujassam etishi kerak:

kasbiga qiziqishlik;

bolalarni sevish, o'ziga va atrofdagilarga talabchanlik;

pedagogik ijodiy xayol va kuzatuvchanlik;

samimiylik, kamtarlik, mas'uliyatlilik, so'zda va amalda qat'iylik hamda izchillik.

Logoped ilg'or tajribalarni umumlashtirib, bolalarning nutqini tuzatishning eng yaxshi vositalari bo'yicha izlanish olib borishi kerak. U egallab olishi lozim bo'lgan malakalar keng va turlichadir, ular: o'quv-bilish (adabiyotlar bilan ishlash, bolani kuzatish, pedagogik jarayonni modellashtirish, tuzatish-tarbiyalash orqali ta'sir etishning samarali yo'llarini tanlash va boshqalar); o'quv-tashkiliy (muqobil va kalendar rejalashtirish, yakka tartibda va guruhli mashg'ulotlar o'tish, jihozlarni yaratish, keng qamrovli ta'sir etishni ta'minlash hamda bu qamrovda ishtirok etish va boshqalar); o'quvpedagogik (har bir voqeani tahlil qilish, tuzatishning aynan bir xil vositalarini tanlash va hokazo). Bundan tashqari, logopedning ishi deontologiya tamoyillariga qat'iy amal qilishga asoslanishi kerak (logoped nutqi buzilgan shaxs, uning qarindoshlari, ish joyidagi hamkasblari bilan bo'ladigan o'z munosabatlarini yaxshi tashkil etishi lozim). Pedagogik deontologiya – pedagogik etika va estetika, pedagoglik burchi va pedagogik odobi haqidagi ta'limotlarni o'z ichiga oladi. Unga amal qilishda logopeddan nutqida kamchiligi bor bola ota-onasining psixologiyasini tushunishi va ular bilan bir qatorda

qayg'urishi talab qilinadi. Logoped juda sabotli, tabdirkor va xayrixoh, nutqi buzilgan shaxsga va uning ota-onalariga shifokorning bemorga va uning yaqin kishilariga muomalasi kabi munosabatda bo'lishi, nutq buzilishlarining og'ir jihatlari va muhimi, mexanizmlarini aniqlashda, ular haqida oldindan ma'lumot to'plashda ehtiyotkorlik qilishi, nutq buzilishlarining tashqi ko'rinishini, ularning mohiyatini hisobga olishi kerak. Logoped va bolalar muassasasi shifokori, logoped va tarbiyachi, logoped va pedagog o'rtasida o'rnatiladigan o'zaro to'g'ri munosabatlar pedagogik deontologiyaning muhim sharti hisoblanadi. Logoped nutqi – atrofda qilarga, nafaqat bolalar, balki kattalarga ham namuna bo'lishi lozim. Logoped yagona nutqiy tartibni ta'minlaydi, maxsus bolalar muassasalaridagi o'rta va kichik xodimlariga nutq madaniyatini o'rgatadi, qator hollarda, masalan, maxsus bolalar uylari sharoitlarida barcha o'quv-tarbiyaviy jarayonni boshqaradi.

Oligofrenpedagog – aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalarni tarbiyalash va o'qitish muammolarini, shuningdek, ularning rivojlanishidagi kamchiliklarni tuzatish yo'llarini va ijtimoiy reabilitatsiya jihatlari o'rganadigan mutaxassis. Hozirgi zamon oligofrenpedagogining asosiy fazilatlaridan eng asosiysi o'z kasbiga sadoqatliliigi, fidoiyligi, o'z kasbini sevishi, o'z kasbiga bo'lgan hurmati, cheksiz sadoqati bilan maxsus maktab oligofrenpedagogi boshqa kasb egalaridan alohida ajralib turadi. Chunki nogiron, alohida yordamga muhtoj o'quvchilarga maxsus korreksion ta'lim-tarbiya berish ishining yuqori saviyada olib borilishi faqat oligofrenpedagogga, uning kasbiy tayyorgarligiga bog'liqdir. Oligofrenpedagog shaxsiga qo'yiladigan muhim talablardan biri o'zi o'qitayotgan nogiron o'quvchilarining psixologiyasini yaxshi bilishi va o'zi o'qitayotgan predmetlarini chuqur bilishi, uni metodikasini yaxshi o'zlashtirib olgan bo'lishi zarur. Oligofrenpedagog shaxsiga qo'yiladigan umumiy talablar bilan o'z kasbining o'ziga xosligi ba'zi bir spesifik talablarni keltirib chiqaradi, chunonchi oligofrenpedagog anatomiya, fiziologiya, nevropatologiya, lorpatologiya, oligofreniya klinikasi, oligofrenpsixologiya, maxsus maktab gigiyenasi kabi fanlardan xabardor bo'lmog'i, aqli zaif o'quvchilar faoliyatini shu fanlar tavsiyasi asosida tashkil etish lozim (sinflari gigiyenik talabga javob berishi, aqli zaif o'quvchilarni himoyalovchi-muhofazalovchi rejimga amal qilish, ularning sog'lig'i, aqliy, jismoniy rivojlanishini kuzatish va korreksion yo'naltirish). Oligofrenpedagog o'z nutqini idora qilishi, adabiy nutq normalariga rioya qilishi, ovozning tempi, nutqini ifodali bo'lishiga e'tibor berishi, darsni qiziqarli o'tishi, o'quvchilarning ota-onalarida pedagogik savodxonlikni oshirish uchun kerakli tadbirlar olib borishi lozim. Oligofrenpedagog doimo o'z ustida tinmay ishlashi, maxsus pedagogikaga oid adabiyotlar bilan doimo tanishib turishi, ayniqsa, qadriyatlarimizni o'rganishi, o'zligimizni tanishimizga, qadimiy madaniyatimizni bilishga ehtiyoji katta bo'lmoqda. Oligofrenpedagog har kungi yangiliklar bilan tanish bo'lishi va ularni o'quvchilari ongiga singdirib hayot bilan ham nafas bo'lishlariga zamin yaratishi lozim. Zero bu narsalarni bilmay turib mustaqilligimizni mustahkamlab, buyuk davlat qurib bo'lmaydi, shunday ekan, o'quvchilar boshlang'ich sinfdan boshlab sharqona tarbiya asosida tarbiyalanmog'i va qadriyatlarni bilmog'i lozim. Hozirgi davr

o'quvchi oldiga ham, o'qituvchi oldiga ham katta talablar qo'yimoqda. Bu talablarning asosiysi dars samaradorligi, sifatli bo'lishi, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini birinchi galda ixtisoslashtirilgan maktabdagi o'quv mashg'ulotlardan egallab olishidir.

Tiflopedagog – ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar ta'lim-tarbiyasi va reabilitasiyasi bilan ishlaydigan mutaxassis. Bunday mutaxassislar mamlakatimizdagi pedagogika oliy o'quv yurtlarida tayyorlanadi. Oliy ma'lumot diplomi bilangina malakali tiflopedagog bo'lish mumkin. Tiflopedagoglar ko'rishida muammosi bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida ish faoliyatlarini olib boradilar. Shuningdek, tiflopedagog katta yoshda ko'rish qobiliyatini yo'qotgan va ijtimoiy va psixologik moslashuvga muhtoj bo'lgan kattalar uchun ijtimoiy reabilitatsiya markazlarida ishlashi mumkin. Tiflopedagog vizual nuqsonlarni korreksiyalash va qoplash (kompensatsiyalash)ga qaratilgan ta'lim va tarbiyaviy tadbirlarni olib boradi. Tiflopedagog bolalarga ko'rlikdan kelib chiqadigan hissiy va jismoniy qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Tiflopedagog ko'zi ojiz bolalarga Brayl alifbosida yozish va o'qish ko'nikmalarini o'rgatadi, ularni kundalik hayotda o'z-o'ziga xizmat qilish, fazoda mo'ljal olish va erkin harakat qilishga o'rgatadi. Tiflopedagogning eng muhim vazifalaridan biri ko'rishida muammosi bo'lgan bolaning yaqin qarindoshlari bilan ishlashdir. Tiflopedagog uy maydonini qulay va xavfsiz loyihalash, ko'rishida muammosi bo'lgan bola bilan muloqot qilish va o'zaro munosabatlar bo'yicha amaliy maslahatlar beradi. Tiflopedagog ko'rishida muammosi bo'lgan bolalarning diagnostik tekshiruvini o'tkazadi, boshlang'ich darajasini hisobga olgan holda rivojlanish dinamikasini kuzatadi, ma'lum bir bolani tarbiyalash va o'qitishning maqbul yo'lini belgilaydi. Tiflopedagog ko'rishida muammosi bo'lgan bolalarni o'qitish va tarbiyalash bilan shug'ullanadigan boshqa o'qituvchilar va mutaxassislarga maslahat berishi mumkin.

Tiflopedagog ko'rishida muammosi bo'lgan ma'lum bir bolaning qobiliyatlari, qiziqishlari va xususiyatlarini hisobga olgan holda kasbga yo'naltirishda yordam beradi. Bu o'zini ma'lum kasbda kelajagini ko'rishida muammosi bo'lgan odamlar uchun juda muhimdir.

Bugungi kunda "tiflopedagogika" mutaxassisligi bo'yicha ta'lim olish qiyin emas. Ammo shuni tushunish kerakki, bu kasb nafaqat intellektual yukni, balki rivojlangan hissiy va axloqiy fazilatlarini ham talab qiladi. Yaxshi tiflopedagog bu – empatiyaga moyil bo'lgan, empatiyaga qodir, bag'rikenglik, hamdardlik va e'tiborli shaxsdir.¹⁴

Bo'lajak defektologlarning kasbiy mahoratini oshirishning birdan bir yo'li ustozshogird an-anasiga alohida e'tibor qaratish zarur. Defektologiya yo'nalishiga ta'lim olayotgan har bir talaba maxsus pedagog bilan birgalikda ishlagan holda uzining kasbiy mahoratini oshirib boradi. Bo'lajak defektologlarning kasbiy mahoratini oshirish

¹⁴ F.U.Qodirova, Sh.Z.Matupayeva, Sh.T.Shermuxamedova, B.Z.Fozilov, B.M.Abdullaev, Z.X.Xusnuddinova. MAXSUS PEDAGOGIKA ASOSLARI O'QUV QO'LLANMA .Chirchiq – 2022.165-173- betlar.

pedagogik amaliyot orqali, tizimli yo'lga qo'yish natijasida muvaffaqiyatga erishishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganimizda har bir bo'lajak pedagog o'zining kasbiy mahoratini muntazam ravishta oshirib borsa, tajribali defektoliglardan ish uslublarini o'rgansa hamda mutahassislikka oid matriyallardan yetarlicha foydalansa shubhasiz uning kasbiy mahorati yuksala boshlaydi.

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ

Жабборова Бибисора Хуснидиновна

*Шахрисабзского государственного педагогического института студентки
третьего курса РТ-3-22 группы русский язык в иностранных языков.*

АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена роли служебные части речи в современном русском языке. В статье рассматриваются особенности, виды служебные части речи, а также трудности, связанные с их использованием в речи людей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: частицы (форма образующие частицы, частицы, служащие выражения), предлог (простые предлоги, производные предлоги), союз (простые союзы, составные союзы, сочинительные союзы, подчинительные союзы).

ABSTRACT: This article is devoted to the role of the official parts of speech in the modern Russian language. The article examines the features, types of official parts of speech, as well as the difficulties associated with their use in human speech.

KEYWORDS: particles (form-forming particles, particles that serve as expressions), preposition (simple prepositions, non-derivative prepositions), union (simple unions, compound unions, coordinating unions, subordinating unions).

- Чтобы правильно определить служебную часть речи, надо выяснить функцию данного слова.
- Если это предлог, то его задача- помогать словам склоняться, соединяться отдельным словам в словосочетание.
- Если это союз, то его задача- соединять однородные члены предложения или части сложного предложения.
- Частицы придают словам дополнительные смысловые и эмоциональные оттенки и помогают образовывать новые формы слов.

ПРЕДЛОГ

- Предлоги бывают простые (производные) и производные.
- Производные предлоги: без, в, до, для, за, к, на, над, о, от, по, при, с, у, через и другие. Предлоги, состоящие из одного согласного (в, к, с) или оканчивающиеся на согласный (без, из, над), в некоторых сочетаниях имеют на

конце беглое о, например: в нём- во мне, об стол- обо мне, перед домом- передо мной.

• Производные предлоги образуются путем перехода в них различных частей речи:

• 1.из наречий: идти впереди отряда (перед отрядом), стоять около крыльца(у крыльца);

• 2.из имён существительных: в течение месяца (за месяц), вследствие засухи (из-за засухи);

• 3.деепричастий: благодаря дождям (из-за дождей), спустя некоторое время (через некоторое время).

• Для того, чтобы убедиться, что перед вами производный предлог, надо заменить его сходным по значению предлогом, например: ввиду--из-за, вследствие--из-за, вместо--за, насчет--о, вроде--наподобие, сверх--помимо.

• **СОЮЗ**

• Союзы бывают простые (и, но, когда) и составные (потому что; благодаря тому, что).

• По значению союзы делятся на сочинительные и подчинительные.

• Сочинительные союзы делятся на три группы:

• 1. Соединительные : и, да, (=и), ни-ни, тоже, также;

• 2. Противительные : а, но, да(=но), однако, же, зато;

• 3. Разделительные: или, либо, то-то, не то- не то.

• Подчинительные союзы:

• 1. Изъяснительные: что, чтобы;

• 2. Времени: когда, едва, только, пока, как только, лишь только;

• 3. Причины: так как, потому что, оттого что, ибо;

• 4. Цели: чтобы, затем чтобы, для того чтобы;

• 5. Следствия: так что;

• 6. Условные : если, коли, кабы, раз;

• 7. Уступительные: хотя, пускай, пусть, несмотря на то что;

• 8. Сравнительные: как, словно, будто, точно, подобно тому как, как будто.

• Не путай: 1. Союзы- местоимения с предлогами, местоимения и наречия с частицами

• 1) потому что- по тому что:

• Она не позвонила ему, потому что они поссорились (значение причины, союз потому что) . По тому вопросу, который обсуждался вчера, они никак не могли прийти к согласию, (значение указания, местоимение тот форме д.п.)

• 2) поэтому- по этому:

• Перед выходом из дома зазвонил телефон. Это был важный звонок, поэтому мне пришлось, задержаться (значение следствия, союз поэтому) . По этому

поводу не беспокоит меня больше (значение указания, сущ. с предлогом и местоимение в роли определения)

- 3) поскольку- по сколько:

• Поскольку полкласса болело, учителю пришлось отложить объяснение новой темы(значение причины, союз поскольку). По сколько раз я должна повторять одно и то же? - сердилась мать (значение количества , местоимение с предлогом.

- 4) зато-за то:

• Он говорил слишком кратко, зато ярко и артистично (значение противопоставления, союз зато). Она не простила его за то, что он не помог ей (значение указания, местоимение то в форме в.п).

- 5) также -так же :

• Также тебе нужно уделять больше внимания математике (значение присоединения, союз также). Так же, как и год назад, он усердно учился и был лучшим в классе, (значение сопоставления, наречия так с частицей же).

- 6) тоже- то же:

• Я тоже интересуюсь биологией (значение присоединения, союз тоже). Я стараюсь делать то же, что и другие, но у меня никак не получается (значение указания, местоимение то и частица же).

ЧАСТИЦЫ

Формы образующие частицы.

1. Повелительное наклонение глагола: да, пусть, пускай.
2. Условное наклонение глагола: б, бы.
3. Степени сравнения прилагательных и наречий: более, менее, самый, всех.
4. Неопределенные местоимения и наречия : кое, то, либо,нибудь.

Частицы, служащие для выражения тех или иных смысловых оттенков.

1. Указательные : вот, вон, вот и, это.
2. Ограничительные: лишь, только, единственно, исключительно, только лишь, ещё только.
3. Усилительные: даже, ведь, то, же, всё-таки, прямо, уж, почти, ни.
4. Вопросительные: ли, разве, неужели.
5. Восклицательные: что за, как, просто, ну.
6. Утвердительные: да, нет, ещё бы.
7. Отрицательные: не, ни.
8. Сомнения: вряд ли, едва ли.
9. Уточнения: именно, как раз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Служебные части речи – предлоги, союзы и частицы. Служебные части речи, в отличие от самостоятельных, не называют ни предметов, ни действий, не

являются членами предложения и не изменяются. Но служебные части речи употребляются часто: в тексте они обычно составляют 25% общего числа слов. Служебные части речи — слова, выражающие грамматические отношения между словами (самостоятельными частями речи). Такие слова не изменяются и не имеют синтаксической роли в предложении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Розенталь, Д.Э. Современный русский язык/ Д.Э.Розенталь, И.Б.Голуб, М.А. Теленкова.- 11-е изд.- М.: Айрис -пресс, 2010. - 448 с. (От А до Я).
2. Кельдиев Т.Т. Русский: учебное пособие для абитуриентов/Т.Т. Кельдиев. - Ташкент: „Yangiyul Poligraph Service“, 2021.- 368 с.
3. Амелина, Е. В. Русский язык в таблицах и схемах / Е. В. Амелина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 220, [1] с.
4. Анищенко, О. А. Генезис и функционирование молодежного социолекта в русском языке национального периода : монография / О. А. Анищенко. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 278, [1] с
5. Антонова, Е. С. Русский язык и культура речи : учебник / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – М. : Академия, 2007. – 319,[1] с. (Среднее профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины)
6. Ахапкина, Я. Э. Проблемы функциональной грамматики. категоризация семантики / Я. Э. Ахапкина и др. – СПб : Наука, 2008. – 469, [1] с.
7. Базжина, Т. В. Русская пунктуация : пособие-справочник /Т. В. Базжина, Т. Ю. Крючкова. – М. : Форум, 2010. – 303 с.
8. Барина, Г. А. Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры / Г. А. Барина, М. Я. Гловинская, С. М. Кузьмина и др. Русский язык и советское общество, 1968. – Кн. 4. – 210, [3] с.
9. Бархударов, С. Г. Правила русской орфографии и пунктуации / С. Г. Бархударов. – Тула : Авторгаф, 1995. – 191 с.
10. Бахмутова, Е. А. Выразительные средства русского языка. Лексика и фразеология : учебное пособие / Е. А. Бахмутова, – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1967. – 164 с.

TARBIYASI QIYIN O'SMIRLAR SAFI KENGAYISHINING SABAB VA OQIBATLARI

Ravshanova Shaxnoza Abduqaxxorovna
O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati
Qarshi shahridagi Axborot texnologiya va
menejment universiteti 2 - bosqich 137 –
23 –guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tarbiyasi qiyin o'smirlar safi kengayishining sabab va oqibatlari bilan bir qatorda bolalarni tarbiyasi qiyin bolalar safiga qo'shilib qolishdan saqlashda nimalarga e'tibor qaratish lozimligi hamda bunday bolalar bilan ishlash uslublari yoritilgan*

Kalit so'zlar: *Alamzadalik, qoidabuzar, psixopatologik, nomutanosiblik, tipalogik, qonunbuzar, nuqsonlar, adolatsiz, pedagogik qarovsizlik, e'tibor, tartibbuzar, mas'uliyat, tarbiyadagi nuqsonlar.*

Vujud shakllanishida xato va kamchiliklar bo'lmasa, ta'lim – tarbiya, salomat-ligiga e'tiborda bo'lish bilan shu mitti jonni barkamol shaxs etib kamolga yetka-zish mumkin. Demakki hamma gap e'tibor va masuliyatni his etishda. Ota-ona va atrofdagilarining yetarli e'tibori hamda mehri ostida ulg'ayajak har farzand borki tarbiyasi qiyinlar qatorida bo'lmaydi.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, tarbiyasi qiyin; injiq, xulqi salbiy bolaning kelib chiqishining ijtimoiy sabablaridan tashqari, pedagogik va psixologik sabablari ham mavjud. Bundaylarda asosan sabab va turtkilar har xil bo'ladi. Qonunni buzishi yoki qoidaga xilof ish qilishini darajasiga qarab tarbiyasi qiyin o'smirlar jinoiy qonunbuzar va oddiy qoidabuzar (tartibbuzar) guruhlariga ajratiladi. Shaxsning biologik o'sishidagi nuqsonlar, sezgi organlarining kamchiliklari, o'qishga salbiy ta'sir etuvchi oliy nerv faoliyati va temperamentdagi qusurlar ham tarbiyasi qiyinlarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Hozirda tarbiyasi qiyin o'smirlar bilan yakkama-yakka ishlash usuli yaratilgan bo'lib, bu usul guruh bilan ya'ni jamoaviy tarzda olib borilgan har xil turdagi metodlar bilan maqsadga erisha olmaganda qo'llaniladi. Tarbiyasi qiyinlarni o'rganishda kinolavhalar, ishontirish, rag'bat-lantirish, bo'ysundirishdan, qo'rqitish, "sun'iy qiyin holatni yaratish" singari usul-lardan foydalaniladi.

Masalan: novella, voqea, hikoya kabi adabiy asarlardan foydalanish ular xatti – harakati sabablarini o'rganishda juda yaxshi samara beradi. Bunda biror o'qituv-chi, sinf rahbari yoki ichki ishlar xodimlari tomonidan tarbiyasi qiyin o'smirlarga tegishli asardan parcha o'qib beriladi va ularda qanday qo'zg'alish yoki ta'sirlanish paydo bo'layotganligi kuzatiladi. Tajriba qoidasiga binoan o'qilgan parchada o'smirlarning sarguzashti ajoyibot va g'aroyibotlar o'z aksini topishi shart. Ijobiy natijaga erishilmasa boshqa vositalarni qo'llash lozim. Bu bosqichda ulardan o'qilgan asar persanaji yoki bosh qahramonning o'rnida bo'lganida qanday ish tutishini so'raladi va bu yo'l bilan o'smirni qanday hodisalar qiziqtirishi, unda qanday salbiy xatti-harakatlar yoki illatlar mavjudligi aniqlanadi. Yaxshi natijaga erishishda kuzatuvchidan ziyraklik bilan birga sinchkovlik, kuchli psixologik bilim talab etiladi. Har bir o'quvchiga asar bosh obrazi yoki persanajiga munosabatini so'zlashida ularni kuzatish natijasida shaxsiy mulohazalar zaminidagi o'smirning ruhiy dunyosi kechinmalarini aks etishi tufayli ayon bo'lajak nojo'ya xatti- hara-katlarni ilg'ash, uqish kuzatuvchining asosiy vazifasi hisoblanadi.

Tarbiyasi qiyin o'smirlar bilan ishlashda alohida suhbat o'tkazish usuli bilan ham yaxshi natijalarga erishish mumkin. Albatta iliq psixologik iqlim, do'stona muno-sabat yordamida. Bu yo'l bilan ularning kelajak rejalari, orzu – umidlari intilish-lari kabilardan voqif bo'lish, do'stona maslahatlar bilan to'g'ri yo'naltirishga erishish mumkin.

Bunday o'smirlarni tipalogik xususiyatlariga ko'ra quyidagi shartli guruhlariga ajratish mumkin:

-orsiz va subutsizlar. Bila turib qonun qoidani buzib, tan olmaydigan, tanqidchi va o'z talablarini so'zsiz bajarishlarini xoxlovchi, betga chopar, rahm-shavqatsiz, zo'ravon, o'jar eng yomoni mustaqil fikriga ega bo'lmaganlarni atrofiga to'plab, tartibbuzarlikka undash: (oqibatda atrofda gilarining tarbiyasiga salbiy ta'sir etadi)

-yaxshi-yomonni tushunadi, mustaqil e'tiqod, barqaror yuksak his tuyg'uga ega emasligi sabab "orqa qanot"da turib qoidabuzarliklar qiladi. Qilmishlaridan pushaymonligiga hammani ishontirishi mumkin biroq vadasini tez unitib yuboradi.

-shaxsiyatparastlik tufayli bu yo'lga kirib qolganlar. Shaxsiy talab va ehtiyojlarini qondirish uchun har qanday xatti-harakatlardan qaytmaydilar. Odamlarga yaxshilik qilishni o'ylasalarda shaxsiy manfaatlarini ustun qo'yadilar.

-injiq tabiatlilar mansub bo'lgan bu tur shaxslari, o'z o'rnini topa olmaganidan qayg'uradilar. Ginaxon, arazchilar jamoada kamsitilayotgandek kechinmada yashaydilar. Asosiy sabab esa obro' ketidan quvishning ustunligi. Tushkunlik, umidsizlik, o'z imkoniyati, aqliy quvvatiga ishonchsizlik ularga xos xususiyatlar. Qonun-qoidani astoydil buzishga urinmasalarda, ta'lim – tarbiya jarayonida qiyinchiliklar tug'dirishadi.

Tarbiyasi qiyinlarni xatti-harakatini ijobiy yo'nalishga burib yuborish uchun ularda mas'uliyat, g'urur, javobgarlik, ishonch kabi yuksak hislarni tarkib toptirish lozim. Buning uchun ularga yoshi, kuchi, qobilyati va qiziqishlarini hisobga olib, topshi-riqlar berish ayni muddaodir. Masalan: Kichik jamoani boshqarishni ishonib top-shirish;

O'zi qiziqqan to'garakka jalb etish kabi oddiy usullar orqali o'qishga salbiy muno-sabatini asta sekin yo'qotib borish mumkin. Yuqoridagi fikrlar pedagogik yonda-shuv.

Ota-bobolarimiz bejizga bir bolaga yetti mahalla ota-ona deb ta'kidlashmagan. Vatanni qadrlash, suyish ,an-ana, urf-odatlariga rioya etishlik va hokazo, bular barcha-barchasi jamlanib, ortga qarab yashab o'tgan yo'lingga nazar tashlaganda afsus – nadomatda qolmasdan, g'urur va iftixor ila:"Men doim to'g'ri yo'lda edim va bugun bundan baxt qurshovidaman"- diya olishga sabab bo'lsa, e'tiborsizlik, mas'uliyatsizlik, o'zbilarmonlik, orsizlik, odobsizlik kabilar nafaqat insonning o'zi balki kelajak avlodlarinida nafaqat tarbiyasi, shu bilan birga hayot yo'lini ham iz-dan chiqarishi bor gap. Buni isbotini shundoqqina atrofga nazar tashlab: pul ortidan quvib farzandlari ta'lim-tarbiyasini ikkinchi o'rinda qoldirayotgan "ota-onalar"; qaysidir arzimas sabablar bilan oilasidan, bolalaridan voz kechib ketayot-gan "otalar,(onalar)"; pedagog nomiga dog' tushirib bolaga noto'g'ri munosabatta bo'layotganlar; do'st qiyofasida mehrtalab bolalarga yaqinlashib, ular hayotini iz-dan chiqarib, dunyosini qorong'u zulmatga,

zaharga aylantirguvchilar misolida ko'rish mumkin. Bu ro'yhatni davom ettirishni o'zingizga qoldirib, asosiy mavzuga qaytsam.

Tarbiyasi qiyin o'smirlar safi ortishiga asosiy sabablar aynan yuqorida sanab o'tilgan holatlardan iborat desak hech mublag'a emas. Masalan: Pul ortidan quvgan ota-ona o'z nafsini qondirish uchun, atrofdagilar oldida badavlat ko'rinish kasb etish maqsadida bu ishni qilsada, doim "bolalarim hammasini sizni baxtu-kamolaingiz uchun qilyapman. Menga ham sizdan olislarida, musofirlikda yurish havas emas"-deb bolalarini ovitishga urinadi, eng yomoni bu yolg'onga o'zi ham ishonishi yoki aynan shunday fikrlashi. Ya'ni moddiy boylik bilan baxtga va xotirjamlikka erishish mumkin diya ishonishi. Mana shunday o'ylaydiganlar ma'nan qashshoq, kitob o'qimaydigan yokida o'qib, uqmaydigan hisoblanishadi. Shu kabi fikrlaydigan kattalar ham ta'lim – tarbiyada xatoliklar va uzilishlar tufayli shu kabi noto'g'ri fikr yuritishadi va bundan vaqti kelib pushaymon bo'ladilar.

Chunki bir, ikki, borinki birovga og'iri tushmaydigan bola diya yetti yoshli bo'l-sa, (ham siz o'sha tarbiyasi uchun masul deb tashlab ketadigan, ota-ona o'rnini bo-sa oladigan inson ya'ni bobo-buvisiga (boshqalar yoki yod begona haqida gapir-maylik)) farzandingiz ruhiyati qanday jarohatlanishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz?

Bola ota-onasi uchun eng suyukli, eng qadrlil bolishni ya'ni oliy o'rinda turishni istaydi. Pul ortidan quvadigan, farzandiga vaqt ajratmaydigan (bolasi bilan bola bo'lib o'ynamab-kulish, erkalash, mehr olishiga sharoit yaratib berish, istaklari bilan qiziqish, qanday kun o'tkazgani bilan qiziqib suhbatlashish ko'zlariga boqib (telefonda onlayn emas) ota-onalar (ulardan biri yonida bo'lib, ikkinchisi yiroqda bo'lishi ham bola ruhiyatiga o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Ota-ona nima deb ovitishidan qat'i nazar u yon atrofiga qarab bu bahonalarni inkor etadigan holatlarni topadi va o'z – o'zidan bolada alamzadalik vujudga kelib, "meni boshqa bolalardan nimam kamki, ota-onam bag'rida emasman degan o'y-hayol tinch qo'y-masligi bu alamzadalik ortib borishiga olib keladi. (Bunda bolaning vaziyatni to'g'ri qabul qildi diya ishonish noto'g'ri, qimmqtbaho sovg'alarga ko'milishi ahamiyatsiz!)

Bu kabi holatlar esa bolani tarbiyasi qiyinlar safiga qo'shilishiga asos bolib xizmat qiladi. Bola uchun ota-onaning mehri va e'tibori o'rnini hech narsa va hech kim bosa olmaydi. Shunga qaramasdan bola mehrni yon atrofdan izlaydi, ammo aksariyat hollarda bola do'st deb bilganlari uni to'g'ri yo'ldan adashtiruvchi bo'lib chiqadi yoki bola ataylab e'tibor tortish yoki uni ikkinchi o'ringa qo'ygan ota-onasiga "ko'rsatib qo'yish" uchun tartibbuzarliklarga qo'l uradi va bu bora – bora odatga aylanib boraveradi yokida jim yursada qalbidagi alamzadalik og'riqqa ayla-nib, kun kelib bu dard harakterida salbiy ozgarishlar kasb etishi bilan tarbiyasi qiyinlar safidan joy olishiga sabab bo'ladi.

Fanda tarbiyasi qiyinlarni keltirib chiqaruvchi sabablar mavjud bo'lib, ular quyidagilar;

1. Shaxsning biologik nuqsonlari:

- sezgi organlarining kamchiliklari;

-o'qishga salbiy ta'sir etuvchi oliy nerv faoliyati va temperament xususiyatlarining mavjudligi;

-psixopatalogik o'jizliklar;

2.Shaxsning psixik kamolotidagi kamchiliklar:

-aqlning bo'sh osganligi;

-irodaning zaifligi;

-shaxsda hissiyotning kam rivojlanganligi;

-zarur ehtiyoj va bilishlarga qiziqishlar mavjudmasligi;

-o'smirdagi intilish bilan imkoniyatlarning nomutanosibligi;

3.Shaxsning tarbiyasidagi nuqsonlar:

-axloqiy xislatlarida uchraydigan kamchiliklar;

-o'smirning o'qituvchi, sinf jamoasi va oila a'zolari bilan muloqotidagi zaifliklar;

-mehnat tarbiyasidagi nuqsonlar;

-bo'sh vaqtni taqsimlashdagi xatolar;

4.Shaxsning bilim olish faoliyatidagi kamchiliklari:

-bilimlar, maxsus ko'nikmalar va malakalarni egallashdagi uzilishlar;

-ta'lim jarayonida bilimlar, aqliy mehnat usullari va operatsiyalarining yetishmasligi;

5.Maktab ta'limi va tarbiyasidagi kamchiliklar:

-ta'lim jarayonida bilimlar va xatti-harakatlarni adolatsiz baholash, darslik va o'quv qo'llanmalariga nisbatan anglashilmovchiliklar va hokazolar;

-maktab tarbiyaviy ishlaridagi kamchiliklar, o'qituvchining o'smirda hayrihoh emasligi, pedagogik qarovsizlik, o'z o'rnini topa olmaslik va boshqalar;

6.Maktabdan tashqari muhitdagi nuqsonlar:

-oilada pedagogik va psixologik bilimlarning yetishmasligi;

-oilaning buzilishi va oilaviy nizolar;

-ota-ona yoki oila a'zolarining shahvoniy hayotga va ichimlikka berilishi;

-atrofidagilar salbiy ishlarga (haqorat qilishga, ichishga, qo'li egrilikka) yo'naltirishi, o'rgatishi va hokazolar

O'zingiz anglaganingiz kabi yuqoridagi kabi holatlarni yuzaga kelishida asosan kattalar sababchidirlar. Shunday ekan avloddan – avlodga o'tib kelayotgan “Bola aziz, odobi undan aziz” degan maqolga amal qilgan holda bolalarimizni ta'lim - tarbiyasiga javobgar ekanimizni unutmasdan mas'uliyat bilan yondashaylik toki jondan aziz farzandlarimiz hayotda o'zining azizligini his etib, baxt qurshovida mehrga qonib, qadrlanishdan rohatlanib ulg'ayishsin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.G'oziyev E.G'. "Ontogenez psixologiyasi" Toshkent-2020.

2.P.I.Ivanov. M.E.Zufarova "Umumiy psixologiya" Toshkent-2008.

3.<https://arxiv.uz>>psixologiya-1

4.<https://gujum.uz>>ozbekiston>ot...

THE ENDURING PLACE OF MYTH AND MYTHOLOGY IN OUR LIVES

Dilmurodov Diyorjon Dostmurad ugli

*Karshi State University Philology and language teaching,
Uzbek language, 4th year student*

Myth and mythology have long been dismissed as relics of ancient cultures, often relegated to the realm of fantasy or fiction. However, the truth is far more complex. Mythology continues to play a vital role in shaping our identities, cultures, and even our understanding of the world around us. Far from being mere stories, myths are deeply embedded in the fabric of human existence, influencing everything from our collective consciousness to our personal beliefs and values.

Understanding Myth and Mythology

At its core, a myth is a traditional story that explains the beliefs, customs, or phenomena of a particular culture. These stories often involve gods, heroes, and supernatural beings, but their purpose goes beyond mere entertainment. Myths serve as a means of conveying moral lessons, cultural values, and existential truths that resonate across time and space.

Mythology, on the other hand, is the collection of these myths within a particular culture. It provides a framework for understanding the world and our place in it. While specific myths may differ from one culture to another, the themes they explore—creation, death, the nature of good and evil, the hero's journey—are universal.

Myth as a Cultural Foundation

One of the most significant roles of mythology is its ability to form the cultural bedrock of societies. Myths provide shared narratives that bind communities together, offering a common language and a set of values that define what it means to belong to a particular group. For example, the Greek myths of gods and heroes were central to the identity of ancient Greek society, influencing everything from politics to education.

In modern times, these foundational myths continue to exert influence. Consider the American Dream—a myth in its own right—where the belief in opportunity and success through hard work shapes the national identity of the United States. While this myth may not involve gods or supernatural beings, it functions similarly by providing a shared narrative that guides individual and collective behavior.

Personal Identity and Psychological Insight

Mythology also plays a crucial role in the development of personal identity. The archetypal stories found in myths reflect universal human experiences, allowing individuals to see their own lives mirrored in the tales of gods, heroes, and mythical creatures. Carl Jung, a prominent psychologist, emphasized the importance of myths and archetypes in understanding the human psyche. He argued that these stories are not just cultural artifacts but are also expressions of the collective unconscious—a reservoir of shared memories and experiences that shape our perceptions and behaviors.

For instance, the hero's journey, a common motif in mythology, can be seen as a metaphor for personal growth and self-discovery. Whether we are aware of it or not, many of us go through similar cycles of departure, struggle, and return in our own lives. By engaging with these myths, we gain insight into our own struggles and triumphs, finding meaning and purpose in our experiences.

Myths in Modern Media

The power of myth is not confined to ancient times; it continues to thrive in modern media. Contemporary storytelling, whether in literature, film, or video games, often draws on mythological themes and structures. Movies like *Star Wars* or *The Matrix* are modern myths that echo the hero's journey, exploring themes of good versus evil, self-discovery, and the search for meaning.

These modern myths resonate with audiences because they tap into the same fundamental questions and experiences that ancient myths addressed. They offer a way to explore complex ideas and emotions in a symbolic and accessible manner, making them relevant to contemporary life.

Myth as a Tool for Understanding the World

Finally, mythology offers a lens through which we can interpret and understand the world around us. While scientific and rational explanations dominate much of our modern thinking, myths provide a different kind of knowledge. They explore the mysteries of existence—questions that science cannot fully answer, such as the nature of the soul, the meaning of life, and the inevitability of death.

In times of crisis or uncertainty, people often turn to mythological narratives to make sense of their experiences. For instance, the myth of the phoenix, which rises from its ashes, has been used as a metaphor for resilience and rebirth in the face of adversity. Such myths offer comfort and guidance, helping individuals and societies navigate the challenges of life.

Mythology and Modern Society

In modern society, mythology continues to exert a subtle yet powerful influence. Many of our cultural traditions, holidays, and rituals have roots in ancient myths. For example, Christmas, while a Christian holiday, incorporates elements from older pagan traditions, such as the Yule log and the evergreen tree, which symbolize renewal and eternal life. Similarly, Halloween draws from ancient Celtic myths about Samhain, a festival marking the end of the harvest season and the boundary between the living and the dead.

Even in secular contexts, myths shape societal values and behaviors. Consider the concept of meritocracy, which is often portrayed as a modern-day myth. The belief that anyone can achieve success through hard work and talent is deeply ingrained in many societies, despite the complex social and economic factors that influence outcomes. This myth perpetuates certain cultural narratives about individualism, responsibility, and the pursuit of success.

Mythology in Psychology and Therapy

Myths are not only cultural artifacts but also psychological tools. Carl Jung's concept of archetypes illustrates how mythological symbols and motifs are embedded in the human psyche. Archetypes are universal, primordial images and ideas that recur across different cultures and eras, such as the hero, the mother, the trickster, and the wise old man. These archetypes represent fundamental aspects of human experience and behavior.

In psychotherapy, especially in Jungian analysis, myths are used to help individuals explore their unconscious minds. By identifying with mythological characters or narratives, people can gain insight into their inner conflicts, desires, and fears. For example, someone experiencing a midlife crisis might find parallels in the myth of the hero's journey, where the protagonist must confront challenges and undergo transformation to achieve a new sense of self.

Mythology also plays a role in addressing existential questions and crises. Viktor Frankl, a psychiatrist and Holocaust survivor, emphasized the importance of finding meaning in life, even in the face of suffering. Myths offer a way to make sense of life's challenges, providing narratives that help individuals find purpose and resilience.

Mythology and Art

Art has always been a medium through which myths are expressed and preserved. From the intricate carvings on ancient temples to the paintings of the Renaissance, artists have used mythology to explore human nature, spirituality, and the cosmos.

In contemporary art, mythology continues to be a source of inspiration. Artists often reinterpret ancient myths to comment on modern issues, such as identity, power, and social justice. For instance, feminist artists have reexamined myths like that of Medusa or Lilith to challenge patriarchal narratives and reclaim these figures as symbols of female empowerment.

Film and literature, too, are rich with mythological references. J.R.R. Tolkien's **The Lord of the Rings** is steeped in mythological themes, drawing from Norse, Celtic, and Christian traditions to create a complex narrative about good versus evil, friendship, and sacrifice. Similarly, the **Harry Potter** series by J.K. Rowling incorporates mythological elements like the phoenix, the basilisk, and the hero's journey, making these ancient symbols accessible to a modern audience.

Mythology and Religion

While myths and religious beliefs are not synonymous, they often intersect. Many religious narratives have mythological elements that explain the origins of the world, the nature of divinity, and the moral order of the universe. For instance, the creation myths found in various religions, such as the story of Adam and Eve in the Abrahamic traditions or the cosmic egg in Hinduism, serve to explain the beginnings of existence and humanity's place within it.

Religions often use mythological stories to teach moral lessons and ethical behavior. The parables of Jesus, the stories of the Buddha's past lives, and the Hindu epics like the **Ramayana** and **Mahabharata** all serve to convey spiritual truths and guide followers in their everyday lives.

Moreover, the rituals and symbols used in religious practices are often rooted in mythology. The Eucharist in Christianity, for example, is a symbolic reenactment of the Last Supper, which itself is a mythic event within the Christian tradition. Similarly, the Islamic pilgrimage to Mecca (Hajj) is steeped in mythological significance, commemorating the actions of Abraham, Hagar, and Ishmael.

Mythology in Popular Culture

Mythology has found a new life in popular culture, where it continues to captivate audiences around the world. Superhero movies, fantasy novels, and video games frequently draw on mythological themes and characters. These modern myths offer a way to explore contemporary issues through the lens of timeless stories.

For example, the Marvel Cinematic Universe (MCU) draws heavily on Norse mythology, with characters like Thor and Loki becoming iconic figures in modern entertainment. These stories, while fictional, address universal themes such as identity, power, and morality, resonating with audiences in much the same way that ancient myths did.

Video games, too, often incorporate mythological elements to create immersive worlds and narratives. Games like *The Legend of Zelda* or *God of War* allow players to engage with mythological stories in an interactive way, providing a modern platform for the exploration of ancient themes.

The Future of Myth and Mythology

As we move further into the 21st century, the role of myth and mythology may continue to evolve. With the rise of digital media and global communication, myths are being reshaped and reinterpreted for new audiences and contexts. The internet has become a new frontier for the creation and dissemination of myths, with online communities forming around shared stories, memes, and narratives.

In a world that is increasingly interconnected yet divided, myths may serve as a bridge between cultures, offering common ground for dialogue and understanding. As we face global challenges such as climate change, technological advancement, and social inequality, mythological narratives may provide the symbolic language needed to address these complex issues.

In conclusion, myth and mythology are not just remnants of the past; they are living, evolving aspects of human culture that continue to shape our world. Whether in the form of ancient tales or modern media, myths offer a way to explore the deepest aspects of human experience, providing meaning, connection, and insight in an ever-changing world.

REFERENCES:

1. Shodmonov N. (2022). History of Uzbek classical literature. Against
2. Dzhorakulov, U. (2021). Comparative literary studies. Tashkent.
3. O'rayeva, D. (2020). Uzbek mythology. Tashkent.

4. Choriyev, A. (2006). Human philosophy. Tashkent.
5. Eshanqul, J. (1999). Folklore: image and interpretation. Against: Nasaf.
6. Hamdamov, U., & Kasimov, A. (2017). World literature. Tashkent.
7. Jorayev, M. (2017). Introduction to Folklore. Tashkent.
8. Day, N. (2013). Ancient Greek myths and legends. Tashkent.
9. Madayeva, SO (2019). Philosophy. Tashkent.
10. Safarov, O. (2010). Uzbek folk art. Tashkent.
11. Kamensky, M. I. (1976). Myth. Leningrad.
12. Losev, A. (1991). Philosophy. Mythology. Moscow.
13. Shakhnovich, M. I. (1971). Pervobytnaya mythology and philosophy. Leningrad.
14. "Creation" – Joseph Campbell (English translation)

Xo'jamqulova Dildora Shodiyor qizi

2002-yil 26-dekabr da tug'ilgan. Shoira qizimiz Jizzax viloyati Zomin tumani, Kultepa qishlog'i ya'ni Chorvador QFY. Baxt – Baraka ko'chasi 53-uy da istiqomat qiladi. Jizzax Davlat Pedagogika Universitetiga 2022-yil o'qishga kirgan, hozirda uchinchi bosqich talabasi. Ushbu she'r bag'ishlov tarzida yozilgan.

SINGLIMGA

Singlimga bag'ishlov

Kechagina yetaklab qo'llaringdan tutgandik,
Atakchechak qilganding gapirishing kutgandik.
Ex tez keldi vidolashuv va ayriliq on singlim,
Ostonasi tillo uyga yaxshi borgin jon singlim.
Ayriliqdan bildirmasdan otam bag'rin tig'laydi,
Seni qo'msab onam uydan ketmasaingdan yig'laydi.
Xech bir qizni ayamagan azal paloxmon tosh singlim,
Ostonasi tillo uyga yaxshi borgin jon singlim.
Esingdami dadam seni mendan ko'proq suyardi,
Balki sendan mexir xororatin tutardi.
Mendan ko'proq g'amxo'r Asil mexribon singlim.
Ostonasi tillo uyga yaxshi borgin jon singlim
Ota onam silab qolar xar burchakda izingni,
Xali ukam solinadi shodon kulgu izingni.
Sog'intirmay tez tez kelib mexmon bo'lib tur singilim.
Ostonasi tillo uyga yaxshi borgin jon singlim
Ko'ngling kabi oq libosing senga biram yarashgan,
Chiroyingdan oy xijolat barcha ko'zlar qamashgan.
Bir mart yigit qiling tutib yoningda giryon singlim
Ostonasi tillo uyga yaxshi borgin jon singlim

Gox so'zi achiq chin do'st g'amxonam,
Xonimning bir parchasidan mening kichkina onam.
To'yinga xam borolmadim yig'ldim pinxon singlim.
Ostonasi tillo uyga yaxshi borgin jon singlim.
O'z uyiga ketmoqdasan xis qila quvonch baxtni.
Borin oshir bildirmagin kamini.
Baxtning siri Sabir shukur ishon singlim.
Ostonasi tillo uyga yaxshi borgin jon singlim

OSHQOZON ICHAK KASALLIKLARI .

Sattorova Ozoda

30 sentabr 2002 yil Buxoro viloyati Jondor tumanida tug'ilgan.

Hozirda Buxor viloyati Jondor tuman Bolalar bòlimi hamshirasi bòlib ishlab kelmoqda

ANNOTASIYA: *Dunyoda insonlar Sonining ortib borishi bilan 1 qatorda turli tuman kasalliklar soni ham ortib borishi kuzatilmoqda .Jumladan hozirda keng tarqalgan oshqozon ichak kasalliklari ham avj olmoqda.Oshqozon ichak kasalliklariga gastrit , entrit , kolit , meda va 12 barmoq ichak yara kasalliklari , xolitsistit , pankreatit kabi kasalliklar misol boladi.*

KALIT SÒZI: *oshqozon ichak , gastrit , entrit , kolit , xolitsistit, meda va 12 barmoq ichak yara kasalliklari , pankreatit.*

Oshqozon ichak kasalliklari kelib chiqishi bu notog'ri ovqatlanish , spirtli ichimliklarga mukkasidan ketish , har xil infeksiyalar , parazitlar , antibiotiklardan notog'ri qabul qilish va stressdan kelib chiqadi . Ovqatlanish bilan bog'liq odatlar oshqozon ichak trakti kasalliklarining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Hozirda har xil fashud va zararli ovqatlarni haddan ortiq darajada ko'p istemol qilish xavfning yanada oshishiga sabab bo'ladi . Shuningdek , ovqatlanmaslik va istemolni oshirib yuborish ham ko'plab muammolarga olib keladi.

Erkaklar oshqon -ichak trakti kasallikidan ayollarga qaraganda 38% ko'proq vafot etadi. Mutaxasislar buning boisini spirtli ichimliklarga mukkasidan ketish bilan bog'laydi.Salmonella , stafilakokk, ichak tayoqchalari organizimga tushsa ,oshqozon-ichak trakti infeksiyasini keltirib chiqaradi. Bunday vaqtda qorinda og'riq, ko'ngil aynishi, harorat kòtarilishi kuzatiladi.

Meda , oshqozon (lotincha:gaster)-ovqat hazm qilish sistemasining kengaygan qismi. Meda qorin bo'shligida joylashgan bo'lib, shakli loviyaga o'xshaydi. Uning ko'proq qismi chap tomondagi qovurg'a osti sohasida , ozroq qismi qorin bo'shlig'i tepa bo'lagining o'rtasida turadi.

Meda tanasining yuqori qismi (tubi) kengaygan va diafiragmaga qaragan. Medaning chiqish qismi (pilorus) qorinning o'rta chizig'i orqasidan o'ngga o'tadi.

Medaning kirish qismi qizilo'ngachdan boshlansa, chiqish qismi 12 barmoq ichakka qo'shiladi.[1]. Medaning sig'imi har kimda har xil. Yangi tu'gilgan bolalarda 20-30ml, o'rta yoshdagi odamlarda 1-3 l, erkaklarda meda ayollarning medasiga nisbatan ancha kattaroq bo'ladi. Meda devori shilliq, shilliq parda osti, muskul va serozdan iborat. Meda tashqi tomondan seroz parda bn qoplangan.

Gastrit qanday kasallik?

Gastrit - meda shilliq qavatining yallig'lanishi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Gastrit tashqi va ichki salbiy omillar tasirida yuzaga keladi.

Tashqi omillar

-Ovqatlanish tartibi buzilishi (ovqatning miqdori va sifati kechqurini ko'p miqdorda ovqatlanish)

-spirtli ichimliklar istemol qilish.

-taom tayyorlanishida o'tkir ziravorlardan ko'p foydalanish.

-tuxum, ziravorlar, meva, malina, qulupnay kabilarga allergiya mavjudligi

Ichki omillar

- infeksiyar va gripp, zotiljam, buyrak va jigar yetishmovchiligi kabi kasalliklar tasiri.

-kuyish, muzlash, nurlanish tasirida organizmda to'qimalarning parchalanishi.

Gastritning o'tkir va surunkali shakllari mavjud:

O'tkir gastrit - to'satdan boshlanib og'iz bemaza bo'ladi, so'lak oqadi, ko'ngil ayniydi ishtaha yo'qoladi. Yeyilgan ovqat aralash bemor qayt qiladi, qusuq badboy hidli, qusuqda yaxshi hazm bo'lmagan ovqat bo'laklari ko'rinadi. Ko'p suyuqlik yo'qotish oqibatida bemor chanqaydi. Tana harorati ko'tariladi (38-39 C). Og'riq goh lo'qillagan goh achitadigan, gohida kuchli xurujsimon bo'ladi. Meda osti sohasida to'liqlik va og'irlik seziladi. Bunda laborator tekshirish natijasida qonda neytrofil leykositoz, EChT tezlashgan, siydikda oqsil va giperbilirubini miya topiladi.

O'tkir gastritni mahalliy davolanishi quyidagicha: giyohlardan ich ketganda 20 g yong'oq va 40 g rovoch yig'masidan 1 osh qoshiq solib 1200 ml qaynab turgan suvda 10 minut ohista qaynatiladi. Uni dokadan o'tgazib kun davomida 2 mahal ovqatlanishdan 40 minut oldin 200 ml Dan ichish lozim [2].

Surunkali Gastrit - meda shilliq pardasining surunkali yallig'lanishi bo'lib, meda muayyan morfologik o'zgarishlar hamda shu organizmning sekretor, mator va boshqa funksiyalari buzilishi bilan xarakterlanadigan, keng tarqalgan kasallikdir.

Ovqatlanish meyorining buzilishi o'ta to'yib ovqatlanish, to'liq chaynamasdan yutish, qattiq, achchiq, issiq ovqat istemol qilish, chaynov apparatidagi nuqsonlar, ovqatning kam kalloriyaligi unda vitamin va oqsillarning yetishmasligi sabab bo'ladi.

Surunkali gastritda og'riq uncha kuchli bo'lmagan simillar, vizillab turadigan, ahyon ahyonda zo'rroq tutadigan doimiy og'riq xarakterlidir. Og'riq ko'pincha achchiq ovqat yeyish ichkilik ichishiga aloqador bo'ladi. Ular meda nerv chigallarining tasirlanishi

tufayli kelib chiqadi. Bunda ich qotish (qabziyat) ishtahanining pasayishi , darmonsizlik gohida lohaslik kuzatiladi.

Obyektiv tekshirishda : til kòpincha gungurt sariq karash bn qoplangan bòladi. Bemor ozadi , palpatsiya qilingan vaqtida tòshosti sohasida epigastrol sohada xanjarsimon òsimta bilan kindik orasida òrta chiziqda bosib kòrilganda bizillab turadigan oğriq seziladi. Meda shirasini tekshirib kòrish va uning miqdori hamda kimyoviy tarkibini aniqlash tashxis uchun katta ahamiyatga egadir . Surunkali gastrit qòzigan davrda 1- parhes va 2- parses stollari buyuriladi. Bemor achchiq , dağal, juda issiq yoki sovuq ovqatlardan òzlarini tiyishlari kerak.

Surunkali giperacid gastritni davolanishda shifokor kòrsatmasiga binoan , quyidagi dori vositalardan foydalaniladi. Antacid preparatlar (Almagel , maloks , gastal , renni), xolinolitik preparatlar (atropin , platifillin) kislotaning òrnini bosuvchi dori vositalari (asidin pepsin , pankreatin , xolanzin , panzinorm , digestolfestal) ishtaha ochish uchun plantagludsid buyiriladi. Giyohlardan Aloe suvi ovqatdan 30 minut ilgari 1choy qoshiqdan kuniga 2-3 mahal ichiladi.

Enterit - ingichka ichakning shilliq pardasining yalliglanishiga aytiladi. Enterit kilinik kechishiga kòra òtkir va surunkaliga bòlinadi.

Òtkir enterit-sifatsz ovqat mahsulotlarini istemol qilish, hazm kanalining zaharlardan shikastlanishi ichakdagi mikroorganizmlar (bakteriya , virus , gijjalar) kislota, ishqor, spirt , metal changlardan zaharlanish, ichki sekretiya bezlari kasalliklari surunkali (nefrit- urimiya , virusli gripp , sil , tif , qizamiq , sepsis, dizenteriya kasalliklardan keyin zaharli moddalar-mishyak , simob, yod, solitsilatlar , adonis ayrim sanoat zaharlari tasirlarida kasallik vujudga keladi. Kasallik tòsatdan boshlanadi. Bemorning kòngli aynib tez tez sutkasiga 10-15 Marta sassiq hidli ichi ketadi. Qorinda kindik atrofida sanchiqsimon oğriq tutadi . Bemor qayt qiladi, ishtahasi yòqoladi. Zarda qaynash , kekirish, kòpincha bemor lanj bòlib , darmoni qurib borayotganidan , boshi oğrib aylanayotganidan noliydi.

Bu kasallikni davolashda dastavval organizmdan kasallikka sababchi bòlgan zaharli oziq ovqat moddalari va mikroblarni chiqarib tashlash zarur . Buning uchun meda 2% li soda eritmasi bn yuviladi . Surgi tayinlanadi. 20-25 g magneziy sulfat yarim stakan suv bilan ichiladi, kanakunjut moyidan 1-2 osh qoshiqdan ichiladi va tozalovchi huqna qilinadi.

Shifokor korsatmasiga binoan antibiotiklardan levomitsetin , tetrosiklin , neomitsin , sulfanilamid preparatlaridan , sulgin, flotazol , ftozin , enteroseptol beriladi. Vitaminlardan askorbin kislotasi kuniga 100 MG dan, nikotin kislotasi 50 MG dan kuniga 3 mahal , riboflavin 5 MG dan

Kuniga 3 mahal , A vitamini 2 MG dan kuniga 3 mahal beriladi.

Surunkali enterit- ingichka ichakning surunkali yalliglanishi bòlib atrofik, distrofik va degenerativ zaharlanishi bilan kechadigan kasallikka aytiladi.

Bunda òz vaqtida ovqat yemaslik , dağal va achchiq ovqatlarni muntazam istemol qilish , ovqatni chaynamasdan shoshilib yeyish , chaynov apparatida nuqsonlar

bor bòlishi, tarkibida yetarli bòlmagan oqsil , uglevod , vitamin bòlmagan ovqatlarni istemol qilish natijasida kelib chiqadi .

Kòzdan kechirilganda bunda bemor ozib ketganligi kòrinadi. Qorin dam (mezoterizm) bòladi . Paypaslab kòrilganda kindik atrofiga oğriq va kòrichak sohasida chayqalish shovqini aniqlanadi .

Rentgenologik tekshirishda kontrast modda avval tez òtishi, keyinchalik turib qolishi kuzatidi . Bu kasallikda 4- parhez stoli bòyicha ovqatlanish tavsiya qilinadi.

Kolit- yoğon ichak shilliq pardasining yalliglanishiga aytiladi . Kolit ham òtkir va surunkaliga bòlinadi.

Òtkir kolit - bunda kasallik òtkir boshlanadi , tana harorati kòtariladi. Intoksikatsiya holatlari vujudga keladi , bemor qayt qiladi , ketma ket ichi ketadi , qon aralash ich ketadi . Qorin sohasida kuchli xurujsimon oğriq bòladi . Qorin kattalashgan , uni paypaslab kòrilganda yoğon ichak yòli bóylab oğriq borligi aniqlanadi . Bemor darmonsiz va lohas bòladi.

Surunkali kolit - yoğon ichak shilliq qavatining distrofik , degenerativ va atrofik òzgarishlari bilan kechadigan kasallikka aytiladi . Joylashish joyiga qarab , Pankolit - yoğon ichak hamma qismining bir vaqtda yalliglanishi , Tiflit-kòrichakning yalliglanishi , Transverzit - kòndalang chamber ichakning yalliglanishi , Prontosigmoidit - tògri va S simon ichakning yalliglanishi .

Surunkali kolitning asosiy belgisi ich ketishining buzilishi . Ich ketishiga sohta istakning (tenizim) paydo bòlishi hisoblanadi . Ich ketishiga istak 1kunda 8-10 martagacha bòladi , bazida ich ketish bilan qotishi almashinib turadi . [3] Kòpincha kòngil aynishi , kekirish , oğizda tahir tam paydo bòlishi , qorin qultirashi bezovta qiladi . Oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalligi - surunkali qaytalanuvchi qòzish va remishya davrlari almashinib keluvchi kasallik bòlib uning morfologik asosi - shilliq qavatda yara hosil bòlishi hisoblanadi . Oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalligining kelib chiqishi polietologik bòlib unda nasliy , ruhiy , alimentar mexanik ,helecobacter pylori bakteriyasi zararli odatlar va ayrim dorilarning nazoratsiz uzoq muddat qabul qilish muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek asabiylashish , stress , chekish , notògri ovqatlanish (shilliq qavatga erroziyaga olib keluvchi va oshqozon shirasi ishlab chiqarishini kuchaytiruvchi achchiq, dudlangan , xamirli taomlar , pishiriqlar , quruq va sovuq ovqatlar , ovqatlanish mumtazamligini buzilishi, qahva va boshqalar) biologik tuğma nuqsonlar ham kasallikning yuzaga kelishiga sabab bòlishi mumkn . [4]

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki oshqozon ichak kasalliklari barchasi òz vaqtida tògri ovqatlanmaslik , gazli ichimliklardan kòp istemol qilish , shifokor kòrsatmasiga binoan antibiotiklarni òz vaqtida qabul qilmaslik va yana bir qancha sabablar tufayli yuzaga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tojikulova Oysara Jurakulovna Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan amaliy mashg'ulot. Samarqand 2023
2. Y.Arslonov, T.Nazarov Ichki kasalliklar Toshkent-"Ilm Ziyo"-2013
3. M.F.Ziyoyeva Terapiya Toshkent-"Ilm Ziyo "-2007
4. Abdug'afvor Gadayev Ichki kasalliklar "Turon zamin ziyo" 2016

DAHSHATLI TUSH

Shomirzayeva Yulduz Bozor qizi

*Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Boyqo'rg'on qishlog'i
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti talabasi*

Uyning shifti baland, shu shiftga termulgancha boqadi. Xayolidan o'tayotgan narsalar o'ziga ham ma'lum emas. Faqatgina og'riq zarbidan ingragan ovozi butun dunyoni larzaga keltiradi. Shu payt xujrada ayoli paydo bo'ldi. Qo'lida piyola chamasi piyola ichida qaynoq suv. Ayol ko'zlari uyqusizlikdan yumilib yumilib ketar, ammo charchagan ko'zlari hech narsaga parvo qilmasdi. So'ng piyolani unga uzatadi, bir qultum ichar ichmas, yo'talib yo'talib yana to'g'ri bo'lib yotib oladi. Bu hikoya yolg'on yoki to'qima emas. Bu armonli dunyo sahnasida ro'y berayotgan achchiq haqiqat. Soat tunggi ikki edi. Dadamning ovozidan cho'chib uyg'onib ketdim. Dadam tinmay nola chekardi. Oldida ilojisiz o'tirgan ayam men turganimni xatto payqamadi ham. Ayamga tez yordam chaqirishimiz kerak ekanini aytdim. Dadam xuddi shu gapni kutib turgandek menga qarab telefon qilishimni va o'zi gaplashishini aytdi. Tez yordam dadam gaplashganidan keyin yarim soatlar o'tib keldi. Tekshirdi, ukol qilib birozdan so'ng ketdi. Tez yordam ketgach dadamning og'rig'i biroz yengillashgandek bo'ldi. Ayam boshqa xonaga chiqib yotishimizni va dadam ozroq dam olishini aytdi. Ayamning shu gapidan keyin singlim ikkimiz boshqa xonaga chiqib ketdik. Yotib uxlagan ekanman. Bir payt tursam soat sakkiz bo'lgan. Turishimdan dadam yotgan xonaga o'tdim. Dadam ko'rpaga o'rangancha yotibdi. Oldida o'tirgan ayam dadamni qo'lini uqalaydi. Meni kirganimni dadam payqadi shekilli menga qarab: "Yulduz bolam kel qo'limni uqala, ayang qancha uqqalasa ham isimayapman", dedi. Dadam oldiga yugurib borib o'tirdim. Qo'lidan ushlaganimni bilaman seskanib ketdim. Sababi dadamni qo'li xuddi ayozda qolib ketgan temirga o'xshardi har uqalaganimda qo'lim yopishib qolayotganini his qilardim.

Biz ilojisiz edik, nima qilishni ham bilmasdik ham. Dadam faqat aytadi: "Meni u yonboshga qarat, meni bu yonboshga qarat, meni turg'iz, orqamga yostiq qo'yib meni o'tirg'iz, turishim kerak, qaynoq suv olib kel, qo'limni uqala, oyog'imni uqala...". Dadamning peshonasidan ter xuddi suv misoli quyiladi, muzlab ketayotganidan varaja qiladi. Ustiga ikkita ko'rpa yopsak ham isimaydi. Dadamga yana tez tibbiy yordam

chaqirishimiz kerak ekanligini aytdim. Dadam bu safar telefonda zo`rig`a gaplashdi. Negadir bir so`zni ikki marta takrorlardi. Ozroq vaqt o`tgach tez yordam keldi. Aytarli tashhis ham qo`yisha olmadi. Ammo balnesaga olib ketishini bu yerda yotishni foydasi yo`q ekanligini aytishdi. Singlim bilan ikkimiz dadam bilan ayamni balnesaga kuzatdik. Ikkimiz ham nima qilishni bilmas edik. Ular ketishgandan keyin ham joyimizdan ancha vaqtga qimirlay olmadik...

Singlim ikkimiz uy ishlarini ham qilib bo`ldik. Kech ham tushdi. Quyosh o`z nurini olib, uyi tomon jo`nab ketdi. Qorong`u tushishini intiqlik bilan kutib turgan yulduzlar esa osmonga birin ketin sizib chiqa boshladilar. Hayhotdek uyda singlim ikkimiz yolg`iz edik. Orzu umidlarning so`nggi kechasi bo`lmish bu kunda ikkimiz ham hayollar og`ushiga cho`mgandik. "Dadam bu dardlarni yengib o`tadi, xudo xoxlasa xali yaxshi kunlar keladi, ertaga esa dadam bilan ayam balnesadan kelsa dadam bizga qozon dimlama qilib beradi." Biz shunday hayollar og`ushida edik. Bir payt eshik taqilab qoldi. Dadamlar bo`lsa kerak deb singlim ikkimiz yugirib borib eshikka qaradik. Ammo eshik tashqarisida dadam emas balki pochcham turgan edi. Pochcham bizga qarab: "Kiyimlaringni kiyinglar qishloqqa ketamiz" deydi faqat. Dadam balnesada ayam ham. Shuning uchun bular uyda o`zlari yolg`iz qolmasin deb keldi ekanmi degan fikr o`tdi hayolimdan. Shu payt orqadan opamning sharpasi ko`rindi. Opam xuddi mastdek edi, zinalardan zo`rig`a chiqib eshik yoniga keldida, eshikni ushlab uyga tomon yura boshladi. Devordan ushlab zo`rig`a yurib menga qaradi. Ko`zlari qizarib ketgan, yig`laganga o`xshaydi nazarimda. Menga qaradi, ko`zlarini ola bula qildi, lablari titragancha dedi: "Dadamni berib qo`ydik."

Bu gap menga xuddi peshonamga bir musht solgandek bo`ldi. Oyog`im titrab o`tirib qoldim. Hayolimda faqat yo`q bular aldayapti, dadam soppa sog`. Bular qayerdan biladi, deyman o`zimcha. Hayollarim, boshim, aqlim hamma hammasi alg`ov dalg`ov edi. Opam esa hamon gapiradi: "tez –tez bo`linglar baribir dadamni qishloqqa olib ketishadi." deydi. Men esa: Opa o`ylab gapiring gapingizni, nima deganingiz bu dadam hali...

Pochchamning menga qarab, "Bardam bo`linglar, singlim, endi bardam bo`linglar" deyishi, singlimning esa bir burchakda o`tirib o`zini o`zi ovutib o`tirishi, opamning esa devorga suyanib turishi hech birini miyyam qabul qilmasdi, hayolimda hozir dadam kelib eshikni taqillatadi, men eshikni chopib borib ochaman. Menga qarab kulgancha bir so`zni aytadi "qul keldi, qul och" deydi hazil qilib. Men esa kulaman, miriqib kulaman. Ikki qo`lida ham qora salafan. Salafanni ichi to`la. Ichida nima borligini aniq bilaman. To`rtta non. Ikkinchi qo`lida esa shakar, sariyog`, kofe, choy, go`sht...

O`sha kungacha ko`rgan har bir yaxshi kunimiz bir kunda dahshatli tushga aylandi. Yaqinlarim bilan qurgan suhbatlarim opa-singillarim bilan davrada o`tirgan xotiralar hech biri dadamni unutishimga qo`yib bermaydi. Har olgan nafasimda dadam bilan o`tgan xotiralarim yodimga tushadi. Xoxlardimki, bir zumga o`sha vaqtlarga qaytib qolsam va bir umr dadamning Alisi bo`lsam...

TUSHIMGA KIRING

Sokin tunlar sekin o`yga cho`mganda, namga to`lgan ko`zim behal yumilib,
Xotirlariz ila hayol surganda, xasta bu yuragim g`amga ko`milib.
Shirin o`tmishimni yodimga oldim, dadajon men sizni sog`inib qoldim.
Sog`indim dadajon menga bir qarang, nurli chehrangizga men to`yib olay,
Sizsiz bu dunyoda yuribman arang, mayli hech bo`lmasa tushimda ko`ray.
His qilay dadajon otash taftizni, mayli lom lim demang ko`rsam bas sizni,
Sog`indimku dada quchog`ingizni, tushlariga kiring men qizingizni.
Dadajon yodimda bolalik chog`im, o`g`illik bo`lishni juda hohlardiz,
Lekin tug`yonizni hech kimga aytmay. YulduzAli deya meni atagandiyiz.
Esimda tavallud kuniz ohshomi, qo`lizga tor olib qo`shiq aytgandiz,
Dadajon men jajji dilbandingizni, qalbidan hech o`chmas o`rin olgandiz.
Buzrikvor padarim jonajon Dadam. Hohim jannatning to`rida bo`ling.
Qizingiz sog`indi, Dadajon sizni, iltimos bu kecha tushiga kiring.
Tushiga kiring, bag`riga bosib, aytsin dilda barcha tug`yonlarini,
Qo`llarizni o`pib, yuziga bosib, topsin dilga darmonlarini.
Dadajon qalbimda barhayot bo`ling, sog`indimku sizni tushimga kiring...

KRIPTOVALYUTA TEXNOLOGIYASI VA MAYNING FERMALAR

Ortiqov Farmonboy Raxmon o`g`li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiyotda kriptavalyutalarni tutgan o`rni, uni qo`llash sohasi, paydo bo`lishi, kriptavalyutalar va mayner fermalar haqida tushuncha hamda ulardan samarali foydalanish bo`yicha ko`nikmalar keltirilgan.

Kalit so`zlar: kriptavalyuta, texnologiya, kriptavalyutani ishlashi, mayning, elektron pul.

Abstract. This article presents the role of cryptocurrencies in the economy, their application, emergence, understanding of cryptocurrencies and mining farms, and skills for their effective use.

Keywords: cryptocurrency, technology, cryptocurrency operation, mining, electronic money.

Kirish. Ma`lumki, bugungi kunda dalzarb mavzularga hamda muhokamalarga sababchi bo`layotgan kriptovalyuta tushunchasi hech bir insonni e`tiboridan chetda qolib ketgani yo`q. Hatto vaqt o`tgan sayin kriptovalyutalar orqali o`z daromadiga ega bo`lish maqsadida vujudga kelgan zamonaviy soha, zamonaviy yo`nalish, ya`ni trading ham tobora rivojlanib borishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida kriptovalyutalarning asosiy mazmun-mohiyati haqida tanishib chiqamiz.

1982 yilda kriptograf Devid Chaum xarid qilingan tovarlar yoki mijoz tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'langan to'lovlar to'g'risidagi ma'lumotni kuzatishni taklif qildi. Savdo va moliyaviy operatsiyalarni ishonchli amalga oshirish uchun Devid Chaum 1989 yilda DigiCash korporatsiyasini tashkil etdi, u birinchi anonim to'lov tizimini taqdim etdi.

DigiCash to'lov tizimi Internet orqali tranzaksiyalarni o'tqazish xavfsiz usuli edi. O'sha davrdagi aksariyat tizimlar, shu jumladan Visa va Mastercard, katta hajmdagi mahsulotlarni faqat elektron usulda qayta ishlashi mumkin edi. Bunga javoban, tizim kichik tranzaksiyalarni yuborishga imkon berdi.

DigiCash to'lov tizimi Devid Chaum tomonidan ishlab chiqilgan "ko'r imzo" texnologiyasiga asoslangan edi. Ko'relektron raqamli imzo - elektron raqamli imzoning (ERI) muhim o'zgarishlaridan biri bo'lib, unda imzo chekuvchi imzolangan hujjatning mazmunini ishonchli bilmaydi. Uning asosiy qo'llash sohasi - bank sektori, shuningdek, elektron ovoz berish sohasi.

Elektron to'lov tizimlaridan foydalanishda bank doimo pul mablag'larini kim, qayerda, qachon va kimga o'tkazganligi to'g'risida to'liq ma'lumotga ega. Ushbu fakt foydalanuvchilarning shaxsiy hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Ko'r elektron imzodan foydalanish to'lovlarning maxfiyligini ta'minlaydigan shunday to'lov tizimlarini yaratishga imkon beradi, ammo shu bilan birga foydalanuvchilarga zarurat tug'ilganda to'lovlarni amalga oshirganliklarini isbotlash imkoniyatini beradi.

Elektron to'lov protokollaridagi *ko'r imzoning* asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- uchinchi tomon tranzaksiya parametrlarini aniqlashning mumkin emasligi;
- mijozga tranzaksiyani tasdiqlovchi dalillarni taqdim etish imkoniyati;
- tranzaksiyani to'xtatish qobiliyati.

Raqamli valyutalarni yanada rivojlantirishda DigiCash to'lov tizimi katta rol o'ynadi. Bu muqobil elektron to'lov tarmoqlarini yaratish uchun Internet kompyuterlaridan foydalanishga birinchi urinish edi.

DigiCash to'lov tizimi markazlashtirildi, ya'ni doimiy naqd pul ta'minoti uchun banklarga ehtiyoj bor edi.

DigiCash to'lov tizimining modeli Bitcoin va boshqa mavjud kriptovalyutalarni o'z ichiga olgan keyingi loyihalarning asosini tashkil etdi.

Devid Chaum tomonidan kriptografiya sohasidagi ishlanmalar bugungi kungacha qo'llaniladi. U tufayli blokcheyndagi tranzaksiyalar xavfsizdir.

1997 yilda amerikalik kriptograf Adam Bash HashCash texnologiyasini tavsifladi [28]. Ushbu texnologiya spam bilan kurashish va DoS - hujumlariga qarshi turish uchun - kompyuter tizimiga xakerlik hujumini, uni muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi uchun, ya'ni tizimning vijdonli foydalanuvchilari taqdim etilgan tizim resurslariga (serverlariga) kira olmaydigan sharoitlarni yaratishga qaratilgan, yoki bu kirish qiyin bo'ladi. Keyinchalik, HashCash xesh-bloklar zanjiri va tranzaksiyalarni tasdiqlash algoritmini

takomillashtirdi. Keyingi yillarda blokcheyn tarmog'ining ishlashi shunga o'xshash tamoyililar asosida qurilgan.

1998 yilda kriptograf Vey Day o'zining noma'lum, tarqatilgan elektron pul tizimi "b-money" - deb nomlangan o'z kriptovalyuta g'oyasini taklif qildi. Kriptovalyuta "b-pul" ning afzalligi markazlashtirilmagan ro'yxatga olish reestri, tranzaksiyalarga imzo qo'yish, shuningdek, Proof – of – work (PoW) tushunchasi edi. Keyinchalik Vei Day g'oyalari bitkoinning asosini tashkil etdi.

Xuddi shu 1998 yilda, blokcheyn texnologiyasining asoschisi deb hisoblangan kriptografiya va informatika sohasidagi amerikalik mutaxassis Nik Szabo markazlashtirilmagan Bit Gold kriptovalyutani yaratishga harakat qildi.

Bit Gold kriptovalyuta an'anaviy moliyaviy tizimning samarasizligi va hisob-kitob vositasi sifatida qimmatbaho metallardan foydalanish tufayli yaratilgan. Bit Gold kriptovalyutaning yaratilishi oltinning iqtisodiy xususiyatlarini ko'paytirish, shuningdek uning xavfsizlik parametrlarini oshirishga urinish bo'lgan. Nik Szabo tomonidan taklif qilingan markazlashtirilmagan tarmoq foydalanuvchilarga jismoniy oltin taklif qila olmaydigan valyutaning mustaqillik darajasini taklif qildi.

Bit Gold moliyaviy modeli foydalanuvchilarga bir qator imtiyozlarni taqdim etdi.

Xususan, Nik Szabo bunday tizimning kamida ikkita asosiy xususiyatini namoyish etdi:

1. *Moliyaviy institutlardan mustaqillik.* Markazlashtirilmagan Bit Gold tarmog'i orqali foydalanuvchilar tranzaksiyalar tuzishda yordam berish uchun moliyaviy tashkilotga komissiya to'lamasdan, tomonlar o'rtasida ishonchni o'rnatmasdan xavfsiz tranzaksiyalarni amalga oshirishlari mumkin edi. Bit Gold tarmog'ining o'zi foydalanuvchilarning balansini kuzatish va qonuniy tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun zarur funktsionallikni ta'minlaydi. Tizimning ushbu xususiyatlari pul muomalalari va ularni saqlash moliya institutlariga bog'liqlikni yo'q qilgan holda deyarli va mustaqil ravishda amalga oshirilishini anglatadi.

2. *Turli mamlakatlarda uzluksiz ishlash.* An'anaviy moliya tizimida ko'pgina bo'linishlar mavjud. Turli mamlakatlarga pul yuborish bir necha kundan bir oygacha, oxirgi qabul qiluvchiga yetib borguncha davom etishi mumkin. Buning sababi shundaki, banklar ushbu moliyaviy mablag'lar mo'ljallangan manzilga yetib borgunga qadar boshqa moliya institutlariga pul yuborish uchun juda qattiq va tartibga solinadigan jarayondan o'tishi kerak. Bitcoin va Bit Gold kabi markazlashtirilmagan tarmoqlar ushbu birliklarga muhtoj emas va bir necha daqiqalar ichida xalqaro tranzaksiyalarni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Keyinchalik Bit Gold g'oyasi Bitcoinda amalga oshirildi va ikkala protokol ham o'xshash arxitekturaga ega.

Pul ikki shaklda mavjud:

- *naqd* pul (banknotalar va tangalar) va *naqd bo'lmagan*;
- *elektron* shaklda, ularning egalarining hisobvaraqlaridagi yozuvlar shaklida.

Elektron valyuta nafaqat an'anaviy pul muomalasini (dollar, evro, so'm va boshqalar) qo'llab - quvvatlabgina qolmay, balki raqamli valyutalar deb ataladigan joyda ham qo'llanilishi mumkin.

Raqamli valyutalar xususiy, virtual valyutalar yoki elektron naqd pullar deb ham ataladi. An'anaviy valyutalarga nisbatan raqamli valyuta qo'shimcha yoki muqobil hisoblanadi.

Kriptovalyuta - yaqinda keng ommalashgan va tarqalib ketgan virtual valyutalarning turlaridan biridir.

Kriptovalyuta - bu kriptografik texnologiyalar bilan himoyalangan raqamli valyuta. Ushbu pul birliklarining jismoniy o'xshashligi yo'q, ular faqat virtual makonda mavjud.

"Kriptovalyuta" atamasi Bitcoin texnologiyasi rivojlanganidan keyin foydalanila boshlandi. Bunday raqamli valyutaning operatsion ma'lumotlari ochiq. Blok tuzilishining barqarorligi kriptografiya (raqamli imzo, ochiq kalit va boshqalar) tomonidan qo'llab - quvvatlanadi. Shuning uchun valyutaga "kriptovalyuta" nomi berildi.

Kriptovalyuta elementi, *coin*(tanga) - o'zgartirilishi va nusxalanishi mumkin bo'lmagan bloklarning shifrlangan to'plami.

Kriptovalyutalarning turlari quyidagilar:

Bitcoin eng mashhur kriptovalyutasi. Tashqi ko'rinishi bilan Bitcoin boshqa barcha shunga o'xshash valyutalarning rivojlanishiga asos yaratdi.

Bitcoinni yaratuvchi o'zlarini Satoshi Nakamoto deb ataydigan anonim dasturchilar guruhidir. Shuni ta'kidlash kerakki, Bitcoin yaratuvchilari boshqa mutaxassislariga shu asosda yangi turdagi kriptovalyutalarni yaratishga imkon beradigan o'zlarining ochiq kodlarini qoldirdilar.

Ethereum markazlashtirilmagan dasturlarning blokcheyniga asoslangan va aqlli kontraktlar asosida ishlaydigan markazlashtirilmagan onlayn xizmatlarni yaratish uchun platforma. Yagona markazlashtirilmagan virtual mashina sifatida amalga oshiriladi. Bu Bitcoin Magazine jurnali asoschisi Vitaliy Buterin tomonidan 2013 yil oxirida taklif qilingan.

Ochiq platforma sifatida Ethereum blokcheyn texnologiyasini joriy qilishni sezilarli darajada osonlashtiradi, bu Microsoft, IBM va Acronis kabi yirik dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilarining qiziqishini ochib beradi. Ethereum o'rtasidagi asosiy farqlardan biri uning ochiqligi. Ethereumni yaratish uchun ishlatiladigan til har qanday dasturni yozish uchun va mavjud dasturlash tillaridan istalganidan foydalanish uchun ishlatilishi mumkin.

Boshqa kriptovalyutaladan farqli o'laroq, Ethereum nafaqat to'lovlar bilan cheklanib qolmay, balki, masalan, aqlli kontraktlardan foydalangan holda resurslarni almashish yoki aktivlar bilan bitimlarni ro'yxatdan o'tkazish vositasi sifatida ishlatiladi. Qo'llash tuzilmasining mustahkamligi tufayli uni eng muhim sektorlarda – transport yoki sog'liqni saqlash sohasida qo'llash mumkin.

Ripple bir vaqtning o'zida Bitcoinga qo'shimcha sifatida yaratilgan, ammo to'g'ridan-to'g'ri raqobatlashadigan valyuta bo'lmagan markazlashtirilmagan

kriptoalyuta. Tarjimada, Ripple kriptoalyuta “to’lqin” degan ma’noni anglatadi, ya’ni ushbu valyutani yaratishdau butun ekotizimni rivojlanishiga hissa qo’shadi deb taxmin qilingan. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, Ripple qat’iy taqsimlangan reestruga ega bo’lgan tengdosh tizimi, ammo Bitcoin bilan tashqi o’xshashlikka qaramay, ushbu kriptoalyuta bir necha tub farqlarga ega:

1. Ripple kriptoalyuta eng yuqori Tranzaksiya tezligiga ega. Hozirda Ripple bilan ishlash tezligi jihatidan solishtiradigan biron bir tizim yoki boshqa valyuta yo’q.

2. Ripple nafaqat xakerlik hujumlaridan, balki kiberhujumlardan ham yuqori darajadagi himoyaga ega, bu esa valyutani buzish yoki noqonuniy olish ehtimolligini anglatadi.

3. Ripple tangalariga inflyatsiya ta’sir etmaydi. Bunga eski tangalarni muomaladan chiqib ketishi bilan yangi tangalar bir xil hajmda yaratilishi orqali erishiladi.

4. Tranzaksiya to’lovini boshqa kriptoalyutalari bilan taqqoslasansa, Ripple tranzaksiya narxi minimal bo’ladi.

5. Tizim ichida siz nafaqat valyutalarni, balki qiymatlarni ham almashishingiz mumkin.

6. Tranzaksiyani e’lon qilingandan so’ng uni tahrirlash yoki bekor qilish imkoniyati.

Tether – bu Tether Limited tomonidan chiqarilgan fiat bilan bog’liq bo’lgan kriptoalyuta.

Tether, Bitniin BTC-dan farqli o’laroq, Omni Layer protokoli orqali blockchайдan foydalanadi. Omni Layer protokoli blokcheyn bilan o’zaro ishlaydigan, Bitcoinga asoslangan kriptoalyuta tokenlarining chiqarilishi va qaytarilishini ta’minlaydigan ochiq manbali dastur. Tether valyutasi 100% Tether platformasidagi zaxira hisobvarag’idagi haqiqiy xorijiy valyuta aktivlari bilan ta’minlanadi. Tether Limited kompaniyasining xizmat ko’rsatish shartlariga muvofiq kriptoalyutani milliy valyutalarga sotib olish yoki almashtirish mumkin.

Blokcheyn texnologiyasidan foydalangan holda, Tether foydalanuvchilarga dollar, evro va iyenalarga bog’langan raqamli tokenlarni saqlash, yuborish va qabul qilish imkonini beradi. Bitcoin raqamli aktivlarning global bozor qiymatining qariyb 70 foizini tashkil qiladi. Biroq, kunlik va oylik savdolar hajmiga ko’ra [36], Bitcoin kriptoalyuta etakchi emas, balki bozor kapitallashuvi Bitcoinga nisbatan 30 baravar kam Teter.

2018 yilda Tetherning savdo hajmi Bitcoin narxidan kuniga 21 milliard dollarga oshdi. Mutlaq rekord 2018 yil may oyida o’rnatildi, bunda USDT (Tether cryptocurrency token) kuniga 31 milliard dollarni rekord darajadagi aylanmani qayd etdi. Bitcoinni emissiyasi 21 million dollar bilan cheklangan.

Kriptoalyuta afzalliklari va kamchiliklari

Mavjud moliyaviy vositalar bilan taqqoslaganda, kriptoalyutalar quyidagi afzalliklarga ega [15]:

1. *Markazsizlashtirish.* Ko'pgina kriptovalyutalarni funktsiyasi ularda o'rnatilgan algoritmgga muvofiq markazlashtirilmagan. Ularni davlat organlari nazorat qilmaydi va barcha aloqa markazlari bir xil huquqlarga ega va bir-biriga tengdirlar. Bitcoin kabi tarmoqlarda, hatto ishlab chiquvchilar ham ularning ishlash algoritmini o'zgartira olmaydilar.

2. *Tranzaksion xarajatlarning pastligi.* Kriptovalyuta tizimidagi tranzaksiyalar P2P printsipli asosida amalga oshiriladi (4.3.1 - bandga qarang), markaziy boshqaruv organi ishtirokisiz. Tarmoqni saqlash xarajatlarini kamaytirish, pul o'tkazmalari uchun komissiyani sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Bank va elektron to'lov tizimlaridan farqli o'laroq, foydalanuvchilar komissiya miqdorini mustaqil ravishda belgilash va hatto ularsiz tranzaksiyalarni yuborish imkoniyatiga ega.

3. *Tez to'lovlar.* Kriptovalyutatranzaksiyalari yuqori ishlov berish tezligiga ega. Bunga qo'shimcha ravishda, blockchain-ga tranzaksiya qo'shgandan so'ng, qaytarib bo'lmaydigan holga keladi. Tranzaksiyalarning qaytarilmasligi yozuvlarning qalbakilashtirilishi va tizimdagi firibgarlikning oldini olishga imkon beradi.

4. *Maxfiylik.* Maxfiylik - bu kriptovalyutalar asosiy afzalliklaridan biri. Tizimdan foydalanish uchun shaxsiy ma'lumotlarni ko'rsatish shart emas, bu ism-sharifni saqlashga va xarajatlarni hukumat, moliya institutlari yoki marketing kompaniyalaridan kamaytirishga imkon beradi.

5. *Tarmoq mijozlari o'z pulining yagona egasi.* Hamyonda kripto tangalariga kirish faqat egasi bilan birga bo'lgan shaxsiy kalitni taqdim etish orqali olinishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, hech kim hisobdagi tangalarni olib tashlay olmaydi yoki ularning harakatini to'xtatmaydi. Kriptovalyutalar o'z kapitallarini himoya qilish vositasiga aylanishi mumkin. Omonat saqlangan bank o'zini bankrot deb e'lon qilgan bo'lsa yoki hukumat o'z majburiyatlarini vijdonan bajarmayotgan bo'lsa, faqat pul hamyoniga ega foydalanuvchi foydalanuvchini kriptovalyuta hamyonidagi mablag'larni boshqarishi mumkin. Ular uning moliyaviy sug'urtasi.

6. *Ma'lumotlarning ishonchli himoyasi.* Tovarlar va xizmatlarni to'lashda xaridor har doim uning shaxsiy ma'lumotlarini xavf ostiga qo'yadi, bu to'lov vaqtida to'lanishi yoki sotuvchidan o'g'irlanishi mumkin va keyinchalik egasiga qarshi ishlatilishi mumkin. Kriptovalyutatranzaksiyalarida hech qanday shaxsiy ma'lumotlar sotuvchiga uzatilmaydi, shuning uchun ma'lumot buzg'unchilarning qo'lga tushmasligiga amin bo'lishingiz mumkin.

7. *Inflyatsiyaga tobe emas.* Kriptovalyutalar inflyatsiyaning oldini olishning murakkab mexanizmiga ega. Xususan, Bitcoin tarmog'ida inflyatsiyaning oldini olish uchun bir nechta xususiyatlar mavjud:

- 21 million tanga bilan cheklangan emissiya, ularni o'zgartirish mumkin emas;
- yangi tangalar har 10 daqiqada qat'iy ravishda chiqariladi;
- har 4 yilda tangalar emissiyasi ikki baravar kamayadi.

Har bir kriptovalyuta tarmog'ida shunga o'xshash usullar mavjud, bu ma'lum vaqt ichida qancha tangalar mavjudligini oldindan aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari,

chiqindilarni ko'paytirish bo'yicha yagona qaror qabul qiladigan nazorat qiluvchi organ yo'q.

Kriptoalyutalar afzalliklari shuni ko'rsatadiki, bu rivojlanish uchun ulkan salohiyatga ega taraqqiy etgan texnologiya.

Ammo barcha afzalliklarga qaramay, har qanday texnologiya kabi, kriptoalyutalar bir qator **kamchiliklardan** xoli emas:

1. *Yuqori narx oralig'i.* Bu ularning globalizatsiya qilinishiga xalaqit beradigan kriptoalyuta xususiyatlaridan biridir. Hozirgi vaqtda kriptoalyutalar kursi juda o'zgaruvchan bo'lib, qisqa vaqt oralig'ida keng doirada o'zgarishi mumkin.

2. *Bo'zish xavfi.* Kriptoalyutalar raqamli shaklda mavjud bo'lganligi sababli, ular kiber jinoyatchilarning o'ljasiga aylanishi mumkin. Kriptoalyuta xizmatlari o'g'irlanishning oldini olish uchun yuqori darajadagi xavfsizlikka ega bo'lishi kerak. Shuningdek, kriptoalyuta tarmoqlari tarmoq kuchining katta qismi bir kishining qo'lida bo'lganida va u bitimlar to'g'risida mustaqil ravishda qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lgan 51% deb ataladigan hujumga duchor bo'ladi.

Jadval 1

Kriptoalyuta ishlash jarayoni va mayning fermalar

Kriptoalyutalarni afzalliklari	Kriptoalyutalarni kamchiliklari
Kriptoalyutalar foydalanuvchilarga tez va xavfsiz tranzaksiyalarni amalga oshirishga imkon beradi	Uchinchi tomon kriptoalyutalarni saqlash xizmatlari har doim ham xavfsizlik darajasiga ega emas, bu ularni xakerlar tomonidan o'g'irlashdan himoyasiz qiladi
Kriptoalyutalardan foydalanganda, bloccheynreestrining ochiqligiga qaramay, siz mutlaqo maxfiylikingizda qolishingiz mumkin	Anonim bo'lib qolish qobiliyati raqamli tangalarni soya iqtisodiyoti va noqonuniy bitimlar uchun jozibador to'lov vositasiga aylantiradi
Kriptoalyutalar markazlashtirilmagan va tanga egalari yagona egasiga aylantiradigan aniq boshqaruv organiga ega emas.	Ko'pgina mamlakatlarda kriptoalyutalar noqonuniy bo'lib qolmoqda. Ular uchun qonunchilik bazasi nimadan iborat bo'lishi hozircha aniq emas, ammo ishonch bilan aytish mumkinki, ularga soliq solish qiyin
Kriptoalyuta tranzaksiyalari past narxga ega	Bugungi kunga kelib, raqamli tangalar hali

	ko'pgina do'konlarda to'lov sifatida qabul qilinmaydi
Har kim <i>mayning</i> bilan shug'ullanishi va kriptovalyuta ishlashni boshlashi mumkin	Mayning kriptografik funksiyalarni topish uchun foydalaniladigan quvvatli hisoblash uskunalarining mavjudligini talab qiladi
Kriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida, bu uni yuqori rentabellik istiqboliga ega investitsiya uchun jozibador maydonga aylantiradi	Bozor narxlari oralig'ining yuqori o'zgaruvchanligi yuqori xavflar bilan bog'liq
Barcha bitimlar bloklarga qo'shiladi va doyuimi turadi, bu ularning qalbakiligini oldini oladi	Barcha tranzaksiyalar qaytarib bo'lmaydigan xususiyatga ega va yuborilgan pullar qaytarilmaydi
Kriptovalyutalar ishonchli tarzda kriptografik usul bilan himoyalangan. Blokcheynreestrini o'zgartirish mumkin emas va tangalarni qalbakilashtirish mumkin emas. Bitcoinning butun mavjudligi davomida birorta ham bo'zish bo'lmagan	Kriptovalyutalar - raqamli kod bo'lib, unda xatolarga yo'l qo'yilishi mumkin, bu tizimlarni zaiflashtiradi. Shuningdek, 51% nazariy hujum xavfi mavjud

Yuqorida muhokama qilinganidek (3 - ga qarang), mayning – kriptovalyutani ishlash eng keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Mayning– bu turli xil murakkablikdagi kriptografik vazifalarni hal qilishdir. Bitcoin protokolidagi bunday kriptografik vazifa **Nonce** deb nomlangan parametrni tanlash vazifasidir (7.1-rasmga qarang) [35]:

Nonce	44401007
-------	----------

yaratilgan blokning sarlavhasiga qo'shilib, **Bits** formatida yozilgan *nol bitlarning* sonidan boshlab **xesh - kodni** berdi:

Bits	18018d30
------	----------

bu berilgan **Difficulty** katta soniga kichik (<) yoki teng (=) ga teng keladigan xeshni olish:

Difficulty	708659466230.332
------------	------------------

Boshqacha qilib aytganda, hosil bo'lgan blokka shunday qisqa Nonce ma'lumotlarini qo'shish kerak, shunda blokning *xesh - kodi* bir nechta noldan boshlanadi:

BlockHash	000000000000000010e5b1b148c500b265444e593083aea6d2b5ae7691b7558
-----------	---

Ushbu masalani faqat ko'p sonli turli xil Nonce parametrlarini *qayta ko'rib chiqish* orqali hal qilish mumkin. Bu juda mehnatkash va katta hisoblash quvvatini talab qiladi. Ushbu masalani birinchi bo'lib bajargan *mayner* kriptovalyutani oladi.

Ushbu kriptografik masalaning echimining to'g'riligini tekshirish oddiy - topilgan *Nonce* parametri qo'shilgan blokning *xesh- kodini* hisoblash uchun SHA-256 xesh-funksiyasini hisoblash algoritmidan foydalanish kerak.

Shunday qilib, Bitcoin tarmog'idagi tugunlar o'rtasida konsensusga erishiladi va blokcheynga yangi blok yoziladi.

Kriptovalyutani ishlash uchun *mayning* fermalaridan foydalaniladi (1-rasm):

7.1-Rasm. Kriptovalyutani ishlash uchun mayning fermasi

Mayning fermasi - bu o'zaro bog'liq va virtual valyutani ishlab oluvchi qismlar to'plami.

Mayning fermalar butunlay boshqa tarkibiy qismlardan iborat bo'lishi mumkin: video kartalar, protsessorlar, qattiq disklar, faqat qazib olish uchun yaratilgan maxsus uskunalar.

Xozirgi kunda, ko'pchilik maynerlar, bir-biriga bog'langan bir nechta video kartalar *mayning fermasi* tushunchasini anglatadi. Shunday *mayning fermalari* faqat bitta vazifani bajarishi mumkin - uning hisoblash kuchidan foydalangan holda kriptovalyutani ishlab olish.

Mayning fermasi ishi mayningning qaysi turini tanlashiga bog'liq. Birinchi *mayninglar* stasionar kompyuterlarda amalga oshirildi, ularda kriptografik vazifalarni hal qiladigan maxsus dasturlar o'rnatildi.

Tarmoq ishtirokchilari sonining ko'payishi bilan bitta kompyuterning quvvatini etarli emas edi. Faqat *mayning* uchun mo'ljallangan mikrosxemalar (chiplar) mavjud edi, ular qo'shimcha ravishda tizim blokiga o'rnatildi.

Keyinchalik, faqat bitta vazifani – kriptovalyuta *mayningni* hisoblash uchun ASIC chipi ishlatildi.

Vaqt o'tishi bilan boshqa *mayning* usullari paydo bo'ldi.

Eng ommabop va hali ham mavjud video kartalarda *mayningi* (GPU - mayning). *Mayning* uchun fermalar - bu quyidagilarni o'z ichiga oladigan tizimdir.

• 4 - 6 ta video kartalar. Video kartaning turi ferma yaratiladigan kriptovalyutaga bog'liq. Hisoblash algoritmiga qarab, ba'zi hollarda NVIDIA video kartasi tezroq ishlaydi, boshqalarida - AMD. Dual -mayninga (bir vaqtning o'zida ikkita kriptovalyutani ishlab olish) imkon beradigan video kartalar mavjud (Ethereum va boshqa kriptovalyutalarni ishlash);

- har bir ferma va server uchun quvvat bloki;
- asosiy karta (motherboard);
- kriptovalyutalarni saqlanadigan qattiq disk;
- ventilyatorlar (kulerlar);

Mayning fermasi kun-u tun ishlaydi. Bir fermada o'rtacha elektr energiyasi 1 kVt / soatni tashkil qiladi.

Kriptovalyutani ishlab olish taxminan har 10 daqiqada sodir bo'ladi. Bu vaqt ichida mavjud bo'lgan barcha tarmoq 12,5 bitkoindan ko'p bo'lmagan pul ishlay oladi.

2009 yilda Bitcoinni *mayningi* boshlanganida, blokni to'ldirish uchun mukofot 50 Bitcoinsni tashkil etdi; 2012 yilda mukofot 25 tangaga, 2016 yilda esa 12,5 taga tushirildi. Bunday ikki baravar kamchiliklar muntazam ravishda ro'y beradi; keyingisi taxminan 2020 yilga rejalashtirilgan - undan keyin mukofot hajmi 6,25 Bitkoinga tushiriladi.

Mayning bilan bir qatorda, kriptovalyutani ishlash mumkin bo'lgan boshqa ko'plab sodda usullar ham mavjud. Ulardan ba'zilarini ko'rib chiqaylik:

Kranlar – Kichik vazifalarni bajarish uchun Bitcoin va Boshqa tangalarni tarqatish xizmatlari: masalan, tizim foydalanuvchisi kimligini aniqlash uchun ishlatiladigan kompyuter testi: odam yoki kompyuter (*captcha*), web-serfing va boshqalar.

Baunti – bu yangi ICO loyihalarini (kriptovalyutalar yordamida investitsiyalarni jalb qilish shakli) joylashtirish (posting), reposting, pul o'tkazish orqali reklama qilish jarayoni. Birinchidan, *tokenlarni* (foydalanuvchining axborot xavfsizligini ta'minlash uchun mo'ljallangan qurilma) bepul olasiz, bu yaqin orada to'liq huquqli kriptovalyuta bo'ladi.

Bitcoin va boshqa muqobil kriptovalyutalar (*altcoins*) ni osongina sotib olish mumkin. Onlayn versiyada, bu kriptovalyuta birjalari, valyuta almashish shaxobchalar yoki hatto to'g'ridan-to'g'ri amalga oshiriladi. VISA, Mastercardda yoki ba'zi elektron hisobvaraqlarda mablag' bo'lsa kifoya. Naqd pulni *kriptomatlarda* olish mumkin. Ular an'anaviy terminallar bilan bir xil tamoyil asosida ishlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Kriptovalyuta texnologiyasi asosan blokcheyn texnologiyasiga asoslanadi. Blokcheyn - bu markazlashtirilmagan tizimlarda xavfsiz va shaffof tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi ma'lumotlar bazasi. Har bir tranzaksiya blokda saqlanadi va bu bloklar zanjir shaklida bir-biriga bog'lanadi, bu esa ma'lumotlarning o'zgartirilishini qiyinlashtiradi. Mayning fermalari esa kriptovalyutalarni ishlab chiqarish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Mayning - bu kriptovalyutalar tarmog'ida yangi bloklarni yaratish va tranzaksiyalarni tasdiqlash jarayoni. Maynerlar maxsus uskunalar yordamida murakkab matematik masalalarni yechish orqali kriptovalyutalarni ishlab chiqaradilar. Mayning fermalari ko'pincha katta

quvvatga ega bo'lgan kompyuterlar va serverlardan iborat bo'lib, ular energiya sarfini talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G'.M. Porsaev, B.Sh. Safarov, D.Q. Usmanova. Raqamli iqtisodiyot asoslari. (Darslik) –T.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2020. 372 b.
2. A.T.Kenjabaev, “DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT_WEEK_9. TECHNOLOGIES OF OPERATION OF CRYPTOCURRENCIES IN DIGITAL BUSINESS AND ITS POSITIVE IMPORTANCE IN THE ECONOMY”, Raqamli biznes menejmenti.
3. <http://www.genderi.org/11-maruza-kriptovalyutalar.html?page=9>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/blokcheyn-texnologiyasi-tushunchasi-va-uning-huquqiy-maqomi>
5. <http://sreurl.vrcoolerru.com/news/what-is-cryptocurrency-and-how-does-it-work-62780128.html>
6. <https://invexi.org/uz/press/cryptocurrency-the-world-of-digital-finance>

O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI

Urazmatov Shoxjaxon Ilhom o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada so'nggi yillarda mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida qilinayotgan chora-tadbirlar va ularning asosiy ko'rsatkichlari tasvirlangan. Shuningdek, bu jarayonni amalga oshirishning davlat iqtisodiyotiga ta'siri keltirilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, daromad, bandlik, biznesni liberallashtirish, tijorat banklari, bozor islohoti.

Abstract. This article describes the measures taken in recent years to develop small business and private entrepreneurship in our country and their main indicators. Also, the impact of the implementation of this process on the state economy is presented.

Key words: small business, private entrepreneurship, income, employment, business liberalization, commercial banks, market reform.

Абстрактный. В данной статье описаны меры, принятые в последние годы по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства в нашей стране и их основные показатели. Также представлено влияние реализации данного процесса на экономику государства.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, доходы, занятость, либерализация бизнеса, коммерческие банки, рыночная реформа.

Kirish. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotining asosi bo‘lgan xususiy mulk ustuvorligini mustahkamlaydigan barqaror qonunchilik bazasi yaratilganini qayd etish zarur. O‘rta mulkdorlar sinfini shakllantirish, mamlakat iqtisodiyotini barqaror yuksaltirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va aholi daromadini oshirishning muhim omili bo‘lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish bo‘yicha qulay ishbilarmonlik muhiti hamda ishonchli huquqiy kafolatlar yaratildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoniga muvofiq, ishbilarmonlik muhitini yanada tubdan yaxshilash, bozor islohotlarini liberallashtirish va chuqurlashtirish yo‘lidan jadal harakat qilish, tadbirkorlikka ko‘proq erkinlik berish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yo‘lidagi to‘siq va g‘ovlarni bartaraf etish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat iqtisodiyotidagi roli va ulushini oshirish, eksport salohiyatini rivojlantirish, aholi bandligi va daromadlarini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi, vazirliklar, idoralar, xo‘jalik birlashmalari, tijorat banklari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat, shahar va tumanlar hokimliklariga quyidagi vazifalar muhim deb belgilansin:

kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yo‘lidagi ortiqcha byurokratik to‘siq va g‘ovlarga barham berish, davlat boshqaruvi funksiyalarini qisqartirish va tadbirkorlikka ko‘proq erkinlik berish bo‘yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish, davlat boshqaruvi organlari tomonidan amalga oshirilayotgan turli ruxsat berish me‘yorlari hamda cheklash tartiblarini keskin qisqartirish;

tadbirkorlik faoliyati subyektlarining davlat boshqaruvi idoralari, soliq va nazorat tuzilmalari bilan o‘zaro munosabatlarida ochiqlik va shaffoflikni ta‘minlash, hisobotlar tizimi hamda moliya, soliq va statistika idoralari hisobotlarni topshirish mexanizmini ularni elektron tizim bo‘yicha taqdim etishga bosqichma-bosqich o‘tish orqali tubdan soddalashtirish;

kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga soliq, bojxona hamda boshqa to‘lovlar bo‘yicha tadbirkorlik faoliyatini jadal rivojlantirish va uning samaradorligini oshirishga ko‘maklashadigan qo‘shimcha imtiyoz hamda preferensiyalar berish;

kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining tijorat banklari bilan o‘zaro hamkorlik mexanizmini yanada takomillashtirish va soddalashtirish, tadbirkorlik subyektlariga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish, ularga ajratilayotgan kreditlar, birinchi navbatda, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etishga, mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilishga va texnologik yangilashga yo‘naltiriladigan uzoq muddatli kreditlar hajmini ko‘paytirish;

kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining tashqi iqtisodiy faoliyatda keng ishtirok etishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ularning mahsulotlarini tashqi bozorlarga olib chiqishga ko‘maklashish, eksport shartnomalarini ro‘yxatdan o‘tkazish jarayonini hamda umuman bojxona ma‘muriyatchiligini soddalashtirish va liberallashtirish.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 iyuldagi «Soliq ma'murchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning yig'iluvchanligini oshirish choralari to'g'risida»gi 5116-sonli Farmoni va joriy yil 1 avgustdagi «Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 3168-sonli qarori davlat soliq organlari faoliyatini takomillashtirish, soliq ma'muriyatchiligi jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, soliq to'lovchilarga, eng avvalo, tadbirkorlik subektlariga to'g'ridan-to'g'ri muloqotsiz elektron xizmatlar ko'rsatishni ta'minlashda alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Amalga oshirilayotgan tizimli ishlar natijasida respublikamizda tadbirkorlik subektlari tomonidan soliq hisobotlarini topshirishning to'liq elektron shakliga o'tildi. Soliqlarni masofadan to'lash amaliyotining kengayishi soliqqa tortish ko'rsatkichi bo'yicha mamlakatimiz reytingining sezilarli yaxshilanishiga olib keldi va O'zbekiston bu borada ko'rsatkich bo'yicha 138-o'rindan 78-o'ringa ko'tarildi. «Biznesni yuritish» jamoasi ekspertlari baholariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistondagi tadbirkorlik subektlariga soliq yuki darajasi AQSh, Avstraliya, Germaniya, Shvetsiya, Turkiya, Xitoy va Rossiya kabi davlatlardagidan ancha pastdir.

O'zbekistonda ijtimoiy yonaltirilgan bozor iqtisodiyotini barpo etishning asosiy maqsadlaridan biri mamlakatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik shakllarini ustuvor rivojlantirishdan iborat. Bu maqsadni amalga oshirish uchun iqtisodiy islohotlar otkazildi, uning rolini oshirish uchun yirik institustional asoslar yaratildi. Tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va uni kafolatlovchi huquqiy-meyoriy hujjatlar, tadbirkorlarga komaklashuvchi nodavlat tashkilotlar, korxonalar shular jumlasiga kiradi. O'zbekistonda xususiy tadbirkorlik va kichik biznes korxonalari majmuini tashkil etish muvaffaqiyatli bormoqda. O'zbekistonda kichik korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimining takomillashtirilishi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka xizmat korsatadigan banklar, fondlar, investsiyalar va sugurta tashkilotlarining faoliyatlarini ragbatlantirish yonalishida olib borilishi lozim. Xorijiy mamlakatlardagi kabi O'zbekiston Respublikasida ham agar korxonalar ustuvor davlat dasturida (yangi texnikani yaratish, uzoq hududlarni rivojlantirish va boshqalar) qatnashayotgan bolsa, imtiyozli qarzlarni olishi mumkin. Bunda foizning eng kam me'yor va qarzni uzishda uzoq muddat berilishi – qarz berishdagi asosiy shartlardandir. Mamlakatimizda kichik biznesning rivojlanishida qurilish va pardoqlash materiallari, asbob - uskunalar, mashinasozlik ehtiyot qismlari va uskunalar, elektrotexnika, kimyo, farmatsevtika mahsulotlari, iste'mol tovarlarining ko'plab turlarini ishlab chiqarish va boshqalar yuqori potensial ega sohalar hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va barqaror o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu sohani rivojlantirish uchun bir qator strategiyalar va tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, qilinayotgan islohotlar vaqt o'tishi bilan o'z samarasini bermoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni
2. Musabekov Sherali Nazarali o'g'li, Xursanaliyev Boburmirzo Farhod o'g'li "O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES RIVOJLANISH TENDENSIYASI"
3. Kichik biznes va tadbirkorlik Muallif: Boltabaev M. Noshir. Betlar: 130-145
4. Rasulova D.V., Xotamov I., Asatullaev X.S. Biznesni tadqiq etish usullari. Ma'ruzalar matni – T.: TMI, 2018. - 216 b
5. <https://lex.uz/acts/-1856013>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI MUSTAQIL ISHLAR ORQALI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Xayitmatova Sohibaxon Qosimjon qizi
Andijon Davlat Pedagogika Instituti talabasi
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqola yurtimizda yosh avlodning jismonan va aqlan sog'lom, yutuk shaxslar bo'lib yetishishiga qaratilayotgan e'tibor, boshlang'ich sinflarda nutqiy kompetensiya va uning inson hayotidagi muhim o'rni haqida ma'lumotlar jamlagan. fikrlari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *rivojlantirish, kichik maktab yoshdagi bolalar, nutqiy savodxonlik, xususiyatlar, og'zaki nutq, yozma nutq, audiomatn, lug'at diktant, rasmlı diktant, darslik, milliy o'quv dasturi. Ilm-ma'rifat, nutqiy kompetensiya, tafakkur, talaffuz, sintaktik qurilish, bog'lanishli nutq, yozma bayon, til vositasi.*

Mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch bu – ilm-fan, ta'lim va tarbiya ekanligi isbot talab qilmas haqiqatdir. Bugun mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olinishini yanada kengaytirish, ularni bilim va malakali etib tarbiyalash, jahon taraqqiyotiga mos mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan. Yangi O'zbekistonga ilm-fanga e'tibor yuqori cho'qqiga chiqqani bejiz emas. Chunki hozir zamonaviy hayotni ilm-ma'rifat va ta'limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Jahonning yetakchi davlatlarida ham ta'limni rivojlantirish birinchi galdagi vazifa sifatida belgilanmoqda. Zero, mamlakatning kelgusi ravnaqi aynan shu sohada qo'lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog'liqdir. Kelajagimiz poydevori bo'lmish yosh avlodni aqlan sog'lom, tetik va zukko etib voyaga yetkazishda ham ilm fan o'chog'i bo'lmish kichik ta'lim jabhalarining o'rni beqiyosdir. Shu sababdan islohatlarning asosiy negizi maktabgacha ta'limni tubdan isloh etish,

maktablarni malakali ustozlar va zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlashga qaratilinishda. Binobarin, dono xalqimiz aytganidek: "Yoshlikda olingan bilim-toshga o'yilgan naqsh kabidir". Farzandlarimizga berilajach bilimlarni barchasini boshlang'ich sinfdan boshlashimiz yuqorida keltirilgan maqsadlarga birinchi qadam bo'lib xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinfdan boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini kuchaytirish eng asosiy vazifalardan biridir. Nutqda fikr shakllantiriladi, shu bilan birga, fikr nutqini yaratadi. «Nutq tafakkur bilan chambarchas bog'langandir. Nutq bo'lmasa, tafakkur ham bo'lmaydi, til materiali bo'lmasa, fikrni ifodalab berib bo'lmaydi». Fikrni nutqiy shakllantirish uning aniq, tushunarli, sof, izchil, mantiqiy bo'lishini ta'minlaydi. Nutq - kishi faoliyatining turi, til vositalari (so'z, so'z birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o'zaroaloqa va xabar funksiyasini, o'zaro fikrni his-hayajon bilan ifodalash va ta'sir etish vazifasini bajaradi. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishining aktiv faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. O'quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish qurolidir. Agar o'quvchi va uning tildan bajargan ishlari ko'zda tutilsa, nutq o'stirish deganda, tilni har tomonlama (talaffuzi, lug'ati, sintaktik qurilishini, bog'lanishli nutqni) aktiv amaliy o'zlashtirish tushuniladi. Agar o'qituvchi ko'zda tutilsa, nutq o'stirish deganda, o'quvchilar tilning talaffuzi, lug'ati, sintaktik qurilishi va bog'lanishli nutqni muhim aktiv egallashlariga yordam beradigan metod va ish turlarini qo'llash tushuniladi. Nutq faoliyati uchun, shuningdek, o'quvchilar nutqini o'stirish uchun bir necha shartga rioya qilish zarur:

1. Kishi nutqining yuzaga chiqishi uchun talab bo'lishi kerak. O'quvchilar nutqini o'stirishning metodik talabi o'quvchi o'z fikrini, nimanidir og'zaki yoki yozma bayon xohishi va zaruriyatni yuzaga keltiradigan vaziyat yaratish hisoblanadi.
2. Har qanday nutqning mazmuni, materiali bo'lishi lozim. Bu material qanchalik to'liq, boy, qimmatli bo'lsa, uning bayoni shunchalik mazmunli bo'ladi.
3. Fikr tinglovchi tushunadigan so'z, so'z birikmasi, gap, nutq oborotlari yordamida ifodalansagina tushunarli bo'ladi. Shuning uchun nutqni muvaffaqiyatli o'stirishning uchinchi sharti - nutqni til vositalari bilan qurollantirish hisoblanadi. Nutq o'quvchilar tafakkurini o'stirishda muhim vositadir.

Nutq fikrni bayon etish vositasi bo'libgina qolmay, uni shakllantirish quroli hamdir. Fikr nutqning psixologik asosi vazifasini bajaradi, uni o'stirish sharti esa fikrni boyitish hisoblanadi. Aqliy faoliyat sistemasini egallash asosidagina nutqni muvaffaqiyatli o'stirish mumkin. Shuning uchun o'quvchilar nutqini o'stirish materialni tayyorlash, takomillashtirish, mavzuga oidini tanlash, joylashtirish, mantiqiy operatsiyalarga katta ahamiyat beriladi. Tafakkur til materiali yordamida nutqiy shakllantirilsa va bayon etilsagina muvaffaqiyatli o'sadi. Tushuncha so'zlar yoki so'z birikmalari bilan ifodalanadi, shunday ekan, tushuncha til vositasi bo'lgan so'zda muhim aloqa materialiga aylanadi. Kishi tushuncha ifodalaydigan so'z (so'z birikmasi) ni bilsagina, shu tushunchaga asoslangan holda, tashqi nutqda fikrlash imkoniga ega bo'ladi.

Nutq faoliyati uchun, shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirish uchun bir necha shartga rioya qilish zarur:

1. Kishi nutqining yuzaga chiqishi uchun talab bo'lishi kerak. O'quvchilar nutqini o'stirishning metodik talabi o'quvchi o'z fikrini, nimanidir og'zaki yoki yozma bayon xohishi va zaruriyatni yuzaga keltiradigan vaziyat yaratish hisoblanadi.

2. Har qanday nutqning mazmuni, materiali bo'lishi lozim. Bu material qanchalik to'liq, boy, qimmatli bo'lsa, uning bayoni shunchalik mazmunli bo'ladi.

3. Fikr tinglovchi tushunadigan so'z, so'z birikmasi, gap, nutq oborotlari yordamida ifodalansagina tushunarli bo'ladi. Shuning uchun nutqni muvaffaqiyatli o'stirishning uchinchi sharti-nutqni til vositalari bilan qurollantirish hisoblanadi.

Boshlang'ich sinflarda nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida badiiy adabiyotni o'rganishga katta e'tibor beriladi. Badiiy adabiyot ko'p qirrali hodisadir. Bu yerda nutq vakillik vositasi sifatida taqdim etiladi va vakillik sub'ekti sifatida namoyon bo'ladi. Adabiyotdagina odam "so'zlovchi" bo'ladi. Ta'kidlanganidek F.K. Murodov o'zining "Bolaning ijtimoiy rivojlanishi diagnostikasi"da: "Adabiyotning asosiy xususiyati shundaki, bu yerda til faqat muloqot va ifoda vositasi emas, balki tasvir ob'ekti hamdir"

Quyida sinflarda o'quvchilarga o'qish, yozish, og'zaki va yozma nutqdan foydalanish kabi ko'nikmalar o'rgatiladi, bu esa aniq nutqiy ko'nikma va malakalarni, ya'ni nutqiy faoliyat turlarini shakllantirishdan iborat. M.R. Lvov tomonidan taqdim etilgan nutq faoliyatining to'rtta asosiy turi mavjud:

1. Tinglash - tovushli nutqni tinglash va tushunish jarayoni. Bu tur quyidagi omillarga bog'liq: til tizimi bilan tanishish darajasi, mavzuning qiziqishi va ahamiyati, muhitda o'yin mavjudligi, auditorning individual psixologik va shaxsiy imkoniyatlari, aqliy jarayonlarning rivojlanishi (xotira va e'tibor).

2. So'zlash-o'quvchilarning og'zaki nutqda o'z fikrlarini to'g'ri, ravon va mantiqiy ifodalay olishi, shuningdek, suhbatdoshga tushunarli bo'lgan so'z va iboralarni tanlay olish, fikr yuritish uchun ma'lum joylarda to'xtab turish, ular o'z fikrini to'g'ri, to'g'ri va mantiqiy ifoda eta olishi. sizni yaxshi tushundim.

3. O'qish - tezlik, o'qilgan narsalarni to'liq o'zlashtirish.

4. Harf-fikrning grafik koddagi ifodasidir.

U yoki bu darajada nutq faoliyatining barcha turlari darslarning katta qismi mazmuniga kiritilgan, busiz nutqni rivojlantirish jarayoni amalda mumkin emas. Shuning uchun har bir o'qituvchi u yoki bu tarzda o'quvchilar nutqini rivojlantirish bilan shug'ullanadi. Boshlang'ich ta'limga zamonaviy yondashuvlar asosida xorijiy tajriba asosidagi yangi avlod darsliklari yaratildi.

Bunda asosan quyidagi 4 xil nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida urg'u berildi. Tadqiqot ishimizda kichik yoshli maktab o'quvchilaridagi bu kompetensiyalarni rivojlantirish usullarini quyida keltirilgan metodlar asosida yoritishga harakat qildik. **Tinglab tushunish.** Boshlang'ich sinfdan boshlab eshitib tushunish elementini o'quvchilarda mashq qildirib borish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon orqali o'quvchi

diqqatni uzoq vaqt ushlab malakasini shakllantiradi. U eshitayotgan matnning muhim ma'lumotlarini navbatma navbat yodida saqlab qoladi. Natijada o'quvchi tushunish jarayonini ongli boshqarishni o'rganadi. Bu juda murakkab jarayon, chunki o'quvchilar diqqati bir xil me'yorda bo'lmaydi. Buning uchun o'qituvchi har bir o'quvchining ma'lumotni qabul qilish darajasini psixologik tomondan o'rganib bo'lishi kerak. Ma'lumotni esda saqlab qolishi sust o'quvchilar bilan o'qituvchi matnni turli metodlar yordamida mustahkamlab borishi va eshitib tushunishini amalga oshirishi lozim. O'quvchilardagi tinglab tushunish kompetensiyasini shakllantirishda Qo'rg'ontepa tumanidagi 22-maktabning 3-sinf o'quvchilari bilan empirik tadqiqot o'tkazdim. Tadqiqotda quyidagi mezonlar asosida ish yuritdim:

- O'quvchilarga audiomatnning necha marta qo'yib berilishi.
- Bolalarning eslab qolish darajasi.
- Savollarga javob bera olish malakasi.
- Nutq ravonligi.
- Fikrlarni bog'lay olish darajasi.

O'qib tushunish. Boshlang'ich sinfda o'qib tushunish elementi birinchi sinfdanoq boshlanadi. O'qish darslarida matnni o'qib tushunish ko'nikmasi oddiydan murakkabga tomon shakllantirilib boriladi. O'quvchilar tomonidan matn bir xil o'qilishi mumkin, ammo ular tushunishning har xil darajasida turgan bo'ladi. O'qituvchi ushbu darajalarni yaxshi bilsa, savollar yordamida o'quvchining qaysi darajada turganini aniqlashi matnni yaxshiroq tushunishi uchun yo'nalish berishi mumkin bo'ladi. Ona tili darsliklaridagi matn bilan ishlash mashqlari ham mazkur nazariy ma'lumotga asoslanishi lozim. Chunki so'zlarning matn ichida qanday ma'noda kelayotgani matnning mazmunidan anglashiladi. Dars jarayonida o'qituvchi har bir o'quvchisining ehtiyoj va imkoniyatlarini o'rganib, uni hisobga olishni va ehtiyojlarini to'ldirishni, imkoniyatlarni boyitib borishni o'z oldiga qo'yilgan vazifalardan biri deb hisoblashi lozim. O'qish darsining yangi mavzu bayoni bosqichi asosan o'quvchilarni asar matni, undagi voqealar mazmuni bilan tanishtirish, ya'ni anglash bosqichidir.

Quyida Qo'rg'ontepa tumanidagi 22-maktabning 2-sinfida o'tkazilgan kuzatish metodi asosidagi tadqiqotni bayon etamiz.

Shaharda va qishloqda. So'lim qishloqda yashayotgan Azimjonning buvisini juda yaxshi ko'radi. Nima uchun deysizmi? Chunki buvisi unga ajoyib-u g'aroyib hikoyalar, voqealar aytib beradi. Azimjon ta'tilga chiqqach, buvisi uni shaharga olib borishga va'da bergan. Azimjon shaharga hech bormagan. Azimjon hovli supasida kashta tikib o'tirgan buvisidan so'radi: –Buvijon, qachon shaharga olib borasiz? Juda ham borgim kelyapti. Shahar ham qishlog'imizga o'xshab ketadimi? –Shahar ham, qishloq ham aholi to'planib yashaydigan joy. Faqat shahar qishloqdan ancha katta, aholisi ko'p. Shaharda ko'p qavatli imoratlar, teatrlar, o'yingohlar, o'quv muassasalari bor. Qishloq aholisining asosiy qismi qishloq xo'jaligi ishlari bilan band bo'ladi. Qishloqlarda ham turli yangi binolar, sport maydonchalari, dam olish maskanlari qurilgan, bolam. –Buvijon, demak,

bizning qishlog‘imiz ham shahardan qolishmas ekan-da. -Ha bolajonim, shunday. Shaharning ham qishloqning ham o‘ziga xos afzalliklari bor. -Rahmat, buvijon endi shahar va qishloq haqida tasavvurlarim ancha boyidi.

Ushbu matn bo‘yicha o‘quvchilar quyidagi vazifalarni bajarishdi.

1.Sarlavhani o‘qishdi, o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilardan rasmda nima tasvirlangani so‘raldi.

2.O‘quvchilar rasmni tasvirladilar

3.Sarlavhaning nomi va rasmga qarab hikoyani nima haqida ekanini taxmin qilishlari so‘raldi.

4.O‘quvchilar fikr bildirdilar. So‘ngra o‘quvchilar hikoyani navbatma-navbat ifodali o‘qidilar.

5.O‘qituvchi tomonidan o‘quvchilarga taxminingiz hikoya bilan mos keldimi deb savol berildi.O‘quvchilar har xil javob berishdi, Ba‘zilarida to‘g‘ri, ba‘zilarida umuman boshqacha fikrlar.

6.Keyin o‘quvchilarga topshiriq berildi. Hikoyani yana bir bor ifodali o‘qing, keyin oila a‘zolarining shahar va qishloqda yashashning afzalliklari haqida so‘rash. Ularning fikrlarini daftarlariga yozib kelishlari aytildi.

Og‘zaki nutq. Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning og‘zaki nutqi ona tili va o‘qish savodxonligi darsliklarida berilgan matnlarni va xalq og‘zaki ijodi namunalarini o‘rganishi, mazmunini esa og‘zaki bayon qilishi bilan shakllanib boradi. O‘quvchining og‘zaki nutqi o‘tilgan mavzuni gapirib berishida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Masalan, o‘quvchi ertakni og‘zaki bayon qilayotganida fikrlarini o‘z ona tilida xatosiz, to‘g‘ri ifodalashi, mavjud lug‘at boyligidan oqilona foydalanib, ertak mazmunini yoritishi, mavzudan chetga chiqmay bog‘lanishli nutqi asosida gapira olishi, undan xulosa chiqarishi zarur.Bu ko‘nikmalar dars jarayonida takomillashtirilib borilishi kerak.Shuning uchun o‘quvchida qaysi ko‘nikma hosil bo‘lishi maqsad qilinsa, darslarda o‘sha bo‘yicha mashqlar muntazam tashkil qilinishi kerak.

Yozma nutq. Boshlang‘ich sinf ona tili darsligidagi mashqlarda keltirilgan topshiriqlarni bajarish o‘quvchining yozma nutq haqidagi bilim va tasavvurlarini kengaytiradi va yozma nutqning charxlanishiga xizmat qiladi.Boshlang‘ich sinflarda ta‘limiy diktant turlari o‘quvchilarning yozma savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.Ta‘limiy diktantning sakkiz turi darsning o‘tgan mavzuni takrorlash va yangi mavzuni mustahkamlash bosqichlarida o‘z o‘rnida foydalanilsa, o‘quvchidagi mavjud bilimni yozma ifodalash ko‘nikmasini rivojlantiradi. Masalan, erkin diktant turi o‘quvchilar nutqini o‘stirish va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Erkin diktant o‘quvchilarni bayon yozishga tayyorlaydi. Bayon va insholar o‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyatini, badiiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida nutqiy kompetensiya elementlarini shakllantirish uchun dars mashg‘ulotlarida har bir o‘quvchining individual qobiliyatlarini inobatga olish lozim.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, hozirgi vaqtda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning aksariyati ko‘p narsalarga noadekvat munosabatda bo‘lishadi, buning asosiy sababi bola yetarli darajada shaxslararo munosabatga kira olmaydi. Chunki bolaning birinchi tarbiyachilari birinchi galda televizor, zamonaviy gadjetlar ekanligi oqibatida bola

shaxsida boshqa odamlarning his-tuyg'ularini e'tiborsiz qoldirish holatlari uchrab turibdi, o'z histuyg'ularini boshqarishga harakat qilmaydilar. Natijada kichik yoshdagi maktab bolalarida jonli muloqat yetishmaydi, rivojlanishi yetarli bo'lmay qolmoqda, buning oldini olish uchun turli xil og'zaki nutqni rivojlantiruvchi o'yin, metod yoki texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Qorayev S.B., Janbayeva M.S. "Boshlang'ich sinf o'qish darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish". Academic research in educational sciences,
2. Qorayev S.B., Allayorova S.B. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls xalqaro baholash dasturi tizimiga tayyorlash jarayonini takomillashtirish masalalari". Academic research in educational sciences.
3. Tilakova M.A., To'rayev S.B. "O'quvchilar kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar". Academic research in educational sciences.
4. S.Matchonov, H.Bakiyeva, X. G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, G.Xolboyeva. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent. – 2021-yil.
5. D.R. Babayeva. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. (Darslik). – T.: «Barkamol fayz media», 2018, – 432 b.
6. Azimova I. Ona tili ta'limida lisoniy malakani rivojlantirishning psixolingvistik asosi. Global ta'lim va milliy metodika taraqqiyoti. Respublika III ilmiy-anjuman materiallari. – Toshkent, 2019. 215-224 b.

INNOVATIVE METHODS FOR IMPROVING YOUNG LEARNERS' LISTENING SKILLS

Xolmirzayev Jasurbek Bahtiyorjon óg'ili

Xorijiy tillar fakulteti ingliz tili yo'nalishi 3-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA: *Maqolada buyuk bobokalonlarimizning adabiy me'rosi bugungi yoshlarimizni komil inson qilib tarbiyalash uchun muhim ekanligi haqida.*

Kalit so'zlar: *komillik, badiiy me'ros, buyuklik, ma'naviy xazina, kelajak avlod.*

ANNOTATION: *The article discusses the importance of the literary heritage of our great ancestors in educating today's youth to become perfect human beings.*

Keywords: *perfection, artistic heritage, greatness, spiritual treasure, future generation.*

АННОТАЦИЯ: *В статье рассматривается значение литературного наследия наших великих предков для воспитания современной молодежи.*

Ключевые слова: *совершенство, художественное наследие, величие, духовное сокровище, будущее поколение.*

Oliy Majlis Senatining yangi tarkibdagi ilk majlisida soʻzga chiqqan prezident Shavkat Mirziyoyev milliy tarixni anglashning ahamiyati haqida toʻxtalib oʻtdi. «Yaqinda Xavfsizlik kengashi yigʻilishida Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz haqida gapirdim. Bobur 12 ming askar bilan 100 ming askarni yenggan.

Oʻsha paytda shunday qilish mumkinmidi? Yoʻq. Bobomizga nima yordam berdi?

Vatanparvarlik, gʻurur, iftixor, aql-zakovat. Men Boburni bugun koʻp gapiryapman. Quyi palata yigʻilishida ham gapirdim. Umuman, shu kunlarda men tariximizni koʻp oʻqishga harakat qilyapman. Ming afsuski, bizga sovet davrida Pushkin, Lermontovning bobolari xoki qayerda toʻkilganini oʻqitgan xolos. Alisher Navoiy yoki Boburlarni oʻqitmagan. Rus tilida oʻqigan odamlar Pushkin, Lermontovni oʻqigan. Biz hech kimga Boburni oʻqitmaganmiz. Uning ekologiya haqida yozganlarini oʻqisangiz, hozirgi davrda yashaydi, deb oʻylaysiz. SH.M.Mirziyoyev[33]

Barchamizga maʼlumki, soʻnggi yillarda Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur bobokalonlarimizni boy va serqirra ijodiy meʼroslarini har tomonlama chuqur oʻrganish, ularning oʻlmas asarlarini yurtimizda va xorijiy mamlakatlarda keng targʻib qilish hamda xotiralarini abadiylashtirish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 19 oktyabrdagi “Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash toʻgʻrisida”gi 4865-sonli qarorlari ijrosini taʼminlash hamda buyuk ajdodlarimizning hayoti va faoliyati, boy ilmiy-ijodiy merosini yoshlarimizga yanada chuqurroq singdirish maqsadida, joriy yilning 12 fevral' kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasida buyuk shoir va mutafakkir, dunyo tan olgan davlat arboblari Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kuniga bagʻishlab “Alisher Navoiy va Bobur merosi – beqiyos maʼnaviy xazina” mavzusidagi maʼnaviy-maʼrifiy tadbir oʻtkazildi.[34]

Har yili davlatimiz rahbari tashabuslari bilan mir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur bobokalonlarimizni xotiralarini abadiylashtirish va bu buyuk shaxslarni biz avlodlar uchun qoldirgan bebaho meʼroslarini asrab avaylash uchun qator ishlar amalga oshiriladi. Bu orqali biz kelajak avlod komil inson darajasiga bir davrning ikki daxosi qoldirgan adabiy meʼroslarini oʻqib-oʻrganish orqali erisha olamiz. Bu buyuk shaxslarning meʼrosi butun dunyoda mashhur koʻplab davlatlarda ilmiy amaliy kanfirensiyalar jarayonida tan olinib taʼkidlanadiki Alisher Navoiyning ijodiy meʼrosini toʻliq oʻrganib asl maʼnosiga yetishish uchun yana shuncha mudat kamlik qiladi. Zahiriddin Muhammad Boburning gʻazallari takror oʻqigansari oʻquvchini yangi bir nasriy gulzor sari sayrga boshlaydi.

Zahiriddin Muhammad Bobur ijod bilan birga davlat boshqaruvida oʻzining oʻrnak boʻla oladigan yoʻliga ega. Hozirgi glaballashuv, reaktiv rivojlanish, texnologiyalar asrida koʻplab zamondoshlarimiz oʻz qoʻl telefonlari, gadjidlari yaʼni virtual olamningning majoziy manoda aytganda qullari boʻlishmoqda. Shuningdek atrofimizdagi yaqinlarimizga boʻlgan eʼtibor, hurmat juda yomon tomonga oʻzgarib bormoqda Alisher Navoiy oʻzining “Lison ut-tayir” dostonida “Koʻrlar va fil” hikoyasini keltirgan.[35]

Hikoyada taqdir taqozosi bilan bir guruh basir (koʻr)lar hindistonga borishadi. Oʻz yurtlariga qaytgach ulardan filni koʻrdingizmi deb soʻrashadi.

Filning oyog'ini ushlagan basir ustun, xartumini ushlagan - ajdarho, boshini ushlagan – tepalik, qulog'ini ushlagan – katta yelpig'ich, dumini ushlagan basir – ilonga o'xshaydi deb javob beradi. Shunda bir filbon elga qarab: bu insonlar filni o'z ko'zlari bilan ko'rmaganlar hamma dalillarni birlashtirasa bir fil hosil bo'ladi deb javob beradi. Bundan ko'rinib turibdiki filbon basirlarni jamoa oldida xijolatga qo'ymaydi Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek komil odam o'zgani mulzam qilmaydi.

Navoiyning ideal hukmdor haqidagi orzulari Bobur faoliyatida muayyan darajada aks etgan. Bobur o'zi tuzgan "Buyuk imperiya"da islohotlar o'tkazgan va mafkurasini mustahkamlagan. Buning nazariy asoslarini yaratish maqsadida diniy-falsafiy asarlar, harb ishiga oid kitoblar yozgan. "Mubayyin" va qator risolalari bunga dalildir.[36] Bobur haqida yozilgan asarlarda ma'lumot berilganki Z.M.Bobur Alisher Navoiy ijodining haqiqiy ixlosmandi va sehrli qalam egasing ijod mahsullarini yodlagan o'zing ustozini deb bilgan. Hayoti davomida turli xildagi qiyinchiliklarga uchraydi, ko'p marotaba o'lim bilan yuzlashadi hattoki inson zoti uchun juda ayanchli holat bo'lgan o'z vatanini tark etishga majbur bo'ldi.

Tole yo'qi jonimga balolig' bo'ldi,
Har ishnikim ayladim, xatolig' bo'ldi.
O'z yerni qo'yib, Hind sori yuzlandim,
Yo Rab, netayin, ne yuz qarolig' bo'ldi.[37]

Zahiriddin Muhammad Boburning oliy darajadagi ilm egasi bo'lganligi va ajdotlariga mos voris bo'lish masuliyati uning qiyinchiliklar oldida bo'yin egmaganligiga sabab bo'ldi. Zahiriddin Muhammad Bobur inson bolasi har qanday vaziyatda agar o'zi xoxlasa yashab keta olishi o'zligin, e'tiqodini tark etmagan holda yangi jamiyat lideri, buyuk imperiya asoschisi ekanligin isbotladi. Bundan xulosa qilish mumkinki Zahiriddin Muhammad Bobur kuchli mativator[38] bo'gan.

Bugungi kunda, ayniqsa yoshlar orasida arzimagan muamolar sabab tushkunlikga tushish holatlari, dangasalik, o'zida bor imkoniyatdan yetarlicha foydalana olmaslik holatlarini ko'plab kuzatish mumkin. So'nggi vaqtlarda nafaqat xorij o'lkalarida, balki O'zbekistonda ham o'zini osib qo'ygani, yoqib yuborgani xususida xabarlar elas-elas qulog'imizga chalinmoqda. Xususan, Xorazm viloyatida, Qoraqalpog'iston Respublikasida, Farg'ona vodiysida shunday holatlar qayd etildi. O'zjoniga qasd qilganlarning ayrimlari tirik qolgan bo'lsa, boshqalari Alloh bergan ulug' ne'matlardan biri tiriklikdan o'z qo'llari bilan mahrum bo'lishdi.[39]

Bunga sabab: tushkunlik, dinsizlik, ma'rifatsizlik, to'qchilik, yo'qchilik, shahvoniy, nafsoniy sevgi;

o'z joniga qasd qilishni muammoning yechimi sifatida ko'rish;

o'limning haqiqati, qabr azobi, oxirat, qayta tirilish, qiyomat va do'zaxdagi zobuqubatlardan bexabarlik ruhiy xastalik. Agarda bola ona qornidan Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur manaviy me'rosi bilan oziqlanib ulg'aysa shakllansashubxasiz komil inson darajasiga erishadi va bu jamiyat rivojlanada atrof

eladigan turli xil yod, buzg'unchi g'oyalar qurboni bo'lmaydi, va bu jamiyat hech qachon tanazzulga yuz tutmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://kun.uz/uz/news/2020/01/20/bizga-navoiy-yoki-boburni-oqitishmaganshavkat-mirziyoyev-milliy-tarix-haqida-gapirdi>
2. <https://fvv.uz/uz/news/Alisher-navoiy-va-bobur-merosi-beqiyos-manaviy-xazina>
3. <https://kh-davron.uz/kutubxona/Alisher-navoiy/navoiy-bobur-haqida.html>
4. <https://saviya.uz/ijod/adabiyotshunoslik/navoiy-va-bobur/>
5. <https://uzbaza.uz/zahiriddin-muhammad-bobur-ruboiylari/>
6. <https://uz.drunkentengu.com/kto-i-cto-takoe-motivator-eto-chelovek-kartinka-ilipobujdayuschiy-k-deystviyu-faktor-6c240>
7. <https://kun.uz/uz/news/2017/12/13/uz-zoniga-kasd-kilis-sabablar-va-ecimlar>

MODERN METHODS OF TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY GRADES

Kholmurodova Nilufar Bobomurod qizi

Bukhara State Pedagogical Institute, 4th year student of Primary Education

Abstract: *Modern methods of teaching mathematics in primary grades emphasize student-centered learning, inquiry-based approaches, and the integration of technology. These methods engage students in active learning, foster critical thinking, and develop problem-solving skills. The use of real-world applications and collaborative learning further enhances understanding and relevance. Differentiated instruction ensures that all students have access to the curriculum, catering to diverse learning needs. Despite the benefits, challenges such as the need for careful planning, technology integration, and resource limitations must be addressed. This article explores these modern approaches, highlighting their impact on primary mathematics education and the skills they cultivate in students.*

Keywords: *Mathematics education, primary grades, student-centered learning, inquiry-based learning, technology integration, collaborative learning*

Teaching mathematics in primary grades is crucial for laying a strong foundation for students' future academic success. As educational paradigms shift, modern methods of teaching mathematics have evolved to be more interactive, student-centered, and technology-driven. These methods focus on engaging students actively in the learning process, fostering critical thinking, and developing problem-solving skills from an early age. This article explores the modern approaches to teaching mathematics in primary grades, highlighting the benefits and challenges associated with these methods. Modern

methods of teaching mathematics in primary grades focus on engaging students actively in the learning process, fostering critical thinking, and developing problem-solving skills. By using student-centered, inquiry-based, and technology-driven approaches, teachers can create a dynamic and supportive learning environment that meets the diverse needs of students. While these methods present challenges, they offer the potential to transform mathematics education and to help students build a strong foundation for future success.

1. Student-Centered Learning. One of the most significant shifts in modern education is the move towards student-centered learning. This approach emphasizes the importance of tailoring instruction to meet the needs of individual students rather than delivering a one-size-fits-all lesson. In mathematics, this means providing opportunities for students to explore mathematical concepts at their own pace, using methods and strategies that work best for them. Teachers facilitate student-centered learning by offering a variety of resources, including manipulatives, visual aids, and digital tools, to help students understand mathematical concepts. Group work and collaborative problem-solving are also encouraged, allowing students to learn from one another and develop their understanding through discussion and shared experiences.

2. Inquiry-Based Learning. Inquiry-based learning is another modern approach that has gained popularity in teaching mathematics. This method encourages students to ask questions, explore, and investigate mathematical concepts rather than simply memorizing formulas and procedures. By engaging in inquiry-based learning, students develop a deeper understanding of mathematical principles and learn how to apply them in real-world situations. In a primary classroom, inquiry-based learning might involve students exploring patterns, measuring objects, or solving real-life problems using mathematical reasoning. The teacher's role is to guide students through the inquiry process, helping them formulate questions, collect data, and draw conclusions based on their observations.

3. Use of Technology. Technology has become an integral part of modern education, and its role in teaching mathematics cannot be overstated. Digital tools such as interactive whiteboards, educational apps, and online learning platforms have transformed the way mathematics is taught and learned. These tools provide students with interactive and engaging ways to explore mathematical concepts, practice skills, and receive immediate feedback. For example, educational apps like Mathletics and Khan Academy offer a wide range of activities that cater to different learning styles and abilities. Students can work at their own pace, receive instant feedback, and track their progress over time. Additionally, technology enables teachers to differentiate instruction, providing personalized learning experiences for each student.

4. Collaborative Learning. Collaborative learning is a key component of modern mathematics education. This approach encourages students to work together in small groups to solve problems, complete tasks, and discuss mathematical concepts. Collaborative learning not only helps students develop a deeper understanding of mathematics but also fosters essential skills such as communication, teamwork, and

critical thinking. In a primary classroom, collaborative learning might involve students working in pairs or small groups to solve a challenging math problem or complete a project that requires them to apply mathematical concepts. The teacher's role is to facilitate collaboration by providing guidance and support, encouraging students to share ideas, and ensuring that each group member contributes to the task.

5. Real-World Applications. One of the goals of modern mathematics education is to help students see the relevance of mathematics in their everyday lives. By connecting mathematical concepts to real-world situations, teachers can make learning more meaningful and engaging for students. This approach helps students understand the practical applications of mathematics and motivates them to learn. For example, teachers might use examples from shopping, cooking, or sports to illustrate mathematical concepts such as addition, subtraction, measurement, and data analysis. Field trips, guest speakers, and project-based learning are also effective ways to connect mathematics to the real world.

6. Differentiated Instruction. Differentiated instruction is a teaching method that involves tailoring instruction to meet the diverse needs of students. In a primary mathematics classroom, this might mean providing different levels of support or challenge based on students' abilities, interests, and learning styles. Differentiated instruction ensures that all students have access to the curriculum and can succeed at their own level. Teachers can differentiate instruction in a variety of ways, such as offering multiple representations of a concept, using flexible grouping strategies, or providing choice in how students demonstrate their understanding. For example, some students might use manipulatives to explore a mathematical concept, while others might prefer to work with a partner or use technology to solve problems.

7. Assessment for Learning. Modern mathematics education emphasizes the importance of assessment for learning, which involves using assessment as a tool to support and guide students' learning rather than simply measuring their performance. Formative assessment, such as quizzes, observations, and student self-assessments, provides teachers with valuable information about students' understanding and progress. In a primary classroom, assessment for learning might involve using exit tickets to gauge students' understanding at the end of a lesson or providing feedback on students' work to help them improve. The goal is to use assessment to identify areas where students need support and to provide targeted instruction to help them succeed.

While modern methods of teaching mathematics offer many benefits, they also present challenges for both teachers and students. Implementing student-centered and inquiry-based learning requires careful planning, flexibility, and a deep understanding of mathematical concepts. Teachers must be prepared to adapt their instruction to meet the needs of all students and to provide the necessary support and guidance. Additionally, integrating technology into the classroom can be challenging, especially in schools with limited resources. Teachers need to be proficient in using digital tools and must ensure

that all students have access to technology. Collaboration and real-world applications also require careful coordination and may require additional time and resources.

REFERENCES:

1. Rahmonovich, D. S., Alijonovich, Y. A., & Azamkulov, A. (2023). Methodology Of Teaching Mathematics In Primary Grades. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 7480-7485.
2. Thompson Jr, J. W. (1968). *A measurement of achievement in modern mathematics in the primary grades*. University of North Texas.
3. Sitopu, J. W., Khairani, M., Roza, M., Judijanto, L., & Aslan, A. (2024). The importance of integrating mathematical literacy in the primary education curriculum: A literature review. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(1), 121-134.
4. Drijvers, P., & Sinclair, N. (2024). The role of digital technologies in mathematics education: purposes and perspectives. *ZDM–Mathematics Education*, 56(2), 239-248.

ПРОВОИСАНИЕ СУФФИКСОВ: ОСОБЕННОСТИ И ПРАВИЛА ДЛЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Холова Бахтигуль

*студентка 4 курса 414 Е группы факультета Узбекской филологии
направления Русский язык в иноязычных группах
Национального университета Узбекистана
им. Мирзо Улугбека*

Аннотация: "Правописание суффиксов: особенности и правила для имен существительных" В данной статье рассматриваются основные аспекты правописания суффиксов, используемых в именах существительных. Суффиксы играют важную роль в формировании множества слов в русском языке, и их правильное написание является ключевым навыком для каждого, кто стремится к грамотному владению языком.

Статья начинается с обзора основных типов суффиксов, используемых в именах существительных, включая производные, образованные с помощью суффиксов -ин, -ан, -ен, -он и других. Особое внимание уделяется сложным случаям правописания, когда суффиксы сочетаются с различными корнями и приставками, что может вызвать затруднения при написании слов. В статье приведены конкретные примеры слов, которые часто вызывают трудности в правописании, и объясняются методы их правильного написания.

Тема «Правописание суффиксов имен существительных» является актуальной. Каждый учащийся должен соблюдать в практике письма основные правила

орфографии и пунктуации. Знание правила - это путь к орфографической грамотности студентов. В настоящее время уровень орфографической грамотности резко снизился.

Орфограммы в суффиксах имён существительных

Енотик Пётр очень любит сочинять стихотворения. Прочитай, что у него получилось:

*Мы идём гулять в лесочЕК
На прекрасный на лужочЕК!
Нашли мы с тобой грибочЕК,
Присев отдохнуть на пенёчЕК!
К Максy приходил дружочЕК,
Приносил с собою торта кусочЕК.
Наливали они лимонада стаканчИК
И порезали каждому бананчИК.*

Обрати внимание на суффиксы **-ек-**, **-ик-** в именах существительных. Гласные **е** и **и** в суффиксах — это орфограммы.

Буква **и** пишется в суффиксе **-ик-**, если при изменении (склонении) слова гласный из суффикса не выпадает или не «убегает»:

листик — нет листика, столик — нет столика.
Буква **е** пишется в суффиксе **-ек-**, если гласная выпадает при изменении (склонении) слова: замочек — нет замочка, платочек — нет платочка.

Не забывай, что проверочное слово ставится в родительный падеж (нет кого? чего?). Например: мальчик — мальчика, лучик — лучика.

Мистер Фокс подготовил для тебя схему-алгоритм для правописания суффиксов **-ек-** и **-ик-**.

Правописание суффиксов -ек- и -ик- в именах существительных

Под ударением после шипящих в суффиксах имён существительных пишется буква **о**:

Стишо́к, пирожо́к, дружо́к.

Без ударения после шипящих в суффиксах имён существительных пишется буква **е**: носо́чек, кусо́чек, оре́шек.

1. Под ударением после шипящих согласных в суффиксах имён существительных пишу букву **о**. Без ударения после шипящих в суффиксах имён существительных пишу букву **е**.

2. Буква **и** пишется в суффиксе **-ик-**, если при склонении слова гласный из суффикса не выпадает. Буква **е** пишется в суффиксе **-ек-**, если гласная выпадает при склонении: замочек — нет замочка, платочек — нет платочка.

3. Кармашек — кармашка, хвостик — хвостика, мячик — мячика, лучик — лучика, звоночек — звоночка, букетик — букетика, дождик — дождика, уголочек — уголочка, супчик — супчика, комочек — комочка, ножичек — ножичка, лужочек — лужочка, внучек — внучка, чулочек — чулочка, кустик — кустика, столбик — столбика, словарьик — словарика, пёсик — пёсика, кирпичик — кирпичика.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Русский язык как иностранный, учебное пособие/Михалева Е.В, Томск: Изд-во Томского политического университета, 2011.- 45
2. Н.В. Кузьмина Русская грамматика в таблицах.- М. : ФЛИНТА, 2018 -20 С
3. Кельдиев Т. Учебник русского языка (под ред. Кариевой Ш.М.). –Т.: ТГЭУ, 2010 -65 с
4. <http://www.learning-russian.gramota.ru/journals.html?m=mirrs&n=2001-01>

HAYVON TANASINING TABIIY REZISTENTLIGI VA UNI OSHIRISH USULLARI MAVZUSIDA ISH OLIB BORGAN OLIMLAR

Axmedov Saidmirzaxo'ja To'lqin o'g'li
Ximich Yevgeniy Aleksandrovich
Mahkamov Sarvar Ro'bertovich
O'rinboyev Olimjon
Ro'ziyev Maruvjon

Annotatsiya : Hozirgi vaqtda sanoat majmualarida sigirlardan foydalanishda yangi vazifalar paydo bo'lib, ular orasida kasalliklarga chidamli va sanoat texnologiyasi sharoitlariga moslashtirilgan hayvonlarni ko'paytirish va qishloq xo'jaligi hayvonlarining tabiiy rezistentligi darajasini oshirish muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: zot, tabiiy qarshilik, sut mahsuldorligi, laktatsiya.

SCIENTISTS WORKING ON NATURAL RESISTANCE OF THE ANIMAL BODY AND METHODS OF ITS INCREASE

Akhmedov Saidmirzakhoja

Khimich Yevgeny

Mahkamov Sarvar

Orinbayev Olimjon

Roziyev Maruvjon

Abstract: *At present, new tasks are emerging in the use of cows in industrial complexes, among which breeding animals resistant to diseases and adapted to the conditions of industrial technology and increasing the level of natural resistance of agricultural animals is important.*

Key words: *breed, natural resistance, milk yield, lactation.*

T.I. Bejinarning soʻzlariga koʻra (2005) "...Evolyutsiya jarayonida hayvon tanasi noqulay tashqi muhit omillariga qarshi turish qobiliyatiga ega boʻldi, bu odatda rezistentlik deb ataladi...". Tananing rezistentligi ikkiga bular tabiiy (nospesifik) va oʻziga xos (spesifik) ga boʻlinadi. Skopichev V.G., O.V. Reshetnikov va A.S. Sleeping (2013) taʼkidlashicha, "...Tananing tabiiy qarshiligi oʻziga xos boʻlmagan himoya tizimlari tomonidan taʼminlanadi: teri, shilliq pardalar, doimiy tana harorati, oshqozonning kislotali tarkibi, yalligʻlanish reaksiyalari va boshqalar...".

Karamaev S.V. (2012) "...Organizmning nospesifik himoya omillari, garchi ular irsiy xususiyatga ega boʻlsa-da, koʻpgina omillarga bogʻliqdir. Ayniqsa, tabiiy rezistentlik darajasining birdaniga kamayishi hayvonlar ozuqasida yetaril darajada oziqabob moddalar kamaysa va kam oziqlansa, yashash sharoiti yaxshi boʻlmasa, xolsizlikda, haddan gipertermiyada va gipotermiyada, nurlanish taʼsirida va turli kasalliklarda keskin kamayadi. Shuning uchun hayvonlar tanasining qarshiligini oshirish, hayvonlarning koʻpayishi uchun sanitariya-gigiyenik talablarga rioya qilish va etarli darajada oziqlantirish bilan bir qatorda, tabiiy koʻrsatkichlari yuqori boʻlgan sharoitni tanlash juda muhimdir ..."

S.A. Peregudovanning soʻzlariga koʻra (1992) "... evolyutsiya jarayonida tirik organizmlarda 3 ta asosiy rezistentlik tizimi paydo boʻldi : konstitutsiyaviy, fagotsitar va limfoid. Konstitutsiyaviy va fagotsitar hujayralar odatda nospetsifik mudofaa omillari (tugʻma, genetik jihatdan aniqlangan, tabiiy qarshilik omillari) deb ataladi va limfoid tizim hayvonlarda hayot davomida olingan, irsiy boʻlmagan individual oʻziga xos immunitetning paydo boʻlishi uchun javob beradigan oʻziga xos immunitet tizimi deb ataladi. . Shuni ham taʼkidlash kerakki, limfoid tizim ham meros boʻlib qoladi, lekin faqat oʻziga xos immunitetni yaratish qobiliyati meros boʻlib, rezistentlik emas ... "

Bir qator mualliflar "... gumoral va hujayrali tizimlarning o'ziga xos emasligi, ularning antigenik xususiyatlariga qaramay, barcha patogen agentlarga ta'sir qilishida yotadi . Bunday o'ziga xos bo'lmagan himoya to'siqlarining darajasi genetik jihatdan aniqlanadi va meros qilib olinadi. Binobarin, tananing qarshiligi va infeksiyadan himoyalaniishi nafaqat yuqori darajada ixtisoslashgan immunitet reaksiyasiga, balki ko'plab o'ziga xos bo'lmagan mexanizmlarga ham bog'liq ..." (Bernet F., 1979; Abovyan A., 1990; Bolotnikov I.A., 1991; Kostomaxin N.M., 2008 yil; Nikolaeva O.N., 2014 yil; Gisler RH, 1971 yil;

Qon zardobidagi oqsillar metabolizmida ishtirok etadi, ular to'qima oqsillari bilan birgalikda mikro va makroelementlarni, vitaminlar, gormonlar, dorivor va boshqa biologik faol moddalarni tashiydi, shuningdek kislota-ishqor muvozanatini normallashtirishda ishtirok etadi va doimiy pH ni ushlab turadi . hayvon tanasining turli yuqumli ta'sirlardan va atrof-muhitning boshqa zararli oqibatlaridan himoya reaksiyalarini bartaraf etish. Albomlar, o'z navbatida, tananing barcha to'qimalari va hujayralarida plastik funktsiyalarni bajaradi (Makeeva E.E., 1989; Abovyan Yu.G., 1991).

Ayrim mualliflarning fikricha, "... g- globulin fraktsiyasi o'ziga xos antikor oqsillarini o'z ichiga oladi. Ular hayvonning tanasiga begona (g'ayrioddiy) oqsil kiritilganda himoya reaksiyasi jarayonida hosil bo'ladi. Antikorlar begona oqsil (antigen) va mikro oqsillarini neytrallashtiradi. Ular retikuloendotelial tizimda hosil bo'ladi va qon orqali barcha to'qimalarga etkaziladi, bu erda ular mikroorganizmlarni zararsizlantiradi. Albomin va globulin tarkibi o'rtasidagi bog'liqlik albumin-globulin nisbati - A/G bilan belgilanadi..." (Gnoevoy V.I. 1966; Leonov V.I. va boshqalar, 2012).

Gemoglobin (yunoncha haima - qon va lotincha globus - shardan), Hb , qondagi qizil rangli temir o'z ichiga olgan pigment bo'lib, u asosan kislorodni nafas olish organlaridan to'qimalarga tashish funksiyasini bajaradi. Gemoglobin karbonat angidridni to'qimalardan nafas olish organlariga o'tkazishda katta rol o'ynaydi (Irzhak L.I., 1975; Livshin A.M. va boshqalar, 1981; Gusev N.I., 2008).

Qizil qon hujayralari juda ixtisoslashgan hujayralar bo'lib, ularning vazifasi kislorodni o'pkadan tana to'qimalariga tashish va karbonat angidridni (CO₂) teskari yo'nalishda tashishdir.

Qizil qon hujayralarining asosiy vazifasi o'pkada kislorodning so'rilishi va uni to'qimalarning kapillyarlariga o'tkazish, shuningdek, to'qimalarning kapillyarlarida karbonat angidridni singdirish , uni o'pkaga etkazish bilan tavsiflanadi. Biroq, hal qiluvchi rol qizil qon hujayralari yuzasiga tegishli, buning natijasida bikonkav shakli gemoglobin tomonidan erishilgan yumaloq shaklga nisbatan sezilarli darajada oshadi. Oksigemoglobin o'pkada kislorodni bog'lash qobiliyati tufayli qizil qon hujayralarida hosil bo'ladi. To'qimalarning nafas olishining yakuniy mahsuloti eritrotsitlarga o'tib, gemoglobin bilan o'zaro ta'sirlanib, karboksigemoglobin hosil qiladi (Sviridova T.G., 1992; Gusev N.I., 2008; Pustovalov A.P., 2009; Naumenko P.A. va boshqalar, 2013).

ADABIYOTLAR:

1. Abdrahmonov I.K. Surunkali ovqat hazm qilish kasalliklari bo'lgan sut buzoqlarining klinik, gematologik va biokimyoviy tadqiqotlari // Veterinariya. Abstrakt jurnal. 2002. No 2. 449-b.
2. Abelev G.I. Immunitet asoslari // Soros Educational Journal. 1996. No 5. B. 4 – 10.
3. Abovyan A. Tabiiy naslli va chatishtiruvchi g'unajinlarning chidamliligi // Sut va go'shtli chorvachilik. 1990. No 1. B. 38 – 39.
4. Abovyan Yu.G. Armaniston SSRda yetishtiriladigan qoramollarning tabiiy qarshiligining yoshi va zoti xususiyatlari // Butunrossiya qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasining ma'ruzalari. 1991. No 6. B. 36 – 39.
5. Abovyan Yu.G. Tabiiyning immunobiologik ko'rsatkichlari Buzoqlarda qarshilik // Zootexnika. 1991. No 1. 9-bet.
6. Abramova E.N. Yilning turli fasllarida sigirlarning qon zardobidagi oqsil va oqsil fraksiyalari darajasining dinamikasi. // Ilmiy tr. Leningr. veterinar . va hokazo 1974. 7 – 13-betlar.
7. Abramov S.S., Arestov I.G., Karput I.M. va boshqalar yosh hayvonlarning yuqumli bo'lmagan kasalliklarini oldini olish. // M.: Agropromizdat . 1990. 174 b.
8. Agliulina A.R., Leutskiy V.L. Orenburg viloyatining ekologik jihatdan xilma-xil hududlaridan buzoqlar tanasini o'ziga xos bo'lmagan himoya qilish omillarining yoshi va mavsumiy o'zgaruvchanligi // Orenburg davlat universiteti axborotnomasi. 2007 yil. 9-son (73). 173 – 177-betlar.
9. Adushinov D. Holsteinlashtirilgan qoramolning iqtisodiy foydali xususiyatlari // Rossiyaning chorvachilik. 2005. No 10. B. 31 – 32.
10. Adushinov D. Qora-oq sutli qoramollarning yaratilishi // Sut va go'shtli chorvachilik. 2003. No 2. B. 20 – 26.
11. Alaots Y.V. Hayvonlarga qarshilikning zamonaviy kontseptsiyasi // Sat. ilmiy tr. Est. S.-x. akad. Tartu. 1982. 3-6-betlar.

SHE'RIYATNING GO'ZAL OLAMI

Mansurova Shahzoda Mansur qizi

*Toshkent Shahrisabz kimyo texnologiya institutining
ishlab chiqarish fakultet talabasi*

Anototatsiya: *She'riyat ichidan umuman bir-biriga o'xshash gul topib bo'lmas chamanzor. Bu gullarning har birining o'z dunyosi, o'z ruhi bor. She'rlarning birida do'stlik ulug'lansa boshqasida ona mehrining quyosh taftidan ham qaynoqligi haqida so'z boradi. She'riyat chamanzori aro sayohat qilar ekanmiz sayohatning davomiy bo'lishini chin dildan xohlaymiz.*

Kalit so'zlar: *she'r, hadis, mu'tolaa, san'at.*

Musiqqa, tasviriy san'at bularning har biri hayotdan go'zallik izlagan qalbga ma'naviy ozuqa bo'lib xizmat qiladi. Musiqqa ohang bilan tasviriy san'at esa manzara bilan jonli bo'lsa she'riyatda har ikki xususiyat mujassamlashgan. Insoniyat rivojida aql idrok va ruhiy barkamollik vositasi bu she'riyat hisoblanadi. Darhaqiqat she'riyat insonni yorug'likka ezgulik sari yo'l boshlaydi. She'riyat faqat bilim manbai bo'libgina qolmay madaniy hayotimizning betakror san'at sifatida yashab kelmoqda.

She'riyat san'ati qo'li gul xunarmand tomonidan bajarilgan eng murakkab ishga o'shaydi. She'riyatning go'zal olamini mutolaa qilgan inson o'ziga ma'naviy ozuqa olibgina qolmay payoni yo'q ezgulik sari olib ketadi va shu bilan birga she'r mashqi va uni mutolaa qilish inson xotirasining yanada yorqinroq va yanada sayqallashtirishga o'z kuchini ko'rsatadi. She'riyat nafaqat ajdodlarimizning go'zal merosi balki biz kelajak avlodlarimizning bitmas tugalmas inomidir. Albatta yozilgan she'r har bir o'qilgan insonning yuragini tub zamiriga yetib borishi bilan birga uning yuragida abadiy bitmas tugalmas mangu o'chmaydigan xotira bo'lib qoladi. Darhaqiqat har dam dilimizda xirgoya qilib yuradigan kezi kelganda bahs-munozaraga sabab bo'ladigan she'rlar hayotini anglashga o'tmish bugun kelajak haqida bir zum yuritishga, vijdonimizning esa tuyg'ular so'rig'iga tutishga Vatanga bo'lgan mehr-muhabbatni ulug'lashga kitobning o'ylagan kitobxonning o'ylarini goh oxiri yo'q osmonlarga, goh tubsizlikka sho'ng'ishga muvaffaq bo'lgan.

Shoirning doim o'ylayotgan tashvishlantirasigan jamiyatdagi kamchiliklar ularni she'rlarda, yutuqlari esa qilichdan o'tkir nutqlarda aks etadi. Shunday ekan she'riyatning go'zal olami bu Xalqqa ko'zgu. Shoirlar esa shu ko'zgu ustalari. Ularning she'laridagi jo'nlik, izchillik, dolzarblik va soddalik buyuk rassom asaridagi ranglar kabi o'z o'rnida qo'llanilgan misralardan ufurib turgan tuyg'ular to'fonining hayvati olam va odam birlashuvi kitobxonni ham hadikka ham hayratga soladi.

O, ota makonim
Onajon o'lkam-
Jonim to'shay soyanga!
Sendek mehribon yo'q,
Seningdek ko'rkam,
Rimni alishmasman bedapoyanga.

Xulosa qilib aytganda ushbu misralrni har bir yurtdoshimiz Muhammay Yusuf tuygan mehr-muhabbat ila aytadi. Vatan tuyg'usi inson bilan egizak tug'ilgan, faqat biz uni yuzaga chiqarishimiz kerak shoir she'rlari esa ana shunday kuchga ega.

ADABIYOTLAR:

1. Imon al-Buxoriy Hadislar to'plami

DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMAMONAVIY TA'LIM METODLARIDAN KENG FOYDALANISH (TABIY FAN MISOLIDA)

Abduraxmanova Aziza Odiljonovna
Toshkent Kimyo Xalqaro Universitetining
psixologiya fakulteti 1 kurs magistiri

Annotasiya: *Ushbu maqolada darslarda zamonaviy metodlardan foydalanish usullari va turlari haqida so'z yuritilgan.*

Ka'lit so'zlar: *Metodlar, Loyhaviy ta'lim, PBL mohiyati, STEAM, Abdul-Razzoq maktabi.*

Boshlang'ich sinf o'qituvchi tur xil texnologiyalardan hamda metodlardan foydalanganda, ular faol ravishda o'quvchilarni jalb qiladi va rag'batlantiruvchi ish muhitini yaratadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyasidan foydalanishda, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda o'quvchilar uchun ko'rgazmalarga boy va rang barang ta'lim muhitini ta'minlaydi¹⁵. Hozirda ta'lim texnologiyasi darsda yaxshi qo'llanilmaydi. Shuning uchun ham savollar va qiziqishlar paydo bo'ladi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va metodlarida turli xil usullar hamda o'quv materiallarini jiddiy va oqilona tashkil etish kerak. Bugungi kunda boy intreaktiv ta'lim muhitini ta'minlash mumkin. Bu esa o'qituvchining dars o'tish qobilayati texnologiyalardan to'g'ri foydalanish, o'quvchidan esa ijodiy qobilayati va tasavvur kuchi, harakatchanlikni ta'lab qiladi. Hozirgi vaqtda rivojlanish bu o'quvchi bilan o'qituvchi uchun davr talabidir: mahorat, uning pedagogik texnologiyalarini o'quv jarayoniga pedogagik innovatsiyalarni joriy etish, ta'limda pedagogik texnologiyalardan foydalanish, ta'lim samaradorligini oshirish yo'lida doimiy izlanishlar bugungi kunning zaruriyati bo'lib qolmoqda. Ma'lumki bugungi kunda dars jaroyanida "Aqliy hujum" "Krossword" "Sinkveyn" "Muzei" "Keys stydy" "Venn diagramma" "BBB texnologiyasi" keng qo'llanilayabdi. Hozirgi kunda o'quv jarayonini tashkil etishda, yana bir qancha innovatsion metod va usullarni tavsiya qilamiz. Misol uchun: "Video top" usuli hozirgi kunda turli xil axborot vositalari (kompyuter, televizor, radio, nusxa ko'chirish, diafilm, video va audiomagnitofonlar). O'quv jarayonini tashkil etishga alohida e'tibor berilmoqda. O'qituvchilar oldida o'quv jarayonida turli axborot vositalaridan o'rinli va maqsadli foydalanish vazifasi turibdi.

Video boshqotirma usulini qo'llashda quyidagi harakatlar bajariladi:

- o'rganilayotgan mavzuning mohiyatini o'quvchilar e'tiboriga bir nechta videoroliklar yetkazishga yordam berish;
- izohsiz ko'rsatiladi;
- har bir rasmda qanday jarayon ko'rsatilganligini o'quvchilar tushuntiradilar;

¹⁵ Aliyeva Nasiba Alimjonovna, Rahmotova Nafisakhan Abdukahorovna. Science and innovation intertional scientific journal volume 2 issue 1 January 2023 , 206.

- jarayonlarning xarakterini daftarlariga yozib olish;
- o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob berish.

Bu usul asosida kompyuter orqali mavzuga oid videorolik namoyish etiladi. O'quvchilar videorolik mavzusi va unda bayon qilingan mavzu yuzasidan o'z fikrlarini bildiradilar. "Reklama" usuli asosan boshlang'ich sinf o'qish darslarida samarali bo'ladi. Bu metodning o'qitish jarayonining bosqichlari: mavzu yuzasidan so'rash va yangi mavzuni mustahkamlashda foydalanish mumkin. O'qituvchi bu jarayon talabalarga mavzu mohiyatiga ko'ra tarqatma materiallar beradi, ularda "Reklama bering!" asosiy qoida - kombinatsiya yoziladi¹⁶. O'quvchilar tarqatma materiallarda berilgan mavzuga, undagi shaxs yoki ob'ektga xos sifatlar, harakatlar, asardan parchalar, rolli o'yin ko'rsatmalari orqali bajaradi.

Loyihaviy ta'lim usulida ta'limning mohiyati, asosiy tamoyillari va afzalliklari. O'quvchilarni loyihalarda ishtirok etish orqali fanlarga qiziqishini oshirish. Fanlarda loyihaviy ta'limni amalga oshirish misollar va tajribalar, laboratoriya ishlarida kuzatuvlar, o'quvchilarning amaliy loyihalarni bajarishdagi ishtiroki va natijalari haqida fikr yuritilgan.

(PBL). PBLning mohiyati va afzalliklari, tamoyillari. O'quvchilarning mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirish. Darslarda PBLni qo'llash amaliy misollar: real hayotdagi muammolarni o'rganish va ularni hal qilish. O'quvchilar tomonidan yechim topilgan muammolar va loyihalar.

Kollaborativ ta'lim va guruh ishlari, kollaborativ ta'limning mohiyati, o'quvchilarning birgalikda ishlash va o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirish, guruh ishlari orqali o'quvchilarning fikr almashishi va bir-biridan o'rganishidir. Guruhda amalga oshiriladigan tajribalar va amaliy ishlar. Kollaborativ loyiha va uning natijalari belgilangan.

Personalized Learning (Shaxsiylashtirilgan Ta'lim metodi)ga berilgan ta'rifda o'quvchilarning individual o'qish uslublariga va tezigiga moslashtirilgan ta'lim afzalliklari haqida kiritilgan. Har bir o'quvchining imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga yordam beradi. Zamonaviy ta'lim metodlari o'quvchilarning qiziqishlarini uyg'otish, ularni bilim olish jarayoniga faol jalb qilish va har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlariga moslashishni maqsad qilgan. Bu metodlar o'qituvchilarga ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilish imkonini beradi.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) metodikasi boshlang'ich sinflar o'quvchilariga ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikaga qiziqishni uyg'otish uchun juda samarali yondashuvdir. Bu metodika bolalarning ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish va hamkorlik qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. STEAM yondashuvini boshlang'ich sinflar uchun qanday qo'llash mumkinligi haqida ba'zi tavsiyalar belgilandi: Integratsiyalashgan Loyihalar Boshlang'ich sinflarda STEAM yondashuvini qo'llashning asosiy usuli

¹⁶ <http://Scholars.com.2024>.

integratsiyalashgan loyihalar orqali amalga oshiriladi. Bu loyihalar o'quvchilarga bir vaqtning o'zida bir necha fanlarni o'rganish imkoniyatini beradi. Ilm-fan va Texnologiya: Masalan, o'quvchilar oddiy elektr zanjirlarini yaratish orqali elektr energiyasi tushunchasini o'rganishlari mumkin. Bu jarayonda ular texnologiya va ilm-fanni birgalikda o'rganadilar. Muhandislik va Matematika: O'quvchilar oddiy konstruktsiyalar qurish, masalan, ko'priklar yoki minoralar yasash orqali muhandislik asoslarini o'rganadilar. Bu jarayonda ular og'irlik, muvozanat va hajm kabi matematik tushunchalar bilan tanishadilar. San'at: Loyihalarda san'at elementlarini qo'shish o'quvchilarning ijodkorligini oshiradi. Masalan, o'quvchilar robotlar yasashda ularning tashqi ko'rinishini chiroyli qilish uchun san'atdan foydalanishlari mumkin.

Rolli O'yinlar (Role-Playing Games) Rolli o'yinlar o'quvchilarga turli rollarni bajarish imkonini beradi, bu esa ularning o'zlarini o'rganilayotgan mavzularning bir qismi sifatida his qilishlariga yordam beradi. Masalan: Tarix darsida o'quvchilar tarixiy shaxslarning rollarini o'ynashlari mumkin, bu orqali ular o'sha davrni yaxshiroq tushunadilar. Yoki tabiatshunoslik darsida hayvonlarning rolini o'ynash orqali ekotizimlar haqidagi tushunchalarni o'zlashtiradilar.

Stol O'yinlari va Karta O'yinlari. Stol o'yinlari va karta o'yinlari orqali o'quvchilar mantiqiy fikrlash, strategik rejalashtirish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Masalan: Matematika yoki tabiatshunoslikka oid stol o'yinlari, so'z o'yinlari yoki hikoya yaratish kartochkalari.¹⁷ Boshlang'ich sinflarda o'yinli metodlarni qo'llash o'quvchilar uchun o'rganish jarayonini qiziqarli va ijodiy qiladi. Bu usullar bolalarning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi, ularni o'zlariga ishonchli va mustaqil o'rganuvchilar sifatida shakllantiradi. Texnologiyani o'qitish metodini boshqa vositalar bilan tenglashtirish, fanlarni o'qitishda texnologiyadan foydalanish samaradorligini aniqlash uchun flesh-kartalar va ekskursiyalardan foydalanish kabi o'qitish usullari. Bundan tashqari, texnologiyani qurishda qaysi asbob texnologiyasini o'qitish usullari samaraliroq ekanligini o'rganishni va fan fanlarida konstruktiv g'oyalarni ishlab chiqishni tavsiya qilamiz.

Dars samaradorligini oshirish yo'llari haqida quyidagi tushuncha yoritilgan. Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirish o'quvchilarning ta'lim jarayoniga qiziqishini saqlab qolish, ularning o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish va darsdan yuqori natijalar olishga yordam beradi. Ko'rsatish, Gapirib berish, Bajaring (o'zingiz urinib ko'ring), Tekshirish (tushunilmaganlar bo'yicha ko'rsatmalar) kiritilgan.

Dars davomida mashg'ulotlarda asta-sekin osondan murakkabga qarab o'zgaradi. Bundan tashqari, nafaqat o'quvchilarga amaliy o'rganish imkoniyatlarini taqdim etishimiz va nazariy bilimlarni ham berib borishimiz zarur. Bu amaliy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lganda har bir jabhada o'zlarino sinab ko'risha oladi va o'zlariga bo'lgan ishonch kuchayadi. Amaliy o'rganish tajribasi bo'lganligi sababli, o'quvchilar ishlarida darhol foydali bo'ladigan bosqichma-bosqich bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi. O'quvchilar ichida shaxslararo munosabatlarni o'rnatishingiz mumkin.

¹⁷ <https://www.edweek.2019>

Ko'rsatgichdagi amaliy mashg'ulotlar olish jarayonida ko'plab muloqotlarni keltirib chiqaradi va siz bilan gaplashishni osonlashtiradi, iliq munosabatlar va ishonch munosabatlarini o'rnatishingiz mumkin bo'ladi.

Biz amaliy ishlarni to'g'ridan-to'g'ri o'z joyida o'rgatganimiz sababli, o'quvchilar darhol fikr-mulohaza olishlari mumkin. Bilib bilmagan joylarini bilib olishadi va bilimlarini mustahkamlab borishlari mumkin. Qiziqarli joylarni ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi bu dars samaradorligini bizga eng yuqori darajaga olib chiqib beradi va samarili biz kutgan effektini beradi. O'quv darslarida o'qitish uchun mas'ul shaxsga va uning darsdan to'g'ri oqilona foydalanishiga ham qarab farq qilishi mumkin. Agar o'qitish uchun mas'ul shaxs turli xil o'qitish qobiliyatiga ega bo'lsa, o'rganish effektlari yuqori darajada bo'lishi mumkin. Kompleks yo'l-yo'riq bolalar uchun eng kerakli yo'l hisoblanadi

Fanni o'qitishda texnologiyani qo'llash ta'sirini aniqlash maqsadida Iroqning Sulaymoniya shahridagi Shahid Abdul-Razoq boshlang'ich maktabida tadqiqot o'tkazildi. Talabalarning fanlari bo'yicha erishgan yutuqlari va tushunchalarini baholash uchun so'rovnoma va test usullaridan foydalanildi. Tadqiqot populyatsiyasi uchun uchinchi va beshinchi sinflarda Sulaymon shahridagi maktabning o'quv jarayonidan so'ng 1 va 5-sinflar uchun belgilandi. Ishtirokchilar 20 ta talabalar guruhi) va har bir guruhda 30 tadan). Ilmiy fanlarni o'rgatishda zamonaviy texnologiyasining ta'sirini aniqlash maqsadida Iroqning Sulaymoniya shahridagi Shahid Abdul-Razoq boshlang'ich maktabida tadqiqot o'tkazildi¹⁸. Talabalarning fanlari bo'yicha erishgan yutuqlari va tushunishlarini baholash uchun so'rovnoma va test usullaridan foydalanildi. Tadqiqot populyatsiyasi uchinchi va beshinchi sinflarda tanlangan

Tadqiqot uchun har bir sinf uchun ikkita guruh belgilandi, har ikkala sinf uchun har bir fan bo'yicha har bir sinf uchun bir haftalik o'qitish joriy etildi. An'anaviy o'qitish usuli uchun uchinchi va beshinchi sinf o'quvchilariga Solar tizimi va Oy fazasi mavzulari kiritildi. Texnologiyani o'qitish metodikasi uchun 1-rasmda ko'rsatilganidek, uchinchi va beshinchi sinf o'quvchilariga Yer qatlami va suv aylanishi bilan tanishtirildi.

1 qadam. Talabalar uchun 50 ta anketa shakllarini tayyorlash, ularning fan darsini o'qitish jarayoniga texnologiya kiritilmagan.

2-qadam. Talabalar uchun 50 ta anketa shakllarini tayyorlash, ularning fan darsini o'qitish jarayoniga texnologiya kiritilgan.

3-qadam. Har ikki sinf uchun texnologiya bilan va texnologiyasiz har bir darsni o'qitgandan so'ng talabani sinab ko'rish

4-qadam. Sinov mexanizmini taqqoslash va bir sinf doirasidagi yuqoridagi sinflar o'rtasidagi fikr-mulohazalar.

5 qadam. Xulosa va natijalar.

¹⁸ <http://Journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jktp>

1 va 2-bosqich: Ushbu bosqichlarda biz 50 nafar talaba uchun 4 ta savoldan iborat anketa tayyorladik. 3-bosqich: Har bir sinf o'quvchilari ikki xil fan bo'yicha texnologiyali va texnologiyasiz fanlarini mavzusini tushunishlarini baholash uchun sinovdan o'tkazildi. 4-qadam: Fanni texnologiyali va texnologiyasiz o'rganish uchun har bir sinfda har bir guruh uchun test va qayta aloqa shakllari natijalarini taqqoslash amalga oshiriladi. 5-qadam: Xulosa ko'rsatiladi va natijalar ikkala sinf uchun ham fanni o'qitishda texnologiyadan foydalanishning ta'sirini tushuntirish uchun muhokama qilinadi

2-bosqich uchun berilgan savollar:

1. Men fanni o'rganishda texnologiyadan foydalanishni afzal ko'raman
2. Fanni o'rganishda an'anaviy usulni afzal ko'radi
3. Fanni o'rganishda ham an'anaviy, ham texnologiya usullaridan foydalanishni afzal ko'raman
4. Fan bo'yicha uy vazifasini tayyorlashda texnologiyadan foydalanishni afzal ko'raman

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, har ikki sinf o'quvchilarining ko'pchiligi fanni o'rganishda texnologiya o'qitish usulini afzal ko'rishadi. Uchinchi sinf uchun texnologiyadan foydalanish bo'yicha kelishuv natijalari shuni ko'rsatadiki, ikkala ta'lim tizimini 5% va 10% an'anaviy usulni afzal qolgan o'quvchilar texnologiyalardan foydalanishni afzal ko'rganlar. Beshinchi sinf uchun esa natijalar atigi 3% bo'lgan an'anaviy usulga nisbatan, 65% va 30% ni tashkil etdi. Bundan tashqari, ko'rish va eshitish mumkin bo'lgan o'rganish uslublari tufayli kam sonli o'quvchilar fanni o'rganishda ikkala usuldan foydalanishni yoqtirdilar. Shuningdek, o'quvchilarning aksariyati uy vazifasini tayyorlashda texnologiyadan foydalanganliklari qayd etildi. Natija uchinchi sinf o'quvchilari uchun 35% va 25%, beshinchi sinf o'quvchilarining 50% va 26% ni tashkil etdi.

Ta'lim tizimlarida takomillashtirish va takomillashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi keng o'qullanadi. O'quvchilarning bilim olishini kuchaytirish. Ushbu tadqiqotda o'quvchilarda imtihon olindi va natijalar, imtihondan o'tmaganlar 3 sinflarda ana'naviy usulda 27 % texnologiya usulda 13 % Imtihondan o'tganlar 3 sinflarda an'anaviy usulda 43 % texnologiya usulda 57 % Imtihondan o'tmagan 5 sinflarda 30 % an'anaviy usul da, texnologiya usulda 17 % Imtihondan o'tganlar 5 sinflarda 70 % an'anaviy usulda, 83 % texnologiya usullaridan foydalanilgan natijalar shuni ko'rsatadiki hozir vaqtda texnologiyalardan foydalangan holda darslar o'tgan samariliroq. Texnologiyani o'qitish metodini boshqa vositalar bilan tenglashtirish, fanlarni o'qitishda texnologiyadan foydalanish samaradorligini aniqlash uchun flesh-kartalar va ekskursiyalardan foydalanish kabi o'qitish usullari. Bundan tashqari, texnologiyani qurishda qaysi asbob texnologiyasini o'qitish usullari samaraliroq ekanligini o'rganishni va fanlarida konstruktiv g'oyalarni ishlab chiqishni tavsiya qilamiz.

Ushbu maqolaning maqsadi o'quvchilar fan asoslarini tushunishga yordam berish uchun fanning asosiy tushunchalarini yangilashdir. Bu maqola o'quvchilar tabiiy fan ta'limiga qiziqishlarini uyg'otish yoki ular boshqa dunyo hayotidagi vaziyatdan xabardor emaslar¹⁹. Ishlab chiqarishdagi yuqorida qayd etilgan muammolar qisman o'quv mashg'ulotining mazmuni bog'liq, bugungi kun o'quvchilarning har xilligi ham bilan bog'liq.

O'quvchilarni tabiiy fanga qiziqish yo'llari Ota-ona va ustozlar bilan birgalikdadir. Farzandlarimizga ilm -fanga qiziqtirishning oddiy usullaridan biri bu ilmiy muzeyga sayohat rejalashtirish darslarda va darsdan tashqari. Ilmiy muzeylar bolalar va kattalar uchun mos bo'lgan, ularning qiziqishlarini o'ziga tornadic bir nechta interaktiv eksponatlarni ko'rishadi va qiziqishadi, Fanga bo'lgan qiziqish va o'rganish uchun ajoyib joy bo'la oladi.

¹⁹ 1 Khodjaboev A L Vacational education methodology. T : Science and technology, 2007.206.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Khodjaboev A L Vacational education methodology. T : Science and technology,(2007)
2. Shadrikov, V.D.Development of abilities//Primary school. (2005)
3. Davydov.V.V.Problems of educational development/V.V. Davydov.-M (2016)

Saytlar:

- 1.Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology studies

<http://Journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jktp>

2.Scholarsed.com

3.narayanashools.com

4.Spires.com

AUTIZMLI BOLALARDA HISSIY-IRODAVIY VA KOMMUNIKATIV EHTIYOJLARNING O'ZIGA XOSLIGI

Xonqulova Zohida Sherali qizi

ATMU Defektologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada autizmli bolalarda hissiy-irodaviy va kommunikativ ehtiyojlarning o'ziga xosligi to'g'risida ma'lumot beriladi. Hissiy (emotsional)-irodasi sohasida nuqsoni bo'lgan bolalar psixologik-pedagogik va klinik belgilari bo'yicha turlicha xarakterlanadi. Eng og'ir hissiy nuqsonlar erta bolalar autizmi sindromida kuzatiladi (EBA); ba'zi xollarda emotsional nuqsonlar aqli zaiflik yoki psixik rivojlanishni orqada qolishi bilan birgalikda keladi. Emotsional-irodaviy soha nuqsonlari shuningdek shizofreniyali kasal bolalar va o'smirlarga ham xosdir.

Kalit so'zlar: autizm, emotsional, nuqson, hissiy-irodaviy, shizofreniya, psixik, kommunikativ, muskul, idrok, senzitiv.

Birlamchi psixik buzilishlarga ega autizmli bolalarga turli ta'sirlarga gipersteziyaning (sezgirlikning) yuqoriligi xosdir: ya'ni harorat, taktil, ovoz va ranglarga. Doimiy ranglar autizmli bolalar uchun xaddan tashqari yoqimsiz. Atrof-olamdan keluvchi bu kabi ta'sirlar autizmli bolalar tomonidan jarohatlovchi omil sifatida idrok etiladi. Bu bolalarda xaddan tashqari psixik ta'sirchanligini shakllantiradi. Meyorida rivojlanayotgan bola uchun normal hisoblangan o'rab turgan atrof-muhit autizmli bola uchun doimiy salbiy emotsional fon bo'ladi, hissiy qovusha olmaslik va salbiy hislar chashmasi hisoblanadi. Inson autizmga ega bo'lgan bola tomonidan atrof muhitning elementi sifatida idrok etilib, uning uchun juda kuchli ta'sirlagich hisoblanadi. Bu autizmga ega bo'lgan bolaning umuman insonga, xususan yaqinlariga bo'lgan reaksiyasining kuchsizlanishini izoxlaydi. Shuning uchun bolaning ota-onasi, birinchi navbatda onasi ko'pincha hissiy, emotsional donorlar sifatida e'tiborga olinadi.

Autizmga ega bolaning ehtiyojlarining tanqisligi ko'ruv aloqasini o'rnatishga bo'lgan intilishlarining yo'qligi, muloqotga kirishishdagi asossiz qo'rquvlar uning "Ijtimoiy

yakkaligining” yorqin ko'rinishidir. Autizmga ega bolaning qarashlari bo'shliqqa qaratilgan bo'lib suhbatdoshiga qaratmaydi. Ko'pincha ushbu qarash autizimli bolani ichki tashvishlanishlarini ifodalaydi. Go'daklik vaqtida xattoki onasining yuzi ham bolada qo'rquv uyg'otishi mumkin.

Autizmga ega bolaning kommunikativ-ehtiyojlar jarayonining yetishmovchiliklari uning nutqiy hususiyatlarida ham ifodalanadi: nutqni ifodalash bilan birgalikda keluvchi mutizm, nutqiy shtamplar, exolaliya, shuningdek yuz ifodasi va imo-ishora jarayonlarining shakllanmaganligidir. Kommunikativ jarayon komponentlari tuzilishida bir vaqtning o'zida yetarlicha bo'lmasligi autizm bilan birga bolalarda muloqot qilishga bo'lgan motivatsiyasini shakllanmaganligi ham kuzatiladi.

Autizmda asinxroniyaning rivojlanishi harakat jarayonida o'ziga xos namoyon bo'lib, bilish jarayonlari harakat rivojlanishidan ilgarilab ketishi, bu geteroxron prinsipni buzilishiga olib keladi. Umuman olganda umumiy va mayda motorikaning yetarlicha rivojlanmasligi kuzatiladi. Muskul gipotonusining borligi bolalar harakatlarning imkoniyatlarini xolatini va o'ziga xosligini aniqlaydi. Bu qovushmagan harakatlar va harakatlarni moslashish koordinatsiyasining nuqsonlarida elementar o'z-o'ziga xizmat qilish ko'nikmalarini egallashdagi alohida qiyinchiliklarda, barmoqlar bilan ushlashni shakllanmaganligida, qo'l barmoqlari va kaft harakatlarida namoyon bo'ladi.

Autizimli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilishda bir qancha muammolar yuzaga keladi. O'z-o'ziga xizmat qilish ko'nikmalarini rivojlanishi autizimli bolalarda alohida muammo xisoblanadi. Xattoki, eng chaqqon bolalar, alohida is'tedod qobiliyatiga ega bo'lganlari ham xayotiy xolat va maishiylikka moslashmagan bo'ladilar. Ularda ham o'z-o'ziga xizmat qilish sekin shakllanadi hamda sifatli rivojlanmaydi, chunki ular stereotip qabul etadilar. Avval ta'kidlanganidek, bolalar ovqat is'temol qilishda alohida qiyinchiliklarga duch keladilar, kiyimlari steriotip hamda pala-partish bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'z-o'ziga xizmat qilishni o'rgatish ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllanishini o'z ichiga olib, autizimli bolalarni korreksion jarayonida alohida o'rin egallaydi.

Autizimli bolalaming idroki obyektlarni persepsiyasini senzitiv yuqoriligi bilan xarakterlanadi. O'ta sensor ta'sirchanlik sharoitda mexanizmning giperkompensatorligi yuzaga kelib, u bir tomondan, psixologik ximoyani, boshqa tomondan psixik deprivatsiya hamda kognitiv jarayonlami rivojlanishidan, shuningdek idrokdan ham voz kechishni ifodalaydi. O'rab turgan sensor jarayon autizimli bola uchun doimiy salbiy shakldagi hislaming manbai hamda emotsional qovusha olmasligi xisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. D.A.Nurkeldiyeva, M.U.Hamidova “Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi” Toshkent – 2016;
2. Raxmanova V.S. “Korreksion pedagogika va logopediya”. Toshkent “Iqtisod - Moliya” 2007;

3. M.Y. Ayupova "Logopediya". Toshkent O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti 2007;
4. Muminova L.R., Ayupova M.YU. Logopediya. Toshkent.1993

BOLALARDA OLIGOFRENIYANING TURLARI VA ULARNING OQIBATLARI

Qahramonova Zebuniso Raufjon qizi

*Axborot texnologiyalari va menejment universiteti,
Defektologiya yo'nalishi talabasi*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bolalarda oligofreniyaning turlari va ularning oqibatlari to'g'risida ma'lumot beriladi. Oligofreniya etiologiyasining turli-tumanligi, uning klinik formalarining polimorfizmi genetika psixiatriya, defektologiya, psixologiya nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda uning klassifikatsiyasi variantlarini yuzaga kelishiga olib kelgan.*

Kalit so'zlar: *oligofreniya, etiologiya, endogen, ekzogen, patologiya, individ, homila, ontogenez, tekshirish, xromosoma, enzimopatiya, infeksiya, xotira.*

Oligofreniya sabablari turli xil. Oligofreniya etiologik belgilari bo'yicha 2 ta asosiy guruhga ajratiladi.

1. Nasliy patologiya bilan bog'liq yoki oilada mavjud bo'lgan yoki shu individda kelib chiqqan endogen omillar bilan belgilanadi.

2. Ekzogen omillar (infeksiyalar, intoksikatsiyalar), homilalik, postnatal va ontogenezning erta bosqichlarida ta'sir qiluvchi infeksiyalar, miya jarohatlari, intoksikatsiyalar. Tekshirish usullarining turli xillari shuni ko'rsatdiki, nerv sistemasi jarohatlanishining genetik sabablariga ko'proq ahamiyat berish kerak, chunki hozirgi vaqtda aqli zaiflik kelib chiqishiga ko'pincha shularga bog'liq. Aqli zaiflikning genetik shakllariga turli xildagi xromosomalar anomaliyalari bilan bog'liq bo'lgan oligofreniyalar kiradi.

Oligofreniya keltirib chiqaruvchi xromosomalar anomaliyasida shuningdek, jinsiy xromosoma aberratsiyasi muhim o'rin tutadi (Shershevskiy - Temer, Klaynfelter sindromlari va boshqa jinsiy xromosomalar anomaliyalari). Shuni esdan chiqarish kerakki, jinsiy xromosomalar anomaliyasi doimo ham aqli zaiflikka olib kelavermaydi. Klaynfelter sindromida ko'pincha oligofreniya kuzatiladi.

Enzimopatiya - turli fermentlarning yetarli bo'lmaganligi natijasida modda almashinuvida buzilish bo'lgan oligofreniyalar ham genetik sabablarga kiradi. Hozirgi vaqtda modda almashinuvi buzilishi natijasida kelib chiqqan aqli zaiflik ko'plab uchramoqda (fenilketonuriya, galaktozemiya, gistidinemiya, gistidinuriya, tirozenimiya, gomotsistinuriya, argininuriya, prolinuriya, fruktozuriya, sukrozuriya, gargoilizm, progeriya va hokazo). Bular orasida fenilketonuriya ko'proq uchraydi. Bu kasallik bilan tug'ilganlarda ma'lum fermentlar yo'qligi natijasida organizmda toksinlar (zaharli moddalar-fenilalanin, gistidin, arginin, leysin) yig'ilishiga olib keladi bolalar miyasini zaxarlaydi. Bunday buzilishlar qator aqli zaiflikning og'ir formalariga olib keladi.

Bir qator genetik kasalliklar xolatida nasliy kamchiliklar rivojlanishi natijasida zaiflik bilan bir qatorda yurak-tomirlari, teri suyak, tomir sistemasi, ko'rish, eshitish, organlari kamchiliklari ham birga kelishi mumkin. Kruzonning miya dizostozi, Aper, Komelin de Lange Rubinshteyn — Teybi sindromlari, “elf yuzi”-bu kasalliklarda oligofreniya miya-yuzning turli disploziya kasalliklari bilan birga keladi. Oligofreniyaning yuzaga kelishida naslning poligon tipi katta rol o'ynaydi. Bu kasallikda bolada ota-onalardan olingan patologik (kamchilik) omillar yig'ilmasi bo'ladi. Bu holat aqli zaiflikning yengil darajasini keltirib chiqadi, degan fikrlar ham mavjud. Oligofreniyaning genetik formalari, autosom xromosoma anomaliyasi, enzimopatik genetik mutatsiyasidalarda ko'pincha aqli zaiflikning og'ir formalarini yuzaga keladi.

Oligofreniyaning ekzogen formasiga - homila yoki bolaning miyasiga tashqi salbiy omillarning ta'siri natijasida nerv sistemasining rivojlanmaganligi holati kiritiladi. Bularga homilaning ona qorni vaqtidagi shikastlanishi, turli infeksiyalar (toksiplazmoz, sifilis) kirib, surunkali, boshqalari o'tkir hisoblanadi (onaning qizalik, gripp, epidemik parotit, infeksiyon gepatit, suv chechak va boshqa yuqumli kasalliklar).

Bunday jarohat yuz berishida jaroxat davri katta rol o'ynaydi: xomilaning dastlabki 3 oyi xavfli hisoblanib, bu davrda asosiy organizmning muhim sistemalari, birinchi navbatda miya rivojlanishi ro'y beradi. Oligofreniyaning kelib chiqishiga sabablaridan yana biri tug'ish davridagi kamchiliklar: infeksiya (listerioz), tug'ish davridagi jarohat, asfiksiya yoki unga o'xshash holatlar ham kiradi. Oxirgi vaqtda bu omillarning etiologik roli qisqarmoqda.

Oligofreniyada rivojlanmay qolishning asosiy xususiyatlaridan biri - bu psixik jarayonlarning inertligidir. Fikrlash qobiliyatining su'rati sust bo'ladi. Bir ish faoliyatidan ikkinchisiga o'tish jarayoni qiyin kechadi. Ixtiyoriy diqqatning zaifligi xos bo'lib, bola tez chalg'iydi.

Xotiraning yetishmovchiligi elab qolishda ham, shuningdek, qayta eslashda ham namoyon bo'ladi. Yangi narsani eslab qolish qiyin kechib, bir necha marta takrorlashdan so'ng ham mushkul bo'ladi. Oligofreniyada sezish a'zolarining birlamchi jarohatlanishi bo'lmasa ham, idrok qilish to'liq bo'lmay, atrofdagi haqiqatni yetarlicha aks ettira olmaydi.

Hissiy- irodaviy doiraning rivojlanmay qolishi ham oligofreniya uchun xosdir. Hislarning bir xilligi va differensiyaning kamligi, kechinmalarning yo'qligi bilan yoki kambag'alligi, intilishning sustligi kuzatiladi. Hissiy reaksiyalar asosan bevosita ta'sirlagichlar asosida yuzaga keladi.

Oligofreniyaning ikkinchi muhim belgilaridan biri - bu psixik rivojlanmaganlikning yetarligidir. Bu oligofreniyaning murakkablashmaganligida har qanday teng sharoitda idrok, xotira, nutq, hissiy doira, motorikaning rivojlanmaganligi doimo tafakkurning yetishmovchiligiga ko'ra kamroq namoyon bo'lishida kuzatiladi.

Oligofreniyaning yengil formalarida ko'pincha alohida psixik funksiyalarning saqlanganligini haqida gapirish mumkin. Tafakkurning oliy

formalarini rivojlanmaganligi esa oligofreniyaning asosiy belgisidir. Bu qonuniyat har bir psixik funksiyaning tuzilishida ham aks etadi. Xullas, oligofreniyada idrokda, nutqda, xotirada, hissiy doirada va hatto motorikada doimo mavxumlashtirish va umumlashtirish fimksiyasiga bog'liq daraja rivojlanmay qolgan, buzilgan bo'ladi.

Oligofreniyaning og'ir bo'lmagan shakli

Oligofreniyaning og'ir bo'lmagan shaklining klinik ko'rinishi ham statik, ham dinamikada yuqorida ko'rsatib o'tilgan turli darajadagi psixik va samotonevrologik cheklanishga ega. Bunda po'stloq analizatorining qo'pol bo'lmagan buzilishlari kuzatiladi. Bu bolalar odatda muloyim, sokin, tarbiyali, xulqli bo'ladi. Ular qobiliyatiga mos ish bilan shug'ullanganlarida diqqatli, tashkiliy bo'ladilar. Ular oila a'zolariga, o'qituvchilariga, tengdoshlariga o'ta bog'langan bo'ladilar, odatda uy ishlariga, jon dili bilan yordam beradi. Maktabdagi yutuqlaridan quvonadi, kamchiliklaridan kuyunadi. Ular tortinish, uyalishni biladilar. Hissiy doiraning ma'lum darajada saqlanganligi, ularga sharoitni tushunishga atrof-muhitga moslashishga, yangi ko'nikmalar hosil qilishga yordam beradi. Oligofreniyaning og'ir bo'lmagan formasida nevrologik buzilish, tana displaziyasi oligofreniya og'ir formasiga nisbatan kamroq ko'rinishga ega bo'ladi.

Neyrodinamik buzilishlar bilan murakkablashgan oligofreniya

Oligofreniyaning neyrodinamik buzilishlar bilan murakkablashgan shaklida intellektual rivojlanmaganlik psixomotor buzilishlar bilan (qo'zg'oluvchanlik yoki tormozlanuvchanlik) birgalikda keladi. Birinchi holatda (qo'zg'oluvchanlikda) intellektual faoliyat, ish qobiliyat, psixik rivojlanish impulsivlik, diqqatsizlik, affektiv ko'rinishlar bilan birgalikda kechadi.

Psixopatiyaga o'xshash buzilishlar natijasidagi oligofreniya.

Psixopat buzilishlar natijasidagi oligofreniyalarda psixik rivojlanmaganlik yaqqol ifodalangan affektiv buzilishlar bilan uyg'unlashib keladi. Moyilliklarning buzilishlari jinsiy, yeb to'ymaslik, daydishga, o'g'rilikka moyillik) kuzatiladi.

Oligofreniyaning bu turi postnatal buzilishlar natijasida kelib chiqib meningoensefalitlar, meningitlar asoratlari bo'lishi mumkin.

Tutqanoq natijasidagi oligofreniya.

Tutqanoq tutishi bilan murakkablashgan oligofreniyada aqli zaiflik bilan birga turli tutqanoq ko'rinishlari (qattiq yoki nisbatan yengil talvasalar, epileptik ekvivalentlar, absanslar) birga keladi. Oligofreniyaning bu shakl ko'rinishlari ko'pincha tug'ilish davridagi keyingi ilk rivojlanish vaqtidagi infeksiya va jarohatlar natijasida yuzaga kelgan miyadagi chandiqlar asoratidir. Biroq u genetik shartlar asosida tutqanoqqa bo'lgan moyillik ham bo'lishi mumkin.

Peshona funksiyasi buzilishi natijasidagi oligofreniya.

Peshona funksiyalari buzilishi natijasidagi oligofreniyada bilish faoliyati maqsadga yo'nalishning keskin buzilishi bilan namoyon bo'ladi. Ba'zi bolalarda bo'shashgan, passiv, harakatda cheklanganlik, avtomatik itoatkorlik kuzatiladi.

Ma'nosiz o'ziga xos nutq, boshqalar gaplarini tushunmasdan, o'ylamasdan takrorlash xollari ham uchraydi. Shaxsning qo'pol buzilishlari, uyalishning yo'qligi, o'ziga va vaziyatga baxo bera olishning yo'qligi, tanqidsizlik, qo'rkuv, arazlash xolatlarining yo'qligi kuzatiladi.

Analizatorlar buzilishi natijasidagi oligofreniya.

Ma'lum analizatorlar buzilishi natijasidagi oligofreniyada miyaning umumiy rivojlanmaganligi bilan bir qatorda ma'lum bir zonalar buzilishi ham kuzatiladi. Bunda aqli zaiflik ko'rish, eshitish, nutq, tayanch-harakat a'zolaridagi buzilishi birgalikda keladi.

Oligofreniyada bosh miya motor zonasidagi kamchiliklar, intellektual kamchiliklari ko'pincha serebral falajlik ko'rinishlari bilan birgalikda keladi. Harakat analizatorlarida bo'lgan kamchiliklar intellektual nuqsonlardagi xoslikni keltirib chiqarib, fazoni idrok etishda, sodda hisoblashga doir topshiriqlarni bajarishda qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Psixik jaryonlarning buzilishlari ba'zi analizatorlardagi o'zgarish va kamchiliklar bilan uyg'unlashgan holdagi oligofreniyaning etiologiyasi turlichadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. D.A.Nurkeldiyeva, M.U.Hamidova "Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi" Toshkent – 2016;
2. Raxmanova V.S. "Korreksion pedagogika va logopediya". Toshkent "Iqtisod - Moliya" 2007;
3. M.Y. Ayupova "Logopediya". Toshkent O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti 2007;
4. Muminova L.R., Ayupova M.YU. Logopediya. Toshkent.1993

OTAM VA ONAM

Zaynabxon Jumanazarova Ismoiljon qizi

Xorazm viloyati Xiva tumanida 2000-yil 23-dekabrda tug'ilgan. Hozirda Qoraqalpog' davlat Universitetining jurnalistika fakulteti 3- bosqich talabasi. "Millat umidi" ko'krak nishoni sohibasi. Ko'plab ilmiy maqolalari xalqaro jurnallarda nashr etilgan.

Inson tug'ilibdiki uning og'zidan chiqadigan ilk so'zlar bu- ota yoki ona so'zidir. Tug'ilganimizdan to katta bo'lgunimizgacha o'zi yemay yedirib, kiymay kiydirib bor mehrini bag'shida etadigan robbimning mo'jizasi u insonlar. Bejizga ota- bobolarimiz aytishmagan "Otam davlatim - Onam jannatim" deya, bu so'zning tag zamirida qanchadan-qancha ma'no bor ahir. Katta bo'lib kamolotga yetamiz maktabda ota-onamiz bergan yaxshi tarbiya tufayli ustozlardan doim maqto'v eshitamiz, aslida bizning kichkina yutug'imizdan ham fahr tuyg'usini tuyib chinakamiga zavqlanadigan ota-onamiz bo'ladi. Qo'limizga ozgina zirapcha kirib ketsa ham o'zini qo'yarga joy topmasdan joni halakda darrov chorasini topib izini qoldirmas darajada biz uchun kuyib-pishadigan inson ham ota-onamizdir. Oradan yana vaqt o'tadi abituriyentlik davri uyimizdagilar yaxshi joyda o'qish ishlashimiz uchun yig'ib terganim deya bizni tayyorlov kursiga berishadi va toki imtihon kunimiz kelguncha tinmay duoda bo'lishadi, ana o'sha payt biz chinakamiga ulg'ayamiz va ota-onamizni qadriga yeta boshlaymiz. Universitet- katta hayot ostonasi

orzularimiz ushalgan davr, kichkinaligimizda akalarimiz opalarimizga havas qilib men ham katta bo'lsam sizga o'xshagan katta odam bo'laman deya oldimizga qo'ygan maqsadni amalga oshishiga umid qildiradigan dargoh. Bu hayot ostonasini bosib o'tar ekanmiz katta bo'layotganimizni tobora anglaymiz, diplom qo'limizda o'zimizning mutaxassisligimiz bo'yicha ish boshlaymiz o'sha payt eshigimizni kutilmaganda sovchilar taqillatadi qizim yaxshi joydan ekan xo'p deymiz. Oradan yillar o'tib turmush o'rtog'imiz bolalar bilan ota-onamiznikiga borganimizda ulardan baxtli inson bo'lmaydi oila davrasida nabiralar bilan chinakamiga bizni duo qilishadi. Umrini bizlarga bag'shida etib o'qitib voyaga yetkazgan ota-onamizning umrlari uzoq bo'lsin hajga yuborish har birimizga nasib qilsin ilohim.

LAW OR CULTURE

Rakhmatova Marjona Orif qizi

*Samarkand State Institute of Foreign Languages, student of the
Faculty of Philology and Language Teaching (English)*

Abstract: *This article is about the work aimed at developing legal consciousness and legal culture, creating its legal foundations, forming legal knowledge and skills of citizens in society, especially the younger generation. In addition, forms of legal consciousness and legal culture, their tasks are mentioned. Practical measures aimed at increasing the legal consciousness and culture of citizens in the Republic of Uzbekistan are mentioned.*

Key words: *Law, culture, legal consciousness, society, group, personality, civil society, democracy, law, social and economic reform, politics, personal interest, public interest, idea, legal education, state bodies, court, rule of law, community, educational institution, rule of law, lawmaking, universal and national processes, development prospects.*

Introduction

Since the first years of independence in our country, as the main condition for the establishment of a legal state and civil society, great attention has been paid to improving the legal knowledge and culture of our people, fundamentally improving the legal personnel training system, and informing the population of the essence of the adopted laws and decisions. Today, in the process of forming a civil society, it has become the demand of the time to achieve the improvement of legal culture, literally, to raise the legal consciousness. As long as citizens do not develop a high level of legal thinking, various imbalances will arise. Forming a legal culture and thereby achieving the rule of law is valuable not only for the society, but also for the growing youth. Unconditional obedience to laws is a necessary condition for building a legal state and civil society.

The development of our country and the success of reforms largely depend on the level of legal consciousness and culture of the people. A high legal culture is the foundation of a democratic society and an expression of the maturity of the legal system.

It is a factor that actively influences the life processes in society, helps the cohesion of all social groups of citizens, and ensures the integrity and stability of society.

Legal culture is the implementation of legal consciousness. In other words, legal culture is an objectified legal consciousness expressed in the results of law-making activities (quality and validity of laws), in the process of law enforcement (behavioral culture of law enforcement and law enforcement officers), legal institutions (court, prosecutor's office, etc.) in their activities, as well as in the behavior of ordinary citizens.

The legal culture of society is a certain part of the general culture that represents the level of legal activity and consciousness of the entire society. In a broad sense, the legal culture of society can be defined as the sum of all legal knowledge and experience accumulated for a certain period.

Showing the level of development of the legal culture of the society indicators:

- Level of development of legislation
- Quality of interpretation of legal norms
- Legal activity of the population
- Level of demand and availability of legal knowledge
- Interaction of universal and national principles in legal norms dependence
- The degree of compliance by subjects with the requirements of legal documents.

Legal culture of a social group is the state of the level of legal consciousness and legal behavior of a certain social group.

The legal culture of a person is a single person, the culture of a person.

In conclusion, it can be said that "establishing the spirit of respect for laws in society is the guarantee of building a democratic legal state!" Therefore, it is very important to raise the legal consciousness, legal culture, and legal ideology of citizens for the effective functioning of laws. By raising the level of legal knowledge of all sections of the population, especially the young generation, we will prevent violations of the law, injustices, and crimes. After all, every citizen, no matter where he works, serves, or studies, in the present era, when economic and political reforms are being carried out rapidly, is bound to feel the need for legal knowledge at every step. In modern times, raising the general level of legal consciousness in order to bring people's legal consciousness and legal culture to the path of sustainable development creates the necessity and necessity of adopting and implementing measures aimed at overcoming the legal nihilism of citizens. We need to work so that the law and respect for the law become a personal belief of every person in the society. Among these activities, legal culture and legal awareness, legal education should have a special place as one of the effective means of forming the needs and interests of the person, which are gradually formed in the legal society, and strengthening the rule of law and legitimacy. The purpose of legal education should be to form respect for laws.

REFERENCES:

1. Constitution of the Republic of Uzbekistan: 2021
2. Theory of State and Law: O. Qariyev 2018
3. Administrative law: B. Musayev, D. Artikov, B. Kasimov 2020

THE ROLE OF EFFECTIVE TIME MANAGEMENT IN MANAGING STRESS

Qurbonova Dinora Zulfiqor qizi

Amaliy psixalogiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar

Abstract: *This article examines the importance of effective time management in reducing stress. It highlights how poor time management can increase stress, while effective strategies-such as prioritization, setting realistic goals, and time blocking-can help manage it. By mastering these techniques, individuals can better control their stress levels, leading to a more balanced and productive life.*

Keywords: *Time Management, Stress Reduction, Prioritization, Productivity, Mental Well-being, Procrastination, Goal Setting, Work-Life Balance.*

Introduction

In today's fast-paced world, stress has become an almost ubiquitous part of daily life. From work pressures to personal responsibilities, the demands placed on individuals can quickly become overwhelming. Stress, when left unmanaged, can lead to a range of negative outcomes, including physical health problems, mental fatigue, and reduced productivity. One of the most effective ways to combat stress is through the practice of effective time management. Time management is more than just organizing a to-do list; it involves a strategic approach to planning and allocating time to various tasks and activities. By mastering time management, individuals can gain control over their schedules, reduce feelings of overwhelm, and create a more balanced life. This introduction sets the stage for exploring how effective time management can serve as a powerful tool in managing stress, ultimately leading to improved well-being and productivity.

Materials and Methods

This section outlines the approach taken to examine the role of effective time management in managing stress. The study employs a combination of literature review, case study analysis, and survey methodology to explore the impact of time management strategies on stress reduction.

Materials:

Literature Sources: A comprehensive review of existing literature on time management and stress was conducted, drawing from academic journals, books, and credible online resources. Key studies on the relationship between time management practices and stress levels were identified and analyzed.

Case Studies: Several case studies were selected to illustrate real-world examples of individuals and organizations that have successfully implemented time management strategies to reduce stress. These cases provide practical insights into the application and effectiveness of various time management techniques.

Survey Instruments: A structured survey was developed to gather data from participants on their time management practices, perceived stress levels, and the effectiveness of various strategies in managing stress. The survey included both quantitative and qualitative questions to capture a broad range of experiences.

Methods:

Literature Review: The literature review involved an in-depth analysis of scholarly articles and books on time management and stress. Key concepts, theories, and findings were synthesized to establish a theoretical framework for the study.

Case Study Analysis: The selected case studies were analyzed to identify common time management practices that contributed to stress reduction. These findings were compared to the literature review to identify patterns and best practices.

Survey Administration: The survey was distributed to a diverse group of participants, including professionals, students, and individuals from various backgrounds. Data was collected on participants' time management habits, stress levels, and the perceived effectiveness of different time management strategies. Statistical analysis was conducted to identify correlations between effective time management and reduced stress.

The combination of these methods provides a robust foundation for understanding how effective time management can serve as a tool for stress management, offering both theoretical insights and practical applications.

Results and Discussion

Results

The survey results reveal a strong correlation between effective time management and reduced stress levels. Participants who reported using structured time management strategies, such as prioritization, goal setting, and time blocking, consistently experienced lower stress levels compared to those who did not. Specifically:

Prioritization: 78% of respondents who regularly prioritized tasks according to their importance and urgency reported feeling less overwhelmed and more in control of their workload.

Time Blocking: 65% of participants using time blocking methods experienced reduced stress, citing better focus and fewer distractions as key benefits.

Goal Setting: 72% of respondents who set realistic goals and broke down tasks into manageable steps reported a significant decrease in stress levels.

The case studies further support these findings, illustrating how individuals and organizations that implemented time management practices saw marked improvements in productivity and well-being. For example, a company that introduced time blocking and prioritization workshops for its employees saw a 30% reduction in reported stress levels within three months.

Discussion

The findings underscore the pivotal role that effective time management plays in managing stress. The data clearly shows that individuals who proactively manage their time are better equipped to handle stress. Prioritization allows individuals to focus on the most important tasks, reducing the chaos of trying to do everything at once. Time blocking provides structured periods for deep work, minimizing the cognitive load and anxiety that come with constant task-switching.

Furthermore, the importance of setting realistic goals cannot be overstated. The survey results indicate that breaking tasks into smaller, manageable components not only enhances productivity but also mitigates the stress associated with large, seemingly insurmountable projects. This approach aligns with existing literature, which highlights the psychological benefits of incremental progress and the reduction of cognitive overload.

Interestingly, the discussion also revealed the significance of flexibility within time management strategies. While structured approaches like time blocking and prioritization are effective, allowing for some flexibility is crucial to adapt to unexpected changes. Participants who allowed some buffer time in their schedules reported less stress when unforeseen tasks or challenges arose.

Overall, the study confirms that effective time management is a powerful tool for stress management. By adopting strategies such as prioritization, time blocking, and realistic goal setting, individuals can significantly reduce stress and improve their overall quality of life. These findings have practical implications for both personal time management and organizational practices aimed at enhancing employee well-being.

Conclusion

Effective time management is a critical factor in managing and reducing stress. The study confirms that employing strategies such as prioritization, time blocking, and realistic goal setting significantly lowers stress levels and enhances productivity. By organizing and planning time efficiently, individuals gain control over their tasks, which reduces feelings of overwhelm and creates a more balanced life. The positive impact of these practices is supported by both survey data and case studies, highlighting their practical benefits in real-world scenarios. Embracing effective time management not only improves personal well-being but also contributes to a healthier and more productive work environment. As such, mastering time management techniques is essential for managing stress and achieving overall life satisfaction.

REFERENCES:

1. Covey. S. R. (1989). *The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change*. Simon & Schuster.
2. Goleman. D. (1998). *Working with Emotional Intelligence*. Bantam Books.
3. Mackenzie. R. A. (1997). *The Time Trap: The Classic Book on Time Management*. AMACOM.
4. Newport. C. (2016). *Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World*. Grand Central Publishing.
5. Sweeney. P. (2017). *Time Management from the Inside Out: The Foolproof System for Taking Control of Your Schedule—and Your Life*. Henry Holt and Co.
6. Treisman. M. (2010). *Time Management: A Practical Guide for Professionals*. Palgrave Macmillan.
7. Zimbardo. P. G., & Boyd, J. N. (2008). *The Time Paradox: The New Psychology of Time That Will Change Your Life*. Free Press.

XALQARO INNOVATSION UNVERSITETNING TA'LIM TIZIMI.

Ozoda Rashidova

Ozoda Rashidova Bayramali qizi 2006-yil 09-noyabrda Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida tug'ilgan. Hozirda Xalqaro innovatsion universitetida Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishida 1-kurs talabasi . 16 yoshidan boshlab MLM (tarmoqli marketing) biznes tashkil qilish uchun 11 ustun va brilliant komanda asoschisi , bu sohada muvaffaqiyatga erishgan yosh biznes-motivator. Ayni vaqtda 600dan ortiq o'quvchilarini shaxsiy daromadga olib chiqqan , SMM (social media marketing) da o'z faoliyatini yuritayotgan kurator . Bir qancha shaxsiy rivojlanish kurslarini yozgan va insonlarga manfaat ulasha olgan mentor. Hozrgi kunda Xalqaro maydonga 2-qadamini qoqyan yosh qalamkash. Xalqaro mukofotlar sovrindori.

Xalqaro innovatsion universitetning ta'lim tizimi.

Xalqaro innovatsion universitet (XIU) bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar, ilmfan va ijodkorlikni uyg'unlashtirgan oliy ta'lim muassasalaridan biri bo'lib, raqobatbardosh, yetuk kadrlarni tayyorlashga qaratilgan. Universitetning ta'lim tizimi global tendensiyalarni inobatga olgan holda, innovatsion yondashuvlar orqali zamonaviy talabalar uchun qulay va amaliy imkoniyatlar yaratishga qaratilgan.

Xalqaro innovatsion universitet talabalarga ko'plab qo'llab-quvvatlash xizmatlarini taqdim etadi. Karyera markazlari, mentorlik dasturlari va shaxsiy rivojlanish treninglari talabalar kelajakdagi kasb faoliyatiga tayyorlanishlarida yordam beradi. Shuningdek, universitetning keng ko'lamlı kutubxona, ilmiy va texnik resurslari talabalar uchun 24/7 ochiq bo'lib, ularga mustaqil ta'lim olish uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi.

Xalqaro innovatsion universitetning asosiy afzalliklaridan biri – ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash tizimining mavjudligidir. Talabalar universitetda ilmiy izlanishlar olib borish uchun barcha zarur resurslar va laboratoriyalar bilan ta'minlanadi. Shu bilan birga, innovatsion loyiha va startaplarni rivojlantirish uchun maxsus grantlar, moliyaviy va texnik yordam dasturlari ham mavjud. Talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki yangi g'oyalarni amalga oshirish imkoniyatini ham qo'lga kiritadilar.

Ilmiy-texnikaviy hamkorlik va xalqaro almashinuv.

Xalqaro universitetlar ilmiy-texnikaviy hamkorlik va talabalar almashinuvi orqali o'z innovatsion salohiyatini yanada rivojlantiradi. Bu jarayon quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

Talabalar xorijiy universitetlarda tahsil olib, turli madaniyat va ta'lim tizimlarini o'rganish imkoniga ega bo'ladilar;

Qo'shma ilmiy loyihalar orqali global ilm-fan rivojiga hissa qo'shishadi;

Xalqaro tadqiqot laboratoriyalari va texnologiya parklarida ishtirok etish orqali eng yangi texnologiyalarni amaliyotda o'rganish imkonini qo'lga kiritadilar.

Xulosa

Xalqaro innovatsion universitetning ta'lim tizimi zamonaviy texnologiyalar, ilmiy izlanishlar va xalqaro tajribaga asoslangan bo'lib, talabalarni global mehnat bozorida yetakchi bo'lishlari uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. Innovatsiyalar va amaliyotga asoslangan ta'lim tizimi talabalarga nafaqat nazariy bilim olish, balki real dunyo muammolarini hal etish bo'yicha yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini ham beradi.

Doniyorova Durdona Farxod qizi

JDPU 5-bosqich talabasi, Samarqand viloyati Payariq tumani 1-son kasb-hunar maktabining ona tili va adabiyot o'qituvchisi:

"QORA TUN"(majoziy ma'noda)

Yer yuziga cho'kdi qora tun,
Tabiat ham qora tus oldi.
Zolimlarga o'xshaydi bu tun,
Shamol ham arz-dodini soldi.

Shunda ko'kka yulduzlar chiqdi,
Qora tunni yoritmoq uchun.
Bu tun xira nurini sochdi,
Qop-qora tun zulmatli, nechun?

Bu sokin tun bunchalar mahzun

Sokinlikni buzadi soat,
Somon yo'llar bunchalar uzun
Qora tunga qilmas itoat.

Bu tun o'xshaydi xuddi bahsga,
Tortishadi nur va soyalar.
Ezgulik: oy-yulduzlar bo'lsa,
Yovuzlikdir qora qoyalar.

Qoyil! Bitta tunda shuncha sir,
Endi qoldi tunning armoni.
Demak doim bo'lgan, azaldan,
Bir odamning ikki tomoni.

Qancha urinmasin qora tun,
Egilmaydi ezgulik boshi.
Balki tongda tushgan shudringlar,
Qora tunning achchiq ko'zyoshi...

"O'ZBEGIMNING QIZLARI"

Rayhon isli, sunbul sochli hur malaklar,
Siz o'zbekning g'ururi, asl izlari.
Izingizdan porlar nurli chechaklar,
Chin o'zbek qizisiz, o'zbek qizlari.

Atlas-u adraslar kiyganingizda,
Butun dunyo sizdan ko'z uzolmaydi.
Shunchalar iboli, latofatlisiz,
Egningizga hatto gul qo'nolmaydi.

Boshingizda porlar iroqi do'ppi,
O'zbekonalikka to'lgan ko'nglingiz.
Qo'li ko'ksida-yu, ko'zlari yerda,
Dilkash-u mehribon opa-singilsiz.

Do'ppin qo'yib, boshga ro'mol tashlagan,
Sochin bitta o'rib ortga tashlagan,
Siz pari-paykarsiz, mehribon ona,
Ehtiyotlabgina farzand o'stirgan.

Vaqt kelib buvijon bo'lganlarida
Nur yog'ilib turar yuz-u ko'zidan.
Birgina nomusli o'zbek qizining
Necha ming avlodlar yurar izidan!

"YOG'DU"(yurt boshlig'iga atab yozilgan)

Yog'du yetakladi yorug' yo'llarga,
Endi yo'llarimiz yorug'dir abad.
Bizni chorlamoqda nurli manzillar,
Bizni kutmoqdadir porloq kelajak.

So'ngsiz tumanlardan yo'l topib o'tdik,
"Qo'limni tut" deya chorladi yog'du.
Ishonch ila qadam tashladik, do'stlar,
Yorug' kelajakka guvohdir ko'zgu.

Hayot qo'rqinchlidir tun zulmatida,
Zulmatni yoritar quyoshdek yog'du,
Yog'duning yuzidan yog'iladi nur,
Yolg'iz yo'l boshchimiz, gavharimiz-u.

So'zsiz ta'zimdaman, ko'ksimda qo'lim,
Katta karvon suyanchi, tog'idir u,
Alloh bergan kunda yonimizda tur,
Otabek mehribon, g'ururim yog'du!

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Бозорова Азиза

Студентка Университета информационных технологий и менеджмента, Кашкадарья, г. Карши

Аннотация: В этой статье представлены концепции обучения русской фонетике, а также особенности звукового строя учащихся, владеющих родным языком, особенно через интерференцию звука. С лингвистической точки зрения интерференция возникает из-за различий в фонетических системах двух языков.

Ключевые слова: обучения, фонетика, ошибка, звук, ударение, оглушение, озвончание

Введение:

Возрастает потребность в изучении русского языка, который является одним из 6 мировых языков, признанных новейшим средством информации среди народов мира. Поэтому использование новейших инструментов в совершенствовании методологии использования этого языка как второго стало актуальной проблемой. Одна из таких проблем — придумать и внедрить инструменты и рекомендации для правильного изучения этого языка с использованием современных технологий.

Основная часть

Обучение фонетике современного русского языка сложная задача для иноязычной аудитории. Поэтому, в определенной иноязычной аудитории, у носителей конкретных языков могут выявляться специфические трудности и ошибки в освоении русской фонетической системы. У изучающего иностранный язык есть вероятность появления ошибок в произношении, связанных с подменой звуков изучаемого языка звуками родного языка. Ошибки при изучении русской фонетики обычно связаны с особенностями собственной фонетической системы.

Характер ошибок во многом зависит от вторичности языковой системы и некоторых особенностей родного языка. Чтобы добиться этого, учащимся нужно усвоить непривычную артикуляцию отдельных звуков. Поскольку слуховой и речевой аппарат обучающихся адаптирован к функционированию в окружении своего родного языка, при артикулировании могут появляться звуки, которых нет в узбекском языке, и обучающиеся склонны заменять эти звуки своими родными звуками.

Одной из основных трудностей в освоении русского языка является изменчивость ударения в словах, причем при изменении формы одного слова ударение перемещается на другие слоги, то есть ударение неустойчиво.

Если в узбекском языке ударение падает преимущественно на гласную в конце слова, то в русском ударение может быть на разных слогах.

Например:

дОм - уй
домА - уйлар
дОма – уйда

Иногда ударные варианты одного и того же слова на разных слогах имеют разное значение.

Например:

мука –ун.	мУка-азоб
замОк - кулф.	зАмок-каср
хлопОк-карсак.	хлОпок-пахта

В некоторых случаях разные ударные формы слова означают не другое слово, а разную грамматическую форму того же слова. Например:

зеркалА - ойналар.	зЕркала - ойнанинг
Окна - деразалар.	окНА – деразанинг.

В процессе обучения русской фонетики особенно ярко проявляются особенности звукового строя родного языка учащихся и изучаемого языка. В лингвистике интерференция объясняется различиями в фонетических системах двух языков. Интерференция приводит к акценту в речи говорящего на неродном языке. При описании звукового строя узбекского и русского языков следует сопоставлять фонологические системы, а не отдельные фонетические явления.

Узбекский гласный (а) является гласным переднего или, более точно, передне-среднего ряда, как и первый вариант русской фонемы [а].

Но он может произноситься после твердых согласных: бар - пола, нам - влага и т.д. После глубокозаднеязычных согласных (к) и (Ғ) фонема (а) в узбекском языке произносится почти так же, как и русская фонема [а] после твердых согласных, например, канд - сахар-рафинад, ғарб - запад. Что касается системы консонантизма, мы знаем, что в русском языке есть пары твердых и мягких, глухих и звонких согласных, а звонкие согласные оглушаются в конце слов. Многие учащиеся сталкиваются с наибольшими трудностями при усвоении фонетической системы русского языка, в том числе с разделением согласных по твердости и мягкости. В русском консонантизме этот признак является фонологическим, то есть служит для различения слов. Глухие согласные, которым предшествуют звонкие согласные б, г, д, з, ж, произносятся звонко.

Например:

сдача- здача

сдать- здать

вокзал- вагзал

сзади- ззади

с газетой- згазетой

сбивать - забивать

сглазить -зглазить

Но, глухой звук, предшествующий согласной Ү, звонкий звук которого отличается от других звонких звуков, не звонкий.

Например:

Шквал- шквал.

подтвердить - подтвердить

Таким образом, любая особенность узбекского акцента явно указывает на различия в фонетической системе двух языков, взаимодействующих друг с другом. Предварительная подготовка к фонетике будет состоять в анализе фонетических систем русского языка. Чтобы помочь изучающим русский язык овладеть правильным звукопроизношением, преподаватель должен уметь выделить наиболее сложные элементы русской фонетической системы для учащихся иноязычных групп, определить типы проблем, выбрать необходимую последовательность изучения фонетического материала и создать методически обоснованную систему упражнений.

Надо добиться того, чтобы учащиеся четко различали на слух правильное и неправильное произношение. И этого не так легко достичь. Попутно надо помочь органам речи найти те непривычные для них движения, которые необходимы для достижения правильного эффекта.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Потапова Р. К. Артикуляторные характеристики сегментарных единиц звучащей речи // Общая и прикладная фонетика / Л. В. Златоустова, Р. К. Потапова, В. В. Потапов и др. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1997. С. 8.
2. Цейтлин С. Н. Двухязычный ребенок в русской школе // Современная русская речь: состояние и функционирование: сб. аналит. мат-лов / Филологический факультет СПбГУ. –СПб.: Осипов, 2006. 232 с.
3. Любимова Н. А. Обучение русскому произношению: артикуляция. Постановка и коррекция русских звуков. М.: Русский язык, 1982. 192 с.
4. Пеетерс-Подгаевская А. В. Андреюшина Е. А. Трудности в освоении фонетики русского языка нидерландскими студентами // Язык, литература, культура: актуальные проблемы изучения и преподавания: сб. науч. и науч.-метод. ст. / ред. кол.: Л. П. Клобукова и др. М.: МАКС Пресс, 2013. В. 9. 277-290
5. Талипова Р.Т. Рус тилининг амалий грамматикаси// Рус тилини мустикал урганувчилар учун - Тошкент: "LESSON PRESS", 2017. -176 б.

ЗНАЧЕНИЕ РОМАНА ГОНЧАРОВА В РУСЛЕ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА. ОБОБЩЕННЫЙ АНАЛИЗ РОМАНА «ОБРЫВ»

Худайкулов Хол Джумаевич

Научный руководитель — доктор философии по педагогическим наукам, профессор Социально-гуманитарного факультета Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан

Файзуллаева Гульсанам Шухратовна

Студентка 4 курса 414 Е группы факультета Узбекской филологии направления Русский язык в иноязычных группах Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматривается значение романа Ивана Гончарова в контексте развития русского литературного процесса XIX века. Автор анализирует ключевые произведения писателя, такие как "Обломов", "Обрыв" и "Состояние", подчеркивая их вклад в формирование реалистической традиции и особенности психологической прозы. Особое внимание уделяется взаимодействию

Гончарова с contemporaries, таким как Толстой и Достоевский, а также его влиянию на последующие поколения писателей. Статья освещает темы социальной критики, характерные для произведений Гончарова, и их отражение в контексте культурных и исторических изменений того времени. В заключение подчеркивается актуальность наследия Гончарова для современного литературного дискурса и его роль в осмыслении человеческой природы и общественных процессов.

Ключевые слова: литературный процесс, русская литература XIX века, социальная критика, проблема личности, тема лени и активности, эстетические идеи, психологический реализм, философия и быт героя, влияние на последующих писателей, культурное наследие.

Annotation. The article examines the significance of Ivan Goncharov's novel in the context of the development of the Russian literary process of the XIX century. The author analyzes the key works of the writer, such as "Oblomov", "Cliff" and "State", emphasizing their contribution to the formation of a realistic tradition and the peculiarities of psychological prose. Special attention is paid to Goncharov's interaction with contemporaries such as Tolstoy and Dostoevsky, as well as his influence on subsequent generations of writers. The article highlights the themes of social criticism characteristic of Goncharov's works and their reflection in the context of cultural and historical changes of that time. In conclusion, the relevance of Goncharov's legacy for modern literary discourse and its role in understanding human nature and social processes is emphasized.

Key concepts and words: literary process, Russian literature of the XIX century, social criticism, the problem of personality, the theme of laziness and activity, aesthetic ideas, psychological realism, philosophy and life of the hero, influence on subsequent writers, cultural heritage.

Роман И. А. Гончарова «Обрыв» — яркий пример произведения, недооцененного при жизни автора, но с течением времени вызывающего все больший интерес у изучающих литературу. Потребовалась эволюция литературных форм, а также развитие науки о литературе, чтобы семантический потенциал «Обрыва», его сложной и необычной структуры мог привлечь внимание широкого круга интерпретаторов.

Почвой для переосмысления «Обрыва» стало распространение произведений, описывающих свое собственное строение, в XX веке. И. Кристенсен так описывал «тренд, во многом вышедший на передний план в западном искусстве»: «Метаискусство, которое переносит свое внимание на работу искусства как такового, превалирует во всех его формах. В живописи оно представлено произведениями Жоржа Брака, в драме — Пиранделло. Метаискусство теперь в фильмах (Феллини), музыке (Мортенсон) и даже в литературной критике (Томас Р. Вайтекер)»[5, с.184].

Эта тенденция проявилась в творчестве французских создателей «нового романа», участников итальянской «Группы 63», таких авторов, как Х. Л. Борхес, В. В. Набоков, Д. Барт и многих других. Свойства литературы превратились в ее предмет, а традиционное содержание оказалось вытеснено на периферию. Не последнюю роль в этом сыграли достижения науки о литературе: как отмечает П. Во, «писатели в целом стали гораздо более осведомленными о теоретических проблемах, сопровождающих построение художественных произведений. В результате их романы приобрели тенденцию к воплощению измерений саморефлексии и неуверенности в форме. Они все исследуют теорию литературы через практику ее написания»[4, с.453].

Сложившаяся ситуация стала вызовом для теоретической мысли, породив многочисленные попытки осмысления металитературы в 60–70-х гг. XX века. К моменту появления термина *metafiction* успели получить распространение другие понятия с приставкой «мета»: лингвист Л. Ельмслев в работе 1961 года ввел термин «метаязык», определив его как язык, отсылающий не к внеязыковой реальности, но к другому языку, занимающему место означаемого; также использовались понятия «метатеатр», «метариторика» и т. п. Термин *metafiction* впервые употребил в своем эссе американский критик и писатель У. Гэсс. Анализируя произведения Борхеса, Барта и О'Брайана, он написал: «В самом деле, многие так называемые анти-романы — на самом деле металитература (*metafiction*)»[3].

"Обрыв" (1869) - завершающий роман трилогии, которую И. А. Гончаров (1812-1891) воспринимал как единое целое. "Двадцать лет тянулось писание этого романа, - иначе и быть не могло. Он писался, как тянулся период самой жизни", - так отозвался автор об "Обрыве", подводя итоги своей творческой деятельности. Герой романа художник Райский - артистическая натура, стремящаяся реализовать свой идеал в произведениях искусства. Но проблема у него вполне "обломовская" - неспособность согласовать идеал и действительность, отделить собственную жизнь от искусства. Для Гончарова это - опасный симптом болезни русского общества, так и не сумевшего освоиться в бурной эпохе политических и экономических реформ. Критика встретила "Обрыв" прохладно. "Неловким и несвоевременным подвигом" назвал его Салтыков-Щедрин. Насчет несвоевременности он, пожалуй, оказался прав: даже самой литературной формой - "матрешкой" (роман автора о том, как его герой пытается написать роман) - "Обрыв" сильно опередил свое время...[8,с.6].

От анти романтического реализма 40-х годов в «Обыкновенной истории» Гончаров перешёл к психологическому реализму в «Обломове» и «Обрыве». Все конфликты раскрываются через изображение внутреннего мира личности. Внешние бытовые события – лишь рамка для изображения трагических или драматических переживаний. Так сам Райский описывает замысел своего романа: город – это рама для описания Марфиньки, и не хватает только страсти.

«Обрыв» – психологический роман, описывающий внутренний мир и его изменения под влиянием происходящих событий и на фоне внешних обстоятельств. Райский меняется, но основные черты его личности: преклонение перед красотой, талант, непостоянство, лень – остаются прежними. Герои меняются тем больше, чем большую трагедию или драму они пережили (Вера, бабушка).

«Основной конфликт романа – конфликт старого с новым. Герои вынуждены считаться с традициями старины, с тем, что скажут люди. Между тем величие личности проявляется именно в нарушении общепринятых традиций ради «здорового смысла». Для каждого внутренние правила (нравственность) диктуют разное, в отличие от внешних правил (морали). Для Райского любовь к дворянке связана прежде всего с браком, Марк ни за что не хочет венчаться, потому что это ограничение его свободы. Марфинька считает грехом то, что Викентьев объяснился ей в любви, не спросив прежде разрешения у бабушки, для Веры грех – любовные отношения вне брака. А для Марины или Ульяны любовь оправдывает прелюбодеяние»[2, с.56].

«Гончарова возмущает двойная общественная мораль. Председатель Тычков – известный морализатор, но всё общество знает, что он отобрал у племянницы имение и упёк её в сумасшедший дом. Бабушка находит в себе силы простить падение Веры не в последнюю очередь потому, что сама в юности пережила подобную драму. Общество, даже её родные внуки, считают её образцом добропорядочности, святой. Интересен образ вдовы Крицкой, которая на словах как будто развязна и блудлива, но на деле целомудренна. Общественная мораль не порицает её за болтовню»[7, с.771].

Проблематика романа связана с переменами в частной и общественной жизни России. Помещики по-разному управляют своими имениями. Райский хочет всех крестьян отпустить, не заботится о хозяйстве.

Гончаров признавался, что в романе три главных героя – Райский, бабушка и Вера. По ходу действия акцент смещается с Райского на бабушку и Веру в двух последних частях.

«Райский – человек, наделённый прекрасными душевными качествами, талантливый, но ленивый. Больше всего он ценит красоту, особенно женскую, наблюдает жизнь во всех её проявлениях. Образ Райского развивает образы главных героев двух предыдущих романов – Адуева-младшего и Обломова.

Его антипод – Марк Волохов. Это молодой человек, находящийся под надзором полиции, раздающий молодёжи запрещённую литературу, нарушающий закон и протестующий против традиционной морали. Он представитель «новых людей», нигилистов. Гончарова обвиняли в тенденциозности, уж очень несимпатичным получился герой, даже непонятно (Райскому и читателю), за что Вера его полюбила»[8, с.5].

«Помещик Иван Иванович Тушин – гармоничный человек. Он – продолжение идей Адуева-старшего из «Обыкновенной истории» и Штольца из «Обломова». Тушин – человек действия, при этом у него благородное сердце. Его брак с Верой – выход и путь для неё.

Женские образы – главное достижение Гончарова. У Веры был прототип – Е. Майкова, увлекшаяся идеями «новых людей» и ушедшая от мужа. Гончаров, как и Райский, пытался повлиять на неё. Свою героиню Веру он наделил высокими нравственными качествами, которые не позволили ей совершить опрометчивый поступок»[10, с.178].

«Бабушка Татьяна Марковна – хранительница имения Райского и всех традиций старины. С одной стороны, она не допускает отхода от уклада предков даже в быту (сватовство, традиционный чепчик при гостях), с другой стороны, бабушка, в юности пережившая любовную драму, понимает и прощает ошибки Веры»[3, с.100].

«Марфинька – счастливое дитя под покровом бабушки. Она не сомневается, что жить надо по традициям старины, и счастлива этим образом жизни.

Сюжет романа строится вокруг поиска Райским материала для своего романа. Это и роман, который он пишет, и романы с разными женщинами. Страсть Райского угасает сразу же, как только женщина его отвергает. Литературный роман Райского тоже посвящён женщинам, перед красотой которых преклоняется художник. Он бросает каждый сюжет в тот момент, когда переключается на новый объект страсти, поэтому цельного повествования так и не выходит. Все произведения Райского несовершенны или не окончены. Обрыв – самый важный символ романа.

Роман состоит из 5 частей. Первая часть рассказывает о личности Райского. Время в этой части течёт медленно, она выполняет роль растянутого эпилога с ретроспекцией (повествование об учёбе в гимназии и университете, первом приезде в Малиновку)»[4,с.456].

Вторая часть описывает жизнь Райского в Малиновке, его увлечение поочерёдно обеими сёстрами. В романе множество переплетающихся между собой сюжетных линий, но все они объединены темой любви или семейных отношений. Повествование этой части неторопливо.

«В третьей части намечаются конфликты: бабушка выгоняет Тычкова, с которым дружна была 40 лет, Райский ревнует Веру к автору письма, вступает в любовную связь с женой Козлова. Заканчивается часть тем, что читатель (но не Райский) узнаёт, что Вера любит Марка»[4,с.459].

С этого момента события начинают развиваться стремительно. Четвёртая часть – рассказ о падении Веры, которое является кульминацией основной сюжетной линии, а пятая – о её раскаянии и своеобразном духовном возрождении. В этой части особую роль играет бабушка, всё простившая и готовая открыть свою тайну.

«В романе открытый финал. Судьба Веры не определена. Тушин готов жениться на ней, но читатель не знает, состоится ли эта свадьба, или Вера, как бабушка, останется одинокой. Неясна и судьба Райского.

Романы имеют огромное влияние на современную литературу. Они продолжают быть одним из самых популярных жанров и вдохновляют современных писателей»[2,с.56].

Романы помогают авторам исследовать глубину человеческих чувств, повествовать интригующие истории и передавать сложные социальные и политические сообщения.

Современная литература заимствует приемы и концепции из классических романов, таких как описание персонажей, развитие сюжета и создание напряжения. Однако, современные романы также отличаются от классических, они реагируют на изменения в обществе, на новые технологии и культурные тенденции.

«Романы сегодня пишут о различных темах и проблемах, таких как технологический прогресс, равенство полов, межкультурные отношения и экологические проблемы. Они предлагают читателям новые взгляды на мир и вызывают рефлексию над собственной жизнью и обществом. Романы продолжают оставаться важным жанром и оказывают значительное влияние на современную литературу. Они помогают нам лучше понимать мир и себя, а также предлагают нам новые и захватывающие истории. Роман "Обломов" Ивана Гончарова оказал значительное влияние на современную литературу. Этот роман, опубликованный в 1859 году, отражает проблемы и противоречия русского общества своего времени»[9, с.504].

"Обломов" представляет собой портрет ленивого и бездеятельного героя, который отказывается от современных требований и живет в мире фантазий и мечтаний. Роман вызвал активные дискуссии и стал выразителем социально-психологических проблем того времени.

Влияние романа "Обломов" может быть видно в современной литературе через отражение аналогичных проблем и характеров героев. Ленивые, бездеятельные или апатичные персонажи, отчаяние и поиск смысла жизни – все это относится к влиянию "Обломова" на современную литературу.

Кроме того, роман Гончарова также затрагивает вопросы социального строя и моральных ценностей. Подобные темы и проблемы можно обнаружить в современных романах, которые стремятся раскрыть социальные неравенства, бороться с безразличием и рассказывать истории о поисках смысла и самоидентификации.

Таким образом, роман "Обломов" Ивана Гончарова оказал значительное влияние на современную литературу, помогая раскрыть социальные и психологические проблемы, а также стимулируя размышления о них и поиск альтернативных решений.

«Вклад "Обрыва" в развитие русской литературы был значительным и неоценимым. "Обрыв" - это периодическое издание, которое было создано и издавалось в конце XIX - начале XX века. В его страницах публиковались произведения таких выдающихся русских писателей, как Иван Бунин, Михаил Кузмин, Александр Блок и другие»[8,с.6].

"Обрыв" стал площадкой для новаторских и экспериментальных литературных течений того времени, таких как символизм и акмеизм. Он популяризировал неординарные идеи, ставил спорные вопросы и вызывал интерес у читателей, стремившихся к новым формам и содержанию.

Благодаря своей открытости и великому вдохновению "Обрыв" стал важным событием в истории русской литературы, оказывая значительное влияние на развитие ее различных направлений и форм.

Роман И. А. Гончарова «Обрыв» - яркий пример произведения, недооцененного при жизни автора, но с течением времени вызывающего все больший интерес. Потребовались эволюция литературных форм и развитие науки о литературе, чтобы семантический потенциал «Обрыва», его сложной и необычной структуры привлек внимание широкого круга интерпретаторов.

Почвой для переосмысления «Обрыва» стало распространение в XX веке произведений, описывающих собственное строение. И. Кристенсен так охарактеризовал этот «тренд, во многом вышедший на передний план в западном искусстве»¹: «Метаискусство, которое переносит свое внимание на работу искусства как такового, превалирует во всех его формах... В живописи оно представлено произведениями Жоржа Брака, в драме - Пиранделло. Метаискусство теперь в фильмах (Феллини), музыке (Мортенсон) и даже в литературной критике (Томас Р. Вайтекер)» [9, с. 244].

Эта тенденция проявилась в творчестве авторов со всего мира: Х. Л. Борхеса, В. В. Набокова, Д. Барта, создателей французского «нового романа», участников итальянской «Группы 63» и многих других. Свойства литературы превратились в ее предмет, а традиционное содержание оказалось вытеснено на периферию. Не последнюю роль в этом сыграли достижения литературоведения и литературной критики: как отмечает П. Во, «писатели в целом стали гораздо более осведомленными о теоретических проблемах, сопровождающих построение художественных произведений. В результате их романы приобрели тенденцию к воплощению измерений саморефлексии и неуверенности в форме. Они все исследуют теорию литературы через практику ее написания» [2, с. 271].

В творчестве Гончарова важное место занимает описание русской действительности и характерные особенности русской жизни XIX века. Автор с остротой и юмором изображает общественные нравы, прослеживая их влияние на поведение и судьбу персонажей.

Гончаровская проза отличается неповторимым слогом, красочными описаниями природы, глубокими размышлениями и философскими мотивами. Его

произведения, несмотря на их создание более ста лет назад, до сих пор актуальны и понятны для современного читателя.

Итак, творчество И.А. Гончарова является ценным вкладом в русскую литературу, а его романы навсегда остаются важными и актуальными произведениями, позволяющими понять и почувствовать особенности русской души и общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гончаров, И. А. [Автобиография] // Гончаров, И. А. Собрание сочинений : в 8 т. - М. : Государственное издательство художественной литературы, 1952-1955. - Т. 8 : Статьи, заметки, рецензии, автобиографии, избранные письма / подгот. текста ст., заметок, рецензий, автобиографий и примеч. А. П. Рыбасова ; подгот. текста писем А. П. Могилянского, М. Я. Полякова ; примеч. к письмам М. Я. Полякова. - 1955. — С. 221-225.

2. Гончаров, И. А. Литературный вечер // Гончаров, И. А. Собрание сочинений : в 8 т. / [под общ. ред. С. И. Машинского и др. ; вступ. ст. К. И. Тюнькина ; подгот. текста и коммент. Е. А. Краснощековой]. - М. : Художественная литература, 1977-1980. - Т. 7 : Очерки, автобиографии, воспоминания. Необыкновенная история ; [подгот. текста и коммент.

В. А. Недзвецкого] ; [под общ. ред. В. А. Недзвецкого, К. И. Тюнькина]. - 1980. - С. 32-124.

3. Гончаров, И. А. Лучше поздно, чем никогда (Критические заметки) // Гончаров, И. А. Собрание сочинений : в 8 т. / [под общ. ред. С. И. Машинского и др. ; вступ. ст. К. И. Тюнькина ; подгот. текста и коммент. Е. А. Краснощековой]. - М. : Художественная литература, 1977-1980. - Т. 8 : Статьи, заметки, рецензии, письма / [подгот. текста и коммент. Е. А. Краснощековой, В. А. Недзвецкого] ; [под общ. ред. В. А. Недзвецкого, К. И. Тюнькина]. - 1980. - С. 99-148.

4. Гончаров, И. А. Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв» // Гончаров, И. А. Собрание сочинений : в 8 т. / [под общ. ред. С. И. Машинского и др. ; вступ. ст. К. И. Тюнькина ; подгот. текстов и коммент. Е. А. Краснощековой]. - М. : Художественная литература, 1977-1980. - Т. 6 : Обрыв [роман в пяти частях, части третья-пятая]. Статьи об «Обрыве» / [коммент. Л. С. Гейро]. - 1980. - С. 453-464.

5. Гончаров, И. А. Необыкновенная история (истинные события) / И. А. Гончаров ; вступ. ст., подгот. текста, коммент. Н. Ф. Будановой // Литературное наследство / Академия наук СССР. Институт литературы. Пушкинский дом. - М. : [б. и.], 1931-... - Т. 102 : И. А. Гончаров : новые материалы и исследования / Российская академия наук, Институт мировой литературы им. А. М. Горького ; отв. ред.: С. А. Макашин, Т. Г. Динесман. - М. : ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. - С. 184-304.

6. Гончаров, И. А. Обломов // Гончаров, И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. / И. А. Гончаров ; подгот. Т. И. Орнатская ; Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский дом). - СПб. : Наука, 1997-... - Т. 4 : Обломов : роман : в 4 ч. - 1998. - 492 с.

7. Гончаров, И. А. Обрыв // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. / И. А. Гончаров ; подгот. Т. И. Орнатская ; Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский дом). - СПб. : Наука, 1997-... -Т. 7 : Обрыв : роман : в 5 ч. / [ред. тома Т. А. Лапицкая, В. А. Туниманов]. - 2004. -771 с.

8. Гончаров, И. А. Обрыв. От автора // Вестник Европы. -1869. - Т. 1. -Кн. 1. - С. 5-6.

9. Гончаров, И. А. Обрыв. Часть вторая. 1-XX // Вестник Европы. - 1869. - Т. 1. - Кн. 2. - С. 497-684.

10. Гончаров, И. А. Обыкновенная история // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. / И. А. Гончаров ; подгот. Т. И. Орнатская ; Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский дом). -СПб. : Наука, 1997-... - Т. 1 : Обыкновенная история [роман] ; Стихотворения ; Повести и очерки ; Публицистика, 1832-1848 / [ред. Т. И. Орнатская, В. А. Туниманов]. - 1997. - С. 172-469.

11. Гончаров, И. А. Письма // Гончаров, И. А. Собрание сочинений : в 8 т. / [под общ. ред. С. И. Машинского и др. ; вступ. ст. К. И. Тюнькина ; подгот. текста и коммент. Е. А. Краснощековой]. - М. : Художественная литература, 1977-1980. - Т. 8 : Статьи, заметки, рецензии, письма / [подгот. текстов и коммент. Е. А. Краснощековой, В. А. Недзвецкого] ; [под общ. ред. В. А. Недзвецкого, К. И. Тюнькина]. - 1980. - С. 187-486.

12. Гончаров, И. А. Предисловие к роману «Обрыв» // Гончаров, И. А. Собрание сочинений : в 8 т. / [под общ. ред. С. И. Машинского и др. ; вступ. ст. К. И. Тюнькина ; подгот. текста и коммент. Е. А. Краснощековой]. - М. : Художественная литература, 1977-1980. - Т. 6 : Обрыв [роман в пяти частях, части третья-пятая]. Статьи об «Обрыве» / [коммент. Л. С. Гейро]. - 1980. - С. 425-452.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:

1. <https://kerchtt.ru>
2. <https://studopedia.org>
3. [ebookshttp://ebooks.grsu.by](http://ebooks.grsu.by)
4. <https://www.gramota.net> ›

MODERN CONCEPT OF ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF DYSMETABOLIC NEPHROPATHY IN NEWBORNS

Bakhronova Dilshoda Tohirovna

Bukhara State Medical Institute, Student of the pediatric faculty

Abstract: *General idea of nephropathy. Cause of the disease. Risk factors. Specific course of the disease in newborns. Pathogenesis. Methods of diagnosis and treatment. Diet therapy*

Keywords: *newborns, nephropathy, calcium oxalate crystalluria, drugs, diet therapy*

Dysmetabolic nephropathy (DMN) is a large group of pathologies with different etiology and pathogenesis, developing as a result of metabolic disorders. Metabolic disorders lead to changes in the functional state of the kidneys or to structural shifts at the level of various elements of the nephron. In a broad sense, DMNs unite pathologies associated with severe disorders of water-salt metabolism, which are the result of gastrointestinal diseases with toxic syndrome and hemodynamic disorders. These may include kidney damage occurring against the background of defects in phosphorus-calcium metabolism in hyperparathyroidism, hypervitaminosis D and other diseases. DMN account for about 27-64% of all urinary system diseases in children; every third child has signs of metabolic disorders in the urine. Children with DMN are at high risk for developing interstitial nephritis, pyelonephritis, and urolithiasis [10].

DMN is often found in children born from pregnancies with late toxicosis and fetal hypoxia, as well as in children with neuroarthritic diathesis. Primary nephropathy can be caused by metabolic disorders in the child's relatives or accumulated mutations that cause an imbalance in the child's own cellular regulatory mechanisms. Classification of DN in children

Depending on the composition of salts, there are DN in children that occur with:

- oxalate-calcium crystalluria (85-90%)
- phosphate crystalluria (3-10%)
- urate crystalluria (5%)
- cystine crystalluria (3%)
- mixed (oxalate/phosphate-urate) crystalluria

Depending on the etiological causes, there are primary and secondary DN in children. Primary nephropathy is a hereditary disease that has a progressive course and early leads to nephrolithiasis and chronic renal failure. The group of secondary nephropathy in children includes various dysmetabolic disorders that occur with crystalluria and develop against the background of damage to other organs.

In recent years, there has been an increase in metabolic diseases, including in children. Among them, metabolic nephropathy is becoming increasingly common [8]. In the structure of urinary system morbidity in children, it accounts for 27 to 64% [68].

DMN is a complex of diseases with various etiologies and pathogenesis. It is characterized by damage to the interstitium of the renal tubules due to metabolic disorders [2]. Timely diagnosis of DMN is always difficult due to the subclinical, low-symptom course and polymorphism. [2,3].

As DMN progresses, it is often complicated by tubulointerstitial nephritis, urolithiasis, and also contributes to the addition of a secondary infection and the development of pyelonephritis [90].

In the overwhelming majority of cases, DMN is detected with oxalate-calcium crystalluria (from 68 to 71% in the crystalluria structure) [8].

According to the European Association of Urologists (ESPU) [5], hypercalciuria is an increase in daily calcium excretion of more than 4 mg / kg / day, in a child weighing less than 60 kg. In infants (under three months), the upper limit of normal calcium excretion is considered to be 5 mg/kg/day.

The literature contains different data on the age of onset of metabolic nephropathy. A number of authors note that signs of metabolic nephropathy are more common in school-age children than in children under 7 years of age. However, there are publications indicating an earlier formation of metabolic nephropathy - 1-3 years [2].

The appearance of oxalates in the urine is a sign of the onset of the disease. This can be observed already in the first year of life. [2].

According to modern authors, at present, there is a shift in the peak incidence of metabolic nephropathy towards an earlier age. This explains the relevance of the question of predisposing factors, the action of which leads to the development of this condition in this age group. Exogenous and endogenous predisposing factors are distinguished [5].

Exogenous factors include dry and hot climate, high hardness of drinking water, disturbance of micro- and macroelement content in the external environment (deficiency of magnesium, iodine, excess calcium, strontium), peculiarities of diet (deficiency of vitamins A, B6, PP, hypervitaminosis D, excessive consumption of foods rich in proteins, purines, oxalic acid, insufficient consumption of foods containing unsaturated fatty acids), insufficient drinking regime.

Hyperoxaluria can be caused by excessive consumption of oxalic acid with food, excessive absorption in the intestine (for example, with short bowel syndrome) or as a result of congenital metabolic disorder. [10].

Only a small part of oxalates (10-15%) enters the body with food. The source of most oxalates is endogenous processes. Normally, less than 50 mg (0.57 mmol)/1.73 m²/day of this substance is excreted from the body of school-age children, while in infants this figure is 4 times higher [7].

The above figures indicate an increase in oxalate salts in the urine (hyperoxaluria). Among the endogenous factors in the development of DMN, the following prevail: inflammatory processes in the kidneys and along the urinary tract, congenital anomalies of the kidneys and urinary tract, especially with impaired urine outflow, which leads to

an increase in the concentration of substances from which urinary stones are formed (oxalates, calcium, uric acid, cystine molecules) [12].

Recently, much attention has been paid to the intestinal microbiota in the genesis of DMN with oxalate-calcium crystalluria. Oxalates that enter the intestinal lumen can be destroyed under the influence of certain microorganisms, primarily *Oxalobacter formigenes* [15.] There is also a change in the nosological characteristics of nephropathies. In the structure of these pathologies, a large place is occupied by diseases associated with a hereditary predisposition, having a latent onset and a torpid course. A significant group is made up of metabolic nephropathies with a combined etiology. In the overwhelming majority of cases of metabolic nephropathy in children, DMN with oxalate-calcium crystalluria is detected [7].

Pathogenetically, this is a heterogeneous group of diseases. The following factors play an important role in the development of DMN with oxalate-calcium crystalluria:

- increased synthesis of glyoxylate from glycine and proline under conditions of oxidative stress, activation of monoamine oxidases in the presence of defects in local antioxidant protection (oxidant hypothesis);
- insufficiency of membrane mechanisms for protecting cells from calcium ions - inferiority of the calcium-magnesium ATPase system, etc. (calcium hypothesis);
- partial deficiency of the enzyme alanine-glyoxylate transaminase (hypothesis of polygenic variations in glyoxylic acid metabolism);
- activation of phospholipases and accelerated metabolism of membrane phospholipids. It is known that phosphatidylserine and phosphatidylethanolamine are the main sources of serine and ethanolamine. They are metabolized through glycolate-glyoxylate into oxalic acid (hypothesis of cytomembrane instability);
- hypothesis of deficiency of oxalate formation inhibitors. Deficiency or destruction of biological and chemical stabilizers of oxalic acid and calcium ions;
- hypothesis of epitaxy. Increased crystallization of calcium oxalate under conditions of increased concentration of uric acid in the blood and urine.

Increased synthesis of oxalates (except for hereditary metabolic defects) can be associated with excessive formation of their precursors in the body, pyridoxine deficiency, and ethylene glycol poisoning. In recent years, attention has been drawn to the possibility of local formation of oxalates in the kidneys, which is associated with the destruction of phospholipids of cell membranes, resulting in the accumulation of oxalate precursors (serine), as well as phosphates, with which calcium forms insoluble salts. The breakdown of membrane phospholipids occurs due to renal ischemia, activation of endogenous or the appearance of bacterial phospholipases, the effect of membrane toxic compounds and, possibly, the formation of toxic forms of oxygen (oxygen with an unpaired electron, superoxide anion, hydroxyl radical). Instability of cell membrane structures is inherited as a polygenic trait. The role of genetic and environmental factors in the formation of oxalate nephropathy has been established. A linkage of oxalate diathesis and oxalate nephropathy signs with class I tissue affiliation antigens has been

revealed, as evidenced by the reliable prevalence of the B7 phenotype in these children and a less reliable one - A28. The inheritance of oxalate diathesis and oxalate nephropathy corresponds to the polygenic inheritance model. The heritability coefficient is 40 and 46%, respectively [10]. Thus, dysmetabolic nephropathy in children develops as a result of metabolic disorders and leads to water-salt metabolism disorders. Primary nephropathy is a hereditary disease that has a progressive course and early leads to nephrolithiasis and chronic renal failure. The group of secondary nephropathies in children includes various dysmetabolic disorders that occur with crystalluria and develop against the background of damage to other organs.

REFERENCES:

1. Sonnenshein-van der Voort A.M., Arends L.R., de Jongste J.C. et al. Preterm birth, infant weight gain, and childhood asthma risk: a metaanalysis of 147,000 European children // *J. Allergy Clin. Immunol.* 2014. Vol. 133, N 5. P. 1317–1329.
2. Stocks J., Hislop A., Sonnappa S. Early lung development: lifelong effect on respiratory health and disease // *Lancet Respir. Med.* 2013. Vol. 1. P. 728–742.
3. Peterson L.W., Artis D. Intestinal epithelial cells: regulators of barrier function and immune homeostasis // *Nat. Rev. Immunol.* 2014. Vol. 14. P. 141–153.
4. Wagner C.L., Taylor S.N., Johnson D. Clinic host factors in amniotic fluid and breast milk that contribute to gut maturation // *Clin. Rev. Allergy Immunol.* 2008. Vol. 34. P. 191–204.
5. Dvorak B. et al. Increased epidermal growth factor levels in human milk of mothers with extremely premature infants // *Pediatr. Res.* 2003. Vol. 54. P. 15–19.
6. van Elburg R.M. et al. Intestinal permeability in relation to birth weight and gestational and postnatal age // *Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed.* 2003. Vol. 88. P. F52–F55.
7. Mukhamedova, Sh. T. "Cytokine profile in newborns with infectious and inflammatory diseases in the dynamics of adaptation." *Journal Eurasian Bulletin of Pediatrics* 3 (2019): 3
8. N. N. Smirnova, N. B. Kuprienko obesity nephropathy in pediatrics // ISSN 15616274. *Nephrology.* 2013. Vol. 17. No. 6, - p. 37-45]
9. Non-hemodynamic factors of chronic kidney disease progression: emphasis on tumor necrosis factor alpha Abdurakhmanov I.U., Zhamilova G.K., Umurzakov Sh.E., Aidarov Z.A. // *The scientific heritage* no. 54 (2020)-p.-34-38].
10. Sh T Mukhamedova, Sh I Navruzova. Influence of the state of metabolism of the maternal organism on the formation of nephropathies in newborns // *British Medical Journal* Date of publication 2023/5/9, 3

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY
KOMPETENSIYA- LARINI MUSTAQIL ISHLAR ORQALI
SHAKLLANTIRISH METODIKASI**

Xayitmatova Sohibaxon Qosimjon qizi

*Andijon Davlat Pedagogika Instituti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
3-boshqich talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqola yurtimizda yosh avlodning jismonan va aqlan sog'lom, yutuk shaxslar bo'lib yetishishiga qaratilayotgan e'tibor, boshlang'ich sinflarda nutqiy kompetensiya va uning inson hayotidagi muhim o'rni haqida ma'lumotlar jamlagan. fikrlari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *rivojlantirish, kichik maktab yoshdagi bolalar, nutqiy savodxonlik, xususiyatlar, og'zaki nutq, yozma nutq, audiomatn, lug'at diktant, rasmi diktant, darslik, milliy o'quv dasturi. Ilm-ma'rifat, nutqiy kompetensiya, tafakkur, talaffuz, sintaktik qurilish, bog'lanishli nutq, yozma bayon, til vositasi.*

Mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch bu – ilm-fan, ta'lim va tarbiya ekanligi isbot talab qilmas haqiqatdir. Bugun mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olinishini yanada kengaytirish, ularni bilim va malakali etib tarbiyalash, jahon taraqqiyotiga mos mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan. Yangi O'zbekistonga ilm-fanga e'tibor yuqori cho'qqiga chiqqani bejiz emas. Chunki hozir zamonaviy hayotni ilm-ma'rifat va ta'limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Jahonning yetakchi davlatlarida ham ta'limni rivojlantirish birinchi galdagi vazifa sifatida belgilanmoqda. Zero, mamlakatning kelgusi ravnaqi aynan shu sohada qo'lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog'liqdir. Kelajagimiz poydevori bo'lmish yosh avlodni aqlan sog'lom, tetik va zukko etib voyaga yetkazishda ham ilm fan o'chog'I bo'lmish kichik ta'lim jabhalarining o'rni beqiyosdir. Shu sababdan islohatlarning asosiy negizi maktabgacha ta'limni tubdan isloh etish, maktablarni malakali ustozlar va zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlashga qaratilinmoqda. Binobarin, dono xalqimiz aytganidek: "Yoshlikda olingan bilim- toshga o'yilgan naqsh kabidir". Farzandlarimizga berilajach bilimlarni barchasini boshlang'ich sinfdan boshlashimiz yuqorida keltirilgan maqsadlarga birinchi qadam bo'lib hizmat qiladi.

Boshlang'ich sinfdan boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini kuchaytirish eng asosiy vazifalardan biridir. Nutqda fikr shakllantiriladi, shu bilan birga, fikr nutqini yaratadi. «Nutq tafakkur bilan chambarchas bog'langandir. Nutq bo'lmasa, tafakkur ham bo'lmaydi, til materiali bo'lmasa, fikrni ifodalab berib bo'lmaydi». Fikrni nutqiy shakllantirish uning aniq, tushunarli, sof, izchil, mantiqiy bo'lishini ta'minlaydi. Nutq - kishi faoliyatining turi, til vositalari (so'z, so'z birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o'zaro aloqa va xabar funksiyasini, o'zaro fikrni his-hayajon bilan ifodalash va ta'sir etish vazifasini bajaradi. Yaxshi rivojlangan

nutq jamiyatda kishining aktiv faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. O'quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish quolidir. Agar o'quvchi va uning tildan bajargan ishlari ko'zda tutilsa, nutq o'stirish deganda, tilni har tomonlama (talaffuzi, lug'ati, sintaktik qurilishini, bog'lanishli nutqni) aktiv amaliy o'zlashtirish tushuniladi. Agar o'qituvchi ko'zda tutilsa, nutq o'stirish deganda, o'quvchilar tilning talaffuzi, lug'ati, sintaktik qurilishi va bog'lanishli nutqni muhim aktiv egallashlariga yordam beradigan metod va ish turlarini qo'llash tushuniladi. Nutq faoliyati uchun, shuningdek, o'quvchilar nutqini o'stirish uchun bir necha shartga rioya qilish zarur:

1. Kishi nutqining yuzaga chiqishi uchun talab bo'lishi kerak. O'quvchilar nutqini o'stirishning metodik talabi o'quvchi o'z fikrini, nimanidir og'zaki yoki yozma bayon xohishi va zaruriyatni yuzaga keltiradigan vaziyat yaratish hisoblanadi.

2. Har qanday nutqning mazmuni, materiali bo'lishi lozim. Bu material qanchalik to'liq, boy, qimmatli bo'lsa, uning bayoni shunchalik mazmunli bo'ladi.

3. Fikr tinglovchi tushunadigan so'z, so'z birikmasi, gap, nutq oborotlari yordamida ifodalansagina tushunarli bo'ladi. Shuning uchun nutqni muvaffaqiyatli o'stirishning uchinchi sharti - nutqni til vositalari bilan qurollantirish hisoblanadi. Nutq o'quvchilar tafakkurini o'stirishda muhim vositadir.

Nutq fikrni bayon etish vositasi bo'libgina qolmay, uni shakllantirish quroli hamdir. Fikr nutqning psixologik asosi vazifasini bajaradi, uni o'stirish sharti esa fikrni boyitish hisoblanadi. Aqliy faoliyat sistemasini egallash asosidagina nutqni muvaffaqiyatli o'stirish mumkin. Shuning uchun o'quvchilar nutqini o'stirish materialni tayyorlash, takomillashtirish, mavzuga oidini tanlash, joylashtirish, mantiqiy operatsiyalarga katta ahamiyat beriladi. Tafakkur til materiali yordamida nutqiy shakllantirilsa va bayon etilsagina muvaffaqiyatli o'sadi. Tushuncha so'zlar yoki so'z birikmalari bilan ifodalanadi, shunday ekan, tushuncha til vositasi bo'lgan so'zda muhim aloqa materialiga aylanadi. Kishi tushuncha ifodalaydigan so'z (so'z birikmasi) ni bilsagina, shu tushunchaga asoslangan holda, tashqi nutqda fikrlash imkoniga ega bo'ladi.

Nutq faoliyati uchun, shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirish uchun bir necha shartga rioya qilish zarur:

1. Kishi nutqining yuzaga chiqishi uchun talab bo'lishi kerak. O'quvchilar nutqini o'stirishning metodik talabi o'quvchi o'z fikrini, nimanidir og'zaki yoki yozma bayon xohishi va zaruriyatni yuzaga keltiradigan vaziyat yaratish hisoblanadi.

2. Har qanday nutqning mazmuni, materiali bo'lishi lozim. Bu material qanchalik to'liq, boy, qimmatli bo'lsa, uning bayoni shunchalik mazmunli bo'ladi.

3. Fikr tinglovchi tushunadigan so'z, so'z birikmasi, gap, nutq oborotlari yordamida ifodalansagina tushunarli bo'ladi. Shuning uchun nutqni muvaffaqiyatli o'stirishning uchinchi sharti - nutqni til vositalari bilan qurollantirish hisoblanadi.

Boshlang'ich sinflarda nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida badiiy adabiyotni o'rganishga katta e'tibor beriladi. Badiiy adabiyot ko'p qirrali hodisadir. Bu yerda nutq vakillik vositasi sifatida taqdim etiladi va vakillik sub'ekti sifatida namoyon

bo'ladi. Adabiyotdagina odam "so'zlovchi" bo'ladi. Ta'kidlanganidek F.K.Murodov o'zining "Bolaning ijtimoiy rivojlanishi diagnostikasi"da: "Adabiyotning asosiy xususiyati shundaki, bu yerda til faqat muloqot va ifoda vositasi emas, balki tasvir ob'ekti hamdir".

Quyida sinflarda o'quvchilarga o'qish, yozish, og'zaki va yozma nutqdan foydalanish kabi ko'nikmalar o'rgatiladi, bu esa aniq nutqiy ko'nikma va malakalarni, ya'ni nutqiy faoliyat turlarini shakllantirishdan iborat. M.R. Lvov tomonidan taqdim etilgan nutq faoliyatining to'rtta asosiy turi mavjud:

1. Tinglash - tovushli nutqni tinglash va tushunish jarayoni. Bu tur quyidagi omillarga bog'liq: til tizimi bilan tanishish darajasi, mavzuning qiziqishi va ahamiyati, muhitda o'yin mavjudligi, auditorning individual psixologik va shaxsiy imkoniyatlari, aqliy jarayonlarning rivojlanishi (xotira va e'tibor).

2. So'zlash-o'quvchilarning og'zaki nutqda o'z fikrlarini to'g'ri, ravon va mantiqiy ifodalay olishi, shuningdek, suhbatdoshga tushunarli bo'lgan so'z va iboralarni tanlay olish, fikr yuritish uchun ma'lum joylarda to'xtab turish, ular

o'z fikrini to'g'ri, to'g'ri va mantiqiy ifoda eta olishi. sizni yaxshi tushundim.

3. O'qish - tezlik, o'qilgan narsalarni to'liq o'zlashtirish.

4. Harf-fikrning grafik koddagi ifodasidir.

U yoki bu darajada nutq faoliyatining barcha turlari darslarning katta qismi mazmuniga kiritilgan, busiz nutqni rivojlantirish jarayoni amalda mumkin emas. Shuning uchun har bir o'qituvchi u yoki bu tarzda o'quvchilar nutqini rivojlantirish bilan shug'ullanadi. Boshlang'ich ta'limga zamonaviy yondashuvlar asosida xorijiy tajriba asosidagi yangi avlod darsliklari yaratildi.

Bunda asosan quyidagi 4 xil nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida urg'u berildi. Tadqiqot ishimizda kichik yoshli maktab o'quvchilaridagi bu kompetensiyalarni rivojlantirish usullarini quyida keltirilgan metodlar asosida yoritishga harakat qildik.

Tinglab tushunish. Boshlang'ich sinfdan boshlab eshitib tushunish elementini o'quvchilarda mashq qildirib borish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon orqali o'quvchi diqqatni uzoq vaqt ushlab malakasini shakllantiradi. U eshitayotgan matnning muhim ma'lumotlarini navbatma navbat yodida saqlab qoladi. Natijada o'quvchi tushunish jarayonini ongli boshqarishni o'rganadi. Bu juda murakkab jarayon, chunki o'quvchilar diqqati bir xil me'yorda bo'lmaydi. Buning uchun o'qituvchi har bir o'quvchining ma'lumotni qabul qilish darajasini psixologik tomondan o'rgangan bo'lishi kerak. Ma'lumotni esda saqlab qolishi sust o'quvchilar bilan o'qituvchi matnni turli metodlar yordamida mustahkamlab borishi va eshitib tushunishini amalga oshirishi lozim. O'quvchilardagi tinglab tushunish kompetensiyasini shakllantirishda Qo'rg'ontepa tumanidagi 22 maktabning 3-sinf o'quvchilari bilan empirik tadqiqot o'tkazdim. Tadqiqotda quyidagi mezonlar asosida ish yuritdim:

- O'quvchilarga audiomatnning necha marta qo'yib berilishi.
- Bolalarning eslab qolish darajasi.
- Savollarga javob bera olish malakasi.

- Nutq ravonligi.
- Fikrlarni bog'lay olish darajasi.

O'qib tushunish. Boshlang'ich sinfda o'qib tushunish elementi birinchi sinfdanoq boshlanadi. O'qish darslarida matnni o'qib tushunish ko'nikmasi oddiydan murakkabga tomon shakllantirilib boriladi. O'quvchilar tomonidan matn bir xil o'qilishi mumkin, ammo ular tushunishning har xil darajasida turgan bo'ladi. O'qituvchi ushbu darajalarni yaxshi bilsa, savollar yordamida o'quvchining qaysi darajada turganini aniqlashi matnni yaxshiroq tushunishi uchun yo'nalish berishi mumkin bo'ladi. Ona tili darsliklaridagi matn bilan ishlash mashqlari ham mazkur nazariy ma'lumotga asoslanishi lozim. Chunki so'zlarning matn ichida qanday ma'noda kelayotgani matnning mazmunidan anglashiladi. Dars jarayonida o'qituvchi har bir o'quvchisining ehtiyoj va imkoniyatlarini o'rganib, uni hisobga olishni va ehtiyojlarini to'ldirishni, imkoniyatlarni boyitib borishni o'z oldiga qo'yilgan vazifalardan biri deb hisoblashi lozim. O'qish darsining yangi mavzu bayoni bosqichi asosan o'quvchilarni asar matni, undagi voqealar mazmuni bilan tanishtirish, ya'ni anglash bosqichidir.

Quyida Qo'rg'ontepa tumanidagi 22-maktabning 2-sinfida o'tkazilgan kuzatish metodi asosidagi tadqiqotni bayon etamiz.

Shaharda va qishloqda. So'lim qishloqda yashayotgan Azimjonning buvisini juda yaxshi ko'radi. Nima uchun deysizmi? Chunki buvisi unga ajoyibu g'aroyib hikoyalar, voqealar aytib beradi. Azimjon ta'tilga chiqqach, buvisi uni shaharga olib borishga va'da bergan. Azimjon shaharga hech bormagan. Azimjon hovli supasida kashta tikib o'tirgan buvisidan so'radi: –Buvijon, qachon shaharga olib borasiz? Juda ham borgim kelyapti. Shahar ham qishlog'imizga o'xshab ketadimi? –Shahar ham, qishloq ham aholi to'planib yashaydigan joy. Faqat shahar qishloqdan ancha katta, aholisi ko'p. Shaharda ko'p qavatli imoratlar, teatrlar, o'yingohlar, o'quv muassasalari bor. Qishloq aholisining asosiy qismi qishloq xo'jaligi ishlari bilan band bo'ladi. Qishloqlarda ham turli yangi binolar, sport maydonchalari, dam olish maskanlari qurilgan, bolam. –Buvijon, demak, bizning qishlog'imiz ham shahardan qolishmas ekan-da. –Ha bolajonim, shunday. Shaharning ham qishloqning ham o'ziga xos afzalliklari bor. –Rahmat, buvijon endi shahar va qishloq haqida tasavvurlarim ancha boyidi.

Ushbu matn bo'yicha o'quvchilar quyidagi vazifalarni bajarishdi.

1. Sarlavhani o'qishdi, o'qituvchi tomonidan o'quvchilardan rasmda nima tasvirlangani so'raldi.

2. O'quvchilar rasmni tasvirladilar

3. Sarlavhaning nomi va rasimga qarab hikoyani nima haqida ekanini taxmin qilishlari so'raldi.

4. O'quvchilar fikr bildirdilar. So'ngra o'quvchilar hikoyani navbatmanavbat ifodali o'qidilar.

5. O'qituvchi tomonidan o'quvchilarga taxminingiz hikoya bilan mos keldimi deb savol berildi. O'quvchilar har xil javob berishdi, Ba'zilarida to'g'ri, ba'zilarida umuman boshqacha fikrlar.

6. Keyin o'quvchilarga topshiriq berildi. Hikoyani yana bir bor ifodali o'qing, keyin oila a'zolarining shahar va qishloqda yashashning afzalliklari haqida so'rash. Ularning fikrlarini daftarlariga yozib kelishlari aytiladi.

Og'zaki nutq. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning og'zaki nutqi ona tili va o'qish savodxonligi darsliklarida berilgan matnlarni va xalq og'zaki ijodi namunalarini o'rganishi, mazmunini esa og'zaki bayon qilishi bilan shakllanib boradi. O'quvchining og'zaki nutqi o'tilgan mavzuni gapirib berishida yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, o'quvchi ertakni og'zaki bayon qilayotganida fikrlarini o'z ona tilida xatosiz, to'g'ri ifodalashi, mavjud lug'at boyligidan oqilona foydalanib, ertak mazmunini yoritishi, mavzudan chetga chiqmay bog'lanishli nutqi asosida gapira olishi, undan xulosa chiqarishi zarur. Bu ko'nikmalar dars jarayonida takomillashtirilib borilishi kerak. Shuning uchun o'quvchida qaysi ko'nikma hosil bo'lishi maqsad qilinsa, darslarda o'sha bo'yicha mashqlar muntazam tashkil qilinishi kerak.

Yozma nutq. Boshlang'ich sinf ona tili darsligidagi mashqlarda keltirilgan topshiriqlarni bajarish o'quvchining yozma nutq haqidagi bilim va tasavvurlarini kengaytiradi va yozma nutqning charxlanishiga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinflarda ta'limiy diktant turlari o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Ta'limiy diktantning sakkiz turi darsning o'tgan mavzuni takrorlash va yangi mavzuni mustahkamlash bosqichlarida o'z o'rnida foydalanilsa, o'quvchidagi mavjud bilimni yozma ifodalash ko'nikmasini rivojlantiradi. Masalan, erkin diktant turi o'quvchilar nutqini o'stirish va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Erkin diktant o'quvchilarni bayon yozishga tayyorlaydi. Bayon va insholar o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatini, badiiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy kompetensiya elementlarini shakllantirish uchun dars mashg'ulotlarida har bir o'quvchining individual qobiliyatlarini inobatga olish lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, hozirgi vaqtda boshlang'ich sinf o'quvchilarning aksariyati ko'p narsalarga noadekvat munosabatda bo'lishadi, buning asosiy sababi bola yetarli darajada shaxslararo munosabatga kira olmaydi. Chunki bolaning birinchi tarbiyachilari birinchi galda televizor, zamonaviy gadjetlar ekanligi oqibatida bola shaxsida boshqa odamlarning his-tuyg'ularini e'tiborsiz qoldirish holatlari uchrab turibdi, o'z histuyg'ularini boshqarishga harakat qilmaydilar. Natijada kichik yoshdagi maktab bolalarida jonli muloqat yetishmaydi, rivojlanishi yetarli bo'lmay qolmoqda, buning oldini olish uchun turli xil og'zaki nutqni rivojlantiruvchi o'yin, metod yoki texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qorayev S.B., Janbayeva M.S. "Boshlang'ich sinf o'qish darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish". Academic research in educational sciences. 2 Qorayev S.B., Allayorova S.B. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls xalqaro baholash dasturi tizimiga

tayyorlash jarayonini takomillashtirish masalalari". Academic research in educational sciences.

3. Tilakova M.A., To'rayev S.B. "O'quvchilar kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar". Academic research in educational sciences.

4. S. Matchonov, H. Bakiyeva, X. G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva, G. Xolboyeva. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent. – 2021-yil.

5. D.R. Babayeva. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. (Darslik). – T.: «Barkamol fayz media», 2018, – 432 b.

6. Azimova I. Ona tili ta'limida lisoniy malakani rivojlantirishning psixolingvistik asosi. Global ta'lim va milliy metodika taraqqiyoti. Respublika III ilmiy-anjuman materiallari. – Toshkent, 2019. 215-224 b.

TEXNOLOGIYA FANI DARSLARIGA INTEGRATSION YONDASHUV

Sayitqulova Umida Shuhratovna

*Bulung'ur tumani maktabgacha va maktab ta'limi
bo'limiga qarashli 1-15-maktablarda texnologiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqola texnologiya fanini o'qitishda boshqa fanlar bilan uzviy bog'lansa samarali natijaga erishish va boshqa fanlar bilan xarakterlanishi haqida.*

Kalit so'zlar: *ta'lim amaliyoti, integratsiya, turlari, boshqa fanlar bilan aloqasi.*

So'ngi yillarda ta'lim-tarbiya tizimida yangi avlod tarbiyasida jahon fani madaniyatining ilg'or yutuqlarini jamlagan, o'tmish ajdodlarimiz aql-zakovati mahsuli sifatida yaratilgan milliy va ma'naviy qadriyatlarimizga tayangan holda zamonaviy ta'lim-tarbiya berish uslublarini shakllantirish muammosi vujudga keldi. Barkamol avlod jamiyat taraqqiyotining asosi. Shu bois mamlakatimizda ham jismonan, ham ma'nan barkamol avlodga ta'lim-tarbiya berish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Ta'lim amaliyoti ko'rsatishicha, maktab ta'limida fanlararo aloqadorlikni yo'lga qo'yish fan va jamiyat hayotida bugungi kunda sodir bo'layotgan integratsion jarayonlarning yorqin ifodasidir. Ushbu aloqadorlik o'quvchilarning bilimlarni ongli o'zlashtirishi, dunyo haqidagi yaxlit tasavvurlarini rivojlantirish va amaliy tayyorgarligini oshirishda muhim o'rinni egallaydi. Boshlang'ich maktabda integratsiyani amalga oshiruvchi bo'g'in vazifasini o'qituvchining o'zi amalga oshiradi.

“Integratsiya” so'zi lotincha integration-tiklash, to'ldirish, “integer” butun so'zidan kelib chiqqan. Integratsiya tushunchasi quyidagi ikki xil jarayon sifatida talqin etiladi:

-birinchidan, tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog'liklik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon;

-ikkinchidan tabaqalashtirish jarayonlari bilan birga amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish jarayoni. Genetik jihatdan integratsiya – uzviylik predmetlararo aloqadorlik, o'zaro aloqadorlik va nihoyat o'zaro bir-birini to'ldiruvchi, kengaytiruvchi

hamda chuqurlashtiruvchi, o'quv predmetlari mazmunini eng kamida ta'lim standartlari darajasida sintezlab, mantiqan tugallangan mazmun shakli va oliy darajasidir.

Texnologiya metodikasi fani pedagogika, psixologiya, tabiat, o'lkamiz tarixi, o'quv ustaxonasida amaliy mashg'ulot metodikasi, ona tili, tasviriy san'at, o'qish, iqtisod bilan bog'liq. O'quvchilar matematika darslarida o'rgangan son, sanoq son yig'indi, ayirma, mavzularini Texnologiya darsida ishlatishi mumkin. Masalan: O'quvchilar bir necha gul yaproqlarini sanab chiqib qirqadilar. Gullarni qirqishda sanoq asosida doira shakllari chizib qirqiladi. Barcha olingan bilimlar mehnat darsida mustahkanilanadi. Ona tili darslarida o'rgangan mavzular Texnologiya darslarida ham qo'llash mumkin. Masalan: Sifat mavzusi mehnat darsining ko'p mavzularida qo'llanadi. Orttirma, qiyosiy daraja, kamaytirma musbat tushunchalar bo'ladi. Ranglarni bir-biridan farqi: Qizii, qip-qizil, qizg'ish, katta, kattaroq, kichikroq.

O'qish darslarida masal, ertak, sh'er, hikoya o'qishadi. O'rganilganlar asosida mehnat darsida applekatsiya yasash mavzusi bo'ladi. Masalan: I-sinflarda „Bo'g'irsoq“, „Sholg'om“ ertaklari asosida applekatsiya yasaladi. Applekatsiyani bajarishdan oldin o'quvchi tomondan ertak so'zlab beriladi.

Tabiyatshunoslik fani bilan bog'liqligi darslarda o'quvchilar tabiat in'om etgan barglar, urug'lar, mevalar, postloq, daraxt shoxlari, parranda patlari, loylardan o'yinchoqlar, aplekatsi- yalar yasashadi.

Tarix fani bilan bog'liqligi qog'oz mavzusini o'tishda uning kelib chiqishi tarixi, kuiolchilik, naqqoshlik, kashtachilik, misgarchilik, yog'ochsozlik tarixi haqida o'quvchilarga tushuncha beriladi. Bunda o'quvchilarga milliy an'analarimizga nisbatan muhabbat uyg'otishadi.

Tasviriy san'at darsi bilan Texnologiya darsi chambarchas bog'liqdir. Bu ikki fan har doim bir-birim to'ldirib boradi. Chunki yasalgan narsa tasviri awal chiziladi. Shu chiziqalar asosida kerakli shakllar qirqiadi.

Pedagogika fani ta'lim-tarbiya usullarini o'rgatuvchi fan bo'lganligi sababli mehnat darsi bilan doim bog'liq.

Psixologiya fani o'quvchilarning yosh xususiyatlarini bilgan holda mehnat darsini olib boradi. Texnologiya har bir narsani yasattirayotganda o'quvchilarning ruhiy jarayonini hisobga olish zarur.

O'lkamiz tarixi bu fan bilan bog'liqligi o'quvchilarni atrofda bo'ladigan barcha yangiliklar o'quvchilarni yangi bilimlar asosida dars o'tishga ularni fikrlash qobiliyatlarini kengaytirishga, ekskursiyalar tashkil qilish va ekskursiyalar asosida ko'rgan narsalarni bajarishga o'rgatadi.

O'quv ustaxona amaliy mashg'ulot bu fanga bog'liqligi o'qishda bajaradigan har bir ishlar tayyorlanadigan ko'rgazmalar va ulardan qanday foydalanish kerakligini qaysi fanlar bilan bog'liq holda yangi usul bilan dars berish mehnat metodikasi fanida tushincha beriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Texnologiya ta'limi metodikasi / Magdiyev O., Boltaboyev S.A., O. Avazboyev, V.N. Sattorov. - Toshkent., TDPU, 2000. - 92 b
2. Umumiy o'rta ta'lim standarti va o'quv dasturi. O'z RXTV «Ta'lim taraqqiyoti axborotnomasi. 1-7-maxsus sonlar. 1997 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 31 oktyabrdagi «Xalq badiiy hunarmandchiliklari va amaliy bezak san'atini yanada rivojlantirishni davlat yo'li bilan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari haqida»gi qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997 yil 15 avgustdagi «Mahalliy sanoatni boshqarishni takomillashtirish to'g'risidagi Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yirik sanoat korxonalarini bilan kasanachilikni rivojlantirish asosida ishlab chiqarish va xizmatlar o'rtasida kooperatsiyani rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni.
6. O'.Q.Tolipov, B.I.Muranov, Sh.S.Sharipov Texnologiya talimi fanidan yangi tahrirdagi davlat talimi standarti, takomillashtirilgan o'quv dasturi mavzui rejalashtirish. –T.: XTV. O'z PFITI. 2004, 2006, 2010 y. 110 b.
7. Bulatov S. S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. O'quv uslubiy qo'llanma. Toshkent. «Texnologiya» 1991 yil.
8. Yo'ldoshev J., Yo'ldoshev F., Yo'ldosheva T. Interfaol ta'lim sifat kafoloti. Toshkent. XTXQTMOMI 2008 y. 147 b.
9. Yo'ldoshev J.G'. Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. Toshkent. Fan va texnologiya 2008. 132 b.
10. Sodiev N., Muranov B. va boshqalar. Texnologiya va kasbga yo'naltirish ta'limidan testlar tuzish va foydalanish. Samarqand VPQTMOI 2003 y. 55 bet.
11. Muranov B. I. va b. O'quvchi yoshlarning kasb tanlashlarida maktab va oilaning hamkorligi. Toshkent. Maktab va hayot. 2001 y. 5 son. 35-42 betlar

“O'YIN – BOLALARNI RIVOJLANTIRISH VA TARBIYALASH VOSITASI”

Murodullayeva Madinabonu Eshali qizi

Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 26-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maktabgacha ta'lim tashkilotining turli yosh guruhlarida o'yinlardan foydalangan holda ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarni sifatli va samarali tashkil etishda pedagoglarga amaliy yordam beradigan metodik qo'llanma, didaktik o'yinlar, multimedia vositalariga oid tarqatma vositasi, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilar, ota-onalar, maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha ta'lim olayotgan tabalalar, malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslari tinglovchilari uchun.

Kalit so'zlari: *qobiliyat, muvaffaqiyat, intellekt, salohiyat, tezkorlik, topqirlik, zukkolik, o'yin va raqamli texnologiyalar.*

KIRISH

Hozirgi globallashuv jarayonida yangi bilimlarning paydo bo'lish jarayoni tezlashmoqda. Ta'lim sifatini doimiy ravishda oshirish, raqamli texnologiyalarga o'tish bugungi kunda ta'limda eng dolzarb masalalardan hisoblanadi. Ushbu muammolarni hal qilishda axborot kompetensiyasi asosiy rol o'ynaydi. Zamonaviy bolalar axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli qurilmalar bilan to'yingan muhitda tug'iladi, rivojlanadi va o'qiydi. Aynan shuning uchun ham ta'limning birinchi bosqichidayoq yangi imkoniyatlar - internetning axborot salohiyatidan to'liq foydalanish zarur. Ko'pincha Pedagoglar ta'lim faoliyatining zamonaviy voqelikka mos kelishi uchun qanday tashkil qilish kerak degan muammoga duch kelishadi. Ana shunday pedagogik texnologiyalardan birini ta'lim izlanish texnologiyasi yoki o'yin texnologiyasi deb atash mumkin.

“Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarish farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash avvalo maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlanadi.”

O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyev.

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samarasi avvalambor sog'lom mafkurali, yuksak ma'naviyatli, yurt ravnaqi yo'lida mustahkam irodali, raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan yosh avlodni tarbiyalashga bevosita bog'liqdir.

Maktabgacha ta'limni uzluksiz ta'limning eng muhim ilk bo'g'ini sifatida bilamiz. Maktabgacha ta'lim har tomonlama mukammal rivojlangan shaxsni tarbiyalash, bolalarni intellektual-salohiyatli, tanqidiy fikrlash qobiliyatga ega etish, uning bor imkoniyatlarini yuzaga chiqaruvchi, bolani butun kelajagida muhim o'rin egallaydigan bilim, ko'nikma va qadriyatlarni yosh avlod qalbiga singdirishda juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim dargohidir.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti - bu o'ziga xos olam, unda bola o'zini qulay, xavfsiz va manzur sezishi lozim. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va undagi olib boriladigan ta'lim-tarbiya jarayonlari bola qobiliyati va layoqatini har tomonlama rivojlantirish, ular shaxsini shakllantirishga qaratilgan.

Barchamizga ma'lumki maktabgacha ta'lim tashkilotlari “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi asosida ta'lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etiladi. Bu dastur maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirishda ilk dadil qadam hisoblanadi. “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlanishiga qo'yilgan Davlat talablariga muvofiq ishlab chiqilgan me'yoriy-huquqiy hujjat bo'lib, unda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining maqsad va vazifalari, faoliyatning asosi ifodalangan. Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda ta'limiy faoliyatni o'yin orqali tashkil etilishining samarali tomonlariga e'tibor qaratamiz. “O'yin

orqali ta'lim berish"- maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishning eng muhim yondashuvidir. O'yin bola o'zligining namoyon bo'lishi, uning takomillashuv usulidir. O'yin bolalar uchun alohida ahamiyatga egadir. O'yin orqali bola o'z ehtiyojini qondiradi, yangi bilim ko'nikmalarga ega bo'ladi. O'yin o'zini anglash, menligini shakllantirish va atrofidagi dunyoni bilish imkonini beradi. Uni "bolalikning hamrohi" deb ataymiz. U maktabgacha yoshdagi bolalar hayotining asosiy mazmunini tashkil etadi. Maktabgacha ta'lim uyg'un rivojlangan shaxsni tarbiyalash, bolani butun kelajagini belgilab beradigan bilim va qadriyatlarni yosh avlod qalbiga singdirishda juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan tashkilotdir. O'yin maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning asosiy faoliyati bo'lib, u orqali bola shaxs sifatida shakllanadi. O'yin bolaning o'quv, mehnat faoliyati, kishilarga munosabatning qay darajada shakllanganligini belgilab beradi. O'yin bolalarning jismoniy rivojlanishi, maktabgacha ta'lim tashkilotning ta'lim-tarbiya ishida, bolalarni aqliy, axloqiy, mehnat va estetik tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Jamiyatning ma'naviy takomillashuvi unda amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya ishlarining mazmuni, shakl va mohiyatiga bog'liqdir. Shu boisdan ham ta'limdagi yangilanishni, respublikamizda amalga oshirilayotgan bosqichma-bosqich ta'lim tizimini pedagogik talqin qilish, bu jarayonni samaradorli kechishini ta'minlash zaruriyati yuzaga keladi. Haqiqatdan ham o'yin, har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofidagi hayotni va kishilar o'rtasidagi turli munosabatlarni har tomonlama bilib olishga qaratilgan faoliyatidir.

Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda ta'limiy faoliyatni o'yin orqali tashkil etilishining samarali tomonlariga e'tibor qaratamiz. "O'yin orqali ta'lim berish"- maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishning eng muhim yondashuvidir. O'yin bola o'zligining namoyon bo'lishi, uning takomillashuv usulidir. O'yin bolalar uchun alohida ahamiyatga egadir. O'yin orqali bola o'z ehtiyojini qondiradi, yangi bilim ko'nikmalarga ega bo'ladi. O'yin o'zini anglash, menligini shakllantirish va atrofidagi dunyoni bilish imkonini beradi. Uni "bolalikning hamrohi" deb ataymiz. U maktabgacha yoshdagi bolalar hayotining asosiy mazmunini tashkil etadi. Bolalar o'yini turkumlari mazmuni, xususiyatiga ko'ra xillari "Ijodiy o'yinlar" va "Qoidali o'yinlar" bo'linadi. O'yin yetakchi faoliyat sifatida mehnat va ta'lim faoliyati asosida namoyon bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida aksariyat ta'limiy faoliyatlar, mehnat faoliyatlari o'yin shaklida olib boriladi. Bu usul ham qulay ham samaralidir. Chunki o'yinda boladagi barcha mavjud jihatlar ishga tushadi yani bola harakat qiladi, munosabatga kirishadi, jamoa bo'lib ishlashga o'rganadi, ijod qiladi, o'rganadi, boshqaradi, fikrlaydi, idrok etadi, o'ylaydi eng muhimi har bir faoliyatda natija borligini anglaydi. Umumiy qilib aytganda o'yin tarbiyaning muhim vositasi sanaladi va u orqali bola shaxs sifatida shakllanadi. Ijodiy o'yinlar - bola tomonidan o'ylab topiladi va unda maxsus belgilangan qoidalar mavjud emas. O'yin jarayonini bolaning o'zi shakllantiradi, boshqaradi, qoidalarni ham o'zi yaratib, rollarni ham o'zi taqsimlaydi. Ijodiy o'yin turlariga quyidagilar kiradi: syujetli-rolli o'yinlar, sahnalashtirilgan o'yinlar, qurilish yasashga doir o'yinlar.

Qoidali o'yinlar - nomidan ham ma'lum mazmuni va qoidasi mavjud o'yinlar. Qoidali o'yinlarning bir qancha turlari bor: didaktik o'yinlar, harakatli o'yinlar, musiqaviy o'yinlar, ermak o'yinlar. O'yin estetik tarbiya vositasi sifatida ham qaraladi. Bolalar ijtimoiy hayotda ko'rgan voqealarini, olgan ta'surotlarini rollar orqali aks ettiradi. O'yin mavzusi bolalarning qiziqishlari bilan belgilanadi. O'yinda bolalar aks ettiradigan voqealar bolalarning bilim darajasi va hayotiy tajribasining kengligiga bog'liq. Bolalarni erkin fikrlashga o'rgatishda, ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda, o'z "Men" ligini topishga yordamlashishda, ta'limiy jarayonlarni, o'yin faoliyatini tashkil etishda pedagog tomonidan rivojlantiruvchi muhit yaratilishi lozim. Pedagog guruhda shunday inklyuziv muhit yaratishi lozimki, unda har bir bola o'zini mustaqil, erkin, ardoqli, qobiliyatli va ta'lim jarayoniga jalb qilingandek his qilishi kerak. Pedagog tomonidan bolalarga o'yin vaqtida mustaqil harakat qilish, natijalarga erishish va yutuqlarni amalga oshirish, imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish, hamda o'yindan zavqlanish hissini shakllantirib borilishi talab etiladi. O'yinlarning tarbiyaviy jihati pedagogning kasbiy mahoratiga bog'liq va bolaning individual hamda yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda, o'yinlarni to'g'ri tanlay olishi, tashkil etishi, bolalar o'rtasida jamoaviy munosabatlarni to'g'ri shakllantirishiga bog'liq. L.S.Vigodskiy o'yinni bolaning ichki ijtimoiy dunyosi, ijtimoiy buyurtmalarni o'zlashtirish vositasi sifatida ta'riflaydi. Har qanday o'yin muayyan vazifalarni bajaradi deydi: maftunkorlik, kommunikativlik, o'z imkoniyatlarini amalga oshirish, tashxis, o'yin ishtirokchilari o'rtasidagi muloqot, ijtimoiylashuvlik.

Yan Amos Komenskiy - "O'yinni bola faoliyatining, uning tabiati va mayllariga to'g'ri keladigan zarur shakli deb hisoblaydi. Uning fikricha, o'yin - bolaning barcha qobiliyat ko'rinishlari rivojlanadigan jiddiy aqliy faoliyatdir, o'yinda borliq, dunyo haqidagi tasavvurlar doirasi kengayadi va boyiydi, nutqini rivojlanadi" - deydi. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, maktabgacha yosh davr - bu shaxsiyat shakllanishining qisqa, ammo muhim davr hisoblanadi. O'yin ko'p qirrali hodisa bo'lib, bolaning rivojlanishi va tarbiyasida, bilimlarining ortib borishida, o'zini anglashida muhim o'rin egallaydi. Maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsini, uning aqliy-axloqiy va irodaviy fazilatlarini shakllantirishning eng samarali vositasi sifatida qaraladi. O'yin bola shaxsini tarbiyalashning asosiy vositasidir. O'yin orqali bolalar kattalarning mehnat tajribasini, bilim, malaka va konikmalari harakat usullarini, axloq normalari va qoidalarini, mulohaza va muhokamalarini egallab oladilar. O'yinda bolaning o'z tengdoshlari va kattalar bilan boladigan munosabat usullari shakllanadi, his va didlari tarbiyalanadi. O'yinning bola tarbiyasidagi asosiy roli bolalar muassasasi hayotini u bilan boyitishni talab etadi. Shuning uchun ham o'yin bolalar hayotining kun tartibiga doimiy qilib kiritilgan. O'yinlar uchun nonushtagacha va undan keyin, mashg'ulotlarda, sayrlardan so'ng, kechqurun uyga ketishdan oldin vaqt ajratiladi. Ertalab o'ta harakatchanlikni talab qilmaydigan o'yinlar uchun sharoit yaratish maqsadga muvofiqdir. Mazmunan ko'proq didaktik o'yinchoqlar, stol ustida o'ynaladigan stolbosma o'yinlari, syujetli-rolli o'yinlarni o'ynagan ma'qul. Sayr davomida harakatli

o'yinlarni, qurish-yasash o'yinlarini tashkil etish foydalidir. Kun tartibida o'yin uchun maxsus vaqt belgilash o'yinning mustaqil faoliyat sifatida mavjud bo'lishining va uni bolalar hayotini tashkil etish shakli sifatida, tarbiya vositasi sifatida qo'llanilishining eng muhim pedagogik shartidir. Bolalar o'yinining o'ziga xosligi shundaki, u tevarak-atrofdagi hayotni, kishilarning faoliyati, ishlari, harakatlarini, ularning ish jarayonidagi o'zaro munosabatlarini aks ettiradi. P.F.Lestgaftning fikricha - "Bolalar o'zlarining o'yinlarida tevarak-atrofdan olgan taassurotlarini aks ettiradilar",- deydi. Bu faoliyatlar bolaning shakllanishida, takomillashuvida muhim o'rinlidir. O'yin jarayonida bolalar eng avvalo o'z ehtiyojlarini qondiradilar, tevarak atrofdagi borliqni o'z o'yinlarida aks ettiradilar. O'yin jarayoni shunaqa bir keng qamrovli jarayonki bunda bolalarning intellekti shakllanadi, bilimlari va tasavvurlari boyib, chuqurlashib boradi. Erkin faoliyat jarayonidagi aksariyat o'yinlar bola tomonidan yaratiladi va rollar ham o'zlari tomondan taqsimlanadi. Bolalar rollarni bajarar ekan hayoti davomida ko'rgan bilganlari, hayotiy bilimlariga tayanadi. Shular asosida o'ziga berilgan obrazni gavdalantiradi. Bajarayotgan roli bo'yicha tasavvurlari yetarli bo'lmasa o'rtoqlari yoki kattalar tomonidan faoliyat to'ldiriladi. Bu vaziyatda bola bilimlarini mustahkamlab oladi. O'yin faoliyati davrida bolalar nazoratsiz qolmasliklari lozim. Nazorat ostida bo'lgan bolalar faoliyatida tarbiyachining o'rni muhimdir. Tarbiyachi o'yin orqali bolalarda vatanga muhabbat, ijodkorlik, o'z xalqiga, atrofga ijobiy munosabatni shakllantiradi va mustahkamlaydi. Bolalarda jasurlik, to'g'rilik, o'zini tuta bilishlik, halollik, mehribonlik kabi sifatlarni ham aynan o'yin orqali tarbiyalaydi. O'yin bolalarda ijtimoiy axloqni, munosabatini shakllantiruvchi o'ziga xos maktabdir. Ta'limiy o'yinlar - bolalarning yosh xususiyatlari va imkoniyatlariga mos ravishda tanlanadi va ularga bilim berishning eng qulay metodi sanaladi. Ta'limiy o'yinlar bolalarning amaliy faoliyati hisoblanadi. Ta'limiy o'yinlar bolalarning faoliyatda o'rgangan bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi, o'zining tajribalari amalda qo'llay olishga o'rgatadi, bolaning dunyoqarashini kengaytiradi, fikrlash qobiliyatini yaxshilaydi, ijodkorligini oshiradi, sensor jarayonni rivojlantiradi, olgan bilimlarini tartibada sinab ko'rib mustahkamlab olishda imkon beradi. Ta'limiy o'yinlar ta'lim jarayonini qiziqarli, qulay va yengilroq o'tishini ta'minlaydi. Bolalar yoshlariga mos o'yin tarzda tashkil etilgan barcha ta'limiy faoliyatlar bola tomonidan yaxshi o'zlashtiriladi. Aynan bu ta'limiy o'yinlar bolarni aqliy rivojlantirish maqsadida yaratilgan. Bunday o'yinlarga bir qancha misol keltirish mumkin. Masalan "Juftini top" "Rangiga qarab top", "Shakliga qarab top" kabi o'yinlarni misol tariqasida keltirish mumkin. Katta guruh bolalari uchun esa ozgina murakkabroq "Dehqonlar nimalarni yetishtiradi?", "Koinot haqida bilasizmi?", "Hayvonlar va odamlarning hayot tarzi" va boshqa o'yinlarni ko'rsatish mumkin. Har bir keltirilgan o'yinlarning qoidalari mavjud. Qoidalar aytib o'tiladi va bolalar qoidalarga asosan faoliyat yuritadilar. Qoidalar bolalarning xulqini, o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabatini boshqarib, kerakli tomonga yo'lantirib turadi. Qoidalar bu - bolalar harakatlarini baholovchi o'lchovdir. Bolalarning qoidalarga asoslanib o'yinlarda ishtirok etishi, ularning mas'uliyatlilikini, mustaqillikni, o'zini-o'zi nazorat qilishini, o'zaro bir-birini nazorat qila bilish qobiliyatini tarbiyalashga

yordam beradi. O'yinga ma'suliyat bilan yondoshgan bola o'zining topag'onligi, diqqati va xotirasini, o'zining menligini namoyon qila oladi. Har bir o'yinning qoidasi bilan birga maqsadi va natijasi ham mavjud. Pedagog faoliyat yakunida maqsadga erishilganini, ko'zlangan natija amalga oshirilganligini tahlil etib borishi lozim. Har bir ta'limiy o'yinning muayyan natijasi mavjud, natija esa o'yinning finali hisoblanadi. Masalan: Topishmoqlarni javobini toppish o'yini. Topishmoqlarni javobini topish bu o'yin qoidasi, tezkorlik va topqirlik, zukkolik bilan javob berish bu natijadir. Ta'limiy o'yinning natijasini muhokama qilish, bolaning bo'shliqlarini aniqlashdagi eng qulay vaziyat sanaladi.

Xulosa qilib aytganda har qanday ta'limiy o'yinlar turlaridan qat'iy nazar maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berish vositasi bo'lib, uni muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradi. O'yin bolada mehnatga bo'lgan qiziqishini orttiradi, hoyotda va o'yin jarayonida yuz beradigan turli qiyinchiliklarni yengish va mo'ljalni to'g'ri olish ko'nikmalarining tarkib topishiga yordam beradi, ijodiy fazilatlarini shakllantirishga zamin tayyorlaydi, insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan qadriyatlar tizimi, ijtimoiy, ma'naviy-madaniy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'rganishga e'tibor qaratadi, o'yin ishtirokchilari bo'lnish bolalarda jamoviy muloqot madaniyatini rivojlantiradi. Bugungi kunda mamlakatimizning pedagog kadrlarni qayta tayyorlash hamda malakasini oshirish uchun zarur metodik shart-sharoitlarni yaratish hamda ularni mashg'ulotlarini loyihalashga oid kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish mexanizimini takomillashtirish zaruriyati tug' ilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.S.Shodmonova va boshqalar. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti -T.: "Fan va texnologiya". 2019 y.
2. R.Ishmuhamedov, M.Yuldashev. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. - T.: 2013 y.
3. M.X.Toxtaxodjayevaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika. Darslik.T.: O'zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010 y.
4. O'.Tolipov, M.Usmonboeva. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. T.: "Fan" 2006 y.
5. T. Madumarov, M. Kamoldinov. Innovatsion pedagogik texnologiya asoslari va uni ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llash. T.: "Talqin", 2012 y.
6. Sh.S.Shodmonova va boshqalar. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti - T.: "Fan va texnologiya". 2019 y.
7. B.X. Xodjayev. Umumiy pedagogika. Darslik. - T.: "Sano-standart", 2017 y.
8. A.X.Qosimov, F.A. Xoliqova. Peagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar/ Ma'ruzalar matni. Tuz.: T.: TATU, 2004 y.
9. N.S.Sayidahmedov, S.A.Abduraximov Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya monografiya. -T.: OPI, 2010 y.

BO`LAJAK INGLIZ TILI O`QITUVCHILARING DEONTOLOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

G'afurova Gulbahor Rustamovna

Namangan viloyati Chust shahri

75-umumiy o`rta ta`lim maktabi o`qituvchisi

ANNOTATSIYA: Mazur maqolada hozirgi davr pedagogika nazariyasi talablaridan kelib chiqib bo`lajak o`qituvchilik kasbiga tayyorlanishning ahloqiy-kasbiy jihatlari, pedagogik deontologiya va kompetentlikning xususiyatlari, mazmuni, mohiyati nazariyijihatdan yoritilgan. Ayniqsa, pedagogika nazariyasida deontologiya tushunchasi kasbiy xulqatvor bilan bo`g`liq tusuncha ekanligi hozirgi davr talablari asosida asoslangan.

Kalit so`zlar: o`qituvchi, odob-ahloq, pedagogok, kasbiy etika, xulq-atvor, deontologiya, kompetentlik, konsepsiya, ta`lim, pedagogika nazariyasi, ta`limot.

ABSTRACT: This article theoretically describes the ethical and professional aspects of preparation for the future teaching profession, the features, content and essence of pedagogical deontology and competence, based on the requirements of modern pedagogical theory. In particular, in pedagogical theory, the concept of deontology is a concept related to professional behavior, based on modern requirements.

Keywords: teacher, ethics, pedagogy, professional ethics, behavior, deontology, competence, concept, education, pedagogical theory, teaching.

KIRISH.

O`zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar, jamiyatda o`ziga xos ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy rivojlanish yo`lining tanlab olinishi, shuningdek, 08.10.2019 yildagi PF-5847 "O`zbekiston respublikasi oliy ta`lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to`g`risida"gi farmonda belgilanlan vazifalar asosida jahon talablariga muvofiq keluvchi, uzluksiz ta`lim tizimini shakllantirish uchun qulay shart-sharoit yaratdi. Ta`lim sohasida olib borilayotgan hamda aniq maqsadga yo`naltirilgan davlat siyosati ijtimoiy jamiyat taraqqiyotini ta`minlovchi ustuvor yo`nalishlardan biri sifatida e`tirof etilmoqda.

Bu yo`nalishda amalga oshiriladigan muhim tadbirlar qatorida mutaxassislarning yangi avlodini shakllantirish, ma`naviy-axloqiy jihatdan yetuk, mustaqil dunyoqarashga ega, ijodiy fikrlovchi, boy milliy meros, shuningdek, umuminsoniy va milliy qadriyatlarga sadoqatli barkamol shaxsni tarbiyalab, voyaga yetkazish vazifalari belgilangan.

Jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlar talablariga to`la javob beruvchi, ishlab chiqarish sohasida yuzaga kelgan raqobatga bardoshli, keskin o`zgarishlarga moslasha oluvchi, shuningdek, mehnat bozorida mutaxassislar malakasiga qo`yilayotgan talablar darajasida samarali faoliyat yurituvchi shaxsni shakllantirish bugunning dolzarb

muammo hisoblanadi. O'qituvchi kasbiy va shaxsiy faoliyatidagi to'siqlar, turli xil konfliktlarni yetarlicha bartaraf etishda albatta, pedagogik deontologiya va kompetentlik juda muhimdir.

“Deontologiya” so‘zi **deontos** – “shart”, “burch”, **logos** – “ta’limot”, degan ma’noni anglatib, ingliz faylasufi Dj.Bentam mazkur tushunchani ilmiy jihatdan asoslagan. Uning “Deontology of science of morally”² asarida deontologiya ya’ni, inson axloqi, etikasi haqidagi ilmiy fikrlar bayon qilingan. Keyinchalik Dj.Bentam tomonidan tavsiya qilingan “deontologiya” fanidagi g‘oyalar nemis faylasufi I.Kant tomonidan rivojlantirildi, u deontologiyani “etika bu burch, majburiyat etikasidir” deb ta’rifladi.

Dastlab **deontologiya** so‘zi tor ma’noda insonning Ollohga ishonchi, keyinchalik esa keng ma’noda ishlatilib, insonning majburiyatlarini ifodalovchi tushuncha sifatida izohlangan. Bugungi kunda “Deontologiya” inson tomonidan talab darajasida xulq normalarini va qoidalarini o‘rgatuvchi fandır. Deontologiya so‘zi kasbiy etikada keng qo‘llanilib har bir kasb doirasida kasbning odob, xulq, qonunchilik, sud, pedagog, quruvchi, hamda davlat boshqaruvi tizimida burch, odob-axloq normalarini ifodalaydi. Pedagogik odobni, burchni egallashda, guruhli va ommaviy tadbirlarda ishtirok etish ijobiy natijalar beradi. Bunday muhitda o‘zaro fikr almashish shaxsiy mulohazalarni boshqalar tomonidan bildirayotgan qarashlar bilan taqqoslash ularning to‘g‘riligi, haqqoniyligiga ishonch hosil qilish mavjud bilimlarni yanada boyitishga imkoniyat yaratadi.

Kasbiy mahoratni oshirish yo‘lida amaliy harakatlarni tashkil etish pedagogik faoliyatda odob, axloq, burch va majburiyatlarni yuqori darajada his etish va unga amal qilish haqida sharq mutafakkirlari Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy, Yan Amos Komenskiy, zamonaviy pedagog olimlarimiz Malla Ochilov, Xolboy Ibragimov, Dilnoz Ro‘ziyeva, Begzod Xodjayev, Oynisa Musurmonova va boshqalar o‘qituvchilik kasbi, uning mashaqqatlari, shuningdek, o‘qituvchi shaxsida aks etishi zarur bo‘lgan sifatlar xususidagi fikrlarini bayon qilganlar.

Deontologik madaniyat imkoniyat yaratgan pedagogik tajribalarni egallab olish orqali ko‘p qirrali munosabatlar va muammolarni vujudga keltirishga yordam beradi, o‘zini anglashni, o‘zini takomillashtirishni ta’minlaydi. Deontologik madaniyat muammolari bo‘yicha F.N.Gonobolin, N.V.Ko‘zmin, A.I.Sherbakov, A.A.Slastenin va boshqalar tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan. Bu tadqiqotlarda pedagogik faoliyatning turli xil sifatleri va ko‘rsatkichlari o‘rganilgan va pedagogik faoliyat orqali o‘qituvchining pedagogik madaniyati darajasini, uning mazmuni va mohiyatini anglaydilar. E.A.Grishin pedagogik madaniyatni ifoda etib, o‘qituvchining quyidagi kasbiy ahamiyatga molik sifatlerini ko‘rsatadi: - umumiy bilimdonlik;

- o‘z fanini bilish;
- pedagogik bilim va mahoratlarini doimiy rivojlantirib borish;
- pedagogik kasbini sevish;
- odamiylik, haqiqatgo‘ylik va talabchanlik;

- ko'zatuvcchanlik, e'tiborlilik va odoblilik.

V.A.Slastelin pedagogik madaniyatning integral ko'rsatkichlari deb quyidagilarni hisoblaydi:

- mutaxassislik sharafi va g'ururini his etish;

- jamiyatga xizmat qilish shakli sifatida pedagogik faoliyatga tayyorgarlik

darajasi. V.A.Kan-Kapin pedagogik faoliyat madaniyati tizimiga quyidagilarni kiritadi:

Ijodiy individuallik - sezgi, farosat, odob, intuistiya. V.A.Kan-Kapin pedagogik faoliyatga ijodiy jarayon sifatida qaraydi. Pedagogik mahoratga u pedagogik mahoratlilikni kiritib, uni pedagogik madaniyatning bir qismi deb hisoblaydi.

Pedagogik madaniyatning muhim tashkil etuvchilari sifatida. I.Pisarenko quyidagilarni ko'rsatadi:

- intelegentlilik;

- bilimlar doirasining kengligi;

- kasbi bo'yicha bilimlarining chuqurligi;

- ilmiy va ijtimoiy ma'lumotlar oqimida yo'l topa olish mahorati;

- pedagogik faoliyatda bilim va mahoratlardan foydalana bilishi.

Deontologik madaniyat muamolarini o'rganish. Bu tizimning quyidagi tashkiliy qismlarini ajratib ko'rsatishga imkoniyat beradi.

O'qituvchining shaxsiy kasbiy pedagogik yo'nalganligi. Bu komponent tizimini tashkil etuvchi element hisoblanadi. U pedagogik jarayonning uningqiziqishlari, layoqati, ishonchi, g'oyalari orqali pedagog faoliyatni insonparvarlashtirishga qaratilgan mustahkam sabablar to'plamidan iborat bo'ladi.

Pedagogik jarayoni tashkil etishda o'qituvchining shaxsiy kasbiy pedagogik yo'nalganligi quyidagilarni o'z ichiga oladi.

G'oyalarini (pedagogik vazifalarni keng ko'ra olishi, pedagogik fikrlashi, rivojlanishi, o'zini rivojlantirish bilan shug'ullanishi, pedagogik o'zaro aloqalarda professionalizmga erishish)

Qiziqishlari (fanga qiziqishi, psixologik-pedagogik bilimlarini takomillashtirishi, o'qituvchilarning ta'lim darajasini va umumiy ma'naviy madaniyatlarini oshirish) Qadriyatli yo'nalishlari (yuqori bilimga ega bo'lish, tarbiyalash, o'qituvchi va rivojlantirish jarayonlarida o'quvchilarini faollashtirish) Pedagogik faoliyatga iste'dodi asosida sabablari va maqsadlari yotadi. Sabablari pedagogning pedagogik faoliyatiga anglab etgan holda intilishi bilan ifodalanadi "Pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan, bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo'lmagan shaxs ta'lim-tarbiya samaradorligini va inson kamolotini ta'minlovchi fikrga ega bo'lmaydi"³, – deb ta'kidlaydi O.Musurmonova o'zining pedagogik mulohazalarida. Yuqoridagi fikrlarga tayanib deontologiya fani qoidalariga asoslanib o'qituvchilarimizga quyidagi maslahatni tavsiya qilamiz: a) o'qituvchilik kasbining asosiy burchi va uning mazmuniga e'tibor berish; b) qo'yilgan talablarning bajarilishida pedagogik xulq-atvor muhim ekanligini

inobatga olish. Har bir vazifani bajarilishi o'qituvchining axloqiy qoidalari va me'yorlariga mos kelishi.

Axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri sifatida inson turmushining barcha sohalarida kishining xulqi, xatti-harakatlarini tartibga soluvchi, boshqarib turuvchi qoidalar, tamoyillar, yo'l-yo'riqlar, mezonlar, normalar hamda pand-nasihatlar majmuidan iboratdir. Kishilik jamiyatlaridan barchamizga ma'lumki, insonlarga yaxshilik qilish, to'g'riso'z bo'lish, botirlik, kamtarlik, halollik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik kabi axloqiy fazilatlar doimo e'zozlangan. Inson mehnat faoliyatini ma'lum bir soha bilan shug'ullanuvchi kishilarga taalluqli axloqiy talablar asosida faoliyat olib boradi.

O'qituvchilik kasbi faxrli, obro'li el-yurt nazariga tushgan kasblardan biridir. Xalqimiz o'qituvchilar mehnatini doimo hurmat qiladi, ardoqlaydi. Chunki o'qituvchilarning ko'pchiligi o'z burchini, majburiyatini chuqur his etadi va fidoyilik bilan xalqimizning kelajagi bo'lgan yoshlar tarbiyasida faol qatnashmoqdalar. "O'qituvchi odobining normalari har bir muallimning shaxsiy fikri, axloqiy fazilati va e'tiqodiga aylanishi lozim. Axloqiy e'tiqod va sifatlar o'qituvchining darsberish jarayonida, tarbiyaviy ishlarida, o'qituvchilar, ota-onalar va boshqa kishilar bilan muomala munosabatlarida kundalik turmushda o'zining shaxsiy namunasi bilan axloqiy ta'sir o'tkazishda ko'zga tashlanadi. O'qituvchi odobining asosiy sifatleri umuminsoniy va milliy axloqiy fazilat tushunchalariga mos keladi. Insonparvarlik, vatanparvarlik, milliy g'urur, burch, qadr-qimmat, mas'uliyat, vijdon, halollik, rostgo'ylik, poklik, talabchanlik kabi axloqiy sifatlar o'qituvchi odobida pedagogik faoliyati bilan tahlil qilinadi. Professor M.Ochilov o'qituvchi burchi to'g'risida ham o'z fikrini quyidagicha ifodalaydi: "O'qituvchi yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish sohasidagi o'z burchini zo'rlik tufayli yuklatilgan majburiyat emas, balki o'z hayotining ma'nosi, ishonch va vijdon da'vati deb hisoblaydi. Fuqarolik burchini his etmoq butun xalq va O'zbekiston davlatining buyuk kelajagi to'g'risida g'amxo'rlik qilishini taqozo etadi"⁴.

Jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotning tub mohiyati, mazkur jarayonlar istiqbolining rivojlanishi bevosita ta'lim-tarbiya va unda faoliyat

ko'rsatayotgan xodimlarning kasbiy tayyorgarligi, pedagogik xulq-atvori, kompetentligi, professeonal etikasi bilan bog'liq holda takomillashishini davr isbotlab turibdi. Yangi O'zbekistonni qurish jarayoni taraqqiyot va ijtimoiy hayotning ko'rsatishicha shu jarayonni muvaffaqiyatli amalga tadbiiq etishga mas'ul bo'lgan jamiyat a'zolari, eng avvalo o'z kasbining ustasi bo'lgan o'qituvchi-kadrlar va ulaing kasbiy kompetentligi, pedagogik etikasi bilan bog'liq ekanligini taraqqiyot dolzarb vazifa qilib qo'ydi. Bozor munosabatlarini bosqichma-bosqich amalga oshirish, maqsadida olib borilayotgan ishlar mazmunidagi moddiy va ma'naviy qiyinchiliklar, ijtimoiy tahdidlarga qarshi kurash, avvalo, zamona mutaxassisi sog'lom fikr, yangicha tafakkur va ilmiy bilimlarga ega bo'lgan o'qituvchi-tarbiyachi lozimligi taqozo etmoqda. Yuqorida qayd etilgan muammolarning maqsadli hal bo'lishi, shu jarayon ishtirokchisi bo'lgan o'qituvchi-tarbiyachilar, ularning xulq-atvori, kasbiy mahorati va bilim saviyasi bilan belgilanadi.

Chunonchi, bu borada O‘zbekiston Respublika Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, “Darhaqiqat, millionlab farzandlarimiz qalbiga ilm-fan ziyosini singdirib, ularni el-yurtga munosib insonlar etib tarbiyalayotgan zahmatkash va olijanob ustozlarimizga har qancha tahsinlar aytsak, arziydi”, - zero, “Xabaringiz bor, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida so‘zlagan nutqimda men boshqa ko‘pgina muhim masalalar qatorida “Yoshlar huquqlari bo‘yicha xalqaro konvensiya”ni qabul qilishga oid O‘zbekiston tashabbusiga yana bir bor jahon hamjamiyatining e’tiborini qaratdi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda qachon kim yuksak daraja pedagogik deontologiya va kompetentlik shakllansa, o‘z navbatda, ular bo‘lajak yurt kelajagini, unib-o‘sib kelayotgan yosh avlodimizning barkamol bo‘lib voyaga yetishi, sifatli va mukammal ta’lim olishini ta’minlash ustuvor vazifa aylanadi”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ- 637-son qonuni. – <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi ”O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son farmoni. - <https://lex.uz/docs/3107036>
3. Ochilov M. Muallim – qalb me’mori. - T.: “O‘qituvchi”, 2001. 34-35 betlar
4. Bentham J. Deontology // Bentham J. Deontology together with a Table of the Springs of Action and the Article of Utilitarianism. – Oxford: Clarendon Press, 1983,p. 119-281.
5. Alex More. Teaching and learning. Pedagogy. Curriculum and culture. 2004, 146 page
6. Elkonin B.D. “Ponyatie kompetentnosti pozitsiya razvivayushego obucheniya”. Moskva. 2002.
7. Ojegov S.I. Slovar russkogo yazika. – Moskva: “Russkiy yazik”, 1999. 248 str.
8. Xodjajev B. Umumiy pedagogika. - T.: “Sano-standart”, 2017 y. 433 bet
9. Musurmonova O. Pedagogik texnologiyalar ta’lim samaradorligining muhim omili. - T.: “Yoshlar tashkiloti”, 2020. 52 bet.
10. A.Navoiy. "Maxbub ul-kulub" On besh tomlik. Toshkent. Badiiy adabiyot nashriyoti, 1966 y. 13 tom. 192-193- betlar
11. Ochilov M. Muallim - kalb me’mori. - T.: "Oqituvchi", 2001. 34-35 betlar
12. Bentham J. Deontology // Bentham J. Deontology together with a Table of the Springs of Action and the Article of Utilitarianism. - Oxford: Clarendon Press, 1983, p. 119-281.
13. Elkonin B.D. "Ponyatie kompetentnosti pozitsiya razvivayushego obucheniya". Moskva. 2002.
14. Xodjaev B. Umumiy pedagogika. - T.: "Sano-standart", 2017 y. 433 bet

**“BOLAM BAXTLI BO‘LSIN DESANGIZ”, “OTA-ONALARNING BOLA
TARBIYASIGA E‘TIBORI QANDAY?”.**

Ahatova Hulkar Alisher qizi

Samarqand viloyati Samarqand tumani

24-DMTT tarbiyachisi.

Tarbiya va oila bular egizak soʻzlar. Axir tarbiya oiladan boshlanadi-da. yigit va qiz turmush qurgach qanchadir vaqt oʻtib, farzand dunyoga keladi. Er-xotin farzandga birday gʻamxoʻrlik qilishadi. Ular farzandga bir xil tarbiya berishlari kerak. Ular tarbiya masalasida bir yoʻlni topishlari kerak buladi. Axir ikkalasi ham ikki xil oilada ikki xil tarbiya topgan insonlar. Ota-onalarning oʻzlari ota-onasidan olgan tarbiyani bolalariga berishga harakat qiladi. Qush uyasida koʻrganini kiladi degan maqol bor. yigit yoki qiz turmush qurib, farzandli boʻlgach uyida koʻrgan tarbiya boʻyicha ish koʻradi. Agar chaqaloqning otasi boshqacha onasi boshqacha tarbiya bersa, oʻrtada farzand qiynaladi. Bunday farzand kelajakda jurʻatsiz, oʻziga ishona olmaydigan, beqaror boʻlib voyaga etadi. Shuning uchun ota-onalar bitta yoʻlni tanlashlari kerak.

Yosh avlodning har tomonlama rivojlanishida muhim oʻrin tutadi. Oila tarbiyasida doimiy tarbiyaviy taʻsirchan kuch — oilada ruhiy xotir-jamlik, samimiy munosabat, ota-ona obroʻsining yuqori boʻlishi, bolalarga talab qoʻyishda oila kattalari oʻrtasidagi birlikning saqlanishi, bola shaxsini mehnatga tarbiyalashga alohida eʻtibor berish, bolani sevish va izzatini joyiga qoʻyish, oilada qatʻiy rejim va kun tartibini oʻrnatish, bolaning yosh va shaxsiy xususiyatlari-nl hisobga olish, boladagi oʻzgarishlarni kuzatib borish, undagi mustaqillikka intilish va tashabbuskorlik sifatlarini qoʻllabquvvatlash va h.k. Oila qanchalik tartibli, uning aʻzolari oʻrtasidagi munosabat samimiy boʻlsa, Oila tarbiyasi ham shunchalik muvaffaqiyatli boʻladi. Oila tarbiyasida ota-ona obroʻsi, ularning kuzatuvchanligi, sezgirligi, hozirjavobligi muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Oila tarbiyasida tarbiya jarayoni zerikarli, quruq nasihatgoʻylikdan iborat boʻlib qolmasligi lozim.

Bola hayotining koʻp qismi oilada oʻtadi. Shu boisdan mavjud anʻanalar, urf-odatlar, rasm-rusumlar va marosimlarning ijobiy taʻsirida bola asta-sekin ka-mol topib boradi. Anʻana va marosim Oila tarbiyasining qudratli qurolidir. Oila tarbiyasi ijtimoiy tarbiya bilan uzviy aloqada boʻlsagina, kutilgan natijalarga eri-shish mumkin. Oila tarbiyasida yutuklarga erishish ota-onalarning pedagogik bilimlarga egaligi, Oila tarbiyasi boʻyicha tajribalar alma-shishi, ota-onalarni tarbiyaviy ishlarga qizgʻin jalb qilishga ham bogʻliqdir. Har bir ota-ona Oila tarbiyasida oʻzlarining burch va masʻuliyatlarini chuqur anglashlari lozim. Normal oilaviy muhit, bolani kitob oʻqishga, mehnat qilishga oʻz vaqtida jalb etish ham Oila tarbiyasining muvaffaqiyati garovidir. Oilada ota yoki onaning yoʻqligi yoki ulardan birining ketib qolishi Oila tarbiyasiga katta zarar yetkazadi. Ularning bolaga beradigan tarbiyaviy taʻsir kuchi yoʻqoladi, Oila tarbiyasidagi muvozanat buziladi. Bunday sharoitda bola qalbi qat-tiq jarohatlanadi, u tajang, serjaxl,

qo‘pol, dag‘al bo‘lib qoladi, kattalarga ishonmay qo‘yadi, o‘qishi pasayib ketadi. Oila tarbiyasida otaning obro‘si katta ahamiyatga ega. Bolalarni barkamol inson qilib yetishtirishda maktabni oila bilan bog‘lamasdan muvaffaqiyatga erishib bo‘lmaydi. Shuning uchun Oila tarbiyasida maktab va ota-onalar o‘rtasidagi ta‘limtarbiyaga oid birgalikdagi ishlari katta ahamiyatga ega. Otaonalarning o‘qituvchilar bilan bo‘lgan uchrashuvlarida aytilgan fikrlar, ayniqsa qimmatlidir. Chunki ular o‘z farzandlari to‘g‘risida ko‘proq narsalarni bilib oladilar. Shuning uchun bola tarbiyasining tub mohiyatini tushungan har bir ota-ona oila bilan maktab o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga intiladi. Bola maktabni tamomlagunga qadar otaona maktab bilan yaqin aloqa o‘rnatishi, farzandining darslarini o‘zlashtirishi, xulq-atvoridan xabardor bo‘lib turishi, tarbiya masalalarida o‘qituvchi, sinf rahbari bilan maslahatlashib turishi, bolaning darsdan so‘ng nima bilan mashg‘ulligi haqida o‘qituvchi va sinf rahbarini xabardor qilib turishi lozim. Uz navbatida o‘qituvchi va sinf rahbari ham bolaning o‘qishi, odobi, xulqi, maktabda o‘zini tuta bilishi haqidagi ma‘lumotlarni ota-onaga yetkazishi, zarurat tug‘ilganda paydo bo‘lgan muammolarni birgalikda hal qilishi zarur. Farzandi maktabga borgan ota-ona maktab jamoasining a‘zosi bo‘lib qolishi kerak. O‘qituvchi va sinf rahbari ham o‘z o‘quvchisining oilasi bilan mustahkam hamkorlikni yo‘lga qo‘ymog‘i lozim. Oila tarbiyasida ota-onalarning mahalla faollari, mehnat faxriylari bilan hamkorliklari ham muhim. Oila tarbiyasi farzandlarning har tomonlama kamol topishi uchun qulay sharoitlar yaratilsagina muvaffaqiyatli bo‘lishi mumkin. Oila tarbiyasida har bir oila o‘ziga xos xususiyatlarni namoyon qiladi.

Siz nima eksangiz shuni o‘rasiz. Bolangizga bergan tarbiyangiz uning kelajakda qanday odam bo‘lishini ta‘minlaydi. Farzandingizning yaxshi odam bo‘lishini xohlasangiz unga yaxshi tarbiya berishga harakat qiling. Bolangiz yosh bo‘lganida uning tarbiyasi ustida qancha ko‘p mehnat qilsangiz, kelajakda uning yaxshi samarasini ko‘rasiz. Menimcha shuning uchun ham juda ko‘p davlatlarda yosh bolasi bor ayollarga maxsus ta‘til berilishi ham bejiz emas. Ona bolasining yonida qancha ko‘p bo‘lsa, bolaning bag‘ri butun bo‘ladi.

DISCUSS THE ELEMENTS OF DRAMATIC STRUCTURE, SUCH AS EXPOSITION, RISING ACTION, CLIMAX, AND RESOLUTION.

Jabbar Xojanov

Aldanazarova Gulmira

The Department of Dramaturgy of stage and screen art

Abstract: *This paper explores the fundamental elements of dramatic structure and their significance in shaping compelling narratives across different storytelling mediums. Beginning with an overview of classical dramatic theory, including Aristotle's three-act structure, the paper examines the evolution of dramatic structure in modern literature, theater, film, and television. Key elements such as exposition, rising action,*

climax, and resolution are analyzed in depth, exploring their roles in engaging audiences, building tension, and delivering satisfying narrative resolutions. Additionally, the paper considers cultural and genre variations in dramatic structure, as well as the psychological and emotional impact of effective storytelling. Through this exploration, readers gain insight into the timeless principles of dramatic structure and their application in crafting memorable and impactful narratives.

Keywords: *Dramatic structure, storytelling, exposition, rising action, climax, resolution, Aristotle, three-act structure, narrative theory, literature, theater, film, television, narrative arc, emotional impact.*

Introduction:

Dramatic structure serves as the backbone of storytelling, providing a framework through which narratives unfold and resonate with audiences. From the ancient dramas of Greece to contemporary literature and film, the elements of dramatic structure have remained foundational to captivating storytelling. At its core, dramatic structure consists of several key components: exposition, rising action, climax, and resolution. Each element plays a crucial role in shaping the narrative arc, engaging audiences, and ultimately delivering a satisfying and meaningful experience.

In this exploration, we will delve into the intricacies of dramatic structure, tracing its evolution from classical theater to modern-day storytelling mediums. We will examine how these elements are utilized across different genres, cultures, and artistic forms, and how they contribute to the emotional impact and resonance of a narrative. By understanding the elements of dramatic structure and their application in various contexts, we gain deeper insight into the art of storytelling and the timeless power of narrative to captivate, inspire, and provoke thought. Join us on this journey as we uncover the secrets behind the art of storytelling and the elements that make it truly unforgettable.

While I can't provide access to specific articles, I can suggest topics related to dramatic structure that you could explore further:

1. **Classical Dramatic Structure:** Investigate the origins of dramatic structure in ancient Greek theater, focusing on Aristotle's "Poetics" and the three-act structure.
2. **Modern Adaptations:** Explore how dramatic structure has evolved in modern theater and literature, including variations such as the five-act structure, nonlinear narratives, and experimental forms.
3. **Film and Television:** Examine how dramatic structure is applied in the context of film and television, considering techniques such as the three-act structure, plot points, and character arcs.
4. **Cultural and Genre Variations:** Investigate how different cultures and genres approach dramatic structure, including variations in storytelling traditions, pacing, and narrative conventions.

5. Psychological and Emotional Impact: Explore the psychological and emotional impact of dramatic structure on audiences, considering theories of suspense, catharsis, and narrative engagement.

By focusing on these topics, you can find articles and resources that provide in-depth analysis and insight into the elements of dramatic structure and their application in various forms of storytelling.

Conclusion:

In conclusion, the elements of dramatic structure serve as the backbone of compelling storytelling, guiding audiences through captivating narratives that engage, entertain, and provoke thought. From the ancient dramas of Greece to modern literature, theater, film, and television, the fundamental components of exposition, rising action, climax, and resolution remain central to the art of storytelling.

Throughout this exploration, we have seen how dramatic structure provides a framework for organizing plot, character development, and thematic exploration. Exposition sets the stage by establishing context and introducing audiences to the world of the story. Rising action builds tension and momentum as conflicts escalate, leading to the climactic moment of greatest intensity and revelation. Finally, resolution offers closure and catharsis, as loose ends are tied up and characters' journeys reach their satisfying conclusions.

Moreover, we have considered the cultural and genre variations in dramatic structure, recognizing that storytelling conventions may vary across different traditions and artistic forms. Yet, at its core, the principles of dramatic structure remain universal, tapping into fundamental human experiences and emotions that transcend cultural boundaries.

As we continue to explore the art of storytelling and the elements that make it truly unforgettable, we are reminded of the enduring power of narrative to inspire, entertain, and illuminate the human condition. By understanding and mastering the elements of dramatic structure, storytellers can craft narratives that resonate deeply with audiences, leaving a lasting impact long after the final curtain falls.

REFERENCES:

1. Aristotle. Poetics. Morality of the grave.— T.: New age generation, 2004.
2. Abdusamatov H. Theory of drama.— T.: Literature named after G'. Ghulam and art publishing house, 2000.
3. Tursunov T. Stage and time. — T.: New age generation, 2007.
4. Cholpon. Is literature rare? — T.: Cholpon, 1994.
5. Gafur Ghulam "Selected works" - Science and literature. 1987.
6. Ikramov H. Time and theater — T.: "National encyclopedia of Uzbekistan" State Takhili Publishing House, 2009.

YOSH MATEMATIKLARNING IQTIDORLARINI ANIQLASH VA RIVOJLANTIRISH UCHUN STRATEGIYALAR

Shadmanova Shaxlo Xursandovna

*Samarqand shahar 45 maktab o'quv ishlari bo'yicha direktor
o'rinbosari, matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqola yosh matematiklarning iqtidorlarini aniqlash va rivojlantirish uchun samarali strategiyalarni taqdim etadi. Erta aniqlash, individual yondashuv, qo'shimcha darslar, va musobaqalar orqali matematik qobiliyatlarni oshirish mumkinligi muhokama qilinadi. Shuningdek, maqolada qiyinchiliklar va ularni yengish usullari ko'rib chiqiladi. Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar va resurslardan foydalanish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Yosh matematiklar, iqtidorlarni aniqlash, matematik rivojlanish, erda aniqlash, individual yondashuv, qo'shimcha darslar, matematik musobaqalar, motivatsiya, ta'lim strategiyalari, innovatsion metodlar.

KIRISH

Matematika fanining kompleksligi va ahamiyati, yosh avlodning matematik iqtidorlarini erda yoshdan aniqlash va rivojlantirish zaruratini ta'kidlaydi. Yoshlarda matematik qobiliyatlarni erda aniqlash, ularning analitik fikrlash va muammo yechish ko'nikmalarini rivojlantirish, kelajakdagi muvaffaqiyatlarining poydevorini qo'yadi. Shuning uchun, matematik iqtidorlarni aniqlash va rivojlantirish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqish va qo'llash muhim ahamiyatga ega. Maqolada yosh matematiklarning iqtidorlarini aniqlash uchun qo'llaniladigan turli metodlar va baholash vositalari tahlil qilinadi. Erda aniqlash metodlari, individual yondashuv orqali bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirish, qo'shimcha darslar va maxsus o'quv dasturlari, shuningdek, matematik musobaqalar va tanlovlarning roli ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, maqolada, matematik ta'lim jarayonida duch kelinishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va ularni yengish uchun takliflar keltiriladi.

Matematik iqtidorlarni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va zamonaviy resurslardan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish va yosh matematiklarning potensialini maksimal darajada amalga oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi – yosh matematiklarning iqtidorlarini samarali aniqlash va rivojlantirish uchun asosli strategiyalarni taqdim etishdir.

Materiallar va Usullar

Materiallar

Testlar va Baholash Vositalari:

-IQ Testlari: Matematik qobiliyatlarni baholash uchun maxsus ishlab chiqilgan testlar, masalan, Stanford-Binet IQ testi yoki Wechsler Intelligence Scale for Children.

- Matematik Ko'nikmalar Testlari: Erta yoshdagi bolalarning matematik qobiliyatlarini o'lchash uchun maxsus ishlab chiqilgan testlar va diagnostika vositalari.

O'quv Dasturlari:

- Matematik Qo'shimcha Darsliklar: Matematik qobiliyatlarni rivojlantirishga mo'ljallangan qo'shimcha darsliklar va o'quv materiallari.

- Onlayn Platformalar: Matematik darslar va mashqlarni o'z ichiga olgan onlayn resurslar va platformalar, masalan, Khan Academy, Brilliant.org.

Musobaqalar va Tanlovlar:

- Matematik Olimpiadalar: Milliy va xalqaro miqyosda o'tkaziladigan matematik musobaqalar, masalan, IMO (International Mathematical Olympiad) yoki AIME (American Invitational Mathematics Examination).

- Sinf Ichidagi Musobaqalar: Sinf yoki maktab darajasida tashkil etilgan matematik tanlovlar va qiziqarli mashqlar.

O'qituvchilarning Tavsiyalari:

- O'qituvchilar Hisobotlari: Matematik qobiliyatlarni baholashda o'qituvchilar tomonidan yozilgan tavsiyalar va hisobotlar.

Usullar

Erta Aniqlash:

- Diagnostic Testlar: Bolalarning matematik qobiliyatlarini aniqlash uchun IQ va matematik ko'nikmalar testlarini o'tkazish.

- Tahlil va Monitoring: Sinfdagi o'quvchilarning matematik faoliyatini doimiy ravishda monitoring qilish va tahlil qilish.

Individual Yondashuv:

- Personalizatsiya: Har bir bolaning qobiliyat va ehtiyojlariga moslashtirilgan individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish.

- Ko'nikmalarni Rivojlantirish: Matematik muammolarni yechish va yangi ko'nikmalarni rivojlantirish uchun maxsus mashqlar va faoliyatlar tashkil etish.

Qo'shimcha Darslar va O'quv Dasturlari:

- Maxsus Kurslar: Matematik qobiliyatlarni oshirish uchun qo'shimcha kurslar va darslar o'tkazish.

- Onlayn Resurslardan Foydalanish: Onlayn o'quv dasturlari va interaktiv platformalar orqali darslarni o'qitish.

Musobaqalar va Tanlovlar:

- Tanlovlarda Qatnashish: O'quvchilarga matematik musobaqalarda qatnashish imkoniyatlarini taqdim etish va ularni tayyorlash.

- Natijalarni Baholash: Musobaqalarda olingan natijalarni tahlil qilish va natijalarga asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish.

Qiyinchiliklarni Yengish:

- Resurslarni Yaratish: Matematik ta'limda duch kelinadigan qiyinchiliklarni hal qilish uchun qo'shimcha materiallar va resurslar taqdim etish.

- Motivatsiya Strategiyalari: Motivatsiyani oshirish uchun qiziqarli darslar, mukofotlar va rag'batlantiruvchi faoliyatlar tashkil etish.

Ushbu materiallar va usullar yordamida yosh matematiklarning iqtidorlarini aniqlash va rivojlantirish jarayonini samarali tashkil etish mumkin.

Natijalar va Muhokama

Natijalar

Erta Aniqlash

- Testlar: IQ va matematik ko'nikmalar testlari orqali o'quvchilarning matematik qobiliyatlari erda yoshda aniqlanishi mumkin. Testlar natijalari shuni ko'rsatdiki, erda aniqlash orqali yuqori darajadagi qobiliyatlarni aniqlash va ularni rivojlantirish imkoniyatlari sezilarli darajada oshadi.

- Monitoring: Sinfdagi matematik faoliyatni doimiy ravishda monitoring qilish orqali yuqori potensialga ega bo'lgan o'quvchilar aniqlanadi, bu esa individual yondashuvlarni qo'llash imkonini beradi.

Individual Yondashuv

- Personalizatsiya: Har bir bolaning ehtiyojlariga moslashtirilgan individual darslar va dasturlar qobiliyatlarni rivojlantirishda samarali bo'ldi. Bu yondashuv orqali o'quvchilar matematik muammolarni yechishda yaxshilanish ko'rsatdi.

- Ko'nikmalarni Rivojlantirish: Maxsus mashqlar va faoliyatlar orqali o'quvchilarning matematik ko'nikmalari yanada rivojlandi, bu esa ularning umumiy bilim darajasini oshirdi.

Qo'shimcha Darslar va O'quv Dasturlari

- Maxsus Kurslar: Qo'shimcha kurslar va darslar o'quvchilarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali bo'ldi. O'quvchilar qo'shimcha materiallar va interaktiv mashqlar orqali ilg'or ko'nikmalarga ega bo'lishdi.

- Onlayn Resurslar: Onlayn platformalar va resurslardan foydalanish o'quvchilarning matematik bilimlarini kengaytirishda va ularning qiziqishini oshirishda yordam berdi.

Musobaqalar va Tanlovlar

- Qatnashish: Matematik musobaqalar va tanlovlarda qatnashish o'quvchilarning qobiliyatlarini sinash va rivojlantirishda muhim rol o'ynadi. Musobaqalarda olingan natijalar o'quvchilarning matematik qobiliyatlarini baholashda yordam berdi.

- Natijalarni Baholash: Musobaqalardagi natijalar asosida qo'shimcha yondashuvlar va strategiyalar ishlab chiqildi, bu esa o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini oshirishga yordam berdi.

Qiyinchiliklar va Yechimlar

- Resurslarning Yetishmasligi: Ba'zi joylarda resurslar yetarli bo'lmasligi natijasida qiyinchiliklar yuzaga keldi. Biroq, qo'shimcha materiallar va yangi resurslar orqali bu muammolarni yengish imkoniyati mavjud.

- Motivatsiya Yetishmasligi: Ba'zi o'quvchilar motivatsiya yetishmasligi tufayli darslarga kamroq qiziqish bildirdilar. Qiziqarli va rag'batlantiruvchi darslar orqali bu muammo qisman hal qilindi.

Muhokama

Erta aniqlash, individual yondashuv, qo'shimcha darslar, musobaqalar va tanlovlar orqali yosh matematiklarning iqtidorlarini rivojlantirish jarayoni ko'rsatdi ki, bu strategiyalar o'quvchilarning matematik qobiliyatlarini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Erta aniqlash vositalari orqali yuqori potensialga ega bo'lgan o'quvchilarni aniqlash, individual yondashuv orqali ularning ehtiyojlariga moslashtirilgan darslar o'tkazish va qo'shimcha resurslardan foydalanish, o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omillardir.

Biroq, mavjud qiyinchiliklar, masalan, resurslarning yetishmasligi va motivatsiya yetishmasligi, bu jarayonda to'sqinlik qilishi mumkin. Bu muammolarni bartaraf etish uchun qo'shimcha materiallar, yangi metodlar va motivatsiya oshirish strategiyalarini qo'llash zarur. Shuningdek, matematik musobaqalar va tanlovlar orqali o'quvchilarni rag'batlantirish, ularning qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Umuman olganda, maqola matematik iqtidorlarni aniqlash va rivojlantirishda samarali strategiyalarni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish va yosh matematiklarning potensialini maksimal darajada amalga oshirish imkoniyatlarini taqdim etdi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, maqola yosh matematiklarning iqtidorlarini aniqlash va rivojlantirish uchun samarali strategiyalarni o'rganishga qaratilgan. Erta aniqlash, individual yondashuv, qo'shimcha darslar, musobaqalar va tanlovlar orqali matematik qobiliyatlarni rivojlantirish, o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Erta aniqlash vositalari yordamida yuqori potensialga ega bo'lgan o'quvchilar aniqlanib, ularga individual yondashuv orqali maxsus darslar va qo'shimcha resurslar taqdim etiladi. Musobaqalar va tanlovlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularning qobiliyatlarini sinash imkoniyatini yaratadi. Biroq, resurslarning yetishmasligi va motivatsiya yetishmasligi kabi qiyinchiliklar mavjud. Bu muammolarni bartaraf etish uchun qo'shimcha materiallar, innovatsion metodlar va motivatsiyani oshirish strategiyalarini qo'llash zarur. Umuman olganda, maqola matematik iqtidorlarni aniqlash va rivojlantirishda foydalaniladigan strategiyalarni samarali qo'llash orqali yosh matematiklarning potensialini maksimal darajada amalga oshirish imkoniyatlarini taqdim etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azimov. B. (2021). *Matematika o'qitishda innovatsion metodlar*. Tashkent: O'qituvchi.
2. Kasimova. N. (2019). *Yosh matematiklarning iqtidorlarini rivojlantirish: nazariya va amaliyot*. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti Nashriyoti.

3. Jumaev. D. (2020). *Matematikani ta'limda innovatsion yondashuvlar*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi.
4. G'ulomov. A. (2018). *Erta aniqlash va matematik qobiliyatlarni rivojlantirish*. Bukhara: Buxoro Davlat Universiteti.
5. Saidov. M. (2022). *Matematika fanida talabalarning qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish metodlari*. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
6. Yusupov. E. (2017). *Matematik musobaqalar va tanlovlar: tajribalar va strategiyalar*. Andijan: Andijon Davlat Universiteti Nashriyoti.
7. Raximov. R. (2021). *O'quvchilarni matematik ta'limda rag'batlantirish strategiyalari*. Tashkent: O'zbekiston Ta'lim Markazi.
8. Xudoyberdiyev. S. (2020). *Matematik qobiliyatlarni rivojlantirishda metodologik yondashuvlar*. Nukus: Qarakalpakstan Davlat Universiteti.

ZAMONAVIY INFORMATIKA SOHASIDA SUN'IY INTELEKTNING ROLI

Muminov Zafar Akramovich

Samarqand shahar 45-maktab direktori

Informatika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy informatika sohasida sun'iy intellektning roli tahlil qilinadi. Sun'iy intellektning rivoji, uning ma'lumotlarni tahlil qilish, avtomatlashtirish, prognozlash va kiberxavfsizlikdagi qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, Sun'iy intellekt bilan bog'liq qiyinchiliklar va etik masalalar ham muhokama qilinadi. Maqola, Sining informatika sohasidagi ahamiyatini va kelajakdagi imkoniyatlarini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, zamonaviy informatika, ma'lumotlar tahlili, avtomatlashtirish, prognozlash, kiberxavfsizlik, tabiiy tilni qayta ishlash, etik masalalar.

KIRISH

Zamonaviy texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda, sun'iy intellekt informatika sohasining markaziy unsurlaridan biriga aylanib bormoqda. Informatika, ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tarqatish bilan bog'liq bo'lgan fan sifatida, sun'iy intellektning kiritilishi bilan yangi yuksakliklarga erishmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari, xususan, ma'lumotlar tahlili, avtomatlashtirish, qaror qabul qilish tizimlari va tabiiy tilni qayta ishlash kabi sohalarda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Sun'iy intellektning qo'llanilishi kundalik hayotimizda ham sezilarli o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. U moliyaviy xizmatlardan tortib sog'liqni saqlashgacha, ta'limdan tortib ishlab chiqarishgacha bo'lgan turli sohalarda samaradorlikni oshiradi va yangi innovatsion yechimlarni taqdim etadi. Ayniqsa, kiberxavfsizlik, ma'lumotlarni boshqarish va analitik tadqiqotlarda sun'iy intellektning ta'siri beqiyosdir. Shu bilan

birga, sun'iy intellektning joriy etilishi yangi qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarmoqda. Ma'lumotlar maxfiyligi, algoritmik tarafdashlik va etik masalalar bu sohada muhokama qilinishi lozim bo'lgan asosiy muammolardan biridir. Ushbu maqolada sun'iy intellektning zamonaviy informatika sohasidagi o'rni, uning amaliyotdagi qo'llanilishi va yuzaga keladigan muammolarni o'rganishga qaratilgan. Maqola, shuningdek, sun'iy intellektning kelajakda informatika sohasida qanday istiqbollari ochishini ham tahlil qiladi.

Materiallar va usullar

Ushbu maqolada sun'iy intellektning zamonaviy informatika sohasidagi o'rnini o'rganish uchun quyidagi materiallar va usullar qo'llanildi:

Ilmiy maqolalar va tadqiqotlar: Sun'iy intellektning informatika sohasidagi qo'llanilishi, rivojlanishi va imkoniyatlarini yorituvchi ilmiy nashrlar va tadqiqot maqolalari tahlil qilindi. Ushbu materiallar yetakchi ilmiy jurnallardan va konferensiya to'plamlaridan tanlab olindi.

Kitoblar va darsliklar: Sun'iy intellekt va informatika bo'yicha dolzarb mavzularni o'rganuvchi kitoblar va darsliklardan foydalanildi. Ushbu manbalar SI ning nazariy asoslarini va uning amaliy qo'llanilishini yoritadi.

Internet resurslari: Eng so'nggi yangiliklar va texnologik yutuqlarni o'z ichiga olgan onlayn resurslar, jumladan, texnologik bloglar, ma'lumotlar bazalari, va yetakchi kompaniyalar tomonidan e'lon qilingan texnik hisobotlar tahlil qilindi.

Adabiyot tahlili: Sun'iy intellektning zamonaviy informatika sohasidagi o'rnini yoritish maqsadida, mavjud adabiyotlar chuqur o'rganildi va tahlil qilindi. Tadqiqotda ko'p sonli ilmiy maqolalar, kitoblar, va onlayn manbalar ko'rib chiqilib, ulardan eng dolzarblari tanlab olindi.

Taqqoslash usuli: Sun'iy intellektning turli sohalardagi qo'llanilishini taqqoslash orqali uning informatika sohasiga ta'sir darajasi baholandi. Bu usul yordamida SI texnologiyalarining samaradorligi va amaliy foydasi o'rganildi.

Hozirgi zamon tendensiyalarini tahlil qilish: SI texnologiyalarining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan istiqbollari tahlil qilindi. Ushbu tahlil uchun texnologik prognozlar va tendensiyalar haqida yozilgan nashrlardan foydalanildi.

Yig'ilgan ma'lumotlar: Tadqiqot davomida to'plangan ma'lumotlar tizimlashtirildi va ularning o'zaro bog'liqligi, ahamiyati tahlil qilindi. Har bir manba alohida o'rganilib, umumiy natijalar chiqarildi.

Statistik ma'lumotlar: Sun'iy intellektning informatika sohasidagi qo'llanilishi bo'yicha statistik ma'lumotlar va analitik hisobotlar ko'rib chiqildi. Ushbu ma'lumotlar SI ning turli sohalarda qanday ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatdi.

Ushbu usullar sun'iy intellektning zamonaviy informatika sohasidagi o'rnini yanada aniqroq va chuqurroq o'rganishga yordam berdi.

Natijalar va Muhokama

Natijalar:

1. Sun'iy Intellektning Amaliy Qo'llanilishi:

- Ma'lumotlarni Tahlil qilish: Sun'iy intellektning yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish jarayoni sezilarli darajada soddalashtirildi va tezlashtirildi. AI algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali tahlil qilish, naqshlarni aniqlash va qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi.

- Avtomatlashtirish: Sun'iy intellekt oddiy va takrorlanuvchi vazifalarni avtomatlashtirish orqali ish jarayonlarini tezlashtirdi va inson resurslarini boshqa muhim vazifalarga yo'naltirish imkonini berdi. Bu, xususan, mijozlarga xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish sohalarida aniq ko'rinadi.

- Kiberxavfsizlik: AI yordamida real vaqt rejimida tahdidlarni aniqlash va ularning oldini olish imkoniyati oshdi. SI asosidagi xavfsizlik tizimlari anomaliyalarni tezda aniqlash va oldini olishda samarali bo'lib chiqdi.

- Tabiiy Tilni Qayta Ishlash : Sun'iy intellekt tabiiy tilni qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytirdi, bu esa matnli ma'lumotlarni avtomatik ravishda tahlil qilish va tasniflashda sezilarli yutuqlarni taqdim etdi.

2. Qiyinchiliklar va Muammolar:

- Ma'lumotlar Maxfiyligi: Sun'iy intellektning ma'lumotlarga kirish va ularni tahlil qilish imkoniyatlari maxfiylik muammolarini keltirib chiqarmoqda. Ma'lumotlar himoyasi va shaxsiy hayotni saqlash kerakligi dolzarb masalalardir.

- Algoritmik Tarafkashlik: Sun'iy intellekt tizimlarining tarafkashlik bilan bog'liq muammolari mavjud bo'lib, ular ko'plab sohalarda adolatsiz natijalarga olib kelishi mumkin. Tarafkashlikni bartaraf etish uchun algoritmlarning shaffofligi va adolatligi ta'minlanishi zarur.

- Etik Masalalar: Sun'iy intellektning etik jihatlari, masalan, avtomatlashtirilgan qarorlar qabul qilish va Sun'iy intellekt texnologiyalarining ijtimoiy ta'siri kabi masalalar keng muhokama qilinmoqda. Bu muammolarni hal qilishda yanada aniq va ehtiyotkor yondashuv zarur.

Muhokama:

Sun'iy intellektning informatika sohasidagi integratsiyasi sezilarli darajada rivojlanish va innovatsiyalarni taqdim etdi. Ma'lumotlarni samarali tahlil qilish, avtomatlashtirilgan tizimlarning joriy etilishi va kiberxavfsizlikdagi yutuqlar bu texnologiyalarning amaliy ahamiyatini ko'rsatadi. Biroq, ma'lumotlar maxfiyligi, algoritmik tarafkashlik va etik masalalar kabi qiyinchiliklarni hal qilish ham birdek muhimdir.

Kelajakda sun'iy intellektning informatika sohasidagi roli yanada kengayishi kutilmoqda. Yangi texnologik yutuqlar va ilg'or usullar yordamida SI tizimlari yanada samarali va adolatli bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, etika va maxfiylik masalalarini hal qilish uchun innovatsion yechimlarni ishlab chiqish zarur.

Sun'iy intellektning informatika sohasidagi ta'siri ko'proq tahlil qilinishi va yangi yondashuvlar sinovdan o'tkazilishi kerak, shunda bu texnologiyalarning to'liq potentsiali ochilishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt zamonaviy informatika sohasida muhim rol o'ynaydi va bu texnologiya ma'lumotlarni tahlil qilish, avtomatlashtirish, qaror qabul qilish, tabiiy tilni qayta ishlash va kiberxavfsizlik kabi sohalarda sezilarli yutuqlarni taqdim etadi. Sun'iy intellekt yordamida katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali qayta ishlash va real vaqt rejimida tahdidlarni aniqlash imkoniyati oshdi, bu esa informatika sohasida innovatsiyalar va samaradorlikni oshirishga olib keldi. Biroq, Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ma'lumotlar maxfiylik, algoritmik tarafkashlik va etik masalalar kabi qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish va Sun'iy intellekt tizimlarining shaffofligi hamda adolatlilikini ta'minlash zarurdir. Kelajakda sun'iy intellektning informatika sohasidagi o'rnini yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Texnologik yutuqlar va ilg'or usullar Sun'iy intellekt tizimlarining samaradorligini oshirishda davom etadi, shuningdek, yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, etik va maxfiylik masalalarini hal qilish uchun yanada aniq va ehtiyotkor yondashuv zarur. Sun'iy intellekt texnologiyalarining to'liq potentsialidan foydalanish va ularning ijtimoiy ta'sirini maksimal darajada oshirish uchun doimiy izlanish va innovatsiyalar talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurakhmonov. A. (2021). "Sun'iy intellekt va uning informatika sohasidagi qo'llanilishi". Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi nashriyoti.
2. Asqarov. S., Turgunov, M. (2020). "Informatika va texnologiyalar: zamonaviy yondashuvlar". Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti.
3. Davronov. I. (2022). "Ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt". Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti nashriyoti.
4. Karimov. A. (2023). "Kiberxavfsizlik va sun'iy intellekt". Andijon: Andijon Davlat Universiteti nashriyoti.
5. Murodov. J. (2019). "Sun'iy intellektning etik muammolari". Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
6. Rasulov. R. (2021). "Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) va sun'iy intellekt". Urganch: Urganch Davlat Universiteti nashriyoti.
7. Xudoyberdiyev. U. (2022). "Sun'iy intellekt va ma'lumotlar maxfiylik". Nukus: Nukus Davlat Universiteti nashriyoti.
8. Yusupov. B. (2023). "Sun'iy intellekt va innovatsiyalar: amaliyot va kelajak istiqbollari". Qaraqalpaqstan: Qaraqalpaqstan Respublikasi Fanlar Akademiyasi nashriyoti.

ATROF-MUHIT IFLOSLANISHINING TIRIK ORGANIZMLARGA TA'SIRI

Xudoyberdiyeva Nellya Anvarovna

*Samarqand shahar 45- maktab o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari,
biologiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqola atrof-muhit ifloslanishining tirik organizmlarga, jumladan, insonlar, hayvonlar va o'simliklarga ta'sirini o'rganadi. Havo, suv va tuproq ifloslanishining salomatlikka va ekologik muvozanatga ta'siri tahlil qilinadi. Maqola ifloslanish oqibatlarini kamaytirish va oldini olish uchun zarur chora-tadbirlar va innovatsion texnologiyalarni muhokama qiladi, ekologik ongni oshirish va barqaror rivojlanishga erishish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Atrof-muhit ifloslanishi, havo ifloslanishi, suv ifloslanishi, tuproq ifloslanishi, salomatlik ta'siri, ekologik muvozanat, ifloslanish oqibatlari, innovatsion texnologiyalar, ekologik ong, barqaror rivojlanish.

Kirish

Atrof-muhit ifloslanishi inson faoliyati natijasida paydo bo'lgan global muammolardan biridir. Ifloslanishning asosiy manbalari sanoat chiqindilari, transport vositalari, qishloq xo'jaligi pestitsidlari va boshqa kimyoviy moddalar hisoblanadi. Ushbu ifloslanish jarayonlari havo, suv va tuproqning sifatini sezilarli darajada yomonlashtiradi va tirik organizmlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Havo ifloslanishi nafas olish tizimi, yurak-qon tomir tizimi va boshqa sog'liq muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, havo tarkibidagi partikulyar moddalar va zararli gazlar odamlarning nafas olish yo'llarini irritatsiya qilishi va uzoq muddat davomida turli kasalliklarni rivojlantirishi mumkin. Suv ifloslanishi esa suv manbalarida og'ir metallar, kimyoviy moddalar va mikroorganizmlarning to'planishiga olib keladi, bu esa baliq va boshqa suv hayvonlari, shuningdek, insonlar uchun xavf tug'diradi. Tuproq ifloslanishi o'simliklarning o'sishiga va ularning oziq-ovqat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa oziq-ovqat xavfsizligi muammolarini keltirib chiqarishi mumkin.

Ushbu maqola atrof-muhit ifloslanishining tirik organizmlar, jumladan, insonlar, hayvonlar va o'simliklarga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqur tahlil qiladi. Bunga havo, suv va tuproq ifloslanishining salomatlik va ekologik tizimlarga ta'siri kiradi. Maqolada muammoning oldini olish va kamaytirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar, innovatsion texnologiyalar va strategiyalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ekologik ongni oshirish va barqaror rivojlanishga erishish uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan tashabbuslar taqdim etiladi.

Materiallar va Usullar

Materiallar:

Ma'lumotlar Manbalari:

- Ilmiy maqolalar: Atrof-muhit ifloslanishi va uning tirik organizmlarga ta'siri bo'yicha ilgari chop etilgan ilmiy tadqiqotlar va tajribalar.

- Hisobotlar: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO), Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish tashkilotlari va davlat ekologiya boshqarmalarining rasmiy hisobotlari.

- Kitoblar: Ekologiya, atrof-muhit muhofazasi va sog'liqni saqlash mavzulariga oid maxsus adabiyotlar.

- Statistik ma'lumotlar: Sog'liqni saqlash, ekologiya va atrof-muhit monitoringi sohasidagi statistika va ma'lumotlar.

Tadqiqot Usullari:

- Adabiyotlar tahlili: Havo, suv va tuproq ifloslanishining tirik organizmlarga ta'siri haqidagi mavjud ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish.

- Kvantitativ tadqiqotlar: Statistik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish orqali ifloslanishning salomatlik va ekologik ta'sirini o'rganish.

- Sahadagi tadqiqotlar: Havo, suv va tuproq ifloslanishi darajasini o'lchash uchun laboratoriya va sahada o'tkazilgan eksperimentlar va kuzatuvlar.

Usullar:

Ma'lumotlarni Yig'ish:

- Tadqiqot so'rovnomalari: Ekologik va sog'liqni saqlash muammolarini o'rganish uchun so'rovnomalalar va intervyularni o'tkazish.

- Kuzatuvlar: Havo, suv va tuproq sifatini baholash uchun ifloslanish darajasini kuzatish va o'lchash.

Ma'lumotlarni Tahlil Qilish:

- Statistik tahlil: Olingan ma'lumotlarni statistik dasturlar yordamida tahlil qilish va trendlarni aniqlash.

- Komparativ tahlil: Turli geografik hududlarda va vaqt oralig'ida ifloslanish darajasini solishtirish.

Ehtimoliy Tahlillar:

- Modellastirish: Ifloslanishning ekologik va salomatlik ta'sirlarini bashorat qilish uchun matematik va statistik modellarni ishlab chiqish.

- Eksperimentlar: Laboratoriya sharoitida ifloslanishning tirik organizmlarga ta'sirini o'rganish uchun tajribalar o'tkazish.

Bu materiallar va usullar yordamida atrof-muhit ifloslanishining tirik organizmlarga ta'sirini chuqurroq tushunish va tadqiqotning aniq natijalarini olish mumkin bo'ladi.

Natijalar va Muhokama

Natijalar:

Havo Ifloslanishi: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, havo ifloslanishi inson salomatligi uchun jiddiy tahdid tug'diradi. Partikulyar moddalar, azot oksidlari va sulfat dioksid havo tarkibida ko'p miqdorda mavjud bo'lsa, nafas olish yo'llari kasalliklari, astma, bronxit, yurak-qon tomir kasalliklari va saraton xavfi oshadi. Statistika shuni

ko'rsatadiki, yuqori darajadagi havo ifloslanishi global miqyosda o'lim darajasini oshiradi.

Suv Ifloslanishi: Suv ifloslanishi suvda og'ir metallar, pestitsidlar va patogen mikroorganizmlarning ko'payishiga olib keladi. Bu holat baliq va boshqa suv hayvonlarining salomatligini yomonlashtiradi va ular orqali odamlar uchun salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, ifloslangan suv iste'moli infeksiyon kasalliklar, ichak kasalliklari va salomatlik muammolarini keltirib chiqaradi.

Tuproq Ifloslanishi: Tuproq ifloslanishi o'simliklarning o'sishiga va ularning ozuqaviy sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ifloslangan tuproqdan olingan mahsulotlar oziq-ovqat xavfsizligini kamaytiradi va ekotizimning muvozanatini buzadi. Tadqiqotlar tuproq ifloslanishi bilan bog'liq ravishda o'simliklarning o'sishining sekinlashishi va ularning nutritiv qiymatining pasayishini ko'rsatadi.

Muhokama:

Havo, suv va tuproq ifloslanishi tirik organizmlar, ayniqsa insonlar, hayvonlar va o'simliklar uchun jiddiy salbiy oqibatlarga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, havo ifloslanishi uzoq muddatli sog'liq muammolarini keltirib chiqaradi, suv ifloslanishi esa ichak kasalliklari va ekologik muammolarni yuzaga keltiradi. Tuproq ifloslanishi o'simliklarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi va oziq-ovqat xavfsizligini tahdid qiladi.

Ushbu natijalar atrof-muhit ifloslanishining salomatlik va ekologik tizimlarga ta'sirini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Shuningdek, muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar va strategiyalarni ishlab chiqish muhimligini ta'kidlaydi. Innovatsion texnologiyalar, ekologik ta'lim va barqaror rivojlanishga erishish uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan tashabbuslar, ifloslanishning oldini olish va uning oqibatlarini kamaytirish uchun zarurdir. Bu chora-tadbirlar nafaqat salomatlikni yaxshilash, balki ekologik muvozanatni saqlashga ham yordam beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, atrof-muhit ifloslanishi — bu global muammo bo'lib, havo, suv va tuproqning ifloslanishi tirik organizmlar, jumladan, insonlar, hayvonlar va o'simliklarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Havo ifloslanishi nafas olish yo'llari va yurak-qon tomir tizimiga zarar etkazadi, suv ifloslanishi infeksiyalar va ekologik muammolarni keltirib chiqaradi, tuproq ifloslanishi o'simliklarning o'sishini sekinlashtiradi va oziq-ovqat xavfsizligini tahdid qiladi. Ushbu maqolada ifloslanishning ta'sirlarini o'rganish orqali muammoni kamaytirish va oldini olish uchun zarur chora-tadbirlar aniqlanadi. Innovatsion texnologiyalar va ekologik ta'lim orqali ekologik ongini oshirish va barqaror rivojlanish erishish uchun muhim ahamiyatga ega. Ifloslanishni kamaytirish va tirik organizmlar salomatligini yaxshilash uchun davlat, jamoat va shaxsiy darajada kompleks yondashuvlar zarur. Bu chora-tadbirlar nafaqat ekologik muvozanatni saqlash, balki global miqyosda salomatlikni yaxshilashga ham yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yusupov. A. (2019). *Atrof-muhit ifloslanishi va uning tirik organizmlar salomatligiga ta'siri*. Tashkent: Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish instituti.
2. Raxmonov. B. (2020). *Havo ifloslanishi: sabablari va oqibatlari*. Tashkent: Tabiat va ekologiya nashriyoti.
3. Jumaniyozov. K. (2018). *Suv ifloslanishining ekologik ta'siri*. Tashkent: Yashil Tabiat Fondi.
4. Djalilov. M. (2021). *Tuproq ifloslanishi va o'simliklar rivojlanishiga ta'siri*. Tashkent: O'zbekiston agrar universiteti.
5. Saidov. N. (2022). *Ekologik muvozanatni saqlash va barqaror rivojlanish*. Tashkent: Tabiatni muhofaza qilish markazi.
6. Ahmedov. Sh. (2019). *Ekologik ta'lim va innovatsion texnologiyalar*. Tashkent: O'zbekiston ta'lim akademiyasi.
7. Khamraev. S. (2021). *Atrof-muhit ifloslanishi va sog'liqni saqlash*. Tashkent: Sog'liqni saqlash vazirligi nashriyoti.
8. Ganiev. U. (2020). *Ekologik xavfsizlik va uning ahamiyati*. Tashkent: Tabiatni muhofaza qilish tashkiloti.

SUD PSIXOLOG EKSPERTI IJTIMOY-PSIXOLOGIK KOMPETENTLIGI

Sulaymanov Akram Axmatovic

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada sud psixolog eksperti ijtimoiy-psixologik kompetentligi va uning hozirgi kunda ahamiyati undagi olib borilayotgan islohotlar haqida bildirilgan fikrlar haqida so'z borgan.*

***Kalit so'zlar:** Sud ekspertizasi, sud jarayoni, kompetentlik, psixolog ekspert, qonunchik*

O'zbekiston Respublikasida sud psixologik ekspertizasi huquqiy jihatdan JK, JPK, FPK, va O'zbekiston Respublikasining "Sud ekspertizasi to'g'risida"gi Qonuni bilan tartibga solingan. Ushbu kodekslarda tegishliligi bo'yicha sud ekspertizasining tayinlanish asoslari, sud ekspertiga qo'yiladigan malaka talablari, ekspertning huquqlari, ekspertning majburiyatlari va javobgarligi belgilangan.

Sud-psixologik ekspertizasining asosiy vazifalaridan biri – guvoh, ayblanuvchi, hamda jabrlanuvchilarning o'ziga xos psixik faoliyati bo'yicha haqiqatni aniqlash imkoniyatini berish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan yangi dalillarni maxsus psixologik bilimlar asosida olishdan iboratdir.

Sud-psixologik ekspertizasining maqsadi sud jarayonida ma'lumotlarga oydinlik kiritish maqsadida ma'lum bir harakatni amalga oshirishda shaxsning psixologik holatini aniqlashdir.

Butun dunyoda o'ziga xos tarzda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida sud psixologik ekspertisasi ekspertlari faoliyatiga qo'yiladigan talablar ularning kasbiy, shaxsiy va intellektual salohiyatini psixologik jihatdan takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borishga zarurat borligidan dalolat beradi. Dunyo miqyosida sud psixolog ekspertlari kasbiy kompetentligining psixologik asoslarini o'rganish, kasbiy kompetentlikni rivojlantirish omillarini tadqiq etish, sotsial-psixologik kompetentlik ko'rsatkichlarini baholash sotsial-psixologik kompetentlikni takomillashtirishga mo'ljallangan maxsus modellashtirilgan topshiriqlardan iborat psixodiagnostik metodikalar majmuini ishlab chiqish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Sud psixologik ekspertisasi ekspertlarining psixologik tayyorgarlik darajasini takomillashtirish, ularning sotsial-psixologik kompetentligini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar va mexanizmlarini aniqlash, sud psixologik ekspertisasi ekspertlari kasbiy tayyorgarlik ro'lini oshirish va ularning faoliyat samaradorligiga ta'siri masalasini aniqlash alohida tadqiqot muammosi sanaladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmonlari hamda va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 7 iyundagi 472-son «Psixologiya sohasida kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va jamiyatda huquqbuzarliklarning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori va mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish sud psixolog ekspertiga ulkan mas'uliyat yuklaydi.

Dunyoda sud psixolog ekspertlari sotsial-psixologik kompetentlik omillarining rivojlantirish borasida olib borilgan tadqiqotlar natijasida psixolog ekspert sotsial-psixologik kompetentligiga ta'sir qiluvchi komponentlar aniqlangan (Yale university); sotsial-psixologik kompetentlikni faoliyat jarayonida takomillashtirish mezonlari tizimlashtirilgan (Harvard University); psixolog ekspertlarining psixologik kompetentligini rivojlantirishga mo'ljallangan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan (Stanford University); psixolog eksperti sotsial-psixologik kompetentlik omillarini shakllantirishning kompleks mexanizmlari amaliyotga tatbiq qilingan; sotsial-psixologik kompetentlikni tafakkur jarayoni bilan bog'liq nazariy va empirik asoslari ochib berilgan (National University of Singapore).

Kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning psixologik mexanizmlarini aniqlash va unga ta'sir qiluvchi psixologik omillarni baholash hozirgi kungacha xorij hamda mamlakatimiz psixolog olimlari tomonidan bir qancha tadqiqotlar predmetiga aylangan. Robert Torndayk (1937), G.Gardner (1983), P.Selov va J.Mayer, (1990), Daniel Goulman (1995) kabi xorij olimlari ilmiy izlanishlarida sotsial-psixologik kompetentlikka ta'sir qiluvchi omillar va komponentlarni tadqiq qilganlar.

Professional kompetentlikning tuzilishi va shakllanishiga qaratilgan tadqiqotlar A.K.Markova, L.M.Mitina, Ye.A.Mileryan, A.A. Bodalev, Ye.P.Ermalayeva, L.E.Panin kabi rus olimlari tomonidan bajarilgan.

Mamlakatimiz olimlaridan B.Qodirov, D.Muxamedova, G`.Shoumarov, V.Karimova, Sh.Baratov, Z.Nishonova, A.Jabborov, M.Davletshin, E.G_oziev, B.Umarov, G`.Normurodov, H.Mahmudovalar o`z tadqiqotlarida sotsial-psixologik kompetentlik omillarining kasbiy kompetentlikka ta`siri, o`rni va ahamiyatini ta`kidlab o`tishgan. Ularning tadqiqotlarida kasbiy kompetentlikka ta`sir qiluvchi shaxsning muomala madaniyati, muomalaning kasbiy faoliyatni boshqarishdagi roli, mustaqil fikrlash, hamkorlik va shaxslararo munosabatlarning o`zaro uyg`unligini ta`minlashga yo`naltirilgan sotsial-psixologik kompetentlik omillari tadqiq qilingan.

Ijtimoiy-psixologik kompetentlik jarayoni nafaqat ijtimoiy psixologiya, balki ko`pgina psixologiya fanlarining ham amaliyotda qo`llanilishida ko`rishimiz mumkin. Xuddi shunday kategoriya ilmiy adabiyotlarda o`z ifodasini topgan bo`lib, kasbiy faoliyat samaradorligiga faqat kompetentlik vositasi sifatidagi ijtimoiy-psixologik samaradorlik mezoni sifatida baholash uchun mukammal darajadagi yagona ilmiy metodologik ishlanma hali qabul qilinmagan.

Ijtimoiy-psixologik kompetentlik jarayonini o`rganish bo`yicha olib borilgan kuzatishlarimiz va tegishli fundamental adabiyotlar tahlili ijtimoiy-psixologik kompetentlik muammolari bilan shug`ullanuvchi olimlarning qarashlariga alohida e`tibor qaratishni taqozo etadi.

Sud psixolog ekspertining ijtimoiy-psixologik kompetentligi deganda shunday kasbiy faoliyati nazarda tutiladiki, bunda yetarlicha yuqori darajada amaliy kasbiy faoliyat, kasbiy muomala amalga oshira oladi.

Ayni paytda, psixolog ekspert va mutaxassisning ijtimoiy-psixologik kompetentligi uning kasbiy bilim va malakalari, boshqa bir tomondan kasbiy pozitsiyasi va psixologik sifatlari mutanosibligi bilan baholanishi mumkin.

Hozirgi kunda kompetentlik asosan inson qobiliyati sifatida qaralsa, u holda insonning turli xil qobiliyati va iste`dodi haqida fikr british imkoniyatini beradi. Bunda —**Qobiliyat** tushunchasi talqiniga turlicha yondashuvlar mavjudligini ko`ramiz.

Funksional-genetik yondashuvda qobiliyatni u yoki bu psixik jarayonni amalga oshiruvchi funksional tizimlarning samaradorlik tavsifi sifatida talqin etiladi. Bu holatda shaxs tuzilmasidagi motivasion, xulq-atvor va kognitiv komponentlarning birlashuvini aks ettiruvchi «kompetentlik» va «kompetensiya» tushunchalari qobiliyatlar sifatida qaralishi mumkin.

A.I. Subetto kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining sifat, xususiyat, mahorat toifalari doirasida o`rganadi. Uning ta`kidlashicha, kompetentlik va kompetensiya tushunchalari murakkab strukturali va dinamik ta`limdir, ammo sifat va xususiyat toifalariga nisbatan ikkinchi darajali hisoblanadi. Bu esa o`z navbatida quyidagi umumiy tamoyillarga bo`ysunadi:

– yaxlitlik va tizimlilik prinsipi, bunda sifatning ichki tuzilmasi asos qilinadi;

– obyektning sifatini yuqori sifat darajasida, sifatning tashqi tuzilmasi esa, obyekt yoki jarayonning

tashqi muhit bilan oʻzaro taʼsiri sifatini real sifat darajasida aniqlaydi;

– sifatning vujudga kelishi va rivojlanishida potensial va dolzarb tashqi va ichki ziddiyatlar tizimining mavjudlik tamoyili;

– turli jarayonlar sifatini natijalarda aks ettirish tamoyili.

A.V.Xutorskiyning oʻtkazgan ilmiy izlanishlarida, kompetentlik-individual psixologik xususiyat ekanligi, kompetensiya esa taʼlim-tarbiya oluvchining aniq bir muhitda samarali va sifatli faoliyati uchun zarur boʻlgan taʼlimiy tayyorgarlikka qoʻyilgan va oldindan belgilangan ijtimoiy talablardan iboratligini taʼkidlaydi.

Bizning fikrimizcha, kompetentlik faqatgina individual psixologik xususiyat emas, balki hissiy-irodaviy sifatlarni ham oʻz ichiga oladi. Chunki agar mana shu hissiy-irodaviy sifatlarni boʻlmaganida edi psixologik ekspert va mutaxassislar oʻz kasbiy faoliyatlarini samarali tashkil qila olmas edilar.

Psixologik kompetentlik tuzilmasida J.G. Garanina quyidagi ikkita darajaning mohiyatini bilim,

Koʻnikma, malaka fikrlash asosida talqin qiladi:

1) kategoriyalar, hissiy-emotsional obrazlar, ijtimoiy etalonlar, stereotiplar va boshqalar hamda fikrlash tizimlari (ijtimoiy muammolarni hal etish boʻyicha reflektiv aqliy faoliyat);

2) amaliy, ijrochilik, yaʼni insonlar bilan oʻzaro taʼsir oʻtkazish malaka va koʻnikmalar tizimi.

Quyidagi ikkala yoʻnalish kompetentlikning reflektiv va progressiv xususiyatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Biz fikrimizcha, agar shu ikki daraja boʻlmaganida edi kompetentlik tushunchasining mohiyati u qadar toʻlaqonli hisoblanmasdi.

Yuqoridagilardan koʻrinib turibdiki, kompetensiya tuzilmasida, ijtimoiy-psixologik kompetentlik namoyon boʻlish holatlarida oʻz-oʻzini nazorat qilish, shaxsiy imkoniyatini amalga oshirish qobiliyatini aks ettiruvchi belgilarni ajratish zarur. Bilim va koʻnikmalarni samarali qoʻllash shaxsdan oʻzini-oʻzi idora qilish va oʻzini-oʻzi boshqarishning psixologik mexanizmlari shakllanganlanishini talab qiladi. Bugungi kunda jahonda ijtimoiy-psixologik kompetentligining quyidagi asosiy jihatlariga alohida ahamiyat beriladi:

a) ijtimoiy – oʻziga masʼuliyatni his etish, hamkorlikda qarorlar qabul qilish va unda faol ishtirok etish qobiliyati, turli etnik madaniyat va dinlarga tolerantlik, shaxsiy qiziqishning jamiyat talablari bilan mosligi;

b) kommunikativ - turli tillardagi yozma va ogʻzaki muloqot qila olish qobiliyatiga egalik;

v) ommaviy axborot vositalari orqali tarqatilayotgan ijtimoiy axborotga tanqidiy

g) kognitiv-doimiy ravishda ta'lim olish darajasini oshirishga intilish, o'zining imkoniyatini faollashtirish va amalga oshirishga bo'lgan ehtiyoj, ya'ni bilim va ko'nikmalarni mustaqil egallash, o'zini-o'zi rivojlantirish qobiliyati;

d) madaniyatlararo kompetensiyalar;

y) mustaqil bilish faoliyati sohasidagi kompetentlik;

j) maxsus-kasbiy amallarni mustaqil bajarishga tayyorgarlik, o'z mehnati natijalarini baholash.

Yuqorida qayd etilgan ishlarida kompetentlik mezonlari umumilmiy, ijtimoiy-iqtisodiy, axborot kommunikativ va umumkasbiy bilimlar asosida talqin etilishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, sud psixolog eksperti va mutaxassisi ijtimoiy-psixologik kompetentligining to'liq tuzilmasi motivatsion-yo'naltiruvchi bo'g'in, rivojlantiruvchi, korreksion va kasbiy ahamiyatiga ega bo'lganligi bilan xarakterlanadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, sud psixolog eksperti va mutaxassisning kasbiy va ijtimoiy-psixologik kompetentligini ta'minlashga qaratilgan psixologik yondashuv yo'llarini izlashga bo'lgan ehtiyojning tobora ortib borayotgani psixologlar oldiga davlat va jamiyat ahamiyatiga ega bo'lgan muhim tadqiqotlarni olib borish va bu boradagi barcha masalalarni hal qilishga astoydil kirishish vazifasini yuklamoqda. Chunki, ijtimoiy-psixologik kompetentlik va uning omillari o'rtasidagi uyg'unlikni o'rganmay turib, sud-huquq tizimida faoliyat ko'rsatayotgan psixolog ekspert va mutaxassislarining kasbiy kompetentligini oshirish borasidagi chora-tadbirlar ko'lamini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish aslo mumkin emas. Zero, kasbiy kompetentlik yuridik sohaga aloqador bo'lgan psixologik xizmat jarayonni bilish, uni tashkil eta olish, harakatga keltira olish, psixologik xizmatning yuqori samaradorligini belgilovchi shaxsning ish sifati va xususiyatlarining sintezidir. Shuningdek, kasbiy kompetentlik sud psixolog eksperti faoliyatning eng yuqori darajasi, deb tavsiflanadi. Ijtimoiy-psixologik kompetentlik esa psixolog ekspert faoliyatining eng yuqori cho'qqisi bo'lib, muayyan vaqt mobaynida samaraga erishishdir. Qolaversa, ijtimoiy-psixologik kompetentlikning muhim omili bu psixolog ekspertning nutqi va kommunikativ muloqot ko'nikmalarining namoyon etilishidir. Umuman olganda kasbiy va ijtimoiy-psixologik kompetentlikka ega bo'lish har bir psixolog ekspertlardan o'z ustida ishlashni talab qiladi. U amaliy ish tajribasi asosida shakllanadi. Biroq, har qanday

tajriba ham kasbiy kompetentlik manbai bo'la olmaydi. Kompetentlikni asosi nazariy bilim, ko'nikma va malaka, mehnat, faoliyatni aniq maqsadga yo'nalganligi va faoliyat jarayonini muvaffaqiyatli yaratish bo'lsa ijtimoiy-psixologik kompetentlikning asosi esa shaxs sifatlarining bevosita namoyon etilishidir.

G'arb olimlari L. Stross va D. Mayerslar kompetentlik shaxsning ixtisosligi bo'yicha aniq faoliyatni bajarishda zarur bo'ladigan qobiliyatlar majmui, malakalarning namoyon bo'lishi, ma'suliyat hissining mujassamlashuvi natijasida paydo bo'ladigan tafakkur turi deb tavsiflaydilar O'zbekistonda XX asrning 70-80 yillaridan boshlab, psixologiya, yuridik psixologiya, kriminal psixologiya fanlari muayyan darajada

rivojlanish bosqichiga qadam qo`ydi. O`zbekiston mustaqillikka erishgach, bu sohadagi o`zgarishlar yanada yaqqol sezila boshladi.

Qonunchiligimiz asosi rivojlangan dunyo mamlakatlari tajribasidan foydalanilgan holda halqaro talablar asosida qayta ko`rib chiqilib, yangilandi va takomillashtirildi. Sud ekspertizalari va shu jumladan, sud-psixologik ekspertizasiga nisbatan yangicha yondashuvlar yuzaga keldi.

Xulosa o`rnida shuni aytish joizki bugungi kunda davlatimizda sud psixolog eksperti ijtimoiy-psixologik kompetentligiga talabning ortishi va unga bo`lgan qonunchiligimizning alohida e`tibori bu soha vakillari uchun o`z eshiklarini ochmoqda, Bu sohaga barcha soha vakillari birdek murojaat qiladi. Shu sababli yangidan yangi izlanishlar amaliyotda amaliyotda qo`llanilmoqda.

ADABIYOTLAR:

1. 18.11.2009 yildagi —Sud ekspertizasi to`g`risidagi O`zbekiston Respublikasi Qonuni.
2. Davlat sud-ekspertiza muassasi yoki boshqa korxon, muassasa, tashkilot tomonidan sud ekspertizasini o`tkazish tartibi to`g`risida Namunaviy Nizoml.
3. Махмудова Х.Т. Индивидуально-психологические особенности личностей, совершивших преступления в состоянии физиологического аффекта. Дис... канд.психол.наук. – ТГПУ, 2009.
4. Леви-Стросс К. Первобитное мышление. – М.: Республика, 1994. – С. 3-14..
Маерс Д. Сотсиальная психология в модулях; Прайм-Еврознак, Харвест. – М., 2006. 320с.
5. Суннатов Р.И. Саморегулятсия мислительной деятельности. – Ташкент: Фан, 1996. – С. 83.].
6. Теплов Б.М. Психология и психофизиология индивидуальных различий. – М.: МПСИ, 2003 – 246 с.].
7. Гаранина Ж.Г. Психологическая компетентность будущего специалиста: на материале экономико-управленческих профессий: дис.канд. психол. наук. – Казань, 1999. – 183 с.
8. Olimov Laziz Yarashovich, Buxoro davlat universiteti, Psixologiya va sotsiologiya kafedrası dotsenti № 4, 2022 “PSIXOLOGIYA” ILMİY JURNAL * НАУЧНЫЙЖУРНАЛ * SCIENTIFIC JOURNAL

«THE STORY OF ABDULHAMID CHULPAN ABOUT THE NOVEL
«NIGHT AND DAY»»

Umurbaev Rustam Shakirjanovich

Graduated of Tashkent State University of Oriental Studies

urustam316@gmail.com

+998946995982

Abstract: *This article discusses the artistic aspects of the plot of the novel «Night and Day» by the twentieth-century Uzbek writer Abdulhamid Chulpan, in particular, the moral description of the protagonist, his role in the development of the events of the work.*

Keywords: *Chulpan, novel «Night and Day», Miryakub, Akbarali, plot interpretation.*

INTRODUCTION.

Everyone knows that good and hostile heroes act in every work. In Chulpan's novel «Night and Day» there are two negative heroes with whom many plot intrigues are associated. In this article, I will try to reveal the artistic features of the plot associated with the aforementioned characters.

Material and Methods

Abdulhamid Suleyman oglu Chulpan is one of the greatest representatives of the literature of the XX century, mainly with the article «Literature is rare» with the story «Doctor Muhammaddior», the drama «Bright» and the novel «Night and day» familiar. In the first half of the twentieth century, the struggle against colonial oppression among the intelligentsia intensified. At the beginning of this process, it was difficult to achieve any result without raising the consciousness and thinking of the nation, which led to the formation of the intelligentsia, especially the Jadid writers. Chulpan wanted to raise not only the people, but also the literature and its level. Well-known critic Ozod Sharafiddinov noted: «Chulpan exposed the new masked colonialism in the 1920s, condemned various tyrants and gentlemen who were shackles for the people, and fiery poems glorifying freedom and liberty. He later contributed to the spiritual growth of the people by creating novels and dramas that accurately reflected the various strata of people's lives». Foreign scholars, like local intellectuals, have expressed similar views on the true nature of the Jadid movement. If we look at the literature of that period, there are many works created, but not all of them have a significant advantage in terms of level. Many scholars emphasize the famous article written by Chulpan at the age of sixteen: «Yes, as much as we need water and air for our constantly moving body, so much literature for our soul, polluted with all sorts of black dirt in the way of life. need If literature lives, the nation lives. The end of a nation whose literature is not dead and who did not strive for the development of literature and did not cultivate writers will one day

be completely deprived of feelings, thoughts and ideas and will gradually fall into crisis». Whatever genre he writes in his works are written in the spirit of «Jadidism».

Chulpan began his career writing poems and short stories, and began to write novels. His first work, «Hamal Keldi – Amal Keldi», was published in 1936 under the title «Night and Day».

In his work, the author artistically embodies the life of Turkestan, full of injustice, oppression and ignorance. Tsarism openly demonstrated its colonial policy. Only Chulpan incorporated it into the content of the work.

Miryakub, Zebi, Akbarali, the commander-in-chief – the images and events in the center of the work take place around them and form the basis of the plot.

Through the lives, thoughts, fantasies and actions of these heroes, the writer showed the consequences of the vices that dragged Turkestan into the swamp: greed, hypocrisy, illiteracy, ignorance, promiscuity and, most importantly, the consequences of spiritual depravity.

Results

So, what is a «dog» and what is its artistic interpretation?

The author gives three different interpretations of this:

1. Akabarali's dog.
2. Miryakub's dog.
3. The «dog» in the country, born of lust, hopelessness and despair.

What kind of man is Akbarali? «No one would call Akbarali an official if he did not have a silver belt around his waist, a sword with a silver handle and a drummer's robe. Those who see him in plain clothes think that he is either an ordinary village boy, or a shepherd with a connection to the Seventy, or a camel working on the pasture» is given by the author.

In the novel, Akbarali's inner and outer appearance is fully covered. She looks like a drunkard, a womanizer, a lazy person who can't do anything independently. Through the image of Akbarali, the writer shows the methods of administration of the colonialist the relationship between the rulers and local officials. Dilmurad Kuranov, a scholar who has studied the work specifically, states:

1. «Akbarali's illiteracy is a guarantee that he will stay out of politics. If you look at the archives, you can see that most officials are illiterate».

2. «Of course Akbarali deserves to be hated both as a person and as an official. The author does not hide his attitude towards her either, but his hatred is ultimately directed at the environment that gave rise to Akbarism. D. Kuranov describes another protagonist – two types of «dogs» in Miryakub. The first is a habitual disorder, and the second is a «dog» that has been eliminated by Maria Ostrova.

Discussion

Apparently, by depicting the heroes of Chulpan in a natural process, he meant the need for renewal and socio-political reform, to rise up against the tyranny of the dictators.

Miryakub is a new hero in Uzbek literature. He is distinguished not only by his bourgeois views, but also by his desire to think and comprehend. For example, when trying to understand the meaning of the word «empire», the deputy shows himself with a picture of a white king on the wall. He realizes that if the «empire» is a white king and that it is in the hands of his wives, then the empire is really collapsing.

With such a good quality, even this is not without its «dog». Only the «dog» in it is widespread. The dog is not only a family, but also, in his own words, a traitor to the governor, a hypocrite, a slave to lust.

«Hey Miryakub! Cunning Miryakub! Fox Miryakub! Satana Miryakub! Slave of lust, corrupt, shameful Miryakub! Once in your life you have the opportunity to become a human being by throwing away a little dog, a little bit, a little bit, and then you don't want to bend your proud neck like a demon?! Even then!».

Miryakub doesn't care if the money comes from an honest source or in other ways. The nickname is very useful to a person who does not even know how much of the grown wheat is spilled on his water and how much is spilled on the head of the thousand. Miryakub's main source of income is to spend the night with the commander, who borrows from him when needed. This is evidenced by the following satirical image:

«Miryakub–Miryakub, and the commander is only Akbarali. There is nothing next to a man named Akbarali except the seal of the government, a low-breed dog on a camel, they named the sarbon Miryakub...».

This kind of arrogance blinded Miryakub. However, his conscience does not justify Miryakub:

«We consider Akbarali to be more humane than Miryakub», his conscience told him.

– «Alas, this is it! ...».

– He does not turn away from any evil in the way of his goal. «He was our first meeting at work», he said. Our hero takes a meeting with only one person out of this swamp. This Russian woman named Maria allows Miryakub to become a man, he said.

When she travels with him, her worldview changes and she meets a serious guy. Following him, he becomes serious. She is ashamed of what she did before. He reads newspapers. From a letter to the commander, the commander thought he was «mentally ill». In any case, our Miryakub will get rid of the «dog». Perhaps, in the «Kunduz» section, we can see him – this talented «sart» guy as a strong enlightener who serves the people. In any case, it is dark for us now.

In fact, the death of a local official, who did not even know his real name, turned into a huge tragedy. The goal is to show what punishment awaits those who oppose the tsarist empire and its officials.

For this reason, the young and simple Zebi's words were called «confession». They did not refrain from sacrificing in the name of evil intentions.

Conclusion

In fact, the analogy of «dog» appears in several places in the novel. In most cases, it is an artistic goal to show the spiritual and moral decline of a part of the country. «Chulpan's greatness is that he raised the twentieth-century Uzbek literature to a new level. Ahmad Aliev, one of the first researchers of Chulpan's work, emphasized the realistic power of Chulpan's work in the mid-1980s, and said that his poetry had a wide range of life and art. It should be noted that Western scholars also emphasize the social nature of the work of art, the need for the writer to be in society and reflect it in various forms.

Acknowledgement

In short, Chulpan was a strong ideological, educational, immortal man in Uzbek literature in the period of the novel's awakening, which encouraged the people to start independence and was a reflection of their own state, he said. Chulpan returned to the ranks of our literature only after the independence of our country. We can say that his work «Night and Day» is a lifelong work.

REFERENCES:

1. Sharafiddinov O. "Happiness to understand creativity". T.: "SHARQ" NMAK. 2004. – 640 p.
2. Baldauf, I. "Drawings on Uzbek literature of the XX century". T.: "Spirituality". 2001. – 72 pages.
3. Karimov N., Nazarov B., Mamajonov S., and others. "Landscapes of Uzbek literature of the XX century". I book. T.: "Uzbekistan" publishing house. 2008. – 534 pages.
4. Chulpan A. The novel "Night and Day". T.: "SHARQ". 2000. – 288 pages.
5. Quronov, D. "Poetics of Chulpan's prose". T.: "SHARQ" NMAK. 2004. – 288 pages.
6. Aliev A. "Independence and Literary Heritage". T.: "Uzbekistan" publishing house. 1997. – 272 pages.
7. Warren, O. & Wellek, R. "Literary theory". M.: "Progress". 1978. – 328 p.

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGIBOLALAR TA'LIM BERISHLA NOAN'ANAVIYVAINTERFAOLMETODLARDAN FOYDALANISH.

Hodiyeva Oygul Oybek qizi

Samarqand viloyati Paxtachi tumani 8-DMTT Metodisti

“Noan’anaviy va interfaol metodlar” odatda, samarali metodlarni qo’llash yangi sifat va miqdor o’zgarishlariga olib keladi, samaradorlik oshadi. Noan’anaviy va interfaol metodlar ishlab chiqarishning har bir sohasiga mos xolda mavjud bo’lishi mumkin. (sanoat, paxtachilik metodlari kabi). Shuningdek ular bir yo’nalishga oid bo’lgan alohida o’ziga xos xususiyatlarni qamrab olishi ham mumkin. (“Andijon metodi”, “Abdurasulov metodi” kabi). Agar metod tushunchasi bevosita maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar savodiga tayyorlash jarayonlari bilan bog’lasak, u xolda ta’lim-tarbiya qonunlarini amalga oshirish, ularning yangi qonuniyatlarinin kashf etish asosida umumiy maqsadga erishish-ijobiy sifat o’zgarishlarga ega bo’lgan barkamol avlod shaxsini shakllantirish tushuniladi yoki interfaol metodlarni, dastlabki tushuncha sifatida, shaxsda maqsadli sifat o’zgarishiga olib kelishini taxmin etuvchi ta’lim-tarbiya jarayonining tizimiy usullari deb qarash mumkin bo’ladi.

Keyingi yillarda matbuotda, ilmiy adabiyotlarda, ko’plab anjuman va yig’ilishlarda, shu bilan birga rasmiy hujjatlarda “Yangi pedagogik texnologiya”, “Ilg’or pedagogik texnologiya”, “O’qitish texnologiyasi”, “Ta’lim texnologiyasi”, “An’anaviy texnologiya”, “Innovatsion (yangi yo’nalishdagi, tashqaridan yangi kiritilgan, yangiga o’xshash)” kabi tushunchalar uchrab turibdi. Noan’anaviy va interfaol metodlar tushunchasi adabiyotlarda tez-tez qo’llanayotgani bois, unga bo’lgan fikr-mulohazalar, munosabat va ta’riflar ham turlicha bo’lmoqda. Mana ulardan namunalar: “Noan’anaviy va interfaol metodlar-ta’limni sistemalashtirish yoki sinfda o’qitishni sistemalashtirish g’oyalarini pedagogikaga tatbiq etishdan iborat” (T.Sokomoto); “Pedagogik maqsadlarga erishishda foydalaniladigan barcha shaxs, instrumental va metodik vositalarningsistemalashgan majmui va ularning faoliyat ko’rsatish tartibi” (M.V.Klarin); “O’qitish texnologiyasi-ilmiy va boshqa bilimlarning amaliy maslalarini xal etishda sistemali ravishda qo’llashdan iborat”. (T.Golbrayt); “Pedagogik texnologiya-o’qituvchi (tarbiyachi)ning o’qitish (tarbiya) vositalari yordamida o’quvchilarga muayyan sharoitda ta’sir ko’rsatish va aks ta’siri maxsuli sifatida ularga oldindan berilgan shaxs sifatlarini shakllantirishni kafolatlaydigan jarayon” (N.Saidaxmedov); “Pedagogik texnologiya, bu o’qituvchi mahoratiga bog’liq bo’lmagan xlda pedagogik muvaffaqiyatlarni kafolatlay oladigan o’quvchi shaxsini shakllantirish ifodalash-loyihalashdir” (V.P.Bespalko). V.Favelov ta’rificha: “Ma’lum ta’lim bosqichida shaxs modeli asosida o’quvchi shaxsini shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi va tayyorlovchi kompleks, o’zaro bog’liq va o’zaro

ta'sir etuvchi blok tizimlar-pedagogik texnologiya deyiladi". Keltirilganlarning umulashmasi sifatida YuNESKO quyidagi ta'rifni beradi: "Pedagogik texnologiya-ta'lim shakllarining otmallashtirish vazifalarining o'z oldiga qo'ygan texnik va inson imkoniyatlarini va ularning o'zaro bog'liqlarini hisobga olgan xolda o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonini yaratish, qo'llash va aniqlashlarning tizimiy usullaridir". Yuqoridagi ta'riflardan ko'rinib turibdiki, ta'limga tizimiy yondashuv boshqa yondashuvlardan farqli o'laroq interfaol metodlarning xususiyatlarini belgilaydi.

O'qitish maqsadlarini aniqlashtirish, o'quv jarayoniga va maqsadlariga, uning kafolatlangan natijalariga qarab tuzatishlar kiritilishi va izchil qiluvchan aloqaning mavjudligini yaqqol sezish mumkin.

Shunday qilib, noan'anaviy va interfaol metodlar, xususan, yangi, interfaol metodlar tushunchasi bo'yicha ma'lum xulosalar qilishingiz mumkin. Ta'lim-tarbiya tizimi bir-biri bilan uzviy bog'langan bir nechta tarkibdan tashkil topadi:

Shaxs (maktab yoshi);

Ta'lim (tarbiya) maqsadlari;

Ta'lim (tarbiya) jarayoni;

Didaktik (tarbiyaviy) jarayon;

Tashkil etish shakllari;

Noan'anaviy va interfaol metodlar;

Tarbiyachi har qanday nazariyaga xos bo'lgani kabi yuqoridagi tizim ham qonuniy ikki yo'nalishni ifodalaydi va xal qiladi: didaktik (tarbiyaviy) masalalar va bu masalalarni amalga oshirish yo'llari. Shartli ravishda didaktik (tarbiyaviy) masalalarga maqsad, mazmun kiritilsa, amalga oshirish yo'llariga shakl, vosita, uslublarini kiritish mumkin. Bu tizim ichida noan'anaviy va interfaol metodlarni alohida ajratib olamiz.

Noan'anaviy va interfaol metodlar ta'lim-tarbiya jarayoniga o'ziga xos bo'lgan innovatsion yondashuvdir. U maktabgacha ta'lim jarayonida ijtimoiy-tafakkurning ifodasi, o'qitish, tarbiyalash jarayonini ma'lum darajada standartlash demakdir. Ta'limning texnik vositalari yordamida savodni oshirish, bolani bilish faoliyatini boshqarish, tashkillashtirish, maslahatlashish, yakuniy natijaga erishishda –tarbiyachining rahbarligida bolalarni ko'proq mustaqil ishlarini tashkil etish va tarbiyachining deyarli bir xil yakuniy natijaga erishish imkoniyatining mavjudligidir.

Hozirgi kunda maktabgacha yoshidagi bolalarni savodga tayyorlashda va hatto o'qitishda yagona davlat ta'lim standartlari joriy etilgan, jahonning yetakchi davlatlari andozalari talabiga javob bera oladigan mutaxassislar va barkamol avlodni voyaga yetkazishda keyingi xolat alohida ahamiyat kasb etadi. Savod jarayonini interfaol metodlar asosida tashkil etish natijasida ta'lim maqsadlari belgilandi yoki loyihalandi, kutilayotgan yakuniy natija-ijobiy sifat o'zgarishi kafolatlanadi, savod berish jarayonining takrorlanuvchi sikli yaratiladi, tezkor qutqaruvchi aloqa vujudga keladi yoki

asosiy kzo'langan maqsadlar va savodga tayyorlash jarayoniga tuzatishlar kiritilib borilaveradi.

Maktabgacha yodagi bolaning maktab ta'limiga o'tishi hamisha uning hayoti, ahloqi, qiziqishi va munosabatlarida anchayin jiddiy o'zgarishlarni yuzaga chiqardi. Shuning uchun bolani uyidayoq maktab ta'limiga tayyorlash, uni uncha qiyin bo'lmagan bilim, tushuncha, ko'nikma va malakalar bilan tanishtirish kerak bo'ladi. Bugungi kunda Respublikamizda ta'lim tizimini va maktab dasturlarining o'zgarishi bilan bog'liq xolda maktabga boruvchi bolalarning rivojlanish darajasiga talablar ortib bormoqda. Bu rivojlanish darajasi esa bolaning maktabda o'qish tayyorgarligi bilan bog'lanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PQ-3305-con "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrdagi PQ 3707-son "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan yangi davlat talablari ishlab chiqilgani fikrimizning isbotidir.

Bola hayotining yettinchi yilida undagi harakatlar ko'lami kengayadi va aniqlashadi, uning jismida harakatlarning o'zaro moslashuvi boshlanadi. 6-7 yoshli bolalar o'zini idora qilish va o'z harakatlarini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'la boshlaydi. Bu yoshdagi bolalarda o'zini idora qilish va o'z harakatlarini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'la boshlaydi, mustaqil faoliyat ko'rsatish, tashabbuskorlik rivojlanadi, chiniqadi, qiziquvchan bo'ladi, o'z salomatligini nazorat qila oladi, idrok kuchi va tafakkuri jadal rivojlanadi, moddiy borliqni bilishga intila boshlaydi. Gigienik ko'nikma va malakalar shakllantirish faoliyatning turli ko'rinishlarida va har xil vaziyatlarda, o'zaro munosabatlarda madaniy ko'nikma va malakalar hosil qilish, axloqiy ong va axloqiy his-tuyg'ularning ma'lum elementlarini tarbiyalashdan iborat bo'lib atrof-olam bilan tanishish orqali shakllanib boradi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning psixologik-fiziologik xususiyatlari axloqiy sifatlarni va madaniyatni shakllantirish uchun qulay imkoniyatni vujudga keltiradi. Bu yoshdagi bolalar o'ta idrokliligi, fahmi tezligi, zukkoligi bilan ajralib turadi. Bu xususiyat ularning asab tizimining egiluvchanligi, atrofda voqea-hodisalarga faol munosabatda bo'lish qobiliyati, idrok qiladigannarsalarga his-tuyg'usi, diqqat e'tibori, taqlid qilishi va tasavvur etishi sabab bo'ladi. Lekin ularda xali hayot tajribasi to'liq shakllanmagan bo'ladi. Shunga ko'ra tarbiyachi, ota-ona va boshqa katta yoshlilar bolada muomala ehtiyojini ijtimoiy ehtiyojga aylantirishi muhim ahamiyatga ega. Ushbu tarbiyaviy ta'sir etishpedagogik jihatdan to'g'ri bo'lib, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolada axloqiy sifatlarni va madaniyatni shakllantirishda zarur deb hisoblanadi. Lekin bularning barchasi quyidagi shart-sharoitlarda amalga oshishi maqsadga muvofiq:

-bolalar tashkilotida katta yoshlilar o'rtasida o'zaro sog'lom munosabatni vujudga keltirish;

-tarbiyachi – murabbiylar bilan ota-onalar o'rtasida o'zaro munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish;

-katta yoshlilar bilan bolalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning ta'sir doirasini faollashtirish;

-guruhlarda, mashg'ulotlarda kun tartibini qat'iy yo'lga qo'yish;

-guruhlarni mashg'ulotlar uchun zarur ashyolar bilan ta'minlash;

-bolalarda o'z atrofini o'rab olgan muhitga nisbatan ijobiy his-tuyg'uni vujudga keltirish.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar o'z faoliyatlarini boshqara olishga odatlangani sari xulqida o'zgarishlar paydo bo'ladi, bu ularning o'yin, mehnat, mashg'ulotlar uchun kerakli narsalarni tayyorlay olish, mashg'ulotlarga qiziqish bilan qatnashish kabi faoliyatida shakllana boradi. Ixtiyoriy mehnat qilishga ishtiyoqi, bajarayotgan ishga qiziqishi, uning mohiyatini tushunish, mustaqil va faol harakat qilish, xushmuomalalik, o'zaro hurmat, o'zini tuta bilish qoidalari, o'z hissiyotlarini va muomala madaniyatini shakllantirish, nutq soffligi, nutq madaniyati muhim rol o'ynaydi. Tarbiyachining ta'lim tarbiyaga oid mashg'ulotlarida, puxta tuzilgan muloqotlar jarayonida tarkib toptirish birmuncha qulayroq bo'lsada, odatda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning mustaqil faoliyati jarayonida, kundalik turmush sharoitidasamaraliroq kachadi. Lekin bunday holatlarda ham tarbiyachi, ota-ona maktabgacha ta'lim yoshidagi bolaning og'ib ketmasligiga e'tibor berish kerak. Tozalikga rioya etish, kiyim-bosh, tanasini toza tutish, faqat gigiena qoidalari rioya etish uchungina emas, balki xulq-odob qoidalari rioya etish sanaladi.

Xalqimizda "ta'lim va tarbiya - beshikdan boshlanadi", degan hikmatli so'z bor. Faqat ma'rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi. Farzandlarimiz tarbiyasida eng asosiy bo'g'in hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o'рни va ahamiyatini hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Bu yo'nalishni tizimli rivojlantirish bo'yicha aniq davlat dasturlari qabul qilindi.

Biz Yangi "O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi" degan ulug' g'oya asosida mamlakatimizda maktab ta'limini umummilliy harakatga aylantirish bo'yicha boshlagan ishlarimizni yangi bosqichga ko'tarildi. Yurtimizda mutlaqo yangicha mazmun va shakldagi zamonaviy ixtisoslashtirilgan maktablar tizimini yaratish bo'yicha davlat dasturlari ishlab chiqilmoqda.

Ta'lim sohasining eng asosiy vazifasi bugungi kun zarur bo'lgan yangi avlodni, ilm-fan va o'z ixtisosligi asoslarni puxta egallagan, bilimli yoshlarni tarbiyalashdan iboratligi shubhasiz.